

AK WI

Anwendungen und Konzepte der
Wirtschaftsinformatik

Nummer 5 (2017)

DOI: 10.5281/zenodo.579639

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die fünfte Ausgabe des E-Journals **Anwendungen und Konzepte in der Wirtschaftsinformatik (AKWI)**.

Dieses Heft enthält einen Beitrag in der Rubrik Grundlagen und zwei Beiträge in der Rubrik Praxis. Acht Beiträge sind aus hervorragenden Abschlussarbeiten entstanden und in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Professor bzw. der zuständigen Professorin für unsere Zeitschrift aufbereitet worden. Die Themen der Beiträge stammen aus den Bereichen Digitalisierung, Logistik, Geschäftsprozessoptimierung und Produktionsplanung. Die Autoren stammen aus den Hochschulen der angewandten Wissenschaft und aus Unternehmen. Die anwendungsorientierte Arbeit der Autoren ist auch aus den Titeln der Arbeiten ersichtlich.

Alle Beiträge wurden von zwei unabhängigen Gutachtern begutachtet und von den Autoren anschließend überarbeitet. Dieser Prozess nimmt naturgemäß viel Zeit in Anspruch, da sämtliche Redakteure, Gutachterinnen und Gutachter ihre Arbeit in der immer spärlicher werdenden Freizeit leisten. Dafür gebührt ihnen unser Dank. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, das Team der Herausgeber um zwei weitere Kollegen – Frank Herrmann und Norbert Ketterer – zu erweitern.

Die Zeitschrift wird weiterhin als E-Journal an der Hochschule Luzern unter Federführung von Konrad Marfurt gehostet. Auch dafür danken wir bestens.

Unsere Zeitschrift steht kostenfrei unter <http://akwi.hswlu.ch> im Netz zur Verfügung. Für unsere Autoren entstehen durch die Publikation keine Kosten, allerdings erhalten sie auch keine Honorare. Damit wir unter diesen Bedingungen erfolgreich arbeiten können, reichen die Autoren druckfertige Manuskripte, die unserer Formatvorlage genügen, in deutscher oder englischer Sprache ein.

Außerdem bitten wir unsere Autoren um eine Einverständniserklärung zur Publikation und eine Selbsteinschätzung, welcher der Rubriken *Grundlagen*, *Trends*, *Praxis*, *Kurz erklärt*, *Buchbesprechung* oder *Abschlussarbeit* ihr Beitrag zugeordnet werden soll. Bei Abschlussarbeiten gehen wir davon aus, dass es sich um Zusammenfassungen hervorragender Thesisarbeiten handelt, die zusammen mit dem betreuenden Hochschullehrer eingereicht werden. Nach der Einreichung beginnt sofort unser Begutachtungsprozess.

Nach dieser ausführlichen Beschreibung des Procederes der Beitragseinreichung hoffen wir, Sie zu einer solchen motiviert zu haben. In diesem Sinne verbleiben wir, stellvertretend für alle Herausgeber

Wildau und Luzern, im April 2017

Christian Müller, Konrad Marfurt,
Norbert Ketterer, Frank Herrmann

Christian Müller

Konrad Marfurt

Norbert Ketterer

Frank Herrmann

Applied Concepts of Probabilistic Programming

Olga Ivanova

Business informatics

E-Mail: ollyenn@gmail.com

ABSTRACT

Probabilistic programming is one of the auspicious, fast-growing fields of IT research, which is applicable in the context of machine learning. Probabilistic programming looks into the possibilities of mapping theoretical concepts of probability theory onto suitable practical programming techniques to handle uncertainty in data. This paper provides an overview of the applied concepts of probabilistic programming and main groups of probabilistic programming tools, as well as outlines the theoretical context and open issues of probabilistic programming.

KEYWORDS

Probabilistic system, reasoning pattern, evidence, inference, probability query, MAP.

INTRODUCTION

Probabilistic approach in programming has gained considerable attention of academic community over the last decade. The area of the research keeps growing, as the approach in question explores new ways and techniques of massive data processing and decision making. As B. Cronin remarks, "probabilistic programming languages are in the spotlight".[Cron] M. Hicks describes probabilistic programming as "an exciting, and growing, area of research", with "people in both AI/ML and PL working together and making strides".[Hicks]

There exist a number of reasons accounting for this rise of interest. However, the main of them comes down to the fact that constantly growing vast amount of data demands new techniques of automation, prediction, analysis and modelling. This ongoing search of new ways to make IT systems more intelligent and sophisticated has boosted the development of the whole domain of machine learning.

Handling uncertainty is one of numerous challenges machine learning is facing, as IT systems initially have been very restricted by means of processing these uncertainties. Applied concepts of probabilistic programming could provide machine learning with suitable tools for dealing with uncertainty of data, thus, enabling ML to combine the available knowledge of the subject or situation with mathematical probability rules. There exist a number of definitions of what a probabilistic program or probabilistic programming in

general is. Although none of them is universally applicable or standardized, most of them tend to share substantial similarity.

Probabilistic programs are defined by A. D. Gordon as "usual functional or imperative programs with two added constructs: (1) the ability to draw values at random from distributions, and (2) the ability to condition values of variables in a program via observations".[GordHenzNo] F. Wood asserts that "probabilistic programs are written with parts not fixed in advance that instead take values generated at runtime by random sampling procedures".[WoodMeMan] In a similar way N. D. Goodman remarks that probabilistic programming languages "in their simplest form ... extend a well-specified deterministic programming language with primitive constructs for random choice".[Good]

Given uncertain or incomplete knowledge the agent (whether human or not) is required in most cases to make an analysis of reliant data and make an assumption of it thus, restoring to some extent the missing information. As D. Koller states, "Most tasks require a person or an automated system to reason: to take the available information and reach conclusions, both about what might be true in the world and about how to act".[KollFried] According to A. Pfeffer, probabilistic programming is a way to create systems, supporting decision-making in the face of uncertainty. He also points out that probabilistic approach combines the knowledge of a situation with the laws of probability to determine those unobserved factors that are critical to the decision.[Pfeff3] Performing such tasks as preliminary analysis of bulk data as well as subsequent decision-making in case of incomplete knowledge entails an extensive use of applied probabilistic tools and techniques. Transferring the latter from the field of mathematical reasoning into the field of applied informatics implies describing probability distributions and providing ways of drawing probabilistic inference. This can be performed in the "traditional" imperative programming with the help of complex cumbersome control flows but as A. D. Gordon noticed, the purpose of probabilistic programming is to make probabilistic modelling accessible to a programmer without expert knowledge of probability theory, i.e. without revealing the details of inference implementation.[GordHenzNo]

BASIC COMPONENTS OF A PROBABILISTIC REASONING SYSTEM. KEY TERMS AND DEFINITIONS.

A probabilistic reasoning system presupposes a coherent interaction of its components. Despite the fact that approaches to separate out the components of such a system differ in the level of abstraction, the underlying principles and ideas bear a certain resemblance to each other.

According to A. Pfeffer, components of a probabilistic reasoning system generally include a probabilistic model, general and evidential knowledge, query and inference engine.

Probabilistic model is an integral part of any probabilistic reasoning system encompassing the most relevant information about specifics of the particular domain in a suitable form for formal processing. A. Pfeffer describes a probabilistic model as "an encoding of general knowledge about a domain in quantitative, probabilistic terms". He also stresses that "each model has an element of inherent randomness".[Pfeff3] D. Koller also points out that a probabilistic model "encodes our knowledge of how the system works in a computer-readable form".[KollFried] In terms of programming a probabilistic model consists of variables, dependencies between these variables, numerical parameters as values of these variables and the so-called functional forms of dependencies (e.g. the possibility of modelling as the result of a coin toss with a certain weight).[Pfeff2]

B. Cronin emphasizes the importance of "clean separation between modelling and inference", as it "can vastly reduce the time and effort associated with implementing new models and understanding data". According to his comparison, probabilistic languages can "free the developer from the complexities of high-performance probabilistic inference" the way "high-level programming languages transformed developer productivity by abstracting away the details of the processor and memory architecture".[Cron] In other words, loose coupling between the model and the inference engine enables the system to process different models and thus, serve as a generic tool.

A. Pfeffer differentiates between general knowledge embracing "what you know to hold true of your domain in general terms, without considering the details of a particular situation" and evidence as "specific information about a particular situation".[Pfeff3]

Query is elucidated as a property of some particular situation which is looked for. In this interpretation probabilistic inference is defined as "the process of using the model to answer queries based on the evidence".[Pfeff3]

It is also of importance that the relations of all components of any probabilistic reasoning system strictly comply with mathematical laws of probability. General, and evidential information is treated in "quantitative, probabilistic terms".[Pfeff2]

Figure 1: Probabilistic Reasoning System [Pfeff2]

A similar approach has been given by D. Koller and N. Friedman, who singled out three major components or rather layers in any complex reasoning system, namely representation, inference and learning. In their perception, declarative representation is a reasonable encoding of the world model, used to answer the questions of interest. Inference is viewed as "answering queries using the distribution as our model of the world" in particular that process is carried out by "computing the posterior probability of some variables given evidence on others".[KollFried]

As far as the stage of learning is concerned, D. Koller and N. Friedman assume that models can be constructed either with the help of a human expert or automatically, "by learning from data a model that provides a good approximation to our past experience". Furthermore, data-driven approach to model construction with human experts setting only guidelines for an automatic supply of details, was acknowledged to be more effective compared to purely human-constructed.[KollFried]

A. Pfeffer remarks that as far as learning is concerned, there are two main things to be done. The most obvious one is to "learn from the past to improve your general knowledge" and as a result "to better predict a specific future situation". However, it is also possible to go further learning from the past, that is "to improve the model itself", especially if "a lot of past experiences to draw on" is available. In this case the goal of a learning algorithm is to produce a new model, not to answer queries. The learning algorithm begins with the original model and updates it based on the experience to produce the new model. The new model can be used then to answer queries in the future in a "better-informed" way. [Pfeff2]

Figure 2: Probabilistic Reasoning System with a Learning Component [Pfeff2]

N. D. Goodman and J. B. Tenenbaum developed an approach to the study of probabilistic systems on the basis of the concept "generative models", which represent knowledge about the causal structure of the world in a simplified form. A generative model in this theory is used to describe some process of the reality, which produces observable data. Probabilistic generative models are defined as models of processes, "which unfold with some amount of randomness" and can be used to inquire about these processes with the help of probabilistic inference. The main idea here is to deal with a process with uncertainty as with computation, which involves random choices. The simulation of such processes is inevitably connected with the degree of belief, as the expected outcomes are formalized as probability distribution. [GoodTenen]

OVERVIEW OF EXISTING PROBABILISTIC SYSTEMS AND TOOLS

The growing interest in the probabilistic programming approach within the academic community has resulted in the emergence of new languages and frameworks designed and implemented to perform tasks specific to the domain of probabilistic programming. The wiki-list of existing probabilistic programming systems contains more than 20 entries.[WikiPP]

Despite numerous differences concerning the paradigm and implementation, probabilistic languages and libraries have much in common. The most important similarity between these languages relates to their common purpose, namely to "allow programmers to freely mix deterministic and stochastic elements" and "to specify a stochastic process using syntax that resembles modern programming languages".[WinStuhGood]

N. D. Goodman observes that probabilistic languages "provide compositional means for describing complex probability distributions", "provide generic inference engines: tools for performing efficient probabilistic inference over an arbitrary program" and points out that "in their simplest form, probabilistic programming languages extend a well-specified deterministic

programming language with primitive constructs for random choice".[Good]

B. Cronin defines a probabilistic programming language as "a high-level language that makes it easy for a developer to define probability models and then "solve" these models automatically" and remarks that these kind of languages "incorporate random events as primitives and their runtime environment handles inference".[Cron]

D. Poole mentions that "most of the work in probabilistic programming languages has been in the context of specific languages". He tries to abstract from thorough consideration of specific probabilistic programming languages and to focus on the design of them, singling out three additional features, which are inherent in all probabilistic programming languages:

- conditioning as the ability to make observations about some variables in the simulation and to compute the posterior probability of arbitrary propositions with respect to these observations.
- inference
- learning as the ability to learn probabilities from data.[Poole]

As far as the implementation paradigm is concerned, most authors divide the existing probabilistic programming languages and systems into several major groups.

According to A. Pfeffer, some languages belong to the logic-based group (PRISM, BLOG, Markov Logic), others constitute the groups based on principles of functional (IBAL, Church) and imperative (FACTORIE, Picture) programming paradigms. Object-oriented approach is also stated to have several advantages in the domain of probabilistic programming and Figaro is mentioned as an example of an object-oriented probabilistic language.[Pfeff1]

A. D. Gordon, T. A. Henzinger, A. V. Nori also single out three paradigms in the diversity of probabilistic languages: imperative, functional, and logical. PROB, Infer.NET are mentioned as examples of imperative languages, functional paradigm is the base for BUGS, IBAL and Church, whereas probabilistic logic languages include BLOG, Alchemy, and Tuffy.[GordHenzNo]

It should also be pointed out, that most authors use the notions "probabilistic programming language" and "probabilistic programming system" interchangeably. To be precise, only a small number of the existing probabilistic programming systems are Turing complete programming languages such as Venture. Most of them present an extension (e.g. Church extending Scheme with probabilistic semantics, ProbLog extending Prolog) or a framework (e.g. Infer.NET for C#, PFP for Haskell) of an existent general purpose language.

Despite the apparent variety of the existing probabilistic programming systems (both languages and frameworks), the experimental character of the majority of them might present a certain difficulty when used in a real-life project for applied rather than academic purposes. In this case, pure probabilistic languages are

placed in an unfavourable position compared to the frameworks and libraries extending general purpose languages, because of the restricted number of their users as well as lack of community knowledge and support.

INTERPRETATION OF PROBABILITY

The notion of probability belongs to the fundamental concepts of probabilistic programming. However, the interpretation of probability is not always unambiguous. Generally speaking, there exist two common interpretations of probability, namely frequentist and Bayesian (or subjective).

D. Koller writes, "The frequentist interpretation views probabilities as frequencies of events. More precisely, the probability of an event is the fraction of times the event occurs if we repeat the experiment indefinitely". [KollFried] K. Murphy observes that in frequentist interpretation "probabilities represent long run frequencies of events". [Murphy] This interpretation suits for describing events that can be repeated a number of times, like flip of a coin, random choice of a card, etc. However, it can become problematic to describe the probability of an occurrence of a one-time time event in future (e.g. the probability of precipitation the next day, stock exchange course tomorrow, etc.). D. Koller remarks, "several attempts have been made to define the probability for such an event by finding a reference class of similar events for which frequencies are well defined; however, none of them has proved entirely satisfactory". [KollFried] That is when the subjective (Bayesian) interpretation comes into play. D. Koller describes probabilities as "subjective degrees of belief" within this interpretation, observing that "the statement $P(\alpha) = 0.3$ represents a subjective statement about one's own degree of belief that the event α will come about". [KollFried] Similarly, K. Murphy notes, "in this [Bayesian] view, probability is used to quantify our uncertainty about something; hence it is fundamentally related to information rather than repeated trials", adding that a major advantage of Bayesian approach is that it provides means to "model our uncertainty about events that do not have long term frequencies". [Murphy]

Although the subjective interpretation enables the quantification of uncertainty of events that happen zero or one time but can hardly happen repeatedly, the approach still possesses certain flaws. D. Koller criticizes it for being unable to determine "what exactly it means to hold a particular degree of belief". The source of the problem in her view is that "we need to explain how subjective degrees of beliefs (something that is internal to each one of us) are reflected in our actions". She suggests employing indirect ways of attributing degrees of beliefs (e.g. by a betting game) where it is possible. Nevertheless it is also pointed out that "both interpretations lead to the same mathematical rules" and as a result of that "the technical definitions hold for both interpretations". [KollFried]

K. Murphy also notes that "the basic rules of probability theory are the same, no matter which interpretation is adopted" and chooses the Bayesian interpretation for his research. [Murphy]

S. J. Russell and P. Norvig single out three main interpretations of probabilities, namely frequentist, objectivist and subjectivist and describe them as follows. According to the frequentist position "the numbers can come only from experiments. The objectivist view is that probabilities are real aspects of the universe - propensities of objects to behave in certain ways - rather than being just descriptions of an observer's degree of belief. In this view, frequentist measurements are attempts to observe the real probability value. The subjectivist view describes probabilities as a way of characterizing an agent's beliefs, rather than having any external physical significance. [RussNor]

S. J. Russell and P. Norvig note, "in the end, even a strict frequentist position involves subjective analysis, so the difference probably has little practical importance". It is also pointed out that the total refusal of subjective methods will inevitably result in the reference class problem. The reference class problem arises when everything is known about an object. That makes the object unique and, as a result, devoid of any reference class, needed to collect experimental data. That was characterised as "a vexing problem in the philosophy of science". [RussNor]

Summing up, it is obvious that the pure frequentist approach of defining probabilities is not sufficient in a number of cases, where an event cannot take place multiple times. Moreover, a certain degree of subjectivity is unavoidable at the stage of singling out relevant properties of an object to be able to assign it to a reference class. No matter which interpretation of probabilities is chosen for a particular case, the most important thing is compliance with the rules of probability theory.

REASONING PATTERNS

Probabilistic reasoning systems are characterized by a high degree of flexibility. The latter is essential, as the system should enable to query about different aspects/properties of a particular probabilistically modelled situation given evidence about other aspects or properties. Approaches to differentiation between types of inference vary in literature.

According to A. Pfeffer, there exist three kinds of reasoning that probabilistic systems can do:

1. Predict future events. The evidence will typically consist of information about the current situation.
2. Infer the cause of events. The evidence here is the same as before, together with an additional fact that the event of interest has happened.
3. Learn from past events to better predict future events. The evidence includes all evidence from last time (making a note that it was from last time), as well as the new information about the current situation. In

answering the query, the inference algorithm first infers properties of the situation that led to the present. It then uses these updated properties to make a prediction.

The third type of reasoning is characterized by A. Pfeffer as "a kind of machine learning".[Pfeff3]

D. Koller introduces more formal terminology in this context. According to her view, queries with predicted "downstream" effects of various factors are instances of causal reasoning or prediction, whereas queries, where one reasons from effects to causes, are instances of evidential reasoning or explanation. It must be pointed out that D. Koller's interpretation of the first two types of reasoning is equivalent to that of A. Pfeffer. The third pattern of reasoning examined by D. Koller is intercausal reasoning, "where different causes of the same effect can interact". The subtype explaining away is treated as an instance of intercausal reasoning. However, D. Koller remarks that "explaining away is not the only form of intercausal reasoning" and that "the influence can go in any direction".[KollFried]

S. J. Russell and P. Norvig differentiate between four distinct types of inference, namely:

- diagnostic inferences: from effects to causes
- causal inferences: from causes to effects
- intercausal inferences: between causes of a common effect (also known as explaining away)
- mixed inferences: combining two or more of the above.[RussNor]

N. D. Goodman and J. B. Tenenbaum, however, adopt a considerably different approach to differentiation types of reasoning. Causal relations are considered to be the basic type, encoding the knowledge of the dependencies in the real world within causal models. They are described as "local, modular, and directed". It is further elaborated that a causal structure is local in the sense that many related events are not related directly, but rather are connected only through causal chains of several steps, a series of intermediate and more local dependencies. Causal relations are also described as modular in the sense that any two arbitrary events in the world are most likely to be causally unrelated, or independent. Causal relations are always directed, as causal influence flows only one way along a causal relation.[GoodTenen]

Causal dependence is opposed to statistical dependence or correlation. According to N. D. Goodman and J. B. Tenenbaum, two events may be statistically dependent even if there is no causal chain running between them, as long as they have a common cause (direct or indirect).

e.g. Cough and fever are not causally dependent but they are statistically dependent, because they both depend on cold.[GoodTenen]

However, events that are considered to be statistically dependent a priori may become independent when conditioned on some other observation; this is called screening off, or context-specific independence. Also, events that are statistically independent initially may become dependent when conditioned on other

observations; this is known as explaining away.[GoodTenen]

Screening off, as stated by N. D. Goodman and J. B. Tenenbaum, implies that if the statistical dependence between two events A and B is only indirect, mediated strictly by one or more other events C, then observing C should render A and B statistically independent. This can occur if events A and B are connected by one or more causal chains, and all such chains run through the set of events C, or if C comprises one or more common causes of A and B.

In case of explaining away if two events A and B are statistically independent, but they are both causes of one or more other events C, then conditioning on C can render A and B statistically dependent.[GoodTenen]

The main types of probabilistic inference can be illustrated with the example of a student's work as follows:

- Causal reasoning implies that a hard working student is more likely to understand the material, which in turn makes them more likely to be successful with their homework grade.
- According to the evidential reasoning, flowing in the opposite direction, observing a high mark of the student's homework provides evidence that the student understood the material, which in turn increases the probability that the student works hard.
- The case of mixed reasoning (composed of the causal and evidential types) presupposes that if a student earned a good exam grade, that provides evidence, that they understood the material, which in turn makes it more likely that they also received a high homework grade. However, it must be pointed out that the nodes "Exam Grade" and "Homework Grade" are conditionally independent given the node "Understands Material". In other words, if it is already known that the student understands the material, then the fact of the student's receiving a good exam grade does not deliver any new information about the homework grade.
- In case of intercausal reasoning, also called explaining away, if the value of the node "Understands Material" (as a common effect) is unknown, then values of the nodes "Smart" and "Hard working" are independent. However, if it is known that "Understands Material" is true, then the fact of "Smart" being true reduces the probability that "Hard working" is true.[CS181-Lec]

Figure 3: Student's work [CS181-Lec]

To summarize, causal, evidential, mixed and intercausal patterns of reasoning seem to be essential means of constructing relationships within a probabilistic reasoning system. Although the details of different classifications of reasoning patterns (such as naming and nesting of elements) tend to vary, the pragmatic logic behind them shows a certain degree of similarity.

TYPES OF QUERIES (PROBABILITY QUERIES AND MAPS)

According to D. Koller and N. Friedman, two main types of queries can be singled out in the probabilistic context, namely probability queries and MAP (maximum a posterior) or MPE (Most Probable Explanation) queries.[KollFried] K. Karkera's classification adheres to the same types.[Kark]

D. Koller characterizes probability queries as "perhaps the most common query type", which is comprised of two types:

- the evidence: a subset E of random variables in the model, and an instantiation e to these variables;
- the query variables: a subset Y of random variables in the network.[KollFried]

According to D. Koller and N. Friedman, the task consists in the computation of $P(Y | E = e)$, "that is, the posterior probability distribution over the values y of Y , conditioned on the fact that $E = e$. This expression can also be viewed as the marginal over Y , in the distribution we obtain by conditioning on e ".[KollFried] However, there exist situations, when the most probable result is of interest. That is where MAP queries, also known as MPE queries come in play.

A. Pfeffer describes MPE query as the one to be employed, when it is needed "to know the world that is the most probable explanation of the data", noting that "sometimes, rather than knowing a probability distribution over outcomes, you want to know which outcomes are the most likely". He underscores that "the goal of probabilistic inference in this case can be to find out the most likely state of the system", because "identifying the most likely state tells you the most likely cause of the problems you're seeing". So, according to A. Pfeffer, MPE query is "the query that

tells you the most likely state of variables in the model".[Pfeff2]

According to L. E. Sucar, "the MPE or abduction problem consists in determining the most probable values for a subset of variables (explanation subset) in a BN given some evidence". It is also underlined that "the MPE is not the same as the union of the most probable value for each individual variable in the explanation subset".[Suc]

D. Koller considers MAP queries to fulfil "a second important type of task" consisting in "finding a high-probability joint assignment to some subset of variables". So, according to D. Koller, MPE query's aim is "to find the MAP assignment - the most likely assignment to all of the (non-evidence) variables" or if defined more formally:

if we let $W = X - E$, our task is to find the most likely assignment to the variables in W given the evidence $E = e$:

$MAP(W | e) = \operatorname{argmax}_w P(w, e)$, where, in general, $\operatorname{argmax}_x f(x)$ represents the value of x for which $f(x)$ is maximal.[KollFried]

Addressing the difference between probability queries and MAP queries, D. Koller states, "in a MAP query, we are finding the most likely joint assignment to W . To find the most likely assignment to a single variable A , we could simply compute $P(A | e)$ and then pick the most likely value. However, the assignment where each variable individually picks its most likely value can be quite different from the most likely joint assignment to all variables simultaneously".[KollFried]

Likewise, K. Karkera defines MAP as "the highest probability joint assignment to some subsets of variables", emphasizes that "the MAP assignment cannot be obtained by simply taking the maximum probability value in the marginal distribution for each random variable" [Kark] and illustrates it with the following example.

e.g. There are two non-independent random variables X and Y , where Y is dependent on X . The MAP assignment for the random variable X is X_1 since it has a higher value.

Table 1: Probability Distribution over X [Kark]

X_0	X_1
0.4	0.6

Table 2: Probability Distribution $P(Y | X)$ [Kark]

$P(Y X)$	Y_0	Y_1
X_0	0.1	0.9
X_1	0.5	0.5

However, the MAP assignment to random variables (X, Y) in the joint distribution is (X_0, Y_1) , and the MAP assignment to X (X_1) is not a part of the MAP of the joint assignment.

Table 3: The Joint Distribution over X and Y [Kark]

Assignment	Value
X_0, Y_0	0.04
X_0, Y_1	0.36
X_1, Y_0	0.3
X_1, Y_1	0.3

The marginal MAP query can be regarded as a more general query type, which consists of "elements of both a conditional probability query and a MAP query". [KollFried]

Thus, with a subset of variables Y of the query and with the task to find the most likely assignment to the variables in Y given the evidence $E = e$ and $Z = X - Y - E$:

$MAP_{mar}(Y | e) = argmax_Y \sum_Z P(Y, Z | e)$, marginal MAP contains "both summations and maximizations". [KollFried]

PROBABILISTIC GRAPHICAL MODELS

Probabilistic programming needs a formal representation of real life situations to perform reasoning under uncertainty. Introduction of variables denoting the quantified knowledge of the situation, its agents and objects is an essential step to enable this kind of reasoning. As D. Koller remarks "domains can be characterized in terms of a set of random variables, where the value of each variable defines an important property of the world", emphasizing that "the set of possible variables and their values is an important design decision, and it depends strongly on the questions we may wish to answer about the domain". [KollFried] However, the introduction of variables formally representing elements of a particular situation is not sufficient for building a viable model of this situation. It is also the interaction of the elements, their mutual influence that needs to be reflected in the model. In other words, there should be means of encoding dependencies. As A. Pfeffer states, "dependencies capture relationships between variables" and he singles out two general kinds of them, namely "directed dependencies, which express asymmetric relationships, and undirected dependencies, which turn into symmetric relationships", pointing out that "probabilistic models essentially boil down to a collection of directed and undirected dependencies". [Pfeff2] The two main frameworks that are used for this kind of dependency-encoding are Bayesian networks and Markov networks, expressing directed and undirected dependencies respectively.

A. Pfeffer treats the Bayesian network as "a representation of a probabilistic model consisting of three components:

1. A set of variables with their corresponding domains. The domain of a variable specifies which values are possible for that variable.
2. A directed acyclic graph in which each variable is a node.
3. For each variable, a conditional probability distribution (CPD) over the variable given its parents.

A CPD specifies a probability distribution over the child variable given the values of its parents. A CPD considers every possible assignment of values to the parents, when the value of a parent can be any value in its domain. For each such assignment, it defines a probability distribution over the child. When a variable has no parents, the CPD just specifies a single probability distribution over the variable". [Pfeff2] e.g. The following simple model contains five random variables with corresponding CPDs: the student's intelligence, the course difficulty, the grade, the student's SAT score, and the quality of the recommendation letter.

Figure 4: Student Bayesian network [KollFried]

A Markov network is defined by A. Pfeffer as a representation of a probabilistic model consisting of three things:

1. A set of variables. Each variable has a domain, which is the set of possible values of the variable.
2. An undirected graph in which the nodes are variables. The edges between nodes are undirected. This graph is allowed to have cycles.
3. A set of potentials, providing the numerical parameters of the model. [Pfeff2]

As opposed to Bayesian networks, where each variable is characterised by a CPD, variables in Markov networks do not have their own numerical parameters. The interaction between variables can be represented and quantified with the help of a function called a potential. As stated by A. Pfeffer, "When there's a symmetric dependency, some joint states of the variables that are dependent on each other are more likely than others, all else being equal. The potential specifies a weight for each such joint state. Joint states with high weights are more likely than joint states with low weight, all else being equal. The relative probability of the two joint states is equal to the ratio between their weights, again all else being equal". [Pfeff2] He defines a potential as "simply a function from the values of variables to real numbers", stressing the fact that only positive real numbers or zero are allowed as the values of a potential". Describing the interaction of potential functions with the graph structure, A. Pfeffer singles out two main rules, namely:

1. A potential function can only mention variables that are connected in the graph.
 2. If two variables are connected in the graph, they must be mentioned together by some potential function.[Pfeff2]
- e.g. The following model describes students teamwork in pairs. The following pairs can work well together: Alice and Bob; Bob and Charles; Charles and Debbie; and Debbie and Alice. Each interaction is described with a factor. For instance, $\varphi_1(A,B)$ means that Alice and Bob tend to agree with each other.

Figure 5: Students Teamwork Model [KollFried]

INFERENCE: MAIN GROUPS OF INFERENCE ALGORITHMS

The variety of algorithms dealing with the task of drawing inference can be examined in different perspectives. Thus, for example, A. Pfeffer puts stress on differentiating between factored and sampling algorithms, which he defines as follows:

- Factored algorithms - group of algorithms that operate on data structures called factors that capture the probabilistic model being reasoned about (e.g. Variable Elimination (VE) algorithm and Belief Propagation (BP) algorithm).
- Sampling algorithms are algorithms creating examples of possible worlds from the probability distribution and using those examples to answer queries (MCMC algorithms).[Pfeff2]

K. Karkera makes use of juxtaposition of exact inference (e.g. Variable Elimination, Tree Algorithms) and approximate inference methods (MCMC group), parallelly addressing the problem of complexity of inference tasks with the words, "even approximate inference is NP-hard". He notes, that inference might seem to be "a hopeless task, but that is only in the worst case" and that generally exact inference can successfully serve "to solve certain classes of real-world problems (such as Bayesian networks that have a small number of discrete random variables)", whereas approximate inference is required "for larger problems".[Kark]

Other scholars, such as D. Koller, S. J. Russel and P. Norvig also hold to the classification of inference algorithms in two major groups, namely exact inference algorithms (with VE and clustering algorithms as classical examples) and approximate inference algorithms, including a family of sampling methods.

It must be pointed out that the choice of a suitable inference algorithm depends on the structure of the model. For example, A. Pfeffer remarks that since Variable Elimination "is an exact algorithm that

perfectly computes the probabilities", one might "think that it's not suitable for real-world applications with complex models", which is not the case. Variable Elimination is frequently employed, as long as the model has the right structure. In particular, it is of importance whether variables can be eliminated "without adding too many edges to the VE graph, leaving the size of the largest clique [set of nodes in a graph, which are all connected with each other] in the VE graph small and the complexity low". Hidden Markov models with a possible application of speech recognition and also parse trees in natural language processing are among structures, which allow running inference with VE.[Pfeff2]

According to A. Pfeffer, an approximate algorithm Belief Propagation has fewer limitations of use compared to VE and for a "model with discrete variables, BP is a good candidate technique to use". Possible applications of BP include Markov networks for image analysis and loopy Bayesian networks for medical diagnostics. The higher applicability of BP is a result of the fact that BP "operates using the moral graph (the initial VE graph), without adding edges". However, since adding these edges is necessary for correct inference, not adding them will result in errors. Nevertheless, inference can be approximately correct with a certain error margin even when these edges aren't added. [Pfeff2]

D. Koller also emphasizes the importance of choosing the right algorithm, as she addresses the problem of inference complexity, noting that "exponential blowup of the inference task is (almost certainly) unavoidable in the worst case: the problem of inference in graphical models is NP-hard, and therefore it probably requires exponential time in the worst case. Even worse, approximate inference is also NP-hard".[KollFried] Nevertheless, she also stresses, "the story does not end with this negative result. In general, we care not about the worst case, but about the cases that we encounter in practice" and that "many real-world applications can be tackled very effectively using exact or approximate inference algorithms for graphical models".[KollFried]

PROBABILISTIC OBJECT-ORIENTED KNOWLEDGE REPRESENTATION

Object-oriented programming paradigm has become an inalienable part of the modern landscape of software development. Hence, it is appropriate to consider most general concepts of exercising probabilistic programming in the context of OOP.

A. Pfeffer accentuates the following two advantages of OOP, namely

- Providing structure to complex programs. Objects are coherent units that capture a set of data and behaviors. An object provides a uniform interface to these data and behaviors, and the internals of the object are encapsulated from the rest of the program. This allows the programmer to modify the internals of the

object in a modular way, without affecting the rest of the program.

- Enabling reuse of code. First, the same class code, with all its internal structure, can be reused for all instances of the class. Second, inheritance makes it possible to reuse common aspects of different classes. [Pfeff2]

As A. Pfeffer perceptively states, OOP paradigm might be "even more appropriate for probabilistic models", since probabilistic programming deals with building models of the real world, which can be naturally described "in terms of objects".

As far as elements of object-oriented modelling are concerned, A. Pfeffer mentions "classes that describe general data and behaviours" and "instances of those classes that contain specific data and instantiations of those behaviors", characterizing both as follows:

- A probabilistic class model defines a general process for generating the values of random variables.
- An instance is a specific instantiation of this general class model that describes a process to generate the values of random variables that pertain to this specific instance. [Pfeff2]

e.g. The following code snippet written in Figaro, Scala defines a class `CellPhone` with 3 attributes. Atomic elements of Figaro `Flip` and `Select` are used for initializing of these attributes. `myCellPhone` is a particular instance of the class named `CellPhone`.

```
class CellPhone {
  val isOn = Flip(0.90)
  val withinCoverageArea = Flip(0.93)
  val connectionQuality = Select(0.6 ->
"Medium", 0.3 -> "Well", 0.1-> "Poor")
}
val myCellPhone = new CellPhone
```

A set of probabilistic class definitions provide general definitions of random processes that can be reused many times for different instances the same way any OOP class model can be reused for many different instances in the "conventional" programming.

Thus, according to A.Pfeffer a probabilistic program following the concepts of OOP includes three phases:

- definition of the class models,
- creation of instances of those classes,
- reasoning with the instances

e.g. In the following code snippet, written in Figaro, Scala an instance of the importance sampling algorithm is created with parameters of 1000 samples and `targetInformation` property to be predicted. The algorithm is started explicitly and after all necessary actions are completed, the resources taken by algorithm are freed and cleaning up is performed.

```
val algorithm = Importance(1000,
model.targetInformation)
algorithm.start()
// other actions
algorithm.kill()
```

A. Pfeffer also puts emphasis on the purposes of class probability models in a relational probability model:

1. To describe the structure of the model, including the classes in the model, their attributes, and relationships between classes.

2. To define the probabilistic dependencies, functional forms, and numerical parameters that govern the probabilistic model.

When defining the dependencies it should be kept in mind that "an attribute of an instance can depend on other attributes of that instance or on attributes of related instances". [Pfeff2]

In the paper "Object-Oriented Bayesian Networks", D. Koller and A. Pfeffer have made an attempt to describe an object-oriented Bayesian network (OOBN) language, which pursues the purpose of characterizing complex subject domains in terms of "interrelated objects". A Bayesian network fragment is used "to describe the probabilistic relations between the attributes of an object", while "these attributes can themselves be objects, providing a natural framework for encoding part of hierarchies". [KollPfeff]

An object is considered by D. Koller and A. Pfeffer to be the basic element of OOBN, with a standard random variable being the most basic object. However, more complex objects are also possible in this context. Typically, an object possesses a set of attributes, "each of which is an object" itself. As D. Koller and A. Pfeffer write: "One way of viewing an object is as a collection of properties that are associated with some entity in our domain. An object will sometimes correspond to a physical entity in the world being modelled, but it may also represent an abstract entity, or a relationship between different entities". The overall assignment of all values to the corresponding attributes of a particular object is treated by D. Koller and A. Pfeffer as the value of this object. Thus, a probabilistic model is defined over the assignments of values to an object. It is also emphasized that the "probabilistic model must take into account the influences of the environment on the object". [KollPfeff]

In regard to the role of the class structure typical of OOP, D. Koller and A. Pfeffer observe, "Classes are used to provide a reusable probabilistic model which can be applied to multiple similar objects. Classes also support inheritance of model fragments from a class to a subclass, allowing the common aspects of related classes to be defined only once". Noting that "complex models often involve many similar objects (or attributes of objects), whose stochastic functions are essentially identical" D. Koller and A. Pfeffer emphasize the necessity of defining generic object-oriented Bayesian network fragment, which "can be used multiple times in defining many similar objects" and could be associated with multiple objects. [KollPfeff]

D. Koller and A. Pfeffer put a particular accent on the main advantage OOP "to naturally represent objects that are composed of lower level objects", as well as "the ability to explicitly represent classes of objects, crucial for the incorporation of inheritance into the language", stressing that these properties are of crucial importance "for large-scale knowledge representation".

Nevertheless, D. Koller and A. Pfeffer also address particular potential weaknesses of the approach. Thus, for instance, it is pointed out that although object-oriented Bayesian networks allow "to utilize the same class hierarchy to define models of a variety of different structures, once a model is described in the language, its structure is fixed. In particular, the language does not allow us to express uncertainty about the identity and number of objects in the model and about the relationships between them". The inability to "express global constraints on a set of objects" is also mentioned as a related restriction. The lack of "the expressive power to deal suitably with situations that evolve over time" is considered by D. Koller and A. Pfeffer to be another major restriction. For example, they describe objects as "static", as "once an object is defined, its properties are determined once and for all (although we may still be uncertain about them)", whereas it would be preferable "to be able to apply OOBNS to domains involving multiple interacting entities whose state changes over time". [KollPfeff]

Still, the undertaken approach permits "a knowledge engineer to organize a model in a natural and coherent manner", combining three types of knowledge: "relevance relationships and conditional probabilities" and "organizational structure".[KollPfeff]

To sum up, object-oriented paradigm places at the disposal of probabilistic programming suitable means of creating and appropriate structuring models for complex domains of human knowledge, as well as means of reasoning over these models. Representation of domain information in terms of classes, objects and attributes is an essential prerequisite for reusable code production. However, the question about the most proper ways of representation uncertainty and situation changeability over time in the context of this approach still remains open.

BRIEF OVERVIEW OF FIGARO

Figaro is one of the most mature and promising probabilistic programming tools. It is a Scala open-source library, which provides rich functionality for probabilistic reasoning and is applicable in industrial IT projects due to its interoperability with Java.

Figaro possesses means of construction and procession of different kinds of models, which include:

- directed and undirected models,
- models in which conditions and constraints are expressed by arbitrary Scala functions,
- models involving interrelated objects,
- open universe models in which we don't know what or how many objects exist,
- models involving discrete and continuous elements,
- models in which the elements are rich data structures such as trees,
- models with structured decisions,
- models with unknown parameters.[PfeffRutHowCon]

Moreover, Figaro also allows a possibility of extending its built-in means and creating customary model elements and new data structures.

A number of reasoning algorithms are available in Figaro, as for example:

- exact inference using variable elimination,
- belief propagation,
- lazy factored inference for infinite models,
- importance sampling,
- Metropolis-Hastings,
- most probable explanation (MPE),
- particle filtering,
- Gibbs sampling,
- parameter learning using expectation maximization.[PfeffRutHowCon]

New reasoning algorithms can also be created in Figaro in addition to the already available built-in algorithms.

Figaro operates with elements, which are instances of an Element class, with a parameter for a value type. An atomic element is the simplest element, which is defined as "one that does not depend on any other elements".[Pfeff2] For example:

- Flip(0.8) is an Element[Boolean], expressing the probabilistic model that produces true with probability 0.8 and false with probability 0.2.
- Select(0.3 -> 0, 0.4 -> 1, 0.6 -> 2) is an Element[Int] that represents the probabilistic model that produces 0 with probability 0.3, 1 with probability 0.4, and 2 with probability 0.6. The element "Select" can operate between elements of any type.

More complex elements, which can be created from the combination of simpler ones, are called compound elements. For example, following conditional element is a compound:

If(Flip(0.6), Constant("a"), Select(0.3 -> "b", 0.7 -> "c")),

where Constant("a") is chosen with the probability 0.6, Select(0.3 -> "b", 0.7 -> "c") is chosen with the probability of 0.4. In other words, value "a" is produced with probability $0.6 * 1 = 0.6$, value "b" has the probability of $0.4 * 0.3 = 0.12$, while "c" equals $0.4 * 0.7 = 0.28$.

Another important feature of Figaro is the ability to work with continuous elements (library.atomic.continuous package), such as Normal, Exponential, Gamma, Beta, and Dirichlet. "Continuous" is defined as meaning that "the values lie in a continuum with no separation, such as the real numbers".[Pfeff2]

One of the central concepts in Figaro is the concept of Universe, which is a special type of an element collection with services for inference algorithms, such as memory management and dependency analysis. As a result, inference algorithms usually operate on a universe. If the universe is not specified explicitly, an element is placed in a default universe. [Pfeff2]

Explicit processing of Universe elements is mostly needed "to create dynamic probabilistic programs that describe a domain that changes over time". For this case, the model is specified in two steps:

- initial universe definition,
- a function from a universe representing the distribution at one time point to a universe representing the distribution at the next time point. [PfeffRutHowCon]

All in all, Figaro is one of the most viable probabilistic tools nowadays, because it provides an extensive flexibility defining data models and running inference algorithms on them. Figaro's compatibility with Java environment allows to integrate its functionality in a wide range of IT projects.

CONCLUSION

Probabilistic programming is one of the most rapidly growing areas of IT research nowadays arousing interest in academic circles (including research groups in MIT and Oxford), acknowledged IT leaders as Microsoft, well-established industrial customers and IT community all over the world.

The increasing interest of the international IT community to this relatively new direction can be accounted by practical applicability of probabilistic programming concepts in the context of machine learning.

Probabilistic programming explores possibilities of mapping theoretical concepts of probability theory onto suitable practical programming techniques to reason under uncertainty.

Probabilistic programmes operate with variables holding the quantified knowledge about the constituent elements of the modelled situation. There exist two general types of dependencies representing relations of variables in probabilistic programmes: directed and undirected. Bayesian networks are, as a rule, used to express directed dependencies, whereas Markov networks represent undirected dependencies.

An active interest of the academic community to the probabilistic programming encouraged appearance of various tools designed to perform tasks of probabilistic inference. These tools include both frameworks of already existent general purpose programming languages and "purely" probabilistic programming systems (many of them not Turing complete). A large number of current probabilistic programming tools are implemented on the basis of functional programming paradigm. However, OOP paradigm is considered to be promising in the context of probabilistic programming, as it suggests natural mechanisms of modelling the reality in terms of objects and enables reuse of code.

With respect to inference algorithms, there can be differentiated two major groups, i.e. exact (e.g. Variable Elimination algorithm) and approximate inference algorithms (e.g. sampling family). Inference complexity makes it especially important to choose the right algorithm for each particular situation.

Although probabilistic programming has managed to arouse the interest of the international IT community and to achieve positive results in a number of research projects worldwide, there are still things to be done for probabilistic programming to prove itself as a generally

accepted standard. In particular, it's needed to work out a unified basis for different approaches within probabilistic programming and develop "best practices" of it. Second, probabilistic programming has to be explored and tested in large-scale industrial IT projects, outside purely academic environment.

LITERATURE

- Cronin B. "What is probabilistic programming?" Retrieved 20.01.2017 from <http://radar.oreilly.com/2013/04/probabilistic-programming.html>
- CS181 Lectures 20 - 21 - "Bayesian Networks". Retrieved 20.01.2017 from <http://isites.harvard.edu>
- Goodman N. D. "The Principles and Practice of Probabilistic Programming". In Principles of Programming languages (POPL), 2013
- Goodman N. D., Tenenbaum J. B. (electronic). "Probabilistic Models of Cognition". Retrieved 20.01.2017 from <http://probmods.org>.
- Gordon A. D., Henzinger T. A., Nori A. V. "Probabilistic Programming". Proc. of the International Conference on Software Engineering (ICSE, FOSE track), 2014
- Hicks M. "What is probabilistic programming?" Retrieved 20.01.2017 from <http://www.pl-enthusiast.net/2014/09/08/probabilistic-programming>
- Karkera K. R. "Building Probabilistic Graphical Models with Python". Packt Publishing, 2014.
- Koller D., Friedman N. "Probabilistic Graphical Models. Principles and Techniques". MIT Press, 2009
- Pfeffer A., Ruttenberg B., Howard M., O'Connor A. "Figaro Tutorial". Charles River Analytics. Retrieved 20.01.2017 from https://www.cra.com/sites/default/files/pdf/Figaro_Tutorial.pdf
- Pfeffer A. "Figaro: An object-oriented probabilistic programming language". Charles River Analytics Technical Report, 2009
- Pfeffer A. "Practical Probabilistic Programming". MEAP Edition, Manning Publications, 2015
- Pfeffer A. "What Probabilistic Programming is and How to Use it". Manning Publications. Free Content. 2014
- Poole D. "Probabilistic Programming Languages: Independent Choices and Deterministic Systems". In R. Dechter, H. Geffner, and J. Y. Halpern, editors, Heuristics, Probability and Causality: A Tribute to Judea Pearl. College Publications, 2010
- Russell S. J., Norvig P. "Artificial Intelligence. A Modern Approach". Third Edition. Prentice Hall, 2010
- Sucar L. E. "Probabilistic Graphical Models. Principles and Applications". Springer, 2015
- Wiki. "Probabilistic Programming". Retrieved 20.01.2017 from <http://probabilistic-programming.org/wiki/Home>

Wingate D., Stuhlmüller A., Goodman N. D.
"Lightweight Implementations of Probabilistic
Programming Languages Via Transformational
Compilation". Proc. of the 14th Artificial
Intelligence and Statistics, 2011

Wood F., van de Meent J. W., Mansinghka V. "A New
Approach to Probabilistic Programming Inference".
AISTATS, 2014

CONTACT

Olga Ivanova, software developer,
ollyenn@gmail.com

Teilautomatisierung der Testspezifikation einer Blasmaschine der Krones AG

Phong Tran BSc.
Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)
E-Mail: Frank.Herrmann@OTH-Regensburg.de

SCHLÜSSELWÖRTER

Digitalisierung, Prozessverbesserung, SAP Transaktion.

ABSTRACT

In der Krones AG werden alle Blasmaschinen eines neuen Kundenauftrags – sowohl als Teil einer Komplettanlage als auch einzeln – Vortests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Maschine die kundenspezifischen Anforderungen an die speziellen Konfigurationen der Flaschenform erfüllt. Diese Prüfungen erfordern Testmaterialien, bei denen es sich im Fall der Blasmaschinen um Behälter – auch Preforms genannt – handelt, die als Ausgangsprodukt für die Herstellung der eigentlichen Flaschen verwendet werden. Aus diesem Grund müssen mit jedem neuen Kundenauftrag, der eine Blasmaschine beinhaltet, Testmaterialien in ausreichender Anzahl angefordert werden. Diese werden firmenintern produziert und müssen je nach Maschinenkonfiguration in der benötigten Anzahl bereitgestellt werden, um ausführliche Tests durchzuführen. Die Bestellungen erfolgen bisher stets mittels Formulare in Form von Word-Dokumenten, auch Flaschenanforderungen genannt, die manuell vom Vertrieb ausgefüllt werden. Dieser Vorgang erfordert viel Zeit und Ressourcen und soll aus diesem Grund automatisierter ablaufen. Ziel dieses Projekts ist eine Konzeption und Umsetzung einer neuen Funktion, die den alten Prozess ablöst und durch eine effizientere Lösung ersetzt. Hierbei soll zunächst die Funktionalität als eigenständiges Programm entwickelt werden. Benötigt wird eine Konzeption und Implementierung einer geeigneten graphischen Oberfläche sowie ein Programm, das automatisch die benötigten Daten zusammenfasst und diese in übersichtlicher Form darstellt.

Die Krones AG

Nach Angaben der Krones AG ist das Unternehmen Weltmarktführer in den Bereichen Maschinen- sowie Anlagenbau für Getränkeabfüll- und Verpackungsmaschinen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 14.000 Mitarbeiter, wovon rund 9.800 in den fünf deutschen Niederlassungen, in Neutraubling, Freising, Rosenheim, Nittenau und Flensburg tätig sind, sowie circa 4.500 weitere Mitarbeiter, die weltweit tätig sind. Über 80 Vertriebs- und Serviceniederlassungen gehören zum Krones Konzern. Die Produktion erfolgt weitestgehend

in Deutschland. 90% der im Inland produzierten Anlagen werden exportiert. Der Gesamtumsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 3.174 Mrd. Euro (siehe (Krones AG, 2016)).

Geschäftsprozess-Analyse

Flaschenanforderungen an Kunden

Die Krones AG benutzt – um die für Kunden gebauten Maschinen zu testen – originale Testmaterialien des jeweiligen Kunden. Bei diesen Materialien kann es sich um Flaschen, Etiketten oder auch Füllgut wie etwa Bier, Softgetränke, Soßen oder dergleichen handeln.

Wenn Kunden eine Blasmaschine erwerben – ob Teil einer Komplettanlage (siehe Abbildung 1: Beispiel einer Komplettanlage mit Blasmaschine) oder einzeln, so werden dafür ebenfalls Testmaterialien benötigt, um sicherzustellen, dass diese Maschine die Flaschen des Kunden maßgetreu produziert. Bei den Materialien handelt es sich um Behälter – auch Preforms genannt – die von Blasmaschinen mithilfe von Heißluft in die gewünschte Flaschenform geblasen werden. Diese werden zunächst durch die Abteilung Kundenobjekte/Testmaterial erfasst. Die Ermittlung der exakten Anzahl erfolgt dann durch den Vertrieb, welcher jede Auftragsposition des Kundenauftrags durchgeht und die benötigten Preforms zusammenaddiert.

Abbildung 1: Beispiel einer Komplettanlage mit Blasmaschine

Diese Daten werden in ein Word-Dokument, welches als Flaschenanforderung bezeichnet wird, geschrieben. Nach Überprüfung der Informationen auf Korrektheit wird das ausgefüllte Formular ausgedruckt und an den nächsten Sachbearbeiter weitergeschickt wird.

Dieses Dokument muss für jeden neuen Vertriebsbeleg, der eine Blasmaschine beinhaltet, neu angelegt und versendet werden. Täglich werden im Schnitt 4 Flaschenanforderungen – im Monat ungefähr 88 – benötigt, die für

das erstmalige Ausfüllen schätzungsweise 30 Minuten in Anspruch nehmen. Einmalige nachträgliche Änderungen treten in ungefähr 30% aller Anforderungen auf und haben eine Bearbeitungszeit von zusätzlich ungefähr 10 Minuten. Des Weiteren sind in weiteren 30% zwei Änderungen erforderlich, die folglich 20 weitere Minuten beanspruchen. Dadurch ergibt sich folgende Rechnung:

Erstausfüllung	88 Anträge × 30 min = 44,0 h
1. Nachbesserung	88 Anträge × 0,3 × 10 min = 4,4 h
2. Nachbesserung	88 Anträge × 0,3 × 20 min = 8,8 h
Gesamt	57,2 h

Somit entsteht ein monatlicher Zeitaufwand von ungefähr 58 Arbeitsstunden.

Aus diesem Prozess (siehe Abbildung 2: Prozessablauf bei Flaschenanforderungen durch ein Ablaufdiagramm, das sich, wie auch die folgenden, an denen in der Literatur wie (Gadatsch, 2015) orientiert) werden folgende Probleme ersichtlich:

- Das Ausstellen des Dokuments stellt einen erheblichen Zeitaufwand für den Vertrieb dar, da Eingaben aktuell manuell ermittelt und eingegeben werden müssen.
- Bei jeder Änderung am Kundenauftrag muss der Erstellungsprozess wegen der manuellen Ermittlung der erforderlichen Informationen zu ca. 80% erneut durchgeführt werden.
- Die Flaschenanforderungen werden in Papierform verwaltet. Gerade bei häufigen Nachbesserungen erfordert dies einen hohen manuellen Aufwand.

Abbildung 2: Prozessablauf bei Flaschenanforderungen

Der Prozess der Dokumentenerstellung soll automatisiert ablaufen. Dies soll in SAP durch eine neue Transaktion verwirklicht werden, wodurch sich folgender Ablauf ergibt:

- Bei einem Kundenauftrag mit einer Blasmaschine erhält der Vertrieb über die Transaktion alle benötigten Behälter mit ihrer jeweiligen benötigten Flaschenanzahl.

- Manuell überprüft der Vertrieb die Informationen und bessert diese in Sonderfällen aus.
- Das Formular wird auf „per Knopfdruck“ automatisch befüllt und per E-Mail versendet.

Des Weiteren soll das Auslesen, die Pflege und die Speicherung aller relevanten Daten in Datenbanktabellen im SAP System erfolgen.

Die Bearbeitungszeit für die Erstbefüllung des Formulars würde sich damit schätzungsweise auf 10 Minuten reduzieren und weitere Anpassungen auf jeweils 5 weitere Minuten. Daraus ergibt sich folgende Rechnung:

Erstausfüllung	88 Anträge × 10 min = 14,6 h
1. Nachbesserung	88 Anträge × 0,3 × 5 min = 2,2 h
2. Nachbesserung	88 Anträge × 0,3 × 10 min = 4,4 h
Gesamt	21,2 h

Somit entsteht eine monatliche Gesamtbearbeitungszeit von ungefähr 22 Stunden, welche im Vergleich zum derzeitigen Prozess eine Einsparung von 36 Stunden, also ungefähr 68% bedeutet.

Folgender Mehrwert würde sich durch die Einführung der neuen Transaktion ergeben:

- Enorme Zeitersparnis für den Vertrieb durch automatische Erstellung der Flaschenanforderungen.
- Relevante Informationen zum Einrichten der Maschinen bezüglich Behälter und Formulare sind komplett in elektronischer Form im System abgelegt und können dort auch kontrolliert gepflegt werden. Dadurch wird die Übersichtlichkeit beibehalten.
- Bei Änderungen des Kundenauftrags können die Daten der vorherigen Version der Flaschenanforderung abgerufen und ergänzt werden, sodass nur ein Teilprozess noch einmal durchlaufen werden muss.
- Eine im System integrierte Anwendung für Flaschenanforderungen kann auch zukünftig in anderen weltweiten Niederlassungen verwendet werden. Somit ist es möglich, diesen Prozess global einzuführen.
- Umweltschonend, da alles digital abläuft und kein Papier gedruckt werden muss.

Gegenstand dieses Projekts ist somit die Entwicklung, Implementierung und Test eines neuen Programms, das später durch einen Transaktionscode aufgerufen werden kann.

Konzeptionsphase

Um das Design und die Funktionen des Programms bestimmen zu können, muss zuerst festgelegt werden, wie der Prozess mit der Verwendung der neuen Software aussehen soll. Zur Prozessoptimierung sollen die Schritte der manuellen Befüllung und das Ausdrucken des Formulars automatisch durch das Programm übernommen werden. Lediglich die Prüfung der Daten und gegebenenfalls eine Ausbesserung bei speziellen Fällen sollen manuell durchgeführt werden (siehe Abbildung 3: Konzept eines optimierten Prozessablaufs).

Abbildung 3: Konzept eines optimierten Prozessablaufs

Damit die neue Transaktion alle vorher genannten Vorteile vorzeigt, müssen folgende Funktionen integriert werden:

- Lesen und Zusammenfassen von Behälterdaten und den zugehörigen Preforms.
- Bereitstellung von Eingabefeldern für Benutzereingaben.
- Automatisches Auffüllen und Versenden des Formulars.
- Abspeichern von Benutzereingaben.

Daraus ergeben sich folgende funktionale Anforderungen (siehe auch Abbildung 4: Use-Case Diagramm zu den funktionalen Anforderungen, die in der Literatur üblichen Art und Weise dargestellt werden, s. z.B. (Oesterich, 2009) oder (Balzert, 2011):

- Möglichkeit für Anwender, eine Verkaufsbelegnummer einzugeben.
- Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse.
- Automatisches Befüllen des Word-Dokuments.
- Eingabemöglichkeiten für Anwender (Flaschenanzahl, Freitext).
- Abspeicherung von Benutzereingaben.

Abbildung 4: Use-Case Diagramm zu den funktionalen Anforderungen

Hierbei sind Korrektheit der Daten und angemessene Performance beim Lesen der Daten von Wichtigkeit. Die Verknüpfung von Vertriebsbeleg, Position, Equipment, Ausstattung und Kundenobjekt muss fehlerfrei ablaufen, sodass dem Anwender keine falschen Daten übergeben werden und das Dokument für die Flaschenanforderung nicht falsch befüllt wird.

Benötigte Klassen

Da die neue Funktion Teil eines größeren Pakets ist, sind bereits Klassen vorhanden, die für die Datenbeschaffung

verwendet werden können. Die Klasse `ZCL_SDCC_DATA` liest relevante Daten anhand eines Vertriebsbelegs aus und fasst diese in Manager-Objekten zusammen, die in Equipments, Ausstattungen und Kundenobjekten aufgeteilt sind. Diese Objekte sind alle miteinander verbunden, da Kundenobjekte Teil von Ausstattungen sind, die wiederum zu bestimmten Equipments gehören (siehe Abbildung 5: Beziehung zwischen Equipment, Ausstattung und Kundenobjekt).

Abbildung 5: Beziehung zwischen Equipment, Ausstattung und Kundenobjekt

Das wichtigste Objekt ist in diesem Fall das der Klasse `ZCL_SDCC_EQ_MANAGER`, da anhand von diesem alle Equipments (`ZCL_SDCC_EQ_MANAGER`), Ausstattungen (`ZCL_SDCC_AST_SI`) und Kundenobjekte (`ZCL_SDCC_KO`) sowie deren Beziehungen ermittelt werden können (siehe Tabelle 1: Benötigte Klassen).

Klasse	Nutzen
<code>ZCL_SDCC_DATA</code>	Auslesen aller benötigten Daten zu einem Vertriebsbeleg
<code>ZCL_SDCC_EQ_MANAGER</code>	Liste mit Equipments
<code>ZCL_SDCC_EQ</code>	Liste mit Ausstattungen
<code>ZCL_SDCC_AST_SI</code>	Liste mit Kundenobjekten
<code>ZCL_SDCC_KO</code>	Informationen zu Kundenobjekten

Tabelle 1: Benötigte Klassen

Begriffe der ABAP Programmierung

Dynpro

Graphische Oberflächen, die der Interaktion zwischen dem SAP Programm und dem Benutzer dienen, werden in SAP Dynpros genannt. Mehrere Dynpros zusammen bilden Dynprofolgen, die laut (Keller & Krüger, 2006) über Dialogtransaktionen oder aus ABAP-Programmen aufgerufen werden können. Diese werden zur Kommunikation mit dem Anwender verwendet, um benutzerdefinierte Eingaben zu ermöglichen und das Ausgabeformat flexibler gestalten zu können. Ein Dynpro kann beliebig viele Dynpro-Felder beinhalten – wie zum Beispiel Ein- und Ausgabefelder oder Drucktasten – die im Programm über einen eindeutigen Namen angesprochen werden können. Vor Anzeige des Bildschirmbildes erfolgt das Ereignis PBO (Process before output), das dazu verwendet werden kann, Voreinstellungen zu bestimmen. Gleiches gilt für das Ereignis PAI (Process after input), das nach Auslösen einer Aktion aufgerufen wird und für die Verarbeitung von Benutzereingaben nützlich ist. Um ein

Dynpro in Unterbereiche aufzuteilen, werden Container verwendet, welche im Folgenden erläutert werden.

Docking- und Splitter-Container

Die in SAP genannten Container werden in ABAP zur Aufteilung der Benutzeroberfläche verwendet, um mehrere SAP List Viewer Objekte auf einer Oberfläche anzeigen zu können. Die Anzahl der Container ist nicht beschränkt, sodass die Oberfläche in beliebig viele kleinere Bereiche aufgeteilt werden kann.

Docking Container werden benutzt, um die Ausrichtung bestimmter Bereiche im Dynpro zu bestimmen. Dieser passt sich immer der individuellen Bildschirmauflösung an, sodass jeder Anwender die Benutzeroberfläche optimal ausnutzen kann. Beim Docking Container werden dessen Bildschirmbereiche an die Ränder von Dynpros angehängt. Dieser Bereich kann an alle Seiten der Ausgabe gebunden werden (oben, unten, links und rechts). Die Ausgabe wird dabei zu Gunsten des Docking Containers in der Größe angepasst.

Zur Teilung von Containern in Untercontainer werden die Splitter Container verwendet. Wird ein Splitter Container angelegt, wird die Ausgabe in einem bestimmten Verhältnis – welches angegeben werden muss – geteilt. Die Oberfläche wird dabei immer in zwei Teile gespalten. Mit dieser Funktionalität kann man je nach Belieben diverse Teilungen der Ausgabe vornehmen. Allerdings kann ein Splitter Container laut (Keller & Krüger, 2006) den Bereich horizontal und vertikal in maximal 16x16 Unterbereiche aufteilen. Für mehrere Teilungen wird ein bereits vorhandener Container nochmals aufgeteilt. Im Gegensatz zum Docking Container muss beim Instanzieren eines Splitter Containers ein bereits vorhandener Container als Eingabeparameter übergeben werden.

SAP List Viewer (ALV Grid, ALV Tree)

Der SAP List Viewer wird zur übersichtlichen und strukturierten Darstellung von Daten verwendet. Hierbei werden laut (Keller & Krüger, 2006) bereits bestimmte Funktionen standardmäßig implementiert, wie zum Beispiel:

- Druckvorschau.
- Sortieren.
- Filtern.
- Summieren.

Mit Hilfe des List Viewers können folgende beide Darstellungsvarianten umgesetzt werden. Sie basieren auf balancierten binären Suchbäumen, die das AVL-Kriterium erfüllen, welches von Adelson-Velsky und Landis 1962 eingeführt wurde, s. (Adelson-Velsky & Landis 1962):

- AVL-Grid für tabellarischen Aufbau.
- AVL-Tree für hierarchischen Aufbau.

Es wurde die erste aufgeführte Darstellungsalternative implementiert, welche die Klasse *CL_GUI_ALV_GRID* verwendet. Diese hat grundsätzlich zwei wichtige Komponenten, die beide beim Erstellen einer Instanz als Parameter angegeben werden müssen: Zum einen dient die interne Tabelle *IT_OUTTAB* als Ausgabeliste zur Darstellung von relevanten Daten für den Anwender, zum

anderen gibt der Parameter *IT_FIELDCATALOGUE* an, in welchem Format die Daten im ALV-Grid angezeigt werden sollen. Zudem kann auch vorgegeben werden, wie auf einfache oder doppelte Klicks reagiert werden soll, indem die Ereignisse *DOUBLE_KLICK* bzw. *HOTSPOT_CLICK* im Eventhandler registriert werden (Keller & Krüger, 2006), welcher im nächsten Abschnitt ausführlicher erklärt wird.

Der Eventhandler

Soll ein Ereignis, welches vom ALV-Grid ausgelöst wird, abgefangen werden, so wird dieses durch den Eventhandler realisiert. Dieser basiert auf einem Publish-and-Subscribe-Mechanismus, was bedeutet, dass nur Eventhandler, die das Ereignis auch explizit registriert haben, auch darauf reagieren können (Keller & Krüger, 2006). In der Regel wird dieser als lokale Klasse definiert, welche dann statische Methoden besitzt (siehe Codebeispiel unten). So reagiert folgender Eventhandler beispielsweise nur auf Doppelklicks des ALV-Grids, wohingegen nur auf Drag Drop-Ereignisse des ALV-Trees eingegangen wird.

Implementierung des Programms

Aufruf des Programms

Alle Programme in SAP werden mittels eindeutigen Transaktionscodes aufgerufen, welcher in diesem Fall der Transaktionscode *Z3SD71* ist. Das Programm, an das die Transaktion anknüpft, heißt ebenfalls *Z3SD71*. Hierbei greift bereits die erste Berechtigungsprüfung ein, die den Programmzugriff durch unberechtigte Anwender verweigert:

```
1      zcl_check_auth=>tcode( 'Z3SD71' ).  
2      CALL FUNCTION 'ZSDCC_VIEW_AST_KO'.
```

Der Befehl *zcl_check_auth=>tcode* überprüft, ob der aktuelle Anwender die Berechtigung für das Aufrufen dieser bestimmten Transaktion hat. Es erscheint eine Fehlermeldung, falls dies nicht zutrifft. Ist der Anwender zum Aufruf des Programms berechtigt, wird der Funktionsbaustein *ZSDCC_VIEW_AST_KO* aufgerufen, welcher wie eine Ausführung von separatem Programmcode gesehen werden kann, der Import- sowie Exportparameter besitzt und in beliebig vielen anderen Programmen wiederverwendet werden kann. Dieser initialisiert zunächst das globale Objekt *go_sdcc_text*, das zum Laden von Texten dient, die dann im späteren Programmablauf verwendet werden können. Schließlich wird die Benutzeroberfläche aufgerufen.

Gestaltung der grafischen Oberfläche

Titelleiste und Status

Je nach Sprache kann ein eigener Titel definiert werden. Dies wird im PBO-Modul mittels der Abfrage der Variable *sy_langu* ermittelt. Ist die Systemsprache deutsch, so wird der deutsche Titel angezeigt, andernfalls wird der englische Titel verwendet.

Des Weiteren wird der Status des Dynpros festgelegt. Hier werden folgende Elemente der Benutzeroberfläche definiert:

- Drucktastenleiste: Hier wird die Drucktaste mit der Funktion „Formular ausfüllen“ hinzugefügt (siehe Abbildung 6: Konfiguration der Drucktastenleiste):

Abbildung 6: Konfiguration der Drucktastenleiste

Die erste Zeile legt fest, welcher Funktionscode beim Betätigen einer Drucktaste ausgelöst wird. Dieser kann nach Ausführen einer Aktion im PAI abgefragt und entsprechend behandelt werden. Die zweite Zeile zeigt an, wie die Drucktaste aussehen soll, d.h. ob diese Taste ein Symbol oder Text anzeigt. Für die Option eines Symbols gibt es eine Auswahl an bereits existierenden Bildern, während der Text frei wählbar ist.

- Funktionstastenleiste: Hier wird festgelegt, welche Funktion die von SAP bereits vorhandenen Funktionstasten haben sollen. Dabei muss nicht jeder Taste ein Funktionscode zugeordnet werden. Ist kein Code vorhanden, so wird dieses Symbol auf der Benutzeroberfläche ausgegraut. Der Funktionscode, der beim Betätigen einer Taste dann ausgelöst wird, kann dann im PAI Modul abgefangen und entsprechend behandelt werden (siehe Abbildung 7: Konfiguration der Funktionstastenleiste).

Abbildung 7: Konfiguration der Funktionstastenleiste

Für beide Alternativen wurden Tastenkürzel zugewiesen, welche den Schnellaufzug ermöglichen. Um das Eingabefeld für den Betriebsbeleg und den beschreibenden Text hinzuzufügen, wird der bereits im SAP integrierte Screen Painter verwendet. Das Gesamtergebnis des Dynpros ergibt sich somit aus der Titel-, Drucktasten- und Funktionstastenleiste sowie den Elementen aus dem Screen Painter (siehe Abbildung 8: Ergebnis der Dynprokonfiguration):

Abbildung 8: Ergebnis der Dynprokonfiguration

Die Generierung aller genannten Elemente erfolgt in einem PBO Modul.

Container

Um die Benutzeroberfläche sinnvoll aufzuteilen und um ALV-Grids und den Editor zuzuordnen, werden nach (Team, 2006) drei Container benötigt. Der erste ist ein Docking Container, der die Grundlage für den Splitter Container bildet:

```

1 IF go_body_docking_container
  IS NOT BOUND.
2 CREATE OBJECT go_body_docking-
  _container
3 EXPORTING
4   repid = sy-repid
5   dynnr = sy-dynnr
6   side = cl_gui_docking_container =>d
  ock_at_bottom
7   ratio = 90

```

Wie in obiger Abbildung zu sehen ist, wird im Parameter „side“ das Attribut *dock_at_bottom* angegeben. Dies führt dazu, dass der Container sich an den unteren Rand anheftet, sodass das Eingabefeld für die Vertriebsbelegnummer nicht verdeckt wird. Ebenfalls wird beim Erzeugen von Objekten immer vorher geprüft, ob diese bereits instanziiert wurden, um eine wiederholte Erzeugung vorzubeugen. Ist dies nicht der Fall, so werden die Objekte mittels CREATE-Befehl erzeugt. Dieses Objekt dient nun als „Parent“ Container für den Splitter Container, der nach fast identischem CREATE-Befehl instanziiert wird. Danach werden weitere Teilcontainer erzeugt. Die beiden Parameter ROWS und COLUMNS bestimmen das Teilungsverhältnis des Splitter Containers.

rows = 1 und *columns = 3* ergibt somit drei Container, welche den „Parent“ Docking Container vertikal in der Mitte teilen. Der erste bildet die Grundlage für die Liste mit den Positionen, der zweite wird für die Liste mit zugehörigen Ausstattungen benötigt, der dritte wird vom Editor besetzt. Durch den Methodenaufruf *get_container* wird den Containern der Inhalt zugewiesen. Anschließend wird die Breite der Container mit der Methode *set_column_width* bestimmt, damit das Verhältnis der drei Container sinnvoll festgelegt ist.

EventHandler

Auf ausgelöste Events muss entsprechend reagiert werden. Laut (Riekert, 2001) wird hierfür standardmäßig eine lokale Klasse, hier *lcl_event_receiver* genannt, definiert. Diese registriert Methoden für die jeweiligen Ereignisse, welche abgefangen werden sollen:

```

1 CLASS lcl_event_handler DEFINITION .
2   PUBLIC SECTION.
3   METHODS:
4     handle_hotspot_click FOR EVENT
      hotspot_click OF cl_gui_alv_grid
      IMPORTING e_row_id ,
5
6     handle_data_changed FOR EVENT
      data_changed OF cl_gui_alv_grid
      IMPORTING er_data_changed
7
8           e_ucomm
9           sender ,
10

```

```

11 handle_function_selected
12 FOR EVENT function_selected OF
    cl_gui_toolbar
13 IMPORTING fcode.
14 ENDCLASS."lcl_event_handler DEFINITION

```

Wie im obigen Code zu erkennen ist, werden drei Ereignisse durch Methoden abgefangen:

- *hotspot_click*: Dieses wird jedes Mal vom linken ALV-Grid ausgelöst, wenn auf eine Position geklickt wird. Dadurch wird die interne Tabelle für das rechte ALV-Grid geleert und mit den Datensätzen der angeklickten Position gefüllt. Es folgt dann die Aktualisierung der Tabellenanzeige durch den Befehl `refresh_table_display`.
- *data_changed*: Dieses wird jedes Mal vom rechten ALV-Grid ausgelöst, wenn manuell ein Eintrag getätigt wurde. Dadurch wird dann vorgemerkt, dass eine Änderung vorgenommen wurde. Wenn der Benutzer dann die Trans-aktion verlassen oder ins vorherige Dynpro zurückspringen will, so wird vorher gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen oder nicht.
- *function_selected*: Dieses wird jedes Mal vom rechten ALV-Grid ausgelöst, wenn die Drucktaste „Eintrag hinzufügen“ betätigt wird. Im Editor werden dann zwei neue Zeilen eingefügt. Die erste Zeile enthält den Namen des Änderers, das Datum und die Uhrzeit des Änderungszeitpunkts. Die zweite Zeile ist eine Leerzeile, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, Informationen zu den Vertriebsbelegen hinzuzufügen, die relevant für die Kundenobjekte sind.

Des Weiteren wird angegeben, welche Ereignisse von welchen Objekten abgefangen werden sollen:

```

1 SET HANDLER go_event_handler->handle_
  _function_selected FOR go_toolbar.
2 SET HANDLER go_event_handler->handle_
  _hotspot_click FOR go_alv_grid_pos.
3 SET HANDLER go_event_handler->handle_
  _data_changed FOR go_alv_grid_obj-
  _ko.

```

Feldkatalog

Da nun die Container erzeugt wurden, können diesen ALV-Grids zugewiesen werden. Jedoch muss spätestens beim Anzegebefehl der Liste ein Feldkatalog mitgegeben werden, der mit der Struktur der internen Tabelle übereinstimmt, damit eine Anzeige erfolgen kann. Die Generierung erfolgt durch den bereits vorhandenen Funktionsbaustein `LVC_FIELDCATALOG_MERGE` von SAP. Durch diesen wird festgelegt, welche Spalten in welchem Format angezeigt werden sollen. Übergeben wird die Struktur `ZSDCC_MANA-GER_LIST` (siehe Tabelle 2: Aufbau der Struktur `ZSDCC_MANAGER_LIST`) als Export Parameter. Dabei wurde diese bereits im Voraus als Dictionary-Objekt angelegt.

Feld	Datentyp	Kurzbeschreibung
eq_manager	Objekt	Equipment Manager
ast_si_manager	Objekt	Ausstattung Manager
ko_manager	Objekt	Kundenobjekt
posnr	NUMC	Manager
arktx	CHAR	Positionsnummer Beschreibung

Tabelle 2: Aufbau der Struktur `ZSDCC_MANAGER_LIST`

Der Feldkatalog für die zweite Liste wird anhand der Struktur `ZSDCC_AST_KO` (siehe Tabelle 4.2: Aufbau der Struktur `ZSDCC_AST_KO`) auf dieselbe Weise erzeugt.

Feld	Datentyp	Kurzbeschreibung
ast_nr	CHAR	Ausstattung Nummer
ko	String	Kundenobjekt
objnr	NUMC	Kundenobjekt Nummer
matnr	CHAR	Materialnummer
ko_bez	String	Kundenobjekt Bezeich- nung
ko_num	String	Preform
posnr	NUMC	Positionsnummer

Tabelle 3: Aufbau der Struktur `ZSDCC_AST_KO`

Dadurch wird ein Feldkatalog zurückgegeben, welcher alle Spalten mit ihren jeweiligen Eigenschaften in Form einer internen Tabelle enthält. Sobald der Feldkatalog generiert wurde, kann eine Schleife auf die interne Tabelle angewendet werden, um Spalteneigenschaften zu modifizieren. Für den Feldkatalog mit den Positionen werden nur die Spalten mit der Positionsnummer und deren Beschreibung angezeigt, während die restlichen Spalten ausgeblendet werden. Zudem reagiert jede Positionsnummer auf Klicks und löst ein Ereignis aus, das später durch einen Eventhandler behandelt werden kann. Auch die Spaltenüberschriften können durch die Felder `scr_text_l`, `scr_text_m` und `scr_text_s` bestimmt werden. Dabei wird zwischen drei verschiedenen Textlängen unterschieden (long, medium, short), um je nach aktueller Spaltenbreite einen passenden Text anzuzeigen.

ALV-Grid

Die Instanziierung von ALV-Grids erfolgt durch einen `CREATE`-Befehl, bei dem der zugehörige Container angegeben wird. Ergänzend zum Feldkatalog, der Spalteneigenschaften enthält, kann auch ein Layout in Form einer weiteren Struktur mitgegeben werden, wodurch mittels Anpassung von bestimmten Feldinhalten folgende Modifikationen vorgenommen werden können:

- *grid_title*: Legt den Titel über dem ALV-Grid fest.
- *no_toolbar*: Blendet die Toolbar – die standardmäßig integriert ist – aus.
- *col_opt*: Optimiert die Spaltenbreite basierend auf den Inhalt.

Wurden alle Einstellungen vorgenommen, so kann anschließend die Methode `set_table_for_first_display` zur Anzeige der Liste aufgerufen werden. Dabei wird noch eine interne Tabelle dem Parameter `it_outtab` übergeben,

um vorzugeben, welchen Inhalt die Listausgabe anzeigen soll.

Freitext Editor

Damit der Anwender die Möglichkeit hat, Freitext zu verfassen, muss dem letzten Container noch ein Editor zugewiesen werden. Dieser ergibt sich aus der Klasse *CL_GUI_TEXTEDIT* und wird ebenfalls durch einen CREATE-Befehl instanziiert. Da eine Eingabe zum Zeitpunkt des Programmstarts keinen Sinn ergeben würde, wird der Editor mittels Methode *set_read-only_mode* in den Lesemodus gesetzt. Diese Sperre kann im späteren Verlauf wieder aufgehoben werden. Der Text wird jedes Mal, wenn eine neue Belegnummer gelesen wird, aus der Tabelle *ZTM_KONTORDER_K* mit dem Vertriebsbeleg als Primärschlüssel gelesen. Da dieser allerdings im XML-Format gespeichert wird, muss vorerst mittels Befehl CALL TRANSFORMATION konvertiert werden:

```
1 CALL TRANSFORMATION i d
2     SOURCE XML gwa_contorde_r_k-d e s c r
3     RESULT root = wa_texttable .
```

Das Ergebnis ist eine interne Tabelle, die dem Freitext Editor als Importparameter mittels Methode *set_text_as_stream()* übergeben werden kann. Beim Abspeichern des Textes verläuft der ganze Prozess rückwärts, was heißt, dass der Text zuerst in eine interne Tabelle gelesen, in XML-Format konvertiert und dann in die Datenbank geschrieben wird. Falls bereits ein Eintrag zum Vertriebsbeleg existiert, so wird dieser gelöscht und ein neuer Eintrag hinzugefügt.

Nach Initialisierung aller vorher erläuterten Objekte ist das Gesamtergebnis des Dynpros in Abbildung 9 zu sehen.

Abbildung 9: Gesamtergebnis des Dynpros

Z3SET Parameter

Änderungen am Verhalten eines Programms, wie zum Beispiel welche Daten gelesen werden, können aufwendig sein, da jedes Mal neu in das Produktivsystem transportiert werden muss. Um diesen Aufwand zu vermeiden, existiert die Transaktion *Z3SET*. Diese kann verwendet werden, um Parameter anzulegen, die von allen Programmen ausgelesen werden können. Die Parameter lassen sich auch in jedem System unabhängig voneinander nach Belieben anpassen, sodass Transporte für Änderungen dieser Art überflüssig werden. Daraus resultieren dynamischere Programme, deren Ablauflogik aufgrund der Verwendung flexibler Parameter leichter anpassbar sind als die von herkömmlichen Programmen. Dabei gibt

es drei verschiedene Parameter-Typen: boolean, numerisch oder Zeichenkette.

Für dieses Projekt wird ein Parameter angelegt (siehe Abbildung 10: Z3SET Parameter *SD.Z0SD16.MATNR*). Dieser legt fest, welche Vertriebsbelegpositionen bei der Selektion aufgrund ihrer Materialnummer ausgelesen werden sollen. Der Parametername lautet *SD.Z0SD16.MATNR* und ist eine Stringvariable, die relevante Materialnummern für die Flaschenanforderung speichert, die durch Strichpunkte getrennt sind. Damit wird im Programm vorgegeben, welche Merkmale genau aus einer internen Tabelle ausgelesen werden sollen, da nur spezielle Eigenschaften für diesen Zweck benötigt werden.

Abbildung 10: Z3SET Parameter *SD.Z0SD16.MATNR*

Datenselektion

Wurde die Vertriebsbelegnummer eingegeben und bestätigt, so springt das Programm in das PAI Modul. In diesem läuft der Verarbeitungsprozess ab, der nicht durch den Eventhandler behandelt wurde. Dazu gehört die Identifikation des Funktionscodes, welcher durch eine Aktion ausgelöst wurde. Dieser wird anhand der Systemvariable *sy-ucomm* ermittelt. Enthält dieser den Wert *CONFIRM*, so wird die Datenselektion gestartet.

Diese unterteilt sich – wie in der Unterteilung des Dynpros – in drei wichtige Teilschritte:

- Positionen und Equipments.
- Ausstattungen und Kundenobjekte.
- Flaschenanzahl.

Dabei werden Schleifen auf Listen der Equipments, Ausstattungen und Kundenobjekte verwendet, um alle Bestandteile von allen jeweiligen Positionen zu erhalten. Wurden alle benötigten Daten, ausgehend von der Position bis hin zu den zugehörigen Kundenobjekten, gesammelt, so werden, basierend auf diesen Informationen, die benötigte Flaschenanzahl ermittelt und der zusammengefasste Datensatz zur Ergebnisliste hinzugefügt.

Abschließend wird der Freitext des angegebenen Vertriebsbeleg aus der Datenbanktabelle *ZTM_KONTORDER_K* ausgelesen. Das Struktogramm in Abbil-

Abbildung 11 veranschaulicht den groben Ablauf – die Darstellung orientiert sich an einer entsprechenden in (Balzert 2011):

Abbildung 11: Struktogramm zum Ablauf der Datenselektion

Die folgenden Abschnitte erläutern die einzelnen Schritte noch einmal genauer.

Positionen und Equipments

Als erstes müssen anhand des Vertriebsbelegs alle zugehörigen Positionen ermittelt werden. Dies wird durch das Lesen auf die Datenbanktabelle *VBAP* realisiert, wobei das Selektionskriterium die Vertriebsbelegnummer ist. Da die Positionen einzeln ausgelesen werden, wird dieser Vorgang in Form einer Schleife ausgeführt, um für jeden Datensatz auch gleich die restlichen Informationen auszulesen, bevor die nächste Position ermittelt wird. Mit der Positionsnummer der aktuellen Schleife werden die Manager-Objekte erzeugt, um nicht nur das zugehörige Equipment zu erhalten, sondern auch die Ausstattungen und Kundenobjekte, die für die nächsten Schritte erforderlich sind:

```

1 CALL METHOD go_sdc_data->create-
   _objects
2 IMPORTING
3   eq_manager = wa_managers-eq_manager
4   ast_si_manager = wa_managers-ast_si-
   _manager
5   ko_manager = wa_managers-ko_manager .
  
```

Ausstattungen und Kundenobjekte

Ausgehend vom Equipment-Manager kann eine Schleife auf die interne Tabelle des Equipment-Objekts ausgeführt werden. Damit werden die zugehörigen Ausstattungsobjekte mittels der Objekte, die eine Verknüpfung zwischen Equipment und Ausstattungen darstellen, ermittelt. Ist die Ausstattungsnummer in einer Struktur – in

ABAP auch Workarea genannt – vorgemerkt, so wird dann auf die Liste mit Kundenobjekten zugegriffen. Somit werden die Objektnummer, Bezeichnung und Materialnummer des Behälters sowie der Preform gelesen und ebenfalls zur Workarea hinzugefügt. Die Namen der Felder, die gelesen werden, ergeben sich aus dem Z3SET Parameter *SD.ZOS-D16.MATNR*. Dieser enthält einen String, in denen die relevanten Feldbezeichnungen der Eigenschaften durch Strichpunkte getrennt sind. Durch einen Split-Befehl werden die einzelnen Komponenten in eine interne Tabelle *lt_chars* geschrieben. Danach wird auf die *lt_chars* eine Schleife ausgeführt, in der die einzelnen Zeichenketten der Range-Tabelle *crt_matnr* hinzugefügt werden (siehe Listing 10: Befüllen der Range-Tabelle). Diese dient als Filter bezüglich des Auslesens von Informationen der Kundenobjekte. Hierbei ist zu beachten, dass dieses Objekt übersprungen wird, wenn es sich um keine PET-Flasche als Behältertyp handelt:

```

1 LOOP AT lt_chars ASSIGNING <wa_char>.
2   wa_matnr-low = <wa_char>.
3   wa_matnr-sign = 'I'.
4   wa_matnr-option = 'EQ'.
5   APPEND wa_matnr TO crt_matnr.
6 ENDLOOP.
  
```

Flaschenanzahl

Um die Summe von benötigten Testmaterialien zu erhalten, wird zunächst auf die Tabelle *ZTM_AUSTATT* mit dem Vertriebsbeleg zugegriffen. Dabei muss die Identifikationsnummer '1' sein, welches Kennzeichen für „Behälter“ als Kundenobjekttyp ist, um nur Datensätze auszulesen, bei denen es sich um Behälter handelt. Sind Datensätze vorhanden, so wird mit der gleichen Vertriebsbelegnummer und Objektnummer auf die Datenbanktabelle *ZFLASCHEN* zugegriffen, um die Materialnummer zu erhalten. Falls diese in der Liste des Kundenobjekt-Managers vorhanden ist, dann wird die Flaschenanzahl mittels der Informationen der vorherigen Tabelle *ZTM_AUSTATT* ausgerechnet.

Das Ergebnis ist das Produkt von der Paketanzahl und der einzelnen Stückzahl der Position und wird zur Gesamtsumme, die für jede Objektnummer separat vorhanden ist, addiert. Sobald die Berechnung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis der Workarea hinzugefügt, die daraufhin zur Ergebnistabelle angehängt wird.

Das Endergebnis nach der Datenselektion wird dann im Dynpro dargestellt (siehe Abbildung 12: Ergebnislisten nach Datenselektion).

Relevante Positionen		Testmateriallager						
Pos	Bezeichnung	Behälter-Bezeichnung	Materialnummer/Preform	Bezeichnung	Materialnummer	Anzahl	Anzahl manuell	
2010	Preform	1	PET-Flasche 1,500	152	1.29,9 g blau	178	1.140	432
		2	PET-Flasche 0,500	230	2.15,4 g farblos	146	1.300	300
		3	PET-Flasche 0,330	230	2.13,4 g farblos	105	1.550	
		4	PET-Flasche 2,000	750	3.46,0 g farblos	110	800	

Abbildung 12: Ergebnislisten nach Datenselektion

Manuelle Eingabe der Flaschenanzahl

In manchen Fällen kann es sein, dass die errechnete Flaschenanzahl für spezielle Situationen nicht geeignet ist. Deshalb wird neben der Spalte der berechneten Zahl eine

weitere Spalte angeboten (siehe Abbildung 12: Ergebnislisten nach Datenselektion), die es dem Benutzer ermöglicht, manuelle Eingaben zu tätigen. Falls eine manuelle Änderung vorgenommen wurde, dann wird diese auch beim Befüllen des Formulars berücksichtigt. Statt der errechneten Anzahl wird somit die benutzerdefinierte Zahl bei Erstellen des Word-Dokumentes verwendet.

Wenn die Transaktion geschlossen wird oder in das vorherige Dynpro zurückgesprungen werden soll, erscheint vorher ein Abfrage, ob die Benutzereingaben gesichert werden soll. Grund hierfür ist das Event *data_changed*, das durch den manuellen Eintrag ausgelöst wird. Dieses Ereignis wird durch den Eventhandler abgefangen, welcher daraufhin die globale Variable *gv_data_changed* auf einen wahren Wert setzt. Da bei jedem Dynpro- oder Vertriebsbelegwechsel geprüft wird, ob Daten abgeändert wurden, erscheint ein Popup-Fenster, das den User fragt, ob die Änderungen gespeichert oder verworfen werden sollen. Sobald der Benutzer diese Anfrage bestätigt, werden die manuell eingegeben Zahlen in die Datenbank *ZTM_CONTOR-DER_P* geschrieben, sodass diese bei der nächsten Anzeige von genau diesen Kundenobjekten auch aufgelistet werden. Die Datenbanktabelle sichert zudem auch alle weiteren Informationen, die für die eindeutige Identifizierung des veränderten Eintrags benötigt werden.

Erstellen, Befüllen und Senden des Formulars

Nachdem alle Daten überprüft und unter Umständen ausgebessert wurden, kann die Flaschenanforderung an die nächste Abteilung weitergeleitet werden. Diese Funktion übernimmt die Funktionstaste „Formular erstellen“ (siehe Abbildung 9: Gesamtergebnis des Dynpros), die bei Betätigung alle Daten in einer internen Tabelle sammelt, die in das Word-Dokument geschrieben werden sollen. Dazu werden zunächst Empfängername und Absender, sowie die Email-Adressen beider Personen in eine Workarea geschrieben und der Tabelle hinzugefügt. Im Anschluss werden die Spaltenüberschriften definiert, bei dem die Texte aus dem Objekt *go_sdcc_text* gelesen werden. Danach erfolgt eine Schleife über die interne Tabelle *gt_obj_ko*, um alle Kundenobjekte und zugehörige Informationen anzuhängen:

```

1 LOOP AT gt_obj_ko ASSIGNING
  <fs_obj_ko>.
2 CLEAR: wa_cell, wa_line.
3 wa_cell-text-value = <fs_obj_ko>-
  objnr.
4 SHIFT wa_cell-text-value LEFT DELETING
  LEADING '0'.
5 APPEND wa_cell TO wa_line-cells.
6 ...
7 IF <fs_obj_ko>-manue11 IS INITIAL.
8 wa_cell-text-value = <fs_obj_ko>-
  count.
9 ELSE.
10 wa_cell-text-value =
  <fs_obj_ko>-manue11.
11 ENDIF.
12 SHIFT wa_cell-text-value LEFT DELETING
  LEADING '0'.

```

```

13 APPEND wa_cell TO wa_line-cells.
14 APPEND wa_line TO wa_table-libs.
15 ENDLOOP.

```

Dabei werden nicht nur die Kundenobjekte der aktuellen Position in das Formular geschrieben, sondern alle Kundenobjekte des Vertriebsbelegs.

Nach Speicherung aller Daten in der internen Tabelle wird diese im xml-Format gespeichert und dem Objekt *lo_word* als Parameter übergeben. *lo_word* ist eine Instanz der Klasse *zcl_ooxml_word* und wird für das Senden des Word-Formulars verwendet. Daraufhin werden unter anderem noch folgende Informationen als Control-Daten in der Workarea *wa_controldata* übergeben:

- *templateid*: Festlegung, welche Word-Vorlage verwendet wird.
- *operatormail*: Email-Adresse des Senders.
- *operatorname*: Name des Senders.
- *language*: Sprache der Email.
- *knummer*: Benutzerkennung.

Diese werden dem Objekt ebenfalls als Parameter übergeben. Es folgt dann der Methodenaufruf *send()*, woraufhin das Formular (vgl. Abbildung 13: Ausgefülltes Word-Dokument) befüllt und an den Benutzer gesendet wird. Dabei ist die Datei nicht dem Anhang der Email beigefügt, sondern muss durch Klick auf einen in der Email enthaltenen Link heruntergeladen werden. Grund dafür ist, dass das fertige Formular sich an einem bestimmten Ablageort befindet, welcher für einige Tage abgerufen werden kann.

Abbildung 13: Ausgefülltes Word-Dokument

Testphase

Für das Testen der neuen Transaktion werden Testdaten benötigt. Da diese im Entwicklungssystem unzureichend vorhanden sind, wurde das Programm in das Qualitätssicherungssystem transportiert. Dies erfolgt durch den Transport Organizer, der alle Bestandteile der neuen Software in Form eines Sammelauftrags zusammenfasst und diese dann vom Entwicklungssystem KE1 ins Qualitätssicherungssystem KQ1 transferiert. Die Tests wurden sowohl vom Entwickler, als auch von den involvierten Fachbereichen durchgeführt.

Berechtigungsprüfung

Als erstes wurde getestet, ob der Aufruf der Transaktion nur bei vorhandener Berechtigung ausgeführt wird. Dieser Vorgang verlief einwandfrei. Benutzer, denen die Berechtigung zugewiesen wurde, können das Programm aufrufen, während unberechtigte Personen eine Fehlermeldung bekommen.

Korrekte Anzeige der Dynpro-Elemente

Sowohl die Funktions- als auch Drucktastenleiste müssen alle definierten Komponenten darstellen und bei Betätigung die dazu gehörige Funktionalität ausführen können. Die ALV-Grids und der Freitext-Editor müssen mit ihren Daten angezeigt werden. Auch die Toolbars der ALV-Grids sollen ausgeblendet sein. Das Docking-Verhalten der verschiedenen Container wurde ebenfalls überprüft, um sicherzustellen, dass die Dynpro-Elemente sich nicht gegenseitig überlappen.

Funktionalität der Dynpro-Elemente

Alle Buttons müssen ihre zugewiesene Funktionalität bei Klick ausführen können. Dazu gehören folgende Komponenten:

- Tasten der Funktionstastenleiste.
- Drucktaste "Formular erstellen".
- Drucktaste "Eintrag hinzufügen".

Des Weiteren müssen die zugewiesenen Tastenkürzel auch die geforderte Funktionalität aufweisen.

Korrektheit der Daten

Des Weiteren wurde überprüft, ob bei Eingabe eines Vertriebsbelegs folgende Daten richtig ausgelesen werden:

- Positionsdaten des Vertriebsbelegs.
- Kundenobjekte der Positionen.
- Behälter- und Preformdaten.
- Flaschenanzahl.
- Freitext.

Zusätzlich wurde getestet, ob diese Informationen auch korrekt im Word-Dokument abgebildet werden.

Reaktion auf Single-Clicks im ALV-Grid

Es folgten Klicks auf verschiedene Positionsnummern, um zu überprüfen, ob eine Aktualisierung der ALV-Grids erfolgt. Wichtig hierbei war, dass die Kundenobjektliste bei jeder Aktualisierung nur die zugehörigen Kundenobjekte der markierten Position anzeigen. Falls bei der Flaschenanzahl manuelle Einträge zu Kundenobjekten vorhanden sind, müssen diese auch automatisch in das passende Feld geschrieben werden.

Möglichkeit für Benutzereingaben

Sowohl die Spalte für die manuelle Eingabe der Flaschenanzahl als auch das Eingabefeld des Freitext-Editors sollen Benutzereingaben entgegennehmen können. Alle restlichen Spalten der ALV-Grids sollen nicht editierbar sein. Die Möglichkeit, Eingaben im Freitext-Editor ohne vorhandenem Vertriebsbeleg zu tätigen, soll verweigert werden.

Registrierung von Änderungen bzw. Benutzereingaben

Falls Benutzereingaben getätigt wurden, soll das Programm diese Aktion vormerken, sodass im späteren Verlauf ein Hinweis auf Speicherung der Änderungen aufgerufen werden kann. Vier Fälle wurden durch die Tests abgedeckt:

- Manuelles Hinzufügen von benutzerdefinierter Flaschenanzahl.

- Manuelles Abändern von bereits vorhandener benutzerdefinierter Flaschenanzahl.
- Hinzufügen von Text im Freitext-Editor.
- Abändern von Text im Freitext-Editor.

Anzumerken ist auch, dass die Registrierung wieder zurückgenommen wird, wenn der Speicherbutton betätigt wird.

Speicherung von Änderungen bzw. Benutzereingaben

Benutzer sollen die Möglichkeit haben, ihre Änderungen abzuspeichern, sodass diese in späteren Aufrufen weiterhin bestehen. Somit wurde getestet ob bei Betätigung des Speicherbuttons alle Änderungen in die zugehörigen Datenbanken geschrieben werden.

Des Weiteren wurde überprüft, ob das Popup zur Speicherung der Daten erscheint, wenn User Änderungen vorgenommen haben und ohne Speicherbefehl

- die Transaktion beenden,
- eine andere Belegnummer eingeben oder
- in das vorherige Dynpro zurückspringen wollen.

Wird auf OK geklickt, so soll, wie im Fall des Speicherbuttons, der Speichervorgang initiiert werden.

Emailfunktion

Bei diesen Tests wurde überprüft, ob das fertige Formular an den Benutzer gesendet wird. Zusätzlich müssen die Informationen von Sender und Empfänger stimmen. Wichtig ist bei dieser Funktion auch, dass nicht nur die Informationen von Kundenobjekten der markierten Position in das Dokument übernommen werden. Auch alle Datensätze von relevanten Positionen des gleichen Vertriebsbelegs sollen transferiert werden.

Durch die Durchführung der oben genannten Funktionstest wurde sichergestellt, dass alle funktionalen Anforderungen erfüllt sind.

Erfüllung nichtfunktionaler Anforderungen

Im Verlauf der Testphase wurde das Programm auch auf die nichtfunktionalen Anforderungen geprüft:

Die Anwenderfreundlichkeit ergibt sich durch den übersichtlichen und intuitiven Aufbau der Benutzeroberfläche. Zudem wird der Benutzer mithilfe von Nachrichten – in Form von Dialogfenster oder Meldungen in der Statusleiste – über alle Handlungen des Programms informiert.

- Durch objektorientierte Programmierung sind Änderungen bzw. Erweiterungen einfach durchführbar. Auch die Verwendung vom Z3SET-Parameter fördert die Wartbarkeit.
- Eine gute Performance wird dadurch gewährleistet, dass nur wenige Datenbankzugriffe vom Programm durchgeführt werden. Erkennbar ist dies durch kurze Wartezeiten nach Eingabe des Vertriebsbelegs. Auch alle anderen Funktionalitäten werden ohne größere Verzögerungen ausgeführt.

- Das Programm reagiert zuverlässig auf alle möglichen Benutzereingaben und gibt auch keine unerwarteten Fehlermeldungen aus. Auch alle Funktionalitäten werden ordnungsgemäß ausgeführt.

Mit dem Ergebnis, das sowohl die funktionalen, als auch die nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt werden konnten, wurde die Testphase beendet. Dies wurde in Form eines Abnahmeprotokolls, das von den Fachbereichen unterschrieben wurde, festgehalten. Mit dem Beenden dieses Vorgangs ist, aus Sicht der Fachbereiche, das Programm bereit für den Transport in das Produktivsystem.

Zusammenfassung

Durch dieses Projekt wurde eine Lücke bei der umfassenden Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Hause Krones geschlossen. Die Testspezifikation erfolgt nun basierend auf aktuellen Produktions- und Kundendaten im SAP System und ist Teil des SAP Systems bei Krones. Damit werden vor allem zwei Verbesserungen erzielt:

- qualitativ höherwertige Testspezifikationen und
- drastisch reduzierter manueller Anteil am Arbeitsaufwand mit einer jährliche Zeitersparnis von ca. 430 Stunden.

Bei der hier betrachteten Komplettanlage mit Blasma-schine handelt es sich um ein wichtiges Produkt von Krones, aber nicht um das einzige. Für andere Flaschenanlagen sind ähnliche Testspezifikationen zu erstellen, so dass dieses Vorgehen in der nahen Zukunft übertragen werden wird. Ferner trägt der Erfolg des Projekts dazu bei, verstärkt Digitalisierungsmöglichkeiten zu suchen und durchzuführen.

Literatur

- Adelson-Velsky, G. M. & Landis, E. M. (1962): *Один алгоритм организации информации*. In: *Doklady Akademii Nauk SSSR*. 146, 1962, S. 263–266. (russisch)
Englische Übersetzung von Myron J. Ricci: An algorithm for the organization of information. In: *Soviet Mathematics* 3, 1962, S. 1259–1263.
- Balzert, H. (2011): *Lehrbuch der Objektmodellierung: Analyse und Entwurf mit der UML 2*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Gadatsch (2015). *Geschäftsprozesse analysieren und optimieren (essentials)*. Bonn: Springer Vieweg.
- Keller, H. & Krüger, S. (2006). *ABAP Objects: ABAP-Programmierung mit SAP NetWeaver*. Bonn: Galileo Press.
- Krones AG. (6. September 2016). *Geschäftsbericht Kronen AG 2015*. Von Kronen:
http://www.krones.com/de/investor_relations/geschaeftsbericht-krones-ag-2015.php
abgerufen.

Oestereich, Bernd (2009): *Analyse und Design mit UML 2.3: Objektorientierte Softwareentwicklung*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Riekert, R. (2001). *ABAP – Programmierung, Fortgeschrittene Programmieretechniken für ABAP*. München: Addison-Wesley Verlag.

Team, D. S. (2006). *SAP R/3 Black Book*. Neu Delhi: Dreamtech Press.

AUFBAU EINES KONZEPTEES ZUR ERKENNUNG VON UNTERSCHIEDLICHEN LEISTUNGEN VON VERSCHIEDENEN TEILNEHMERN IM AUSLIEFERPROZESS DURCH DIE ANALYSE DES REKLAMATIONSVERHALTENS

Schütz Michael, M.A.
Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)
E-Mail: Michaelmax.Schuetz@gmx.de und Frank.Herrmann@OTH-Regensburg.de

KEYWORDS

Reklamationsmanagement, Distributionsstruktur,
Ausreißer Erkennung, Analyse Tool.

ABSTRACT

Im vorliegenden Artikel wird ein Konzept zur Erkennung von Materialproblemen vorgestellt, welches bei einem führenden Automobilproduzenten umgesetzt wurde. Mit Hilfe dieses Konzeptes, werden Auffälligkeiten von der Reklamationsquote bei Standorten, Touren, Händlern und Materialnummern aufgedeckt. Das übergeordnete Ziel, das mit einer effizienten Ursachenanalyse erreicht werden soll, besteht in der langfristigen Senkung der Reklamationsquote. Basis dieses Konzeptes bilden dabei die Reklamationen der einzelnen Händler. Anhand von statistischen Methoden wird eine Grundlage geschaffen, um die Ursachen und Auffälligkeiten der jeweiligen Akteure zu ermitteln. Dabei wird auch die Struktur der Auslieferung näher betrachtet, um Standorte, Touren und Händler zu identifizieren, die bei gleichen Auslieferbedingungen unterschiedliche Werte aufweisen. Des Weiteren wird ein Konzept vorgestellt, welches Materialnummern, die plötzlich häufig reklamiert werden und in diesem Sinne auffällig sind, zu erkennen. Die Konzepte ergeben eine Entscheidungsgrundlage, um die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal einzusetzen. Damit wird eine Steigerung der Effizienz des Prozesses, eine konstante Senkung der Reklamationsquote und eine Erhöhung der nachhaltigen Kundenzufriedenheit erreicht.

PROBLEMSTELLUNG

Gegenstand der Betrachtung ist ein wichtiges Teilproblem in der logistischen Prozesskette von einem Automobilhersteller. Solche logistischen Prozessketten

werden in der Literatur z.B. in (Klug 2010), (Gehr 2007) und (Sanz und Francisco 2007) dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich um das Auftreten von qualitativ minderwertigen Materialien von Zuliefern eines führenden Automobilproduzenten. Gegenstand der Analyse aus den Jahren 2015 und 2016 ist die Anzahl der fehlerhaften Materialien im Ersatzteilgeschäft – dies ist motiviert durch die Tatsache, dass diese unabhängig von der Qualität neu angeliefert werden müssen. Seitens der Literatur ist dies dem Beschwerdemanagement zugeordnet, wie es in (Künzel 2012), (Plein 2016), (Ratajczak 2010) oder (Staudter und Hugo 2013) erläutert worden ist. Durch diese Analyse wurde festgestellt, dass die Reklamationsquoten der einzelnen Händler und Fahrgebiete überraschend deutliche Abweichungen voneinander aufwiesen. Grundsätzlich ermittelt sich die Reklamationsquote (auch in der Literatur als Parts per Million-Rate (PPM-Rate) bekannt (Staudter 2013)) zu einem Material M aus der monatlichen Anzahl der Reklamationen zum Material M, geteilt durch die monatliche Anzahl der Auslieferungen zum Material M, multipliziert mit 1000000, wodurch sehr kleine Quoten vermieden werden. Diese Formel macht es möglich, alle Händler, Touren und Lager miteinander vergleichen zu können, obwohl unterschiedliche Mengen an Auslieferungen vorliegen.

Ziel der Entwicklung war ein Konzept, mit dem Ursachen für diese Abweichungen erkannt werden. Ferner wurde eine Logik entwickelt, die es ermöglicht, Ausreißer automatisch aufzeigen zu können. Die monatliche Betrachtung bedeutet, dass erst nach einem Monat auf fehlerhafte Materialien reagiert werden kann. Besonders kritisch werden Materialien betrachtet, die plötzlich häufig reklamiert werden und somit im Vergleich zu anderen Materialnummern einen Anstieg ihrer Reklamationsanzahl zu verzeichnen haben.

Bisher wurde in der Literatur vor allem auf die grundsätzliche Bedeutung eines Beschwerdemanage-

ments sowie der Kundenzufriedenheit eingegangen, s. z.B. (Plein 2016) und (Künzel 2012). (Ratajczak 2010) behandelt die IT-Unterstützung im Beschwerdemanagement. Die hier vorgestellte Problematik ist ein wichtiges Teilproblem des Beschwerdemanagements, welches in vielen Unternehmen auftritt. In der Literatur wird es bisher nicht behandelt. Dafür verantwortlich ist, dass es sehr speziell ist – weswegen es für Lehrbücher wenig geeignet ist – und dass es Daten benötigt, die aufgrund der vielfach unzureichenden Digitalisierung erst in wenigen Unternehmen vorliegen.

GRUNDSTRUKTUR DER LÖSUNG

Die Sollkonzeption besteht aus zwei Vorgehensweisen, die nicht alternativ, sondern ergänzend sind. Im einen Fall werden weniger leistungsfähige Standorte, Touren und Händler identifiziert und im anderen Fall problematische Materialien.

Das erste Vorgehen analysiert die langfristige Betrachtung der Reklamationsrate und Erkennung von auffälligen Standorten, Touren und Händlern. Ziel ist es, eine Möglichkeit aufzuzeigen, um „auffällige“ ausliefernde Standorte, Touren und Händler aufzudecken. Hierbei soll in einem ersten Schritt ein Mittelwert gebildet werden, der die „normale“ Reklamationsquote aufzeigt. Danach soll eine Ober- und Untergrenze festgelegt werden, die bei Überschreiten auffällige Teilnehmer kennzeichnet. Aufgrund von Interviews mit langjährigen Mitarbeitern ist eine geringe oder keine Reklamationsquote ausgeschlossen. Beispielsweise kommen Falschliefereien immer wieder vor. Durch eine Untergrenze werden Standorten, Touren und Händlern identifiziert, die sich an dem Prozess höchstwahrscheinlich nicht beteiligen.

Das zweite Konzept dient zur frühzeitigen Erkennung von fehlerhaft ausgelieferten Materialien, um Folgekosten einer fehlerhaften Auslieferung auf ein Minimum reduzieren zu können. Hierbei wird aufgezeigt, nach welchen Kriterien eine Anzeige der fehlerhaften Materialnummern sinnvoll erscheint und nach welcher Logik sich Materialnummern mit einem Anstieg ihrer Reklamationsanzahl anzeigen lassen; unternehmensintern werden diese salopp als aufsteigende Materialnummern bezeichnet.

METHODIK ZUR ERKENNUNG VON AUFFÄLLIGEN STANDORTEN, TOUREN UND HÄNDLERN

Erkennung von Ausreißern anhand von statistischen Mitteln

Die Struktur von zufälligen Prozessen lässt sich im Detail durch Verteilungen erfassen. Aufgrund von langjährigen Erfahrungen, identifiziert durch statistische Daten aus den letzten Jahren sowie durch Interviews von langjährigen Mitarbeitern, ist eine solche Verteilung in der Regel eine Normalverteilung. Dies deckt sich mit der empirisch gewonnen Erfahrung seitens der Literatur, die in logistischen Prozesse vielfach beobachtet worden ist; s. hierzu z.B. (Gudehus 2005) und auch im Beschwerdemanagement bzw. im Risikomanagement vermutet werden kann, insbesondere aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, s. z.B. (Bosch 1984).

Generell lässt sich eine Verteilung durch ihr arithmetisches Mittel und durch ihre Standardabweichung charakterisieren; s. z.B. (Bosch 1984) und für konkrete Berechnungen (Mittag 2016) sowie (Matthäus und Matthäus 2016). In dem Konzept wird das arithmetische Mittel als akzeptable Reklamationsquote interpretiert. Ausreißer sind dann ein Vielfaches der Standardabweichung. Abbildung 1 zeigt mögliche Ausprägungen zu einem arithmetischen Mittel von 100 Mengeneinheiten. Die einfache Standardabweichung liegt bei 20 Mengeneinheiten. So ergibt sich eine erste Obergrenze von 120 Mengeneinheiten. Die obere Grenze über das einfache der Standardabweichung ergab sich aus einer empirischen Untersuchung der Daten aus den vergangenen Jahren und Interviews mit langjährigen Mitarbeitern. Sinngemäß wie im vorherigen Punkt „Grundstruktur der Lösung“ erläutert wurde, ist es nötig Akteure die sich am Reklamationsverfahren nicht beteiligen auszuschließen. Daher wird eine geeignete Untergrenze festgelegt. Basierend auf Interviews langjähriger Mitarbeiter scheint im vorliegenden Beispiel ein Wert von 15 gerechtfertigt.

Abbildung 1: Normalverteilung mit Intervallen (Kronthaler 2016)

Dadurch lassen sich nun Merkmalswerte verschiedener Perioden eines Händlers als Ausreißer darstellen. Ziel ist es aber, auffällige Lager, Touren und Händler aufzudecken, die im Vergleich zu anderen Lagern, Touren und Händler auffällig geworden sind. Dieser Ansatz ist in die Distributionsstruktur zu integrieren.

Distributionsnetz

Nächster Schritt ist die Integration dieses Konzepts in das Distributionsnetz des Premiumherstellers. Dafür wird als erstes der Aufbau der Struktur des Ausliefernetzes erläutert. Die betrachtete Supply-Chain besteht aus den übergeordneten Teilnehmern: Ausliefernde Lager, Touren und Kunden; für eine Einführung von Supply Chains sei auf (Thonemann 2015) verwiesen. Beim Premiumhersteller ist jedem Händler eine Tour zugeordnet und jeder Tour ein auslieferndes Lager. Zur Verdeutlichung: Ein bestimmter Händler xy wird immer von einem festen Spediteur bzw. fester Tour beliefert, der seine Materialien von einem festen Lager zugewiesen bekommt. Somit lässt sich anhand einer Reklamation von einem Händler, die entsprechende Tour sowie das Lager zuordnen. Dadurch können, wenn alle Reklamationen und Auslieferungen aller Händler, die an eine Tour angeschlossen sind, zusammengezählt werden, sämtliche Reklamationen und Auslieferungen dieser Tour ausfindig gemacht werden. Folglich lässt sich auch die PPM-Rate dieser Tour abbilden. Dasselbe gilt, wenn die Summe aller Touren gebildet wird, die an einen ausliefernden Standort angeschlossen sind. Daraus lässt sich wiederum die PPM-Rate des Lagers abbilden. Folgende Grafik verdeutlicht diese Vorgehensweise (hierbei handelt es sich um zufällig gewählte Beispieldaten zur besseren Darstellung):

Abbildung 2: Aufbau der Ausliefer- und Distributionsstruktur

Die Zahlen in blauer Schrift, stellen die Auslieferungen dar, die die Händler erhalten haben. Die in roter Schrift dargestellten Zahlen, stellen wiederum die von Händlern reklamierten Materialien dar. Die in schwarz geschriebenen Zahlen, ergeben die errechnete PPM-Rate des jeweiligen Händlers, Tour oder Lagers. Um beispielsweise die PPM-Rate der Tour 1 zu ermitteln, werden in einem ersten Schritt die Auslieferungen und Reklamationen der fünf angeschlossenen Händler zusammen gezählt. In einem zweiten Schritt lässt sich dann die PPM-Rate ermitteln. Folgende Beispielrechnung möge dies verdeutlichen.

Tour 1:

An Tour 1 sind im betrachteten Beispielmonat 5 Händler angeschlossen.

Tabelle 1: Erläuterung der Vorgehensweise zur Ermittlung der PPM-Rate der Tour 1

Händler	Auslieferungen	Reklamationen	PPM-Rate
A	10000	4	400
B	15000	7	467
C	23000	4	174
D	12000	5	417
E	30000	12	400
Summe	90000	32	356

$PPM-Rate: 356 = 32 / 90000 * 1000000$

Die Zeilen der Spaltensummen ergeben die Werte der Tour 1.

Um die Werte des ausliefernden Lagers A zu ermitteln, erfolgt die gleiche Vorgehensweise wie bei der Tour 1, nur dass nun alle Auslieferungen und Reklamationen der angeschlossenen Touren miteinander summiert werden. Danach lässt sich wieder die PPM-Rate bilden. Dies ist auf der nächst-höheren Stufe fortzusetzen. In diesem Fall werden alle Reklamationen und Auslieferungen der Lager summiert, wodurch sich die PPM-Rate des gesamten deutschen Marktes ergibt. Diese stellt die durchschnittliche, sprich normale Reklamationsquote dar und bildet den Ansatzpunkt zur Aufdeckung von „auffälligen“ Lagern, Touren und Händlern. In der nächsten Grafik ist dieser Schritt verdeutlicht (Auch hier wurden zur besseren Erklärung zufällig ausgewählte Daten verwendet):

Abbildung 3: Aufbau der PPM-Rate des gesamten deutschen Marktes auf Händlerbasis

Zur Erläuterung der PPM-Rate des gesamten deutschen Marktes:

Tabelle 2: Erläuterung der Vorgehensweise zur Ermittlung der PPM-Rate des gesamten Deutschen Marktes

Lager	Auslieferungen	Reklamationen	PPM-Rate
A	379000	142	400
B	200000	90	467
C	230000	160	174
D	120000	50	417
E	330000	150	400
F	280000	80	356
Summe	1539000	672	437

PPM-Rate: $437 = 672 / 1539000 * 1000000$

Die Zeile der Spaltensumme ergeben die Werte der gesamten deutschen PPM-Rate.

Logik zur Erkennung von Ausreißern

Nachdem, für eine Analyse, die gesamte deutsche PPM-Rate abgebildet worden ist, wird, beginnend von der PPM-Rate des gesamten deutschen Marktes, entlang der in Abbildung 4 dargestellten Hierarchie iterativ zunächst für die Standorte bzw. Lager, die Touren und schließlich die Händler auffällige Standorte bzw. Lager, Touren und Händler identifiziert. Dies geschieht, indem von der PPM-Rate des gesamten deutschen Marktes das arithmetische Mittel sowie die Ober- und Untergrenze anhand der Standardabweichung gebildet wird. Dadurch lassen sich die unterschiedlichen Monate miteinander vergleichen und ermöglichen einen Überblick über die Entwicklung der Rate.

Im nächsten Schritt wird die Standardabweichung sowie die gebildete Ober- und Untergrenze auf die ausliefernden Lager umgelegt. Wenn die PPM-Rate des ausliefernden Lagers die Ober- oder Untergrenze überschreitet, ist somit ein Ausreißer identifizierbar. Daran lässt sich erkennen, welches Lager der

übergeordneten Reklamationsquote zugutekommt und welche nicht.

Nun wird wiederum der Mittelwert und die Ober- und Untergrenze für jedes einzelne Lager gebildet und im nächsten Schritt wiederum auf die zugehörigen Touren/Händler des Lagers umgelegt. Daraufhin wird diesbezüglich die PPM-Rate der Touren mit den Grenzen verglichen, um so Ausreißer der Touren auffindig zu machen. Dieses Vorgehen wird iteriert. Dies bewirkt, dass im nächsten Schritt die Ober- und Untergrenze der Touren gebildet werden und ihre Beziehung auf die zu den Touren gehörenden Händlern identifiziert auffällige Händler.

Abbildung 4: Vorgehensweise zur Erkennung von auffälligen Standorten, Händlern und Touren

Darstellung des Konzeptes anhand eines Beispiels

Wie oben angesprochen ist der Ausgangspunkt die Gesamt Betrachtung(G.B.) des Marktes; diese ist in Tabelle 3 angegeben. Nach der Bildung der Ober- und Untergrenze, wird diese auf die nächste untergelegene Ebene übertragen und angewandt. Dies ergibt Tabelle 4.

Tabelle 3: Gesamt Betrachtung der PPM-Rate des deutschen Marktes mit der Bildung der Ober- und Untergrenze

Gesamt Betrachtung	PPM	Arithmetisches Mittel	Standardabweichung	Untergrenze	Obergrenze
Jan.	420	420			
Feb.	380	400	10		
März	360	387	14	50	410
Apr.	380	385	14	50	400
Mai	367	381	14	50	399
Juni	387	382	14	50	396
Juli	358	379	14	50	396
Aug.	348	375	14	50	392
Sep.	320	369	14	50	389
Okt.	315	364	15	50	383
Nov.	338	361	16	50	379
Dez.	312	357	17	50	377

Im September, s. Tabelle 4, liegt bspw. ein Ausreißer nach oben vor. Im Oktober, November und Dezember ist jeweils die Grenze nach unten überschritten worden. Daraufhin wird wieder die Ober- und Untergrenze neu gebildet und auf die jeweiligen zugehörigen Touren umgelegt.

Tabelle 4: Betrachtung der PPM-Rate des Lagers A mit der Bildung der Ober- und Untergrenze

Lager A	PPM (L.A)	Untergrenze (G.B.)	Obergrenze (G.B.)	Arithmetisches Mittel (L.A)	Standardabweichung (L.A)	Untergrenze (L.A)	Obergrenze (L.A)
Jan.	400			400			
Feb.	370			385	8		
März	320	50	410	363	15	50	378
Apr.	357	50	400	362	16	50	378
Mai	384	50	399	366	15	50	381
Juni	384	50	396	369	14	50	383
Juli	355	50	396	367	13	50	380
Aug.	364	50	392	367	12	50	379
Sep.	460	50	389	377	12	50	389
Okt.	291	50	383	369	11	50	380
Nov.	258	50	379	358	11	50	369
Dez.	245	50	377	349	13	50	362

Dieselbe Methode wird auch wieder bei der Tour angewandt, dessen Ergebnis in Tabelle 5 angegeben ist. Dies wird dann im letzten Schritt auf die jeweiligen Händler umgelegt, mit dem in Tabelle 6 angegeben

Ergebnis. Somit ist auch bei den Händlern möglich festzustellen in welchem Monat ein auffälliger Wert vorliegt.

Tabelle 5: Betrachtung der PPM-Rate der Tour 1 mit der Bildung der Ober- und Untergrenze

Tour 1	PPM (T.1)	Untergrenze (L.A)	Obergrenze (L.A)	Arithmetisches Mittel (T.1)	Standardabweichung (T.1)	Untergrenze (T.1)	Obergrenze (T.1)
Jan.	341			341			
Feb.	466			404	63		
März	501	50	378	436	69	50	436
Apr.	444	50	378	438	60	50	475
Mai	458	50	381	442	54	50	477
Juni	436	50	383	441	49	50	480
Juli	395	50	380	434	48	50	477
Aug.	325	50	379	421	58	50	468
Sep.	397	50	389	418	55	50	453
Okt.	350	50	380	411	56	50	448
Nov.	337	50	369	405	58	50	440
Dez.	260	50	362	393	68	50	433

Tabelle 6: Betrachtung der PPM-Rate des Händlers xy mit der Bildung der Ober- und Untergrenze

Händler xy (von L.A und T.1)	PPM (Händler xy)	Untergrenze (T.1)	Obergrenze (T.1)
Jan.	371		
Feb.	474		
März	600	50	436
Apr.	479	50	475
Mai	508	50	477
Juni	502	50	480
Juli	411	50	477
Aug.	432	50	468
Sep.	453	50	453
Okt.	369	50	448
Nov.	246	50	440
Dez.	420	50	433

Durch die Ermittlung der auffälligsten Objekte, ist es möglich, genau dort mit der Ursachenanalyse zu beginnen, wo die größte Abweichung zur normalen Reklamationsquote vorliegt, so dass letztlich stets die Verbesserung mit der größten Wirkung durchgeführt wird. Werden nun durch diese Methode die Probleme behoben und die PPM-Rate z.B. bei einem Händler gesenkt, passt sich das System aus Ober- und Untergrenze automatisch an. Dies bewirkt nicht nur eine Verringerung der Standardabweichung, sondern damit

auch eine Verringerung des Mittelwerts. Folglich wird langfristig die Reklamationsquote effektiv gesenkt.

ZWEITER ANSATZ: BETRACHTUNG AUF BASIS DER MATERIALNUMMERN

Betrachtung von aufsteigenden Materialnummern

Eine weitere Herangehensweise bezieht sich auf die Betrachtung der Materialnummern. Hier soll es ermöglicht werden, Materialien zu erkennen, die plötzlich häufig reklamiert werden und sich somit, salopp gesagt, in einem aufsteigenden Trend befinden. Ziel ist ein möglichst frühzeitiges Eingreifen in die Prozesskette, um weitere fehlerhafte Auslieferungen zu verhindern.

Als erstes stellt sich die Frage nach der Ermittlung des besten Betrachtungszeitpunktes. Die tägliche Betrachtung entspricht hierbei einem hohen Arbeitszeitaufwand und unter dem Aspekt, dass einige Händler dazu neigen, sich ihre Reklamationen aufzuheben, um diese gesammelt einmal in der Woche zu reklamieren, ist davon auszugehen, dass sich in der Betrachtung von Tag zu Tag nur geringste Änderungen ergeben würden. Bei der „monatlichen Betrachtung“ ist anzunehmen, dass sich sehr viele neue Erkenntnisse über aufsteigende Materialnummer gewinnen lassen. Problem hierbei ist jedoch eine geringe Reaktionszeit. In diesem Falle würden nämlich Materialnummern einen Monat lang weiterhin fehlerhaft ausgeliefert werden und dies widerspräche der Zielsetzung, so früh wie möglich reagieren zu wollen. Daher geht die Empfehlung zur „wöchentlichen Betrachtung“ der fehlerhaft ausgelieferten Materialnummern. Dabei sind der einzusetzende Zeitaufwand als auch die zu erwartenden Erkenntnisse aus einer wöchentlichen Überprüfung der zum Ziel führende Ansatz, ohne dabei viel Reaktionszeit zu verlieren.

Logik zur Erkennung von Aufsteiger

Um Materialien zu erkennen, die plötzlich sehr häufig reklamiert werden, werden die Reklamationen einzelner KW miteinander verglichen. So werden immer die Reklamationen eines Materials der vorherigen Anzahl an Reklamationen dieses Materials gegenübergestellt. Daraus ergibt sich dann der Anstieg zur Vorwoche. In der folgenden Grafik wird der Aufbau veranschaulicht:

Tabelle 7: Darstellung zur Ermittlung des Reklamationsanstiegs von Materialien zur Vorwoche

Be-nennung	KW16	KW 17		KW 18		KW 19	
	Rekla-mationen	Rekla-mationen	Anstieg zur Vor-woche	Rekla-mationen	Anstieg zur Vor-woche	Rekla-mationen	Anstieg zur Vor-woche
Material A	112	114	2	110	0	112	2
Material B	32	31	0	25	0	26	1
Material C	90	95	5	100	5	104	4
Material D	21	24	3	22	0	24	2

Die Sortierung der Materialnummern soll absteigend nach der kumulierten Anzahl des Anstiegs zur Vorwoche stattfinden. So werden immer die Materialien angezeigt, die sich in einem aufsteigenden Trend nach oben befinden.

Tabelle 8: Vorschlag zur Darstellung von aufsteigenden Materialnummern anhand eines Beispiels

Mat.Nr.	Sortierung:	Gesamt im Jahr 2016		
	Anstieg kumuliert letzte 3 KW	Reklamationen	Auslieferungen	PPM - Rate
Material C	14			
Material D	5			
Material A	4			
Material B	1			

Die Materialien sollen nach verschiedenen Abfragensarten angezeigt werden können. So soll es möglich sein, sich die Materialnummern nach Reklamationsart und nach Reklamationsursache nach oben genannter Sortierung, absteigend anzeigen zu lassen. In einer Untersuchungsreihe hat sich ergeben, dass es sinnvoll erscheint, bei einem kumulierten Anstieg größer als fünf, sich intensiver mit den Materialien zu beschäftigen. Hier sollte dann eine entsprechende Ursachenanalyse angesetzt werden, um die Gründe für den Anstieg herauszufinden. Anschließend kann die Suche nach Lösungen beginnen, um die Ursachen für den Anstieg zu beheben. Um einen effektiven

Erfahrungsaufbau zu erzielen, erfolgt die Dokumentation von Materialnummer, Ursache und Lösung.

ERZIELTE VERBESSERUNG

Bisher war es nicht möglich, quantitativ hohe Reklamationen zu erkennen. Lediglich bei extremer Fehlerhäufung sowie bei Nachteilen für den Händler, melden sich diese bei der logistischen Marktbetreuung. Durch die Realisierung der beiden vorgestellten Konzepte, liegt die Fehlererkennung nun beim Premiumhersteller. Diese Prozessänderung erhöht zwar den Aufwand beim Premiumhersteller ist für diesen aber dennoch sehr vorteilhaft, da nicht nur das produzierte Auto, sondern auch der dazugehörige Service hervorragend sein soll. Durch die Identifikation der Fehlerquellen mit den höchsten Implikationen – nämlich den Ausreißern –, wird stets die Verbesserungsmaßnahme mit der höchsten Wirkung eingeleitet.

Beide Konzepte wurden auf realistische und repräsentative Daten angewendet. Es konnten erfolgreich verschiedene auffällige Lager, Touren, Händler und auch Materialnummern festgestellt werden.

Für den zu erwartenden finanziellen Nutzen ist die folgende Betrachtung repräsentativ. Typischerweise werden in einem Jahr 200.000 Teile reklamiert und davon handelt es sich bei 50.000 Teilen um Reklamationen, die aufgrund von leicht abstellbaren Fehlern zustande kommen. Eine Reklamation kostet 100 GE. Durch die Einschätzungen langjähriger Mitarbeiter ist davon auszugehen, dass es bei den gemeldeten Fehlerauffälligkeiten durch die Händler um eine Quote von 5% handelt. Die Behebung dieser Fehler bewirkt eine Reduzierung von 5000 Reklamationen und eine jährliche Einsparung von 500.000 GE (100GE*5000). Empirische Untersuchungen belegen, dass durch die in dieser Ausarbeitung vorgeschlagenen Konzepte eine Aufdeckungsrate von bis zu 95% erzielt wird (5% entstehen aufgrund von fehlerhafter Datenübertragung). Ihre Lösung bewirkt eine Reduzierung der Reklamationen um bis zu 45.000 Reklamationen und damit eine jährliche Ersparnis von 4.500.000 GE.

Es ist ferner zu erwarten, dass die Kundenzufriedenheit steigt und dadurch eine langfristige Kundenbindung zunimmt.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit Hilfe des ersten Konzepts kann die mittlere Reklamationsquote der jeweiligen Standorte, Touren und Händler abgebildet werden. Anhand dieser werden eine Ober- und Untergrenze festgelegt, welche dadurch das Erkennen von Touren und Händlern ermöglichen, die auffällig gegenüber anderen Touren und Händlern sind, jedoch die gleichen Auslieferungsbedingungen aufweisen. Das zweite Konzept bietet eine Vorgehensweise zur Erkennung von auffälligen Materialnummern. Es ermöglicht eine Aufdeckung von Materialnummern, bei denen die Reklamationen plötzlich stark zunehmen. Durch diese beiden Konzepte wird erreicht, Fehler- und Ursachenanalysen an den richtigen Stellen zu betreiben. Vom finanziellen Gesichtspunkt her, kann von einer Erhöhung der Einsparung um das 9fache (4500000 GE/500000 GE) gegenüber der Einsparung durch das bisherige Vorgehen ausgegangen werden. In der nächsten Phase, die hier nicht betrachtet wurde, ist eine detaillierte Auswertung von den Reklamationen erforderlich. Aufgrund von einem Stamm von ca. 10 ausliefernden Lagern, ca. 150 Touren und an die 1000 Händler liegt ein hohes Datenvolumen vor. Deswegen ist für eine effiziente Analyse eine IT unterstützte Auswertung notwendig, die als nächstes entwickelt werden soll. Dies betrifft ein effizientes Herauslesen von Daten aus Datenbanken wie auch aus diversen Analyseprogrammen ebenso wie vergleichende Aufbereitungen.

LITERATUR

- Bosch, Karl. 1984. *Elementare Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Vieweg-Verlag, Braunschweig.
- Gehr, Frank. 2007. *Logistik in der Automobilindustrie: Logistik in der Automobilzulieferindustrie*. Springer, Berlin.
- Gudehus, Timm. 2010. *Logistik: Grundlagen, Strategien, Anwendungen*. Springer, Berlin.
- Klug, Florian. 2010. *Logistikmanagement in der Automobilindustrie: Grundlagen der Logistik im Automobilbau*. Springer, Berlin.
- Kronthaler, Franz. 2016. *Statistik angewandt: Datenanalyse ist (k)eine Kunst Excel Edition*. Springer Spektrum, Berlin.

- Künzel, Hansjörg. 2012. *Erfolgsfaktor Kundenzufriedenheit: Handbuch für Strategie und Umsetzung*, Springer Gabler, Berlin.
- Matthäus, Heidrun; Matthäus, Wolf-Gert. 2016. *Statistik und Excel: Elementarer Umgang mit Daten*. Springer Spektrum, Wiesbaden.
- Mittag, Hans-Joachim. 2016. *Statistik - Eine Einführung mit interaktiven Elementen*. Springer Spektrum, Berlin.
- Plein, Katrin. 2016. *Dysfunktionales Beschwerdeverhalten: Ausprägungen, Entstehung, Auswirkungen und Managementimplikationen*, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden.
- Ratajczak, Oliver. 2010. *Erfolgreiches Beschwerdemanagement: Wege zu Prozessverbesserungen und Kundenzufriedenheit*, Gabler, Wiesbaden.
- Sanz, Garcia; J. Francisco. 2007. *Die Automobilindustrie auf dem Weg zur globalen Netzwerkkompetenz: effiziente und flexible Supply Chains erfolgreich gestalten*. Springer, Berlin
- Schuster, Helmut. 2011. *Microsoft Excel 2010 Pivot-Tabellen, das Praxishandbuch: Ideen und Lösungen für die Datenanalyse mit PivotTables und Pivot-Charts*. Microsoft Press Deutschland, Unterschleißheim.
- Staudter, Christian; Hugo, Clemens; Bosselmann, Philipp; Mollenhauer, Jens-Peter; Meran, Renata; Roenpage, Olin; Lunau, Stephan. 2013. *Design for Six Sigma+Toolset: Innovationen erfolgreich realisieren*. Springer Gabler, Wiesbaden.
- Thonemann, Ulrich. 2015. *Operations Management: Konzepte, Methoden und Anwendungen*. Pearson, Hallbergmoos.

ANWENDBARKEIT VON PROCESS MINING METHODEN ZUR KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNG VON IT SERVICE MANAGEMENT PROZESSEN NACH ITIL

Elena Angelova
FB Wirtschaftsinformatik
Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Ernst-Boehe-Straße 4
67059 Ludwigshafen
E-mail: mail@elena-angelova.com

KEYWORDS

Process Mining,
ITIL, kontinuierliche Prozessverbesserung

ABSTRACT

Bei der steigenden Wettbewerbsdynamik müssen die Unternehmen heutzutage ihre Geschäftsprozesse kontinuierlich verbessern und überwachen, um konkurrenzfähig zu bleiben. In diesem Zusammenhang werden die Rolle von Business Process Management und Methoden zur Verbesserung von Prozess- Qualität und -Effizienz wie ITIL und COBIT immer wichtiger. Außer an den Referenzmodellen ist das Interesse von Unternehmen an neuen Technologien für Datenanalyse und Informationsgewinn gestiegen.

Eines dieser Werkzeuge ist Process Mining, bekannt auch als Workflow Mining. Mit Process Mining können Wissen von Prozesslogdaten zur Prozessüberwachung und -kontrolle gewonnen werden.

In diesem Artikel wird die Anwendbarkeit von Process Mining Methoden für die kontinuierliche Prozessverbesserung analysiert. Der Fokus ist auf IT Service Management Prozesse nach ITIL Best Practice gelegt.

EINLEITUNG

Für die Analyse der Anwendbarkeit von Process Mining Methoden werden die Process Mining-Techniken anhand der Beispielprozessen aus ITIL Servicelebenszyklus Phasen „Service Transition“ und „Service Operation“ angewendet und analysiert. Dabei wird der Fokus auf folgende Frage gelegt:

Auf welche Art und Weise können Process Mining-Techniken mit Referenzmodellen und anderen Qualitätsmanagement Methoden eingesetzt werden, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess effektiv zu unterstützen?

PROZESSMANAGEMENT UND BEST PRACTICES

Business Process Management und Prozessmodelle

Das Geschäftsprozessmanagement, auch unter dem synonymen Begriff Business Process Management (BPM) bekannt, ist ein Mittel zur prozessorientierten Unternehmensgestaltung. In diesem Managementansatz werden die Geschäftsprozesse des Unternehmens und deren Leistungen als zentrale Erfolgsfaktoren des Unternehmens angesehen (Vgl. Becker et al. 2009, S. 2–10). Die Geschäftsprozesse bestehen aus Aktivitäten, deren koordinierte Ausführung ein Unternehmensziel realisiert. Diese Aktivitäten können aus System oder vom Benutzer ausgeführt werden (Vgl. Weske 2012, S. 73). Ein Geschäftsprozessmodell beschreibt einen Geschäftsprozess durch ein Modell.

Service- und Prozessverbesserung mit ITIL Best Practice

ITIL® ist eine Reihe von „Best Practice“ – Leitfäden. Das Framework basiert auf dem ITIL Servicelebenszyklus, der aus folgende fünf Phasen besteht: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation und Continual Service Improvement.

Diese Analyse beschränkt sich auf die IT Service Management Prozesse „Change Management“ aus der Phase Service Transition und „Incident Management“ aus der Service Operation Phase als Fallbeispiele für ITSM Prozesse, die von sehr großer Bedeutung für die erfolgreiche Änderung und die schnellstmögliche Herstellung des Services im Problemfall sind und somit für den ganzen Servicelebenszyklus. Besonders wichtig für die Analyse sind auch die Verfahren der ITIL kontinuierliche Serviceverbesserung Phase. Ziel der CSI-Phase ist die Identifizierung und Implementierung von Verbesserungen der IT-Service Management Prozesse um die Service- und Kosten- Effektivität zu verbessern.

Dabei werden Aspekte wie Organisation, Ressourcen, Prozesse, Technologien und Kommunikation betrachtet.

PROCESS MINING

Die Process Mining Technologie kann als eine Schnittmenge von maschinellem Lernen und Data Mining auf der einen Seite und Prozessmodellierung- und -analyse auf der anderen beschrieben werden. Ihr Ziel ist es, Wissen aus gespeicherten IT-System Ereignisprotokollen zu extrahieren, um damit reale Prozesse zu entdecken, zu überwachen oder zu erweitern (Vgl. W.M.P. van der Aalst 2011, S. 8).

Ereignisprotokolle

Ereignisprotokolle sind sehr wichtig für Process Mining. Sie stellen das Ergebnis der Datenextraktion und -aufbereitung dar. Aus diesem Grund sind folgende wichtige Annahmen in Bezug auf Ereignisprotokolle zu treffen (Vgl. W.M.P. van der Aalst 2011, S. 99):

- Ein Ereignisprotokoll (event log) enthält Daten, die einem Prozess zugeordnet werden bzw. zu einem Prozess gehören.
- Ein Prozess besteht aus Instanzen (cases), die verschiedene Fälle im Prozessablauf beschreiben.
- Ein Ereignis (event) im Ereignisprotokoll ist eindeutig einer Instanz zugeordnet.
- Die Ereignisse einer Instanz sind geordnet (ordered).
- Ereignisse können Attribute (attributs) haben wie z.B. Aktivitäten, Zeitstempel, Kosten oder Ressourcen.
- Das absolute Minimum an Informationen, die ein Ereignisprotokoll beinhalten muss, sind die eindeutige Instanz-ID (case id) und das dazugehörige Attribut „Aktivität“ (activity).

Arten und Perspektiven

Die Process Mining Technologie teilt sich in drei Arten und kann auch aus vier verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Grundsätzlich benötigen alle drei Arten ein Ereignisprotokoll als Eingabe.

Die bekannteste Art ist die Extraktion (Discovery).

Bei dieser Methode werden anhand der Daten aus dem Ereignisprotokoll und mithilfe verschiedener Process-Mining-Algorithmen Prozessmodelle extrahiert. Die zweite Art ist die Konformitätsprüfung (Conformance). Dafür werden ein Ereignisprotokoll und das dazugehörige Prozessmodell benötigt. Ziel dabei ist es, die Protokolldaten mit dem Modell zu vergleichen um festzustellen, inwieweit Realität und Modell übereinstimmen. Die dritte Art ist die Erweiterung (Enhancement). Das Ziel hier ist es, bestehende Prozessmodelle anhand Daten aus einem Ereignisprotokoll, das zu demselben Prozess gehört, zu erweitern und zu verbessern. Es existieren zwei Unterarten dieses Verfahrens: Verändern (repair) und erweitern (extension). Zusätzlich zu den verschiedenen Arten des Process-Mining-Verfahrens werden auch die verschiedenen Perspektiven betrachtet, die durch die Technologie abgedeckt sind (Vgl. W.M.P. van der Aalst 2011, S. 10–11):

- Die Kontrollflussperspektive (control-flow perspective) ist auf die Abfolge der Aktivitäten, den s.g. Kontrollfluss fokussiert. Dabei wird

versucht, eine möglichst treffende Beschreibung aller Ausführungsmöglichkeiten der Prozesse zu finden.

- Die Organisationsperspektive stellt Informationen über die Ressourcen in Protokolldaten heraus.
- Die Instanz-Perspektive (case perspective) bezieht sich auf die Eigenschaften ausgewählter Prozessinstanzen, d.h. Fälle.
- Die Zeitperspektive (time perspective) betrachtet die Häufigkeiten von Ereignissen. Die Voraussetzung für diese Perspektive ist der existierende Zeitstempel im Ereignisprotokoll.

ANWENDUNG VON PROCESS MINING METHODEN AUF IT SERVICE PROZESSE

Für die Anwendung der Process Mining Technologie auf IT-Service-Management-Prozesse wurden Prozesslogdaten aus zwei ITIL Prozessen als Fallbeispiele entnommen und mithilfe von verschiedenen Process-Mining-Algorithmen analysiert. Die Ergebnisse der Datenanalyse wurden genutzt, um die Frage zu beantworten, ob die Anwendung der Technologie zu einem Mehrwert für die Prozessverbesserung führen kann.

Prozessdaten

Für die Analyse der Process Mining Technologie wurden Real-Life-Unternehmensdaten aus einem Service Management Tool verwendet. Sie stammen aus der Sammlung des 3TU Datenzentrums (B.F. van Dongen 2014a).

In den Daten sind bestimmte Informationen aus dem Ablauf der Prozesse Interaction-, Incident- und Change-Management protokolliert worden. Eine signifikante Bedeutung für die Eignung dieser Daten als Basis für die Analyse der Technologie spielt die Tatsache, dass die oben genannten Prozesse nach ITIL implementiert worden sind.

Für das weitere Verständnis des Soll-Ablaufs der Prozesse werden im Folgenden ihre normalen Abläufe, wie von Unternehmen vorgegeben (Vgl. B.F. van Dongen 2014b), kurz beschrieben. Der „Interaction Management“ Prozess wird hier betrachtet, um ein besseres Verständnis für den End-to-End Prozess zu bekommen. Als Fallbeispiele in der Prozessanalyse werden die Prozesse „Incident Management“ und „Change Management“ ausgewählt.

Interaction Management

Im Fall von Störung und Unterbrechung eines ICT (Information and Communication Technologie) -Services, kontaktiert der Kunde den Service Desk. Die eingehenden Anrufe/E-Mails werden von einem SDA (Service Desk Agent) unter dem sog. „Interaction-Record“ protokolliert. Dazu wird auch das betroffene Konfigurationselement aufgenommen, das sog. CI (Configuration Item). Wenn der SDA das Problem nicht gleich lösen kann, die sog. First Call Resolution, wird ein Incident Record erstellt und es wird an eine andere Fachgruppe

Version 6.5.1 sollen die Daten im Protokollsprachen XES- und MXML-Format vorliegen.

Protokoll Inspektion

In der zweiten Phase der Analyse wurden die Daten der Ereignisprotokolle nach der Transformation näher betrachtet mit dem Ziel, einen Überblick über Information in den Protokollen zu gewinnen. Dafür wurden Statistiken mit dem Process Mining Tool „ProM“ generiert. Danach wurden die unvollständigen Fälle in den Ereignisprotokollen identifiziert und schließlich durch den Einsatz von verschiedenen Filtern entfernt.

Abbildung 2: Eigenschaften des „Incident Management“ Ereignisprotokolls

Die Abbildung 2. zeigt verschiedene Statistiken über die Daten das Fallbeispiels „Incident Management“ nach der Zusammenführung der zwei Datentabellen „Incident re-cords“ und „Incident activity records“ und deren Input im Tool „ProM“ (Version 5.2).

Die Zusammenführung alle Prozessdaten in einer Datentabelle wurde durchgeführt, damit die Daten des „Incident Management“ Prozesses in einem Ereignisprotokoll sind, was Voraussetzung für die Analyse ist.

Kontrollfluss Analyse

Die Phase der „Kontrollfluss“ Analyse hat zum Ziel, die eigentlichen Ist-Prozesse anhand ausgewählter Process Mining Algorithmen von Type „Modell-Extraktion“ zu generieren. Wichtig dabei ist es, strukturierte Prozessmodelle zu bekommen, die den Hauptverlauf des Ist-Prozesses abbilden. Um dies zu erreichen, wurden zusätzliche Filter eingesetzt, die die Ausnahmefälle aus dem Protokoll entfernen.

Abbildung 4: Fragment von dem Heuristik Netz Modell des "Change Management" Prozesses (erstellt mit „Heuristic Miner“ Plugin im ProM 5.2)

Das Netz in Abbildung 3 bildet die Reihenfolge der ausgeführten Aktivitäten im Prozess ab. In dem Fallbeispiel entspricht das den verschiedenen Phasen aus dem

Abbildung 3: Fragment des Ergebnismodells der Konformitätsprüfung, „Change Management“ Prozess, Abweichungen sind mit rot markiert

Lebenszyklus eines Change. Die Ergebnismodelle der beiden Fallbeispiele, die mit dem „Genetik Miner“ Algorithmus in ProM generiert worden sind, wurden mit dem ProM-Plugin Conformance Checker analysiert, das auf dem Konformitätsprüfungsverfahren basiert.

Da keine Beschreibung des eigentlichen Ablaufs der Soll-Prozesses von Unternehmen vorhanden ist, wurde diese Art von Process Mining für die Evaluierung der Ergebnisse aus dem „Modell-Extraktion“ Verfahren verwendet.

Nach dem Konformitätsprüfungsverfahren wurden verschiedene Messgrößen betrachtet, um zu evaluieren, inwiefern die generierten Modelle, dem Verhalten im Ereignisprotokoll entsprechen.

Schließlich wurde ein „Fuzzy Netz“ – Modell mit dem Tool „Disco“ generiert, um eine Basis für die nächste Phase der Analyse „Performance Analyse“ bereitzustellen. Disco basiert auf dem Process Mining –Algo-

rhythmus „Fuzzy Miner“ (Vgl. Christian W. Gunther and W.M.P. van der Aalst).

Aus dem Modell in Abbildung 5 ist z.B. zu erkennen, dass die meisten Changes vor dem Wunschtermin abgeschlossen worden sind. An der Stelle zwischen den Aktivitäten „Requested End Date“ und „Actual Start“ sind Fälle erkannt, bei denen der Wunschtermin der Implementierung des Changes nicht eingehalten worden ist.

Nach einer Ausfilterung dieses Pfades in Disco können im genauen Prozessablauf alle diese Fälle angezeigt werden. Durch die Variantenauswahl ist eine Betrachtung des Ablaufs und Details wie z.B. von welchem „CI Type“ und „Risk Assessment“ der Change war, für jeden einzelnen Fall möglich.

Abbildung 5: Fragment von dem Modell „Fuzzy Netz“, „Change Management“ Prozess

Performance Analyse

In dieser Phase der Datenanalyse wurde die Performance des Prozesses gemessen, um weitere Problemstellen und Engpässe im Prozessverlauf zu identifizieren und sie in einem nächsten Schritt zu beseitigen und den Prozess zu verbessern. Die Performance Analyse wurde mit dem Tool „Disco“ durchgeführt. Als Basis dafür werden die generierten „Fuzzy Netze“ für die beiden Prozesse „Change Management“ und „Incident Management“ angewendet.

Bei dem „Change Management“ Prozess wurden Abläufe im Prozessmodell identifiziert, die eine Nichteinhaltung der geplanten Implementierungsstart darstellen, sowie Abhängigkeiten wie z.B. um wie viel Stunden in der Regel die Implementierungsstart verschoben wird.

Weiterhin wurden auch Fälle angezeigt, in denen das gewünschte Enddatum der Change Implementierung nicht eingehalten ist, sowie die eigentliche Verspätung.

Ob diese kritisch sein kann, hängt auch von dem Change Type ab. Eine genauere Identifizierung von den eventuellen kritischen Fällen wurde in einem zusätzlichen Modell auch mit Disco realisiert.

Abbildung 6: Fragment von dem Modell des "Change Management" Prozesses (Performance Perspektive)

Analog dem Fallbeispiel 1 wird auch für die Performance Analyse des „Incident Management“ Prozesses das generierte „Fuzzy Netz“ Modell aus Performance-Sicht dargestellt und analysiert. Das Ergebnismodell zeigte auch Abhängigkeiten und Engpässe im Prozess. Eine lange Bearbeitungsdauer wurde bei den Fällen erkannt, die den Lieferanten zugewiesen waren.

Als Maßnahme daraus kann man ableiten, dass die mit dem Lieferanten vereinbarte Leistung Service Support überprüft werden soll. Falls die Dauer im Prozessverlauf nicht der mit dem Lieferanten vereinbarten Leistung entspricht, sollen passenden Maßnahmen getroffen werden um diese Verzögerung zu beseitigen. Weiterhin wurde Bedarf für Verbesserung der Kommunikation mit den Kunden erkannt.

Abbildung 7: Fragment von dem Modell des " Incident Management" Prozesses (Performance Perspektive)

Rollen Analyse

In der letzten Phase der Datenanalyse wurde die Process Mining Organisationsperspektive angewendet, d.h. es werden die Beziehungen zwischen Personen oder Teams analysiert, die die Aktivitäten im Prozess ausführen.

Für die Rollen Analyse wurde das Protokoll des Prozesses „Incident Management“ als geeignet identifiziert und die beiden Process Mining Tools „ProM“ und „Disco“ wurden eingesetzt.

Abbildung 8: Fragment von der Rollen Hierarchie (Prozess "Incident Management")

Mit dem Plugin „Role Hierarchy“ im ProM 5.2 wird eine Hierarchie generiert, die auf der Ausführung der verschiedenen Aktivitäten der Ressourcen basiert. Dadurch könnten die verschiedenen Support-Levels identifiziert werden. Bei dem Prozessmodell, der mit Disco erzielt worden ist, wurden der Auslastungsgrad der verschiedenen Ressourcen sowie deren Zusammenarbeit klar abgebildet. Basierend darauf wurden Engpässe zwischen den verschiedenen Teams erkannt, die die Ergebnisse aus der Performance Analyse bestätigten.

ERGEBNISSE DER PROZESSANALYSE

Anhand der durchgeführten Prozessanalyse wurde gezeigt, dass die Process Mining Technologie sich gut für eine Analyse der Fallbeispielen ITIL Prozesse einer realen Organisation eignet. Durch die verwendete Bozkaya-Methode wurden die verschiedenen Process Mining Verfahren und Perspektiven in einer korrekten Reihenfolge eingesetzt. Bei allen 5 Phasen der Prozessanalyse wurden spezifische Eigenschaften der Technologie betrachtet.

- Bei den Phasen „Protokoll Vorbereitung“ und „Protokoll Inspektion“ ist nachgewiesen worden, dass die konkrete Zielsetzung für die Analyse mit Process Mining auch nach der Datenextraktion sehr wichtig ist, damit ein Ereignisprotokoll mit höherem Qualitätsgrad entstehen kann und die Fragen in der Zielsetzung im Laufe der weiteren Phasen der Prozessanalyse erfolgreich beantwortet werden können.
- In der Phase der „Kontrollfluss Extraktion“ ist die Frage „Wie sehen die Prozesse in Wirklichkeit aus?“ für die beiden Fallbeispiele erfolgreich beantwortet worden.
- Durch die Anwendung der markenbasierten Konformitätsprüfung für die Evaluation des entstandenen Modells mit der besten Struktur, wurden die Stellen identifiziert, an denen das entdeckte Modell von dem Ereignisprotokoll abweicht.
- Auf die Fuzzy-Netz-Modelle der beiden Prozesse, die mit dem Tool „Disco“ erstellt worden sind, war der Prozessverlauf am verständlichsten dargestellt. Durch die gute Visualisierung der Pfade und deren Häufigkeit wurden in den beiden Fallbeispielen Schleifen zwischen den Aktivitäten erkannt, die Problem stellen im Prozess darstellen.
- Bei der Performance Analyse wurden für die beiden Prozesse weitere Engpässe identifiziert.

Im Hinblick auf das Ziel der Anwendung der Process Mining Technologie haben die Ergebnisse der Prozess Analyse gezeigt, dass auch für IT Service Prozesse, die nicht so gut strukturiert sind, ein Mehrwert für zukünftige Prozessverbesserung dadurch entsteht, dass die Engpässe durch die Extraktion des realen Prozessablaufs identifiziert werden. Vielmehr, durch die entdeckten Modelle wird eine Prozessüberwachung des realen Prozessablaufs möglich.

PROCESS MINING UND ITIL-CSI

Die Ergebnisse der Prozessanalyse dienen als Grundlage für die Beantwortung der Frage, in welchen CSI Prozessen und Methoden und auf welche Art und Weise die Process Mining Technologie eingesetzt werden kann.

Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses nach ITIL

In Rahmen des CSI Ansatzes wird nach einer Serviceverbesserung durch die Optimierung der grundlegenden ITSM Prozesse gestrebt. Der Seven-Step Improvement Process ist die Grundlage der CSI. Der aus sieben Schritten bestehende Verbesserungsprozess befasst sich mit dem Erfassen der Daten aus den verschiedenen Service Prozessen, deren Verarbeitung und Analyse um schließlich Verbesserungsmaßnahmen zu definieren, umzusetzen und den Service zu verbessern. Die durchgeführte Prozessanalyse im Kapitel zeigte, dass ein Einsatz der Technologie für die Entdeckung der de-facto Prozesse und somit für Prozess Monitoring geeignet ist.

Die Tabelle 2 stellt die sieben Schritte des CSI Prozesses (Vgl. Lloyd 2013, S. 56–73) dar und dazu die Inputs, die für Verwendung der Process Mining Technologie gebraucht werden, sowie sich daraus ergebende Outputs. Voraussetzung für den Einsatz einer neuen Technologie, des Process Minings, für die Durchführung des ITIL-Verbesserungsprozess ist das Vorhandensein eines Business Case.

Tabelle 2: Anwendung von Process Mining zur Unterstützung des Seven-Step Improvement Processes

Schritt 1: Identifizieren der Verbesserungsstrategie	<p>Process Mining-Inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifizierung der IT Service Management Prozesse für die Validierung mit Process Mining - Definition von konkreten Zielen der Analyse mit der Technologie <p>Process Mining-Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definierte Zielsetzung der Process Mining Analyse und Umfang der zu validierenden ITSM Prozesse
Schritt 2: Definieren, was gemessen wird	<p>Process Mining-Inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildung eines Teams mit entsprechendem Fachwissen im Bereich Process Mining - Identifizierung der geeigneten Process Mining Typen und Perspektiven für die Messungen (entsprechend der Zielsetzung) - Durchführung einer Nutzwertanalyse zur Identifizierung des geeigneten Process Mining Tools

	<p>Process Mining-Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definieren von Process Mining Methoden, Tool-/s und Experten für die Durchführung der Analyse
Schritt 3: Erfassen der Daten	<p>Process Mining-Inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikation der Datenquellen und Extraktion für die Analyse der erforderlichen Prozessdaten <p>Process Mining-Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Real-Life Data aus den ITSM Prozessen
Schritt 4: Verarbeiten der Daten	<p>Process Mining-Inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transformation und Inspektion der Daten - Filtrierung der Daten entsprechend den Analysezielen <p>Process Mining-Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Ereignisprotokolle mit hohem Reifegrad
Schritt 5: Analysieren der Information und Daten	<p>Process Mining-Inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Prozess Analyse mit den ausgewählten Process Mining Methoden <p>Process Mining-Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entdeckung von de-facto Prozessmodellen, die den realen Ablauf der Prozesse abbilden - Effektive Unterstützung bei Durchführung von Prozess – Audits - Darstellung der Engpässe in Prozessverlauf und Identifizierung des Verbesserungsbedarfs - Monitoring der Prozessleistung
Schritt 6: Präsentieren und Nutzen der Information	<p>Process Mining-Inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl einer geeigneten Form für die Darstellung der Prozessanalyse <p>Process Mining-Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergebnisse der Process Mining Analyse
Schritt 7: Implementieren der Verbesserungsmaßnahmen	

Unterstützung von CSI Methoden

Im Rahmen der ITIL CSI-Lebenszyklusphase kann eine Bewertung der Prozessimplementierung anhand der Messung des Prozessreifegrades durchgeführt werden. Bei der Bewertung, die sog. Assessments, kann Process Mining als unterstützende Technologie eingesetzt werden. Dabei kann die Technologie auch auf Ebene der Organisationsstruktur, auf die Rollen und die Technologien verwendet werden.

Die Abbildung 9 zeigt die wichtigsten Schritte für die Ausführung eines Assessments, sowie an welchen Stellen die Technologie Process Mining die Bewertung unterstützen kann.

Abbildung 9: Abbildung 9: Process Mining zur Unterstützung von ITIL-Assessment

Ziel eines Assessments ist es, alle Aspekte der Prozessumgebung zu evaluieren. Dafür wird als erster Schritt ein passendes Framework mit Reifegrad-Modellen ausgewählt. Ein vielfach genutztes Modell zur Bestimmung des Reifegrades der implementierten ITSM Prozesse nach ITIL V2 ist das sog. Process Maturity Framework (PMF). Nachdem die Prozesse für die Bewertung ausgewählt worden sind, soll definiert werden, auf welchen Ebenen das Assessment erfolgen wird. Am besten eignet sich Process Mining für eine Bewertung auf Prozessebene. PMF betrachtet noch die Ebenen „Vision und Steuerung“, „Akteure“ und „Technologie“. Dabei werden die Prozesse den verschiedenen Reifegradstufen zugeordnet. Nach bestimmten Schlüsselprozessen für jede Stufe werden die Reifegradattribute gemessen. Einen Ansatz für Process Mining an dieser Stelle unterstützt die Messung des erreichten Reifegrades des Prozesses durch die Entdeckung des de-facto Prozessmodells. Auch hier wird, durch die mit Process Mining entdeckten Engpässen, die Ermittlung des Verbesserungsbedarfs ermöglicht, damit das Gap zwischen dem aktuellen Prozessreifegrad und dem gewünschten geschlossen werden kann.

CONCLUSION

Auf Basis der Ergebnisse aus der Prozessanalyse wurde bewiesen, dass sich die Technologie zur Unterstützung des ITIL kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und zur Unterstützung von Assessments eignet.

Problematisch für den Einsatz von Process Mining zur kontinuierlichen Verbesserung von ITSM Prozessen in Organisationen kann die hohe Komplexität der Technologie sein. Im Rahmen ihrer Anwendung für die Prozessanalyse wurde erkannt, dass Fachwissen für die Technologie als Erfolgsfaktor definiert werden kann. Für die Organisationen bedeutet das Kosten für externe

Experten und Process Mining Tools. Die wichtigsten Voraussetzungen für den Einsatz des Process Mining sind ausreichende Prozessdaten und deren Qualität. Obwohl sich die Technologie zur Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und der Assessments als geeignet erwiesen hat, sollen im Rahmen des CSI auch viele andere Aspekte betrachtet werden. Vor allem bei der Anwendung des Process Mining zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung von ITSM Prozessen soll ein Einsatz der Technologie nicht nur einmal und nur im Rahmen von einzelnen Projekten erfolgen.

LITERATUR

B.F. van Dongen (2014a): BPI Challenge 2014. Dataset. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.4121/uuid:c3e5d162-0cfd-4bb0-bd82-af5268819c35>.

B.F. van Dongen (2014b): Quick reference guide. Process Description, BPI Challenge 2014. Rabobank Nederland. Online verfügbar unter http://www.win.tue.nl/bpi/_media/2014/quick_reference_bpi_challenge_2014.pdf.

Becker, Jörg; Mathas, Christoph; Winkelmann, Axel; Günther, O. (Hg.) (2009):
Geschäftsprozessmanagement. Berlin, Heidelberg:
Springer (Informatik im Fokus). Online verfügbar unter
<http://www.springerlink.com/content/nwj741>.

Bozkaya, M., Gabriels, J., Werf, J.: *Process diagnostics: A method based on process mining, information, process, and knowledge management*. International Conference on eKNOW 2009.

Christian W. Gunther and W.M.P. van der Aalst: Fuzzy Mining – Adaptive Process Simplification Based on Multi-Perspective Metrics. Eindhoven University of Technology. Netherlands, Eindhoven. Online verfügbar unter
<http://www.wis.win.tue.nl/~wvdaalst/publications/p400.pdf>.

Lloyd, Vernon (2013): ITIL® continual service improvement. Unter Mitarbeit von Monika Dauer. 2. Ausg., 2. Nachdr., Ausg. 2011. London: TSO.

Rebuge, A., Ferreira, D (2012): *Business process analysis in healthcare environments: A methodology based on process mining*. Information Systems 37(2).

W.M.P. van der Aalst (2011): Process Mining. Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Online verfügbar unter
<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19345-3>.

Weske, Mathias (2012): Business process management. Concepts, languages, architectures. 2. ed. Berlin: Springer (Computer science). Online verfügbar unter
<http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1304/2012938099-b.html>.

Anwendung von Cognitive Computing zur Optimierung betrieblicher Geschäftsprozesse am Beispiel der IBM Watson Services

Lukas Baumbach

Boldly Go Industries GmbH

Rotfeder-Ring 9
60327 Frankfurt am Main
E-Mail: lukas.baumbach@boldlygo.de

Norbert Ketterer

Fachbereich Angewandte Informatik

Hochschule Fulda
Leipziger Str 123
36037 Fulda
E-Mail: norbert.ketterer@cs.hs-fulda.de

ABSTRACT

Ziel dieser Arbeit ist es, Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungsszenarien sowie das Potential und den wirtschaftlichen Nutzen von Cognitive Computing zur Optimierung von betrieblichen Geschäftsprozessen aufzuzeigen. Es wird unter anderem ein Prototyp einer kognitiven Anwendung für das Anwendungsszenario einer Lieferantenauswahl mit Hilfe der SAP HANA Plattform und der IBM Watson Services vorgestellt. Basis war eine bei der Firma Boldly Go Industries GmbH durchgeführte Bachelorthesis.

SCHLÜSSELWÖRTER

Cognitive Computing, Logistik, SAP Hana, IBM Watson Services, IBM Bluemix, Random Forest Algorithmus

Elemente wie Zeit, Ort, Benutzerprofile, Prozesse, Aufgaben und Ziele.

EINLEITUNG

Aktuell ist noch keine weitreichend akzeptierte Definition von Cognitive Computing in der Wissenschaft und Industrie vorzufinden. Das Cognitive Computing Consortium arbeitet aber seit 2014 an einer anerkannten Definition von Cognitive Computing und es wurden eine Reihe Unterschiede zum traditionellen Computing herausgearbeitet [Con14], etwa die Möglichkeit, eine neue Klasse von Problemen, die durch Mehrdeutigkeit und Unsicherheiten in komplexen Situationen geprägt sind, lösbar zu machen.

Cognitive Computing unterteilt sich in die kognitiven Systeme, die als integriertes System geliefert bzw. bereitgestellt werden oder erst implementiert und integriert werden müssen, sowie in die kognitiven Services, auf deren Grundlage kognitive Systeme entwickelt werden [BIT15], wobei letztere im Rahmen der „Cognitive Computing-based Services“ den Zugang zu Cognitive Computing Plattformen ermöglichen, die spezielle kognitive Algorithmen implementieren um Machine Learning, Reasoning, Natural Language Processing, Sprache, Bilderkennung und Mensch-Computer-Interaktion umzusetzen, um Funktionen des menschlichen Gehirns nachzuahmen [Gro16].

KOGNITIVE SYSTEME

Eigenschaften kognitiver Systeme

Um diese spezielle Klasse von Problemen lösen zu können zeichnen sich kognitive System durch die folgenden Eigenschaften aus [Con14]:

- **Adaptivität:** Kognitive Systeme erkennen, wenn sich Informationen, Ziele und Anforderungen ändern.
- **Interaktivität:** Benutzer können mit kognitiven Systemen einfach interagieren, so dass sie ihre Bedürfnisse komfortabel äußern können.
- **Iterativität:** Kognitive Systeme unterstützen bei der Definition oder der Präzisierung eines Problems durch Nachfragen oder Finden von zusätzlichen Quellen, wenn ein Problem nicht eindeutig beschrieben wurde.
- **Kontextualität:** Kognitive Systeme verstehen, identifizieren und extrahieren kontextuelle

Anwendungsmöglichkeiten kognitiver Systeme

Cognitive Computing kann zur Optimierung verschiedenster Unternehmensaktivitäten eingesetzt werden; im Rahmen primärer Unternehmensaktivitäten sind dies Bereiche wie Logistik, Produktion, Marketing & Vertrieb, aber auch bei unterstützenden Unternehmensaktivitäten wie Beschaffung, Unternehmensinfrastruktur & Human Resource Management findet Cognitive Computing seine Anwendungsbereiche.

Cognitive Computing in der Logistik/ dem SCM

In der Logistik besteht das Haupteinsatzgebiet von Cognitive Computing im Supply Chain Monitoring und Supply Chain Management, da dieses eine entscheidende Bedeutung für den Unternehmenserfolg und die Profitabilität einer Unternehmung hat. Kognitive Systeme sind in der Lage, die in der Supply Chain anfallenden strukturierten und unstrukturierten Daten zu

analysieren [IBM16] um die Interpretation der Vorgänge in der Supply Chain transparent zu machen. Kognitive Systeme können beispielsweise den Einkäufer in Real-Time über aktuelle Lieferprobleme informieren, vor potenziellen Störungen und Risiken warnen, sowie zeitliche und finanzielle Auswirkungen von Lieferstörungen prognostizieren. Lieferstörungen können dabei auf der einen Seite beispielsweise durch Lieferverspätungen, Qualitätsprobleme und finanzielle Probleme von Lieferanten, aber auch durch externe Faktoren wie Wetter, Naturkatastrophen und politische Auftritte hervorgerufen werden [War16]. Das kognitive System analysiert dazu alle verfügbaren internen Datenquellen, wie Daten aus dem ERP-System und externen Datenquellen, wie Wetter-, Social Media Daten sowie Nachrichten der Supply Chain und erlernt die typischen Beziehungsmuster innerhalb der Lieferkette.

Abbildung 1: Beispiel der Berücksichtigung von Wetterereignissen in IBM Watson Supply Chain Insights [Kri17]

Cognitive Computing in der Produktion

Die situationsbezogene Informationsverarbeitung stellt die Grundlage für diese Systeme dar, welche eine echtzeit- und produktionsbegleitende Überwachung aller Ressourcen des Produktionssystems ermöglicht [KKL14]. In der vorausschauenden Wartung, Instandhaltung und Qualitätssicherung werden kognitive Systeme eingesetzt, um Produktionsausfälle zu vermeiden. Dazu erkennt das kognitive System rechtzeitig auf Störungen hindeutende Muster in den Maschinendaten, die auf drohende Stillstandzeiten und unvorhergesehene Ausfälle hinweisen, bewertet diese und leitet daraufhin entsprechende präventive Maßnahmen ein. Intelligente Anlagen und Maschinen können so in die Lage versetzt werden, autonom Probleme zu erkennen und selbständig aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen um diese in Zukunft möglichst zu vermeiden. Ziel ist dabei, die Bestimmung des optimalen Wartungszeitpunkt und die Optimierung der Produktionsleistung. Kognitive Produktionssysteme sollen beratend tätig sein und von der reinen Zustandsüberwachung zur Fehlerprävention übergehen. Permanentes Evaluieren, Anpassen, Lernen und das Gelernte sofort wieder anwenden, wird zur Regel.

Ein weiteres bedeutendes Einsatzgebiet von kognitiven Produktionssystemen liegt in der Optimierung und Steigerung der Ressourceneffizienz durch Identifikation von Verlusten innerhalb des Produktionssystems.

Kognitive Produktionssysteme ermöglichen es, kritische Anlagen entlang des Wertstroms zu identifizieren und dessen Verluststruktur transparent darzustellen um daraus verlustmindernde Maßnahmen wie z.B. Änderungen am Produktionsprogramm oder der Instandhaltungsstrategie abzuleiten um auf die dynamische Verlustentwicklung zu reagieren [KKL14]. Als Beispiel dient ein Analysetool zur kognitiven Unterstützung der Disposition durch Bereitstellung unterschiedlicher Analysesichten, die es ermöglichen, Verluste innerhalb des Produktionssystems zu erkennen. In einer Verlust-Scorecard werden die Verluste strukturiert dargestellt, um einen einheitlichen Vergleich innerhalb des Produktionssystems zu gewährleisten. Für den Gesamtüberblick über das Produktionssystem wird die Heatmap-Darstellung und die Layout-Analyse verwendet, welche Struktur-, Verlust- und Bewegungsdaten aus dem SAP ERP- und BDE-System abbilden. Diese beiden Analysesichten ermöglichen Disponenten die Identifizierung kritischer Anlagen und die Durchführung von Detailanalysen der Anlagen [KKL14].

Abbildung 2: Visualisierung des Dispoprozesses [KKL14]

PROTOTYP EINES KOGNITIVEN SYSTEMS

Abzubildendes Anwendungsszenario

Aufgrund der Relevanz bezüglich des Einsatzgebiets wurde ein Prozess des Supply Chain Managements für den Prototypen ausgewählt, hier konkret der Prozess der Lieferantenauswahl als Teilprozess des Lieferantenmanagements, im Detail mit den Prozessen:

- **Lieferantenscouting:** Aktive und systematische Suche nach Lieferanten mit Leistungspotenzialen mit der Zielsetzung der Suche nach Lieferanten die dem Abnehmer einen Mehrwert bieten. Dieser Mehrwert kann in wirtschaftlicher, technologischer oder ökologischer Form vorliegen [HMF12].
- **Lieferantenbewertung:** Prozess der Sammlung, Gewinnung, Auswahl, Aufbereitung und Beurteilung von Informationen über den Lieferanten, um zu überprüfen in wie weit die

geforderten Produkt- und Leistungsanforderungen von den Lieferanten erfüllt werden können.

- **Lieferantenselbstauskunft:** Eine vom Lieferanten ausgefüllte Checkliste, in der allgemeine Fragen und Fragen zum Managementsystem vom Lieferanten abgefragt werden.
- **Audit:** Systematische und unabhängige Untersuchung der organisatorischen und technischen Leistungsfähigkeit.
- **Assessment:** Sie dienen dazu, Informationslücken zu schließen und potenzielle Lieferanten ganzheitlich zu beurteilen.

Die Schwachstellen gegenwärtiger Anwendungen zur Lieferantenauswahl sind im Nachfolgenden zusammengefasst [HT16]:

- Keine fachbereichsübergreifende Lieferantenbewertung
- Subjektivität der Lieferantenmanager bei Soft Facts
- Reaktive Bewertung (nur Vergangenheitswerte)
- Konzentration auf wenige Kriterien
- Fehlende Anreiz- und Trendmodelle
- Analoge Vorgehensweise der Bewerter
- Kein Einsatz statistischer Modelle zur Risikominimierung oder Risikoprävention
- Übermittlung der Bewertungsdaten an Lieferanten erfolgt meist nur periodisch (monatlich, quartalsseitig oder halbjährlich)

Verwendete Technologien

IBM Bluemix & IBM Watson Services

IBM Bluemix ist eine auf offenen Standards basierende Cloud-Plattform, die „Platform as a Service“ (PaaS) mit „Infrastructure as a Service“ (IaaS) kombiniert um Anwendungen aller Art zu entwickeln, zu betreiben und zu verwalten. Mit Bluemix erhalten Entwickler sofortigen Zugriff auf die Rechenkapazität und Services, die sie benötigen, um Projekte zu starten, durch kontinuierliche Iteration weiterzuentwickeln und erfolgreich auszubauen [Cora]. IBM Bluemix basiert auf Open-Source Technologien, Containern und virtuellen Maschinen. Software-Entwickler können mithilfe von über 120 APIs, digitaler Services und Software-Komponenten Applikationen für aktuelle Anwendungsbereiche wie z.B. Big Data, Analytics, Cognitive Computing, DevOps, Internet of Things, soziale Medien, mobile Anwendungen und Security bereitstellen [Core]. Die Services setzen sich aus IBM Services, Open-Source-Services und Services von Drittanbietern zusammen. Darüber hinaus können eigene Services entwickelt werden. IBM Bluemix unterstützt die Programmiersprachen Ruby, Java, Scala, Node.js, Erlang, Python und PHP. Die High-Level

Systemarchitektur, sowie der Zugriff auf die REST APIs ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: High-Level Systemarchitektur der Bluemix-Plattform [Core]

Bei den Watson Services handelt es sich um kognitive Services, die als RESTful APIs in bestehende Anwendungen eingebettet werden können. Die IBM Watson Services lassen sich in die Kategorien Language, Speech, Vision und Data Insights einteilen, konkret sind dies beispielsweise [Cord]:

- **AlchemyLanguage:** Sammlung von APIs, die Textanalyse-Funktionen unter Verwendung von Natural Language Processing anbieten. AlchemyLanguage beinhaltet z.B. folgende Textanalyse-Funktionen: Extraktion von Schlüsselwörtern, Extraktion von Entitäten, Sentiment-Analyse, Emotionsanalyse, Konzepttagging, Extraktion von Beziehungen, Taxonomie-Klassifikation, Extraktion von Verfassern. Ein eigenes benutzerdefiniertes Modell kann zudem auf der Basis einer bestimmten Domäne, z.B. Procurement, mithilfe des Watson Knowledge Studios trainiert werden.
- **Conversation:** Watson Conversation ermöglicht eine natürlichsprachige Schnittstelle in Form eines ChatBots oder Virtual Agents zu entwickeln, zu trainieren und in eine Anwendung zu integrieren um natürlichsprachige Interaktionen mit Endnutzern zu automatisieren, z.B. zur automatischen Beantwortung der FAQ von Kunden. Der Service unterstützt 10 Sprachen und nutzt Machine Learning zur Simulation von Benutzerinteraktionen.

- **AlchemyData News:** AlchemyData News stellt einen Zugang zu einem Datensatz von 250 bis 300 Tausend englischsprachigen Nachrichten und Blog-Inhalten bereit, die um Natural Language Processing erweitert sind. Dies macht eine zielgerichtete Suche nach entsprechenden Nachrichten möglich, sowie die Erstellung von Trendanalysen auf Basis von Sentiments.
- **Tradeoff Analytics:** Der Tradeoff Analytics Service unterstützt Benutzer bei Entscheidungsfindungsprozessen bei denen in Konflikt stehende Zielsetzungen berücksichtigt werden müssen, die einen Einfluss auf die Entscheidung haben. Der Service kann für komplexe Entscheidungen wie die Auswahl einer geeigneten Investition oder auch für weniger komplexe Entscheidungen genutzt werden. Der Tradeoff Analytics Service nutzt die Pareto-Optimierung um anhand verschiedener Kriterien die optimalen Kandidaten zu finden. Der Anwender wird bei der Entscheidung durch verschiedene analytische und visuelle Methoden unterstützt [Cord].

SAP HANA Plattform

Als Plattform der Anwendung wird die SAP HANA 2.0 Express Edition verwendet. Es handelt sich hierbei um eine vollständige HANA-Umgebung mit Datenbank, Applikationsserver und Entwicklungstools. Diese Version ist als Entwicklerlizenz frei verfügbar und ist beschränkt auf 32 GB RAM. Zur Entwicklung der SAP HANA Anwendung wird das Anwendungsmodell XS Advanced verwendet, welches speziell für Javascript-Anwendungen eingeführt wurde. Hierbei handelt es sich um ein Anwendungsmodell mit der klassischen Dreischichten-Architektur aus Client, Applikationsserver und Datenbankserver [Ste]. Das XS Advanced Anwendungsmodell bietet eine Wahl der Technologien, Tools und Entwicklungsoptionen für hochskalierbare Entwicklung und den Betrieb von nativen SAP HANA Anwendungen. Es basiert auf Node.JS und erlaubt eine Modularisierung der Anwendung in Datenbankobjekte, in Javascript implementierte Anwendungslogik und unterschiedliche Module wie HTML5-Module oder Node.JS Module. HANA XS Advanced basiert auf Cloud Foundry, eine Open Source-Plattform für den Betrieb von PaaS-Umgebungen, die die meisten Laufzeitumgebungen unterstützt.

Abbildung 4: Anwendungsmodell SAP HANA XS Advanced [JH]

HANAs Application Function Library ist aufgeteilt in die Predictive Analysis Library und die Business Function Library. Die Performanz der Routinen kann durch komplexe Berechnungen direkt auf der Datenbank deutlich gesteigert werden, im Gegensatz etwa zu Berechnungen auf der Anwendungsschicht. Application Functions verhalten sich wie C++ Prozeduren die von außerhalb aufgerufen wurden um datenintensive und komplexe Operationen durchzuführen. Die Predictive Analysis Library definiert Funktionen, die von SQL Script Prozeduren aufgerufen werden können, um analytische Algorithmen aufzurufen. Die SAP PAL beinhaltet Algorithmen aus den Data-Mining Kategorien: Clustering, Klassifikation, Regression, Assoziation, Zeitreihen, Datenvorverarbeitung sowie Statistik, Social Media Analyse und andere.

Darstellung des Prototyps

Verbindung der Plattformen

Der Zugriff auf die Watson Services aus HANA erfolgt über den Application Router. Dieser sendet die HTTP-Requests an den Router der IBM Bluemix Plattform und dieser leitet die Requests weiter an den entsprechenden Watson Service. Die HTTP-Response wird anschließend über den Router wieder an den Application Router zurückgesendet, der die Nachricht dann an das Node-Modul oder die HTML5 App weiterleitet. Zur Erstellung einer Anwendung werden dann alle gelb markierten Bereiche der SAP HANA Plattform verwendet

Abbildung 5: Systemarchitektur der Kombination SAP HANA und IBM Bluemix (Darstellung unter Verwendung von [Core] und [JH])

Datenbankmodell und Data Insights

Für die kognitive Anwendung musste zuerst ein Datenbankmodell für die HANA-DB entwickelt werden mit den entsprechenden Entitäten, Attributen, Assoziationen und Datentypen. Um ein Datenbankmodell für die Anwendung entwickeln zu können, mussten zuerst die Kriterien bestimmt werden, die bei der Lieferantenauswahl von Bedeutung sind. Die Kriterien sollten dabei möglichst die im Folgenden genannten Voraussetzungen nach [HMF12] erfüllen:

- **Gerechtigkeit:** gleiche Kriterien für alle Lieferanten
- **Transparenz:** offene und transparente Kriterien
- **Nachvollziehbarkeit:** objektive Kriterien
- **Keine Kompensation von KO-Kriterien**

Zur Implementierung des Datenbankmodells wurde in HANA ein HDI-Modul erstellt. Es handelt sich hierbei um einen Datenbankcontainer, der zum Zugriff auf die Lieferanteninformationen von den anderen Modulen genutzt werden soll. Zur Erstellung eines Datenbankmodells auf dem HDI-Modul wurde ein CDS-Dokument (.hdbcds-Datei) erstellt, welches die erforderlichen Datenbanktabellen, Views und Datentypen definiert. Ein Ausschnitt des CDS-Dokuments ist in Abbildung 6 abgebildet. Bei der Erstellung des Datenbankmodells wurde sich an den folgenden Datenquellen orientiert:

- Historische Lieferantenbewertungen aus dem ERP-System
- Historische Daten zur Liefertreue und Warenqualität
- Angebots-, Lieferantenselbstauskunfts- und Audit-Dokumente
- Externe Daten aus Social Media, News und Lieferantenportalen

```

1 context vendormodel {
2   type Kununu : Decimal(11, 2);
3   type Portal : Integer;
4   type Money : Decimal(20, 2);
5   type Auditdata : Integer;
6
7   entity Angebot {
8     key angebotsnummer : Integer not null;
9     kreditornummer : association[1] to Kreditor {
10      kreditornummer };
11     produktnummer : association[1] to Produkt {
12      produktnummer };
13     angebotsdatum : LocalDate;
14     angebotspreis : Money;
15     mengenaufleger : Integer64;
16   }

```

Abbildung 6: Auszug aus CDS-Dokument

Anschließend wurde ein OData-Service zur Abfrage der Daten aus den Datenbanktabellen und Views erstellt. Das Open Data Protocol (OData) ist ein OASIS Standard, der im Sinne eines datenbasierten Webservices verwendet wird, um Daten über HTTP und JSON abzufragen und zu ändern. Der OASIS Standard definiert eine Reihe von Best Practices für das Erstellen und die Verwendung von Restful APIs [ODa17].

Der erstellte OData-Service konnte nun zur Erstellung einer Master-Detail Ansicht genutzt werden. Für die Erstellung wurde das SAP Fiori Master Detail Module verwendet, welches die SAP Web IDE zur Verfügung stellt.

Zum Abruf von aktuellen Nachrichten und Bloginhalten zu den Lieferanten wurde aus den Watson Services der AlchemyData News Service genutzt. Der Service ermöglicht Zugang zu einem aktuellen Dataset von News und Bloginhalten von über 250000 Datenquellen der letzten 60 Tage. Der Service nutzt Natural LanguageProcessing-Methoden zur Extraktion der Metadaten und Textanalyse Funktionen des Alchemy-API Services [Cord].

Zur Darstellung der aktuellen Lieferantennews wurden zwei JSON-Modelle innerhalb der HANA-Anwendung definiert, die auf die Datasets per HTTP-Request zugreifen. Die erhaltene HTTP-Response wird anschließend an die HANA-Tabellen übergeben. Anhand dieser URL-Parameter konnte der Output des HTTP-Requests definiert werden:

- outputMode: Output kann als JSON oder XML erfolgen
- start: Startzeitpunkt des Services (now-x Tage)
- end: Endzeitpunkt (now-x Tage)
- count: Anzahl der Nachrichten, die ausgegeben werden
- enriched.url.title: Begriff, der im Titel vorhanden sein soll
- docsentiment: Sentimentanalyse der Nachrichten
- return: Return-Werte, die ausgegeben werden sollen

Die Anlage der JSON-Modelle zeigt Abbildung 7.

```

1 var NewsModel=new
2   sap.ui.model.json.JSONModel("https://gateway-a.watsonplatform.net/
3   calls/data/GetNews?outputMode=json&start=now-1d&end=now
4   &count=3&q.enriched.url.title=Lieferant&q.enriched.url.enrichedTitle.
5   docSentiment=|type=positive|&return=enriched.url.
6   url,enriched.url.title&apikey={apikey}");
7
8 var nNewsModel=new
9   sap.ui.model.json.JSONModel("https://gateway-a.watsonplatform.net/
10  calls/data/GetNews?outputMode=json&start=now-1d&end=now
11  &count=3&q.enriched.url.title=Lieferant&q.enriched.url.enrichedTitle.
12  docSentiment=|type=negative|&return=enriched.url.
13  url,enriched.url.title&apikey={apikey}");

```

Abbildung 7: Anlegen der JSON-Modelle für Newsinhalte

Entscheidungsunterstützung – Klassifikation in HANA

Die Entscheidungsunterstützung bei der Lieferantenauswahl wird mithilfe des Random Forest-Algorithmus aus der SAP HANA Predictive Analysis Library realisiert sowie dem IBM Watson Tradeoff Analytics Service. Auf Basis historischer Lieferantenauswahlentscheidungen von Managern soll eine Vorauswahl getroffen werden, die die Auswahl auf die 10 besten Lieferanten einschränkt. Der Random Forest Algorithmus konstruiert im ersten Schritt eine Vielzahl unabhängiger, unterschiedlicher CART-Entscheidungsbaummodelle und im zweiten Schritt kombiniert er die einzelnen Modell-Vorhersagen zu einem Ergebnis. Für das Erstellen der Entscheidungsbäume wird die Gain-Ratio als Split-Kriterium verwendet [Hrs16]. Der Algorithmus gibt die Klasse (Klassifikation) aus, die von der Mehrzahl der individuellen Modelle gewählt wurde oder ermittelt den Durchschnittsprognosewert (Regression) der individuellen Entscheidungsbäume. Der Random Forest-Algorithmus greift zur Konstruktion der Entscheidungsbäume auf die Zufallsmechanismen Bagging (Bootstrap-Aggregation) und die Random-Subspace-Methode von Ho zurück um die Vielfältigkeit der einzelnen Entscheidungsbäume zu erhöhen [Ehl08].

Beim Random-Forest-Verfahren werden aus der Trainingsmenge mehrere Bootstrap-Stichproben erzeugt und für jede einzelne Stichprobe wird ein eigener Entscheidungsbaum trainiert. Für das Training des einzelnen Entscheidungsbaums (Basis-Klassifikator) wird aber nur ein Merkmals-Subspace mit einer festen Größe verwendet. Am Ende werden die Vorhersagen der einzelnen Entscheidungsbäume per Mehrheitsentscheid zu einer Gesamtklassifikation zusammengefasst. Der Ablauf des Random-Forest-Verfahrens in Abbildung 8 veranschaulicht dargestellt.

Zur Implementierung des Random Forest-Algorithmus wird SAP HANAs SQL Script und die Predictive Analysis Library von SAP genutzt. SAP HANAs SQL Script ist eine Erweiterung des Standard SQL. SQL Script ermöglicht es datenintensive Operationen auf der Datenbankschicht zu programmieren und somit die Möglichkeiten der Datenverarbeitung auf der SAP HANA In-Memory Plattform auszubauen.

Abbildung 8: Das Random-Forest-Verfahren [Ehl08]

Zur Implementierung eines Prognosemodells ist es zuerst erforderlich ein Trainingsmodell für den Random Forest zu erstellen. Im ersten Schritt müssen dazu die Tabellentypen erstellt werden, die in der Signature-Tabelle als Input und Output hinterlegt werden (siehe Abbildung 9).

```

1 CREATE DATABASE SHA SYSTEM USER PASSWORD Password1;
2 ALTER DATABASE SHA ADD 'scriptserver';
3
4 CREATE USER DEVUSER PASSWORD Password1;
5 GRANT AFLPM_CREATOR_ERASER_EXECUTE TO DEVUSER;
6 GRANT AFL_SYS_AFL_AFLPAL_EXECUTE TO DEVUSER;
7 GRANT MODELING TO DEVUSER;
8 -- ENABLE HANA NATIVE DEVELOPMENT
9 GRANT EXECUTE ON REPOSITORY_REST TO DEVUSER;
10 GRANT REPO.READ, REPO.EDIT_NATIVE_OBJECTS,
    REPO.ACTIVATE_NATIVE_OBJECTS, REPO.MAINTAIN_NATIVE_PACKAGES
    ON ".REPO_PACKAGE_ROOT" TO DEVUSER;

```

Abbildung 9: Konfiguration der Predictive Analysis Library auf SAP HANA Express

Im zweiten Schritt wird die Signature-Tabelle erstellt. In ihr werden die In- und Output-Tabellen hinterlegt (Abbildung 10).

Schliesslich muss die Wrapper Prozedur erstellt werden, die die Predictive Library Routine aufruft.

```

12 CREATE COLUMN TABLE PAL_RF_PDATA_TBL(
13     "POSITION" INT,
14     "SCHEMA_NAME" NVARCHAR(256),
15     "TYPE_NAME" NVARCHAR(256),
16     "PARAMETER_TYPE" VARCHAR(7)
17 );
18
19 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (-2, 'SYS_AFL',
    'CAST_DECIMAL_TO_DOUBLE', 'INOUT');
20 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (-1, 'SYS_AFL',
    'CREATE_TABLE_TYPES', 'INOUT');
21 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (1, 'PAL', 'PAL_RF_DATA_T',
    'in');
22 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (2, 'PAL', 'PAL_CONTROL_T',
    'in');
23 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (3, 'PAL', 'PAL_RF_MODEL_T',
    'out');
24 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (4, 'PAL',
    'PAL_RF_VAR_IMP_T', 'out');
25 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (5, 'PAL',
    'PAL_RF_ERR_RATE_T', 'out');
26 INSERT INTO PAL_RF_PDATA_TBL VALUES (6, 'PAL',
    'PAL_RF_CONFUSION_T', 'out');

```

Abbildung 10: Erstellung der Signature-Tabelle

Nachdem die Prozedur erstellt worden ist, wird die Tabelle mit den Trainingsdaten erstellt und entsprechende historische Trainingsdaten der Lieferantenauswahl importiert. Zur Erstellung eines Trainingsmodells müssen mindestens 10 Trainingsdatensätze vorliegen. Für die Erstellung dieses Trainingsmodell wurden 10000 Trainingsdatensätze verwendet.

Die Anzahl der zu konstruierenden Zufallsbäume sollte man lieber zu hoch als zu niedrig setzen, da keine Überanpassung (Overfitting) passieren kann (Abbildung 11: Parameter-Tabelle für Klassifikation). Die Rechendauer steigt aber mit zunehmender Anzahl Bäume linear an. Die optimale Anzahl der zu generierenden Entscheidungsbäume kann man mithilfe des Out-Of-Bag-Fehlers (OOB) ermitteln. Verbessert sich der OOB-Fehler mit zunehmender Anzahl von Bäumen nicht mehr, ist die optimale Anzahl Bäume erreicht [Koc16]. Der OOB-Fehler gibt die mittlere Fehlklassifikationsrate je Beobachtung an, wobei die Vorhersagen ausschließlich auf Basis der Bäume berücksichtigt werden, bei deren Aufbau die jeweilige Beobachtung nicht verwendet wurde [Küh14].

```

28 CREATE LOCAL TEMPORARY COLUMN TABLE #PAL_CONTROL_TBL(
29     "NAME" VARCHAR(100),
30     "INTARGS" INTEGER,
31     "DOUBLEARGS" DOUBLE,
32     "STRINGARGS" VARCHAR(100)
33 );
34 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('TREES_NUM', 300,
    null,null);
35 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('TRY_NUM', 3, null,null);
36 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('SEED', 0, null,null);
37 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('SPLIT_THRESHOLD', null,
    1e-5,null);
38 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('CALCULATE_OOB', 1,
    null,null);
39 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('NODE_SIZE', 1, null,null);
40 INSERT INTO #PAL_CONTROL_TBL VALUES ('THREAD_NUMBER', 20,
    null,null);

```

Abbildung 11: Parameter-Tabelle für Klassifikation

In Abbildung 12 ist das erzeugte Trainingsmodell dargestellt, welches als Input für die Prognose dient. Es handelt sich dabei um eine PMML Datei, die für jeden erstellten Entscheidungsbaum einen Datensatz mit ID, TREEINDEX und MODEL hinterlegt.

Abbildung 12: Trainingsmodell des Random Forest

Zudem kann die OOB Fehlerrate (Abbildung 13) für jeden einzelnen Baum angezeigt werden, sowie die Wichtigkeit der einzelnen Kovariablen im Vergleich. Die Prozedur für die Random-Forest Routine sowie das

Abbildung 13: OOB-Fehlerrate des Trainingsmodells

Ergebnis des Scorings zeigt dann Abbildung 14 und Abbildung 15.

Abbildung 14: Erstellung der Prozedur und der Paramertabelle für Randomforestscoring

Abbildung 15: Ergebnis des Scorings

Entscheidungsunterstützung - Watson Tradeoff Analytics Service

Im zweiten Teil der Realisierung der Entscheidungsunterstützung wird der Tradeoff-Analytics Service implementiert. Zum einen um die Ergebnisse des Scorings in einer grafischen Oberfläche zu präsentieren und zum anderen die Entscheidung mithilfe des multikriteriellen Optimierungsverfahren Pareto-Optimierung weiter einzugrenzen. Der IBM Watson Tradeoff-Analytics Service dient zur Unterstützung bei Entscheidungen, bei denen Personen mit mehreren, oftmals in Konflikt stehenden Zielen und Alternativen konfrontiert werden. Ziel des kognitiven Services ist es, die besten Kandidaten auf Basis verschiedener Kriterien zu ermitteln und den Entscheider bei der Wahl einer der Kandidaten zu helfen. Zudem hilft der Service dem Anwender dabei verborgene Zielkonflikte zwischen den einzelnen Kandidaten zu entdecken.

Nutzer des Services spezifizieren Entscheidungskriterien durch die Auswahl von Zielen und Präferenzen. Der Service filtert weniger attraktive Optionen heraus um den Nutzer bei der Bestimmung der optimalen Entscheidung zu unterstützen. Auf diesem Weg hilft der Service Entscheidungsträgern wie Lieferanten- Manager nur die wichtigsten Zielsetzungen und nur die besten Kandidaten in Betracht zu ziehen. um eine finale, informierte Entscheidung zu treffen [Cord]. Der Tradeoff-Analytics Service wendet dazu ein interaktives Verfahren mit Trade-off an, bei dem der Entscheidungsträger iterativ über seine Zielvorstellungen Auskunft gibt. In jedem Schritt des Verfahrens werden dem Entscheider Lösungsvorschläge präsentiert, über die er sich ein Urteil bilden muss. Hält er keinen Vorschlag für die beste Lösung, so muss der Entscheider weitere Informationen bereitstellen auf deren Basis neue Lösungsvorschläge berechnet werden. Diese Methode ermöglicht dem Entscheider auch bei multikriteriellen komplexen Entscheidungen eine Handlungsalternative zu ermitteln und führt zu einer Strukturierung des Lösungsprozesses [Hüf06].

Zur Darstellung des mehrdimensionalen Lösungsraums verwendet der Tradeoff-Analytics Service einen visuell-interaktiven Ansatz. Der Service geht nach dem Grundsatz „Overview first, zoom and filter, then details-on-demand“ von Shneiderman vor. Der Nutzer startet auf einer Übersichtskarte, auf der alle Lösungen dargestellt werden. Die Ecken der Karte dienen als Referenzpunkte und der Nutzer kann die Filter an seine Wünsche anpassen. Die Lösungen, die nicht den Präferenzen des Nutzers entsprechen werden ausgegraut. Zu den einzelnen Lösungen kann zusätzliche Information abgerufen und es können Aktionen ausgeführt werden. Zum Schluss kann der Nutzer die besten Lösungen in verschiedenen Sichten vergleichen. Der Tradeoff-Analytics Service nutzt zur Darstellung ein symmetrisches Polygon mit jeweils einer Kante für jedes Kriterium und die Kriterien sind die Eckpunkte des Polygons. Zudem nutzt er die Self-Organizing Map von Kohonen um die einzelnen Dimensionen explizit visualisieren zu können, sowie sternförmige Säulendiagramme als Symbole für die einzelnen Lösungen [Cord].

Die Implementierung des Services wurde in Node.js mithilfe des Node.js SDK für die IBM Watson Services durchgeführt. Im ersten Schritt der Implementierung wurde ein Node.js-Modul in der SAP Web IDE angelegt und der Tradeoff-Analytics Service für die Anwendung in der Bluemix-Plattform erstellt. Der Input des Services ist ein Entscheidungsproblem mit Zielen und Optionen, welches als JSON-Objekt an den Tradeoff-Analytics übergeben wird:

- Entscheidungsproblem: Welcher Lieferant ist der beste für ein bestimmtes Produkt?
- Zielsetzungen: Kriterien der Lieferantenauswahl
- Optionen: Alle Lieferanten, die ein Angebot zum Produkt abgegeben haben

In der JSON-Datei wird zuerst das Subjekt Lieferantenauswahl übergeben mit den einzelnen Kriterien und deren Eigenschaften. Für jedes Kriterium ist es erforderlich den Datentyp, das Ziel des Wertes (Minimum oder Maximum), das Format, sowie optional den Wertebereich festzulegen. Anschließend werden die einzelnen Objekte (Lieferanten) mit ihren jeweiligen Kriterienwerten und eine Beschreibung des Lieferanten, die im Service angezeigt werden soll.

Zur Integration des Tradeoff-Widget musste die Client Library des Services importiert und eine Instanz des Widgets erstellt werden. Beim Start des Widgets wird ein iFrame erzeugt und das Widget innerhalb des iFrames geladen. Bei erfolgreichem Start des Widgets wird ein Callback zurückgesendet, der angibt, dass das Widget bereit zum Empfangen des Problems ist. Nachdem die show-Methode aufgerufen wurde, steht das Widget zur Verfügung. Eventbenachrichtigungen können mithilfe der subscribe-Methode für ein bestimmtes Topic an die

Applikation zurückgegeben werden (Abbildung 16). Ereignisbenachrichtigungen erlauben der Applikation Änderungen am Status des Clients zu erkennen und entsprechend darauf zu antworten.

```

1 <script type="text/javascript"
  src="http://ta-cdn.mybluemix.net/2.0/TradeoffAnalytics.js"></script>
2
3 var taClient = new TradeoffAnalytics('ta');
4
5 // Start the client
6 taClient.start(function(){
7 // Upon success, load the problem json...
8 $.getJSON('data.json', function(data) {
9 // ...and pass it to the client
10 taClient.show(data);
11 });
12
13 taClient.subscribe(topic /* String */, callback /* Function
  */);

```

Abbildung 16: Script für Tradeoff-Analytics-Widget

Prozessablauf der Lieferantenauswahl

Die definierte Oberfläche ermöglicht den folgenden Prozessablauf:

1. Auswahl der Kriterien: Im ersten Schritt der Anwendung definiert der Nutzer die Kriterien und die Ziele der Kriterien, die er für die Lieferantenauswahl benötigt.
2. Übersicht und Auswahl der Lieferanten, die verglichen werden sollen. Die Pareto-Menge von Lieferanten wird in einer grafischen Visualisierung oder in einer Tabelle dargestellt. Der Nutzer kann filtern, Detailinformationen zu den Lieferanten ansehen und bis zu 6 Lieferanten für einen Detailvergleich auswählen, der im nächsten Schritt durchgeführt wird (Abbildung 17).
3. Vergleich und Entscheidung: Im letzten Schritt wird eine Visualisierung präsentiert, die einen detaillierten Vergleich der Lieferanten zulässt. Zum Schluss erfolgt eine Entscheidung des Nutzers (Abbildung 18).

Abbildung 17: Übersicht über die verfügbaren Lieferanten

Abbildung 18: Vergleich der Lieferanten im Detail

Die Kreditorennummer, der Kreditorenname und die entsprechenden Kriterienwerte des ausgewählten Lieferanten werden nach Beendigung des Programms gespeichert, sodass sie bei der erneuten Erstellung des Trainingsmodells des Random-Forest-Algorithmus verwendet werden können.

Benutzerinteraktion

Zur Implementierung der Benutzerinteraktion wird der IBM Watson Conversation Service in Kombination mit dem IBM Watson Virtual Agent verwendet. Abbildung 19 stellt die Architektur der Benutzerinteraktion mit IBM Watson dar.

Abbildung 19: Architektur der Benutzerinteraktion mit IBM Watson Services [Cord]

Die Anwender interagieren über ein Benutzerinterface, z.B. über ein Chatfenster, eine mobile App oder ein Roboter mit einer Sprach-Schnittstelle. Für das Benutzerinterface der kognitiven Anwendung wird der Watson Virtual Agent verwendet. Die Anwendung sendet anschließend die Nutzereingabe an den Watson Conversation Service, der sich dann mit einem Workspace verbindet, bei dem es sich um einen Container für den Dialogablauf und die Trainingsdaten handelt. Der Service interpretiert die Nutzereingabe, führt den Benutzer durch den Dialogablauf und erfasst die Information, die der Service benötigt. Es werden benutzerdefinierte Dialogabläufe, sogenannte Dialog Flows zur Lieferantenauswahl mit dem IBM Watson Conversation Service erstellt. Der benutzerdefinierte Dialog wird anschließend in die Watson Virtual Agent-Software integriert und als ChatBot in die Anwendung eingebettet. Ein Beispiel einer Definition eines Dialogs mit dem Watson Conversation Tool zeigt Abbildung 20.

Abbildung 20: Dialogdefinition mit dem Watson Conversation Tool

ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Cognitive Computing als Oberbegriff für die Gesamtheit aller IT-Infrastrukturen, Technologien, Softwarelösungen und Algorithmen verwendet wird, aus denen die kognitiven Systeme und Services zusammengesetzt werden. Cognitive Computing macht Probleme lösbar, die durch Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten in komplexen Situationen gekennzeichnet sind. Durch das Zusammenführen von strukturierten und unstrukturierten Daten sind kognitive Systeme in der Lage auf veränderte Zielsetzungen von Benutzern zu reagieren und können so die Rolle eines autonom handelnden Assistenten oder Trainers annehmen. Sie sind in der Lage mit natürlicher Sprache umzugehen und verfügen über Fachwissen, sodass sie Inhalte verstehen, bewerten und erlernen können.

Ein Prototyp einer kognitiven Anwendung wurde für den Anwendungsbereich Logistik entwickelt, da logistische Prozesse sich durch eine große Komplexität auszeichnen und besonders entscheidend für den Unternehmenserfolg sind. In der Logistik müssen unterschiedlichste Daten entlang der Wertschöpfungskette zusammengefasst, analysiert und ausgewertet werden.

LITERATUR

- [BIT15] Telekommunikation und neue Medien e. V. BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft. „Kognitive Maschinen – Meilenstein in der Wissensarbeit“. In: (2015), 110 Seiten. url: <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publicationen/Kognitive-Maschinen-Meilenstein-in-der-Wissensarbeit.html>
- [Con14] Cognitive Computing Consortium. Cognitive Computing Defined. 2014. url: <https://cognitivecomputingconsortium.com/resources/cognitive-computing-defined/> (besucht am 28. 12. 2016)
- [Cora] IBM Corporation. IBM Bluemix. url: <https://www.ibm.com/de-de/marketplace/cloud-platform> (besucht am 06. 02. 2017)
- [Cord] IBM Corporation. Watson Services. url: <https://www.ibm.com/watson/developercloud/services-catalog.html> (besucht am 06. 02. 2017)
- [Core] IBM Corporation. What is Bluemix? url: <https://console.ng.bluemix.net/docs/overview/whatis>

- bluemix.html#bluemixoverviewservices (besucht am 06. 02. 2017)
- [Ehl08] Jana Ehlers. „Ensemble Methoden zur automatisierten Klassifikation von NMR-Spektren“. Diplomarbeit. Technische Universität Dortmund, Aug. 2008.
- [Gro16] Marcus Groß. IBM Watson – Lösungs und Kundenbeispiele im deutschsprachigen Raum. 2016. url:https://www.cenit.com/fileadmin/ittag/presentation/Raum1/IBM%20Watson%20-%20Losungs-%20und%20Kundenbeispiele,%20MGross_IBMDeutschland.pdf (besucht am 01. 10. 2016)
- [HMF12] G. Hofbauer, T. Mashhour und M. Fischer. Lieferantenmanagement: die wertorientierte Gestaltung der Lieferbeziehung. 2., aktualisierte Aufl. München: de Gruyter, 2012, XIV, 139 Seiten. url: <http://dx.doi.org/10.1524/9783486717068>
- [Hrs16] Fachbereich Informatik (Hrsg.) Schriftenreihe des Fachbereichs Informatik der Fachhochschule Dortmund Band 2. Dortmund: Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Informatik, 2016
- [HT16] M. Helmold und B. Terry. Lieferantenmanagement 2030: Wertschöpfung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in digitalen und globalen Märkten. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag/ Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2016, Online-Ressource. url: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13979-7>
- [Hüf06] Mike Hüftle. Methoden der Optimierung bei mehrfacher Zielsetzung. 2006. url: <http://www.optiv.de/Methoden/MehrZOpt/index.htm?18> (besucht am 28. 02. 2017)
- [IBM16] IBM. The new era of supply chain begins now. 2016. url: <https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/uv/en/uvw12551usen/UVW12551USEN.PDF> (besucht am 09. 01. 2016)
- [JH] Thomas Jung und Rich Heilman. Software Development on SAP HANA (Update Q4/2016). url: <https://open.sap.com/courses/hana5> (besucht am 06. 02. 2017)
- [KKL14] W. Kersten, H. Koller und H. Lödding. Industrie 4.0 Wie intelligente Vernetzung und kognitive Systeme unsere Arbeit verändern (Hrsg.) Berlin: GITO mbH Verlag, 2014. url: http://www.industrie-management.de/sites/industrie-management.de/files/sonderdrucke/loedding_Industrie-4-0.pdf.
- [Kri17] Dr. Mark Krieger. IBM-Superhirn Watson soll auch Einkäufern assistieren. 2017. url: <http://www.durchdenkenvorne.de/cms/nl1701-cognitive-procurement> (besucht am 28. 02. 2017)
- [Koc16] Dominik Koch. Klassifikationsverfahren. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, S. 19–60. url: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-11476-3_2
- [Küh14] Tobias Kühn. „Korrekturmethode für statistische Lernverfahren bei unbalancierten Klassifikationsproblemen“. Bachelorarbeit. Ludwig-Maximilians-Universität, München, Okt. 2014. url: https://epub.ub.uni-muenchen.de/25525/1/BA_K%5C%C3%5C%BCn.pdf
- [ODa17] OData.org. OData - the best way to REST. 2017. url: <http://www.odata.org/> (besucht am 06. 03. 2017)
- [Ste] Christian Steinert. SAP HANA 2.0: mit HANA XS mehr als „nur“ eine Datenbank nutzen. url: <http://blog.itaricon.de/saphana-2-0-mit-hana-xs-mehr-als-nur-eine-datenbank-nutzen/> (besucht am 06. 02. 2017)
- [War16] Tom Ward. Supply Chain Risk Insights. 2016. url: http://www.ame.org/files/presentation_ibm.pdf (besucht am 09. 01. 2016)

Implementierung eines Analyse- und Inbetriebnahme-Werkzeugs zur automatisierten Leistungs-Auswertung bei Intralogistikanlagen im Bereich Fördertechnik

Bastian Lange BSc.
Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)
E-Mail: Frank.Herrmann@OTH-Regensburg.de

SCHLÜSSELWÖRTER

Intralogistik, Software Engineering, Analyse

ABSTRACT

Gegenstand der Bachelorarbeit bei der TGW Software Services GmbH ist die Implementierung eines Analyse- und Inbetriebnahme-Werkzeugs zur automatisierten Leistungs-Auswertung bei Intralogistikanlagen im Bereich Fördertechnik. Es wird eine neue Softwarekomponente geschaffen, welche automatisierte Leistungs-Auswertungen im Bereich der Fördertechnik bietet, um so die Zeit für diese zu reduzieren.

Einführung

Die Bachelorarbeit mit dem Titel „Implementierung eines Analyse und Inbetriebnahme-Werkzeugs zur automatisierten Leistungs-Auswertung bei Intralogistikanlagen im Bereich Fördertechnik“ wurde bei dem Unternehmen TGW Software Services GmbH mit Sitz in Teunz erstellt. Zur Aufgabenstellung gehört die Entwicklung eines Konzeptes für solch ein Werkzeug und die Implementierung eines Prototyps für die automatisierte Leistungs-Auswertung.

Ausgangssituation

Die Ausgangssituation besteht darin, dass in der Regel viel Zeit in die Erstellung von Leistungs-Auswertungen bei Intralogistikanlagen benötigt wird. Die Steuerung von Fördertechnik wird von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) übernommen. Diese stehen im Kontakt mit einem Materialflussrechner. Die Kommunikation zwischen dem Materialflussrechner und den verteilten SPS soll als Datengrundlage für die Auswertungen dienen. Diese Kommunikation wird zum Beispiel vom verwendeten Materialflussrechner in Logdateien geschrieben. Diese Daten dienen nun als Datengrundlage für solch eine automatisierte Leistungs-Auswertung. Diese Schnittstellen verfolgen in der Regel keinen festen Standard. Dadurch ergibt sich das Problem, dass die Auswertungen in dieser Bachelorarbeit mit dieser Eigenschaft umgehen können müssen.

Das Vorgehensmodell wird in zwei Teilprojekte eingeteilt. Zum einen erfolgt die Softwareentwicklung

für die initiale Erstellung der Infrastruktur nach dem Wasserfallmodell verwendet. Zunächst für die Anforderungsanalyse und dann für die Erstellung der Plattform. Zum anderen werden die verschiedenen Auswertungen iterativ entwickelt. Dies bietet sich an, da jede Auswertung für sich abgeschlossen betrachtet werden kann.

Anforderungsanalyse

Ein hoher Stellenwert bei dieser Arbeit liegt auf der Anforderungsanalyse. Zum einen wurden die Stakeholder an dem Projekt identifiziert und befragt, welche Vorstellungen und Anforderungen sie haben. Diese Anforderungen wurden in funktionale und nicht funktionale Anforderungen eingeteilt. Die Dokumentation der Anforderungen folgt einem vereinfachten IEEE 29148 Standard. Dabei werden die drei Schlüsselwörter „muss“, „sollte“ und „wird“ verwendet. Diese Wörter regeln die Verbindlichkeiten der Anforderungen in einem Projekt. Das Schlüsselwort „muss“ steht für die verpflichtende Umsetzung einer Anforderung. Das Wort „sollte“ stellt den Wunsch eines Stakeholders dar. Diese sind aber nicht verpflichtend umzusetzen. Und alle Anforderungen die mit dem Schlüsselwort „wird“ formuliert wurden, dienen als Dokumentation einer Absicht eines Stakeholders. Es können für diese Punkte im Projekt Vorbereitungen zur Umsetzung getroffen werden, allerdings werden diese nicht umgesetzt. (Rupp 2007, S. 18-19) Nicht funktionalen Anforderungen müssen quantifizierbar sein. Durch die Gespräche mit den Stakeholdern fiel die Anforderung auf, dass eine Auswertung nicht länger als drei Minuten dauern darf. Mit dieser Anforderung kann ebenfalls die Zielerreichung der Bachelorarbeit gemessen werden. Dies begründet sich darin, dass das Tool geschaffen wurde um lange Wartezeiten zu vermindern für solche Auswertungen.

Architektur

Nachdem die Anforderungen erfasst wurden, wird für die Software eine geeignete Architektur gewählt. Es stehen zwei Architekturmodelle zur Verfügung. Entweder die Software läuft nur als Anwendung beim Benutzer, oder sie läuft als Client und Server Architektur. Dadurch, dass die Logdateien auf den Systemen des

Materialflussrechners liegen, wird eine Drei-Schichten-Architektur gewählt. Damit können auch projektspezifische Konfigurationen gemacht werden, welche jedoch nach den Anforderungen zu vermeiden sind. Durch diese Entscheidung muss eine geeignete Datenbank gewählt werden, die für die Persistenz zuständig ist. Ein klassischer Einsatz einer global Player Datenbank wie zum Beispiel eine Oracle oder MS SQL Datenbank kommt jedoch nicht in Frage. Dadurch würden Lizenzgebühren für die Nutzung anfallen und eine solche Datenbank würde einen eigenen Datenbankserver erfordern. Um dieses Problem zu umgehen gibt es dateibasierte Datenbanken. Für das Java Umfeld gibt es die HSQLDB und die Derby DB. Die HSQLDB wurde schon oft in Projekten der TGW Software Services GmbH verwendet, allerdings überwiegen die Vorteile der Derby DB. Diese Datenbank kann einen Mehrbenutzerbetrieb sicherstellen. Dieser wird nötig, wenn die Auswertungen in Berichte verarbeitet werden müssen. Die Derby DB ist im Java Development Kit (JDK) standardmäßig als Java DB installiert und wird so standardmäßig ausgeliefert.

Kontext definieren

Nachdem die Architektur festgelegt wurde kann der Systemkontext abgegrenzt werden. Dabei werden Fremdsysteme, die mit dem neuen System in Kontakt stehen aufgezeigt. Darunter fallen zum Beispiel der Benutzer, ein Anwendungsserver mit dem die Serverkomponente ausgeführt werden kann, und eine Software mit der Berichte erstellt werden können. Der Kontext des Systems kann nun in einer sogenannten Bausteinsicht aufgeklappt werden. Dabei wird die innere Struktur der Software sichtbar und für die Programmierung können damit die Pakete definiert identifiziert werden. (Zörner 2015, S. 97-100) Die Dokumentation des Kontextes und der Bausteinsicht erfolgt in der Unified Modeling Language (UML) in der Version 2.0. Die Diagramme wurden mit dem Modellierungswerkzeug Magic Draw in der Version 17.0.2 erstellt.

Eine Auswertung kann als Prozess gesehen werden, so dass dort die Pakete nach dem EVA Prinzip der Informatik designt werden kann. Als Eingabe werden zum einen Benutzereingaben und die Rohdaten der Kommunikation zwischen SPS und dem Materialflussrechners verwendet. Diese Daten werden je nach Auswertung verarbeitet und zum Schluss dem Benutzer präsentiert. Ein viertes Paket wird für die Auswertungen selbst definiert. Damit ist das Vorgehensmodell gewahrt und die konkreten Implementierungen können in dieses Paket gelegt werden. Das fördert auch die Modularität des Projekts. Es können neue Auswertungen verfasst werden, ohne dass die Infrastruktur angepasst werden muss.

Design

Zunächst wird wie im Vorgehensmodell beschrieben, die Infrastruktur für das Auswertungs-Werkzeug angegangen. Darin wird in der Bausteinsicht jedes Paket beschrieben und der Zusammenhang der einzelnen Module erklärt. Durch diese Beschreibung werden schnell Schleifen und Abhängigkeiten beim gedanklichen Durchlauf einer Auswertung klar und können schon im Designprozess behoben werden.

Das Design für die Auswertungen wird für jede der drei Auswertungen für sich abgeschlossen betrachtet. Als erstes wird die Auswertung der Leistungsdaten pro Meldepunkt designt. Ein Meldepunkt ist ein benannter physikalischer Punkt in einer Intralogistikanlage an dem eine Interaktion von der SPS mit dem Materialflussrechner stattfindet. Bei dieser Auswertung werden die Positionsmeldungen von der SPS für Transporteinheiten verwendet. Wenn eine Transporteinheit auf einem Fördertechnikabschnitt gescannt wurde, wird in der Regel eine Positionsmeldung von diesem Punkt aus gesendet. Dabei wird die Nummer der Transporteinheit übermittelt und die Position an der die Meldung auftrat. Diese Meldungen können nun an den Meldepunkten in einem bestimmten Zeitraum gezählt werden. Die Anzahl der gezählten Transporteinheiten kann dann auf ein Stundenraster hochgerechnet werden um so die Leistung eines Meldepunkts bestimmen zu können.

Die zweite Auswertung befasst sich mit den Durchlaufzeiten zwischen Meldepunkten. Dabei sollen die Zeiten ermittelt werden, die Transporteinheiten von Punkt A nach Punkt B benötigt haben. Die gemessenen Zeiten sollen dann statistisch ausgewertet werden. Zu den statistischen Auswertungen gehört der Durchschnitt, der Median, das 0,10-Quantil und das 0,90 Quantil, welche jeweils die Zeit angibt die von ca. 10% bzw. 90% der Transporteinheiten zum Durchlaufen der Strecke benötigt werden. Außerdem wird die Messreihe für eine graphische Darstellung klassifiziert. Die obere bzw. untere Grenze und die Anzahl der Klassen kann vom Benutzer gewählt werden. Die Standardwerte für die untere Grenze ist das 0,01-Quantil und die obere der dreimalige Median. Durch die untere Grenze ist gewährleistet, dass wenn die Messreihe in die Klassen eingeteilt wird, nicht unnötige Klassen im nicht sichtbaren Bereich auftauchen können. Die obere Grenze verhindert, dass zu große Messwerte die Grafik verfälschen. Durch die Klassifizierung wird der Durchschnitt nochmals berechnet für alle Werte, die sich in den Klassengrenzen befinden.

Die dritte und letzte Auswertung befasst sich mit der Bearbeitungszeit des Materialflussrechners. In der Regel definieren die Schnittstellen, die zwischen dem Materialflussrechner und den Speicherprogrammierbaren Steuerungen verwendet werden, Meldungen, welche von der Gegenstelle quittiert werden müssen. Dabei weist diese Auswertung die

höchste Abhängigkeit an die verwendete Schnittstelle auf, da identifiziert werden muss welche Meldungen zwingend beantwortet werden müssen. Nachdem diese bekannt sind, muss für die Auswertung nur noch die Differenz der Zeit der Anfrage zur Beantwortungszeit des Materialflussrechners gebildet werden. Diese Messreihe kann nun wieder wie in der vorhergehenden Auswertung statistisch ausgewertet werden. In der Auswertung ist wieder der Median, der Durchschnitt, das 0,10-Quantil und das 0,90-Quantil zu finden. Mit diesen Kennzahlen kann die Messreihe beurteilt werden, wie gut oder schlecht die Bearbeitungszeit des Materialflussrechners ist.

Realisierung

Die Realisierung wurde wie im Vorgehensmodell schon angekündigt ebenfalls wieder in zwei Teile geteilt. Der eine Teil befasst sich mit der Infrastruktur, der andere mit der Implementierung der einzelnen Auswertungen.

Für die Infrastruktur wurden für bestimmte Probleme Lösungsansätze gefunden die nachfolgend beschrieben werden. Da das System mit wenig Hardware-Ressourcen auskommen muss, dürfen mehrere Auswertungen nicht gleichzeitig laufen. Um dies zu umgehen wurde eine Warteschlange eingeführt, welche die Anfragen an Auswertungen so lang zurückhält, bis genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Es wurde ein Zustandsautomat eingeführt, sodass die Warteschlange auch gesteuert werden kann. So erhält eine angelegte Anfrage den Status „CREATED“. Sofern die Anfrage bearbeitet wird wechselt der Status auf „PROCESSING“. Zum Schluss gibt es noch drei Endzustände. Wenn die Auswertung erfolgreich abgehandelt wurde, so wird der Status „FINISHED“ gesetzt. Dies zeigt an, dass die Auswertung fertig ist und somit angezeigt werden kann. Der Status „ERROR“ wird gesetzt, falls die Auswertung einen schwerwiegenden Fehler aufweist, der nicht bereinigt werden konnte. Der Status „CANCELED“ wird gesetzt, sofern die Anfrage von einem Benutzer storniert wurde. Diese Warteschlange ist somit einer Druckerwarteschlange nachempfunden und löst das Problem der beschränkten Ressource. Diese Auswertungswarteschlange wurde als Singleton Pattern programmiert, da die Komponente von mehreren Programmteilen gleichzeitig aufgerufen werden kann. Für die nötige Synchronisierung wurde gesorgt.

Für die Implementierung der Datenbeschaffung wurden verschiedene Module entwickelt. Die Datenbeschaffung startet, sobald eine Anfrage der Auswertung vorliegt. Sobald der Auswertungsprozess die Auswertung startet, wird eine Anfrage an das Modul der Datenbeschaffung gestellt. Zuerst werden die benötigten Logfiles selektiert und die Logmeldungen aus der Datei gelesen. Nach dem diese gelesen wurden, können diese in eine geeignete Datenstruktur überführt werden. Im Anschluss daran wird mittels eines Filters geprüft, ob das aktuelle Datum benötigt wird. Alle nicht benötigten Daten werden verworfen. Dieses Vorgehen reduziert das

Datenaufkommen enorm. Wenn alle Daten gelesen wurden, werden diese in eine abstrakte Datenform gewandelt, sodass es für jede Auswertung eine unabhängige Datenschnittstelle existiert.

Bei der Benutzeroberfläche wurde darauf geachtet, dass die Oberfläche den Firmenstandards entsprechen. Dabei wird sehr auf die Ergonomie der Software geachtet.

Softwaretests

Im Folgenden wird auf die Softwaretests eingegangen. Da viele Funktionen implementiert wurden, müssen all diese Funktionen mit geeigneten Testmethoden getestet werden. Dabei unterteilt sich der Softwaretest wieder anhand des Vorgehensmodells in die Tests der Infrastruktur und die Tests der einzelnen Auswertungen. Vor der Realisierung der Infrastruktur wurde ein Testskript verfasst. Die Testfälle in diesem Testskript testen die Funktionalität der jeweiligen Komponente. Ein Teil der Tests sind Modultests. Dabei wird jede Komponente die in der Bachelorarbeit in der Bausteinsicht besprochen wurde, nach der Funktionalität getestet. Daraufhin folgen die Integrationstests, welche das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten auf deren Funktionstüchtigkeit überprüft. Der Systemtest in dem das gesamte System überprüft wird, findet erst jeweils bei den Auswertungen statt. Bei den Auswertungen ist die innere Struktur der Pakete ähnlich aufgebaut wie der Kontext der ersten Ebene. Für jede Auswertung wurde vor der Implementierung ein Testskript erstellt. Dieses enthält ebenfalls Modultests, um die einzelnen Komponenten der Auswertung zu testen. Nach Abschluss dieser Tests werden Integrationstests durchgeführt. Dabei werden die einzelnen Komponenten mit Testdaten konkret auf deren Funktion getestet. Abschließend wird für die jeweilige Auswertung ein Systemtest durchgeführt. Dabei wird aus Sicht des Anwenders die Auswertung ausgeführt und auf Korrektheit überprüft. Erst nach einer kompletten Testabdeckung ist das System bereit. In der Bachelorarbeit wurde die Infrastruktur erfolgreich getestet. Bei den Auswertungen wurden zwei von drei Auswertungen in vollem Umfang getestet.

Fazit und Ausblick

Im Folgenden wird ein Fazit für das Projekt gezogen und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben. Im Rahmen der Arbeit wurde ein neues Inbetriebnahme-Werkzeug zur automatisierten Leistungs-Auswertung bei Intralogistikanlagen im Bereich der Fördertechnik konzipiert und ein Prototyp implementiert. Es wurde die Ausgangssituation des Projektes unter Berücksichtigung der technischen Rahmenbedingungen analysiert und daraufhin ein Vorgehensmodell definiert. In der Anforderungsanalyse wurden die Stakeholder identifiziert und nach deren Vorstellungen und Wünschen an das Werkzeug befragt. Daraus ergaben sich

die Anforderungen an das Tool. Mit diesen Informationen konnte eine Drei-Schichten-Architektur festgelegt und der Systemkontext abgegrenzt werden. Die Anforderungen an die Qualität der Software wurden beschrieben und in der Planung beachtet. Nach einer Anforderungsanalyse wurde die Software designt. Dabei wurde unterschieden zwischen der Infrastruktur und den einzelnen Auswertungen. Dieses Vorgehen ist auch bei der Implementierung beachtet worden. Das Ergebnis ist ein funktionsfähiger Prototyp mit dem Leistungsdaten je Meldepunkt und Durchlaufzeiten zwischen Meldepunkten ausgewertet werden können. Aufgrund der langen Planungsphase konnte die dritte Auswertung, die Bearbeitungszeit des Materialflussrechners, nicht mehr implementiert werden. Durch diese beiden Auswertungen ist es nun möglich eine Auswertung in unter drei Minuten zu erstellen, wofür vorher mehrere Tage benötigt wurden.

Das System ist für die Zukunft gerüstet, da es Modular aufgebaut ist, sodass mit wenig Aufwand eine Erweiterung des Werkzeugs möglich ist. Zum Beispiel können neue SPS Schnittstellen hinzugefügt werden ohne die Auswertungen zu verändern. Für die Auswertung der Bearbeitungszeit des Materialflussrechners gibt es nun ein Konzept, das einfach implementiert werden kann. Bei der Entwicklung wurden weitere Anforderungen gefunden, welche im Laufe der nächsten Entwicklungsphasen mit einbezogen werden können. Zu nennen sind weitere Wünsche der Stakeholder, wie zum Beispiel neue Auswertungen und die Möglichkeit bereits erstellte Auswertungen direkt miteinander vergleichen zu können. Dies führt dazu, dass das Projekt auch in Zukunft noch viele Perspektiven hat um die Effektivität einer Inbetriebnahme weiter zu steigern.

LITERATUR

- Günter Bamberg, "Statistik", Oldenburg, 2012
Heinrich Martin, "Transport- und Lagerlogistik. Planung, Struktur, Steuerung und Kosten von Systemen der Intralogistik", Vieweg + Teubner, 2009
Chris Rupp, „Requirements-Engineering und – Management“, Hanser, 2007
Stefan Zörner, "Softwarearchitekturen dokumentieren und kommunizieren: Entwürfe, Entscheidungen und Lösungen nachvollziehbar und wirkungsvoll festhalten", Hanser, 2015

Konzeption und Entwicklung einer SAP-Fiori Applikation für einen Soll-Ist-Abgleich zwischen Produktionsplanung und Produktion

Christoph Spitzenberger B.Sc.

Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)

E-Mail: Christoph.Spitzenberger1@gmail.com und Frank.Herrmann@OTH-Regensburg.de

I. MOTIVATION

Im Rahmen eines Projekts der T.CON GmbH & Co. KG wurde in einer Papierfabrik eine SAP ERP und MES Neueinführung durchgeführt. Nach dem Go-Live konnte die Produktionsplanung im ERP-System Aufträge planen und anschließend für die Produktion an das MES-System weiterleiten. Bei Bedarf konnten die Aufträge auch im MES-System sequenziert werden. Die Neusequenzierung war für den Planungsmitarbeiter jedoch erst nach der Rückmeldung einsehbar. Durch diese Intransparenz entstanden häufig Unstimmigkeiten zwischen den beiden Fraktionen, was zur Folge hatte, dass Aufträge in falscher Reihenfolge abgearbeitet wurden und diese im schlimmsten Fall nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten.

II. ZIELSETZUNG

Ziel ist es, eine neue Anwendung zu entwickeln, die Transparenz zwischen Produktion und Produktionsplanung schafft. Dabei sollen mögliche Probleme der Produktion übersichtlich und schnell erkennbar dargestellt werden. Droht zum Beispiel ein Terminverzug muss schnell zu sehen sein, welcher Auftrag an welcher Maschine betroffen ist und wie groß der Verzug ist (Soll-Ist-Daten). Da die Anwendung dabei auf Daten beider Systeme zugreifen muss, bietet es sich an, diese in der HANA Cloud Platform (HCP) mit der neuen Oberflächen-Technologie SAP User Interface for HTML 5 (SAPUI5) der SAP SE zu entwickeln und bereitzustellen.

III. GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel wird auf die Grundlagen und Werkzeuge, die für die beschriebene Aufgabenstellung benötigt werden, eingegangen. Die Basis bildet hierbei das ERP- und MES-System. Die Systeme liefern die Daten, die von der Applikation dargestellt und verarbeitet werden. Anschließend werden die für die Umsetzung benötigten Werkzeuge vorgestellt. Dabei handelt es sich um den SAP Gateway (Daten-Transport), SAP FIORI/SAPUI5 (Darstellung) und die HANA Cloud Platform (Entwicklung, Test & Deployment).

A. ERP/MES

Zum Optimieren von Geschäfts- und Produktionsprozessen setzen Unternehmen vermehrt auf die Vorteile beider Systeme. Im Folgenden wird im Groben auf das Zusammenspiel und die Unterschiede der beiden Systeme eingegangen.

Das ERP-System dient zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zur Standardisierung der Organisation. Damit werden sämtliche unternehmensrelevante Ressourcen rechtzeitig und nach Bedarf geplant. Dies betrifft alle wichtigen Unternehmensbereiche (Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Produktionsplanung, Materialwesen etc.) und optimiert deren Kommunikation. Die Produktionsplanung kümmert sich hierbei um die grobe und langfristige Planung und dient als Fundament für das MES-System.

Das MES-System liegt eine Schicht unter dem ERP-System und wird für die kurzfristige Planung eingesetzt. So wird durch die permanente Neubewertung des Fertigungsgeschehens eine schnelle Reaktion ermöglicht. Fällt zum Beispiel eine Maschine aus, wird dies dem MES-System von der Leitebene (Schicht 2 der Automatisierungspyramide) mitgeteilt und als Reaktion darauf können Aufträge kurzfristig umverteilt werden.

B. SAP Gateway

Die Anforderungen an Anwendungen haben sich sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich signifikant verändert. Anwender haben sich an interaktive und vor allem intuitive Oberflächen gewöhnt und erwarten dies auch von Geschäftsanwendungen. Außerdem wird vor allem im Geschäftsumfeld eine hohe Verfügbarkeit und Flexibilität gefordert. Selbstverständlich müssen dabei die Kosten niedrig bleiben und die Anwendung sollte sich ohne Komplikationen in die Geschäftsinfrastruktur ergänzen lassen. Die SAP SE musste auf diese Anforderungen reagieren und hat aus diesem Anlass den SAP Gateway eingeführt. Im Folgenden wird erläutert wie der SAP Gateway dabei hilft die genannten Herausforderungen zu lösen.

1) *Infrastruktur mit SAP Gateway*: Der SAP Gateway bietet eine offene, Representational State Transfer (REST)-

basierte Schnittstelle, die den Zugriff auf die Backend-Systeme mithilfe von OData-Protokollen standardisiert. "OData ist ein verbreitetes offenes Protokoll, das in der aktuellen Version 4 standardisiert wurde und für Benutzeroberflächen und Interaktionen mit diesen optimiert ist"[Boennen.2014, S. 44].

In Abbildung 1 ist eine Infrastruktur mit dem SAP Gateway dargestellt. Anstelle von nicht standardisierten Verbindungen dient der SAP Gateway als Schicht zwischen den Kanälen und den Backend-Systemen. Durch diese Schicht werden die komplexen Prozess- und Datenstrukturen der Außenwelt in vereinfachter Form dargestellt (vgl. [Boennen.2014, S. 45]).

Abbildung 1. Infrastruktur mit SAP Gateway
Quelle: [Boennen.2014, S. 45]

C. SAP FIORI/SAPUI5

In Kapitel III-B wurde als Anforderung einer Anwendung eine interaktive und intuitive Oberfläche definiert. Die SAP SE war in der Vergangenheit vor allem funktionsorientiert. Dies hatte zum Nachteil, dass typische SAP Anwendungen oft sehr überladen und alles andere als intuitiv waren. In diesem Abschnitt wird daher genauer auf SAP FIORI eingegangen sowie das dazugehörige SAPUI5-Framework vorgestellt.

1) *SAP FIORI*: Mithilfe von SAP FIORI Applikationen will sich die SAP SE umorientieren und damit die Wertigkeit der Mensch-Maschine-Kommunikation deutlich erhöhen. SAP FIORI ist der Überbegriff für neue User Experience (UX)-Guidelines. Folgende Grundsätze werden dadurch definiert:

Rollenbasiert

Komplexe Transaktionen werden zu aufgabenorientierten Teileinheiten heruntergebrochen. Dem Nutzer werden hierbei nur Funktionen angeboten, die seiner Rolle entsprechen.

Responsive Design

Fiori Anwendungen sind im Browser sowie auf sämtlichen mobilen Endgeräten lauffähig (z.B. Tablet, Smartphone).

Einfach

Fiori Anwendungen werden nicht mit Funktionen überladen. Um dies zu gewährleisten soll jede Applikation nur eine Aufgabe erfüllen.

Kohärent/stimmig

Fiori Anwendungen sollen ein einheitliches Layout besitzen. Der Benutzer soll Anwendungen intuitiv benutzen können, auch wenn er diese zum ersten Mal benutzt. Hierbei helfen die bereits erwähnten Fiori Design Guidelines. Diese geben vor, wie verschiedene Anwendungen nach Fiori Standard aufgebaut werden sollen.

Ansprechend

Neben den bereits genannten Kriterien soll die Anwendung selbstverständlich ein ansprechendes Design besitzen.

2) *SAPUI5*: Um die SAP-FIORI Grundsätze einzuhalten, sollen neue SAP-Produkte ausschließlich mit dem SAPUI5-Framework erstellt werden. SAPUI5 ist eine Sammlung von Bibliotheken, die Entwickler nutzen können, um Desktop- und mobile Anwendungen zu erstellen, die in einem Browser laufen. Das Framework basiert auf JavaScript und HTML5. Der Vorteil von HTML5-Anwendungen besteht darin, dass sie sowohl Plattformunabhängigkeit als auch am Desktop oder als mobile Anwendung genutzt werden können.

D. SAP HANA Cloud Platform

Die SAP HANA Cloud Platform ist ein In-Memory Platform-as-a-Service (PaaS)-Produkt. Es kann unter anderem dazu benutzt werden, Cloud-Applikationen über die darin enthaltene Entwicklungsumgebung zu erstellen und zu testen. Die Anwendung kann direkt auf der Cloud bereitgestellt werden. Mithilfe des Cloud Connectors kann eine Verbindung zum Backend-System hergestellt und mit dem bereits erwähnten SAP Gateway auf die darauf befindlichen Daten zugegriffen werden.

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit vorgestellte Applikation wurde mithilfe der SAP HANA Cloud Platform implementiert und getestet.

IV. DESIGN-LED DEVELOPMENT PROCESS

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist es zukünftig das Ziel der SAP SE einfache, intuitive und interaktive Anwendungen anzubieten. Dabei soll vor allem bei einer Neuentwicklung der Benutzer an erster Stelle stehen. Vor der eigentlichen Implementierung soll ausreichend Zeit in Recherche und Design investiert werden. Das stellt sicher, dass der Benutzer die Software bekommt, mit der er auch arbeiten will. In diesem Kapitel wird daher die Entwicklung der Anwendung, mithilfe von SAPs Design-Led Development Process (DLD) beschrieben (Abbildung 2).

Abbildung 2. Design-Led Development Process
Quelle: [SAPExper1/2016]

A. Discover

In der ersten Phase geht es darum, das Gesamtbild des Prozesses zu ergründen. Das Hauptziel ist, zu verstehen wie die Applikation funktionieren soll und welche Personen involviert sind. In diesem Abschnitt werden dabei die benötigten Informationen und Ziele der Soll-Ist-Applikation zusammengetragen.

Vorgänge der Arbeitsplätze

In der Anwendung sollen die Arbeitsplätze mit den aktuellen Vorgängen angezeigt werden. Um die Darstellung übersichtlich zu halten, sollen dabei je nach Einstellung nur Vorgänge von +/- 1 bis 5 Tagen aufgelistet sein.

Darstellung von Warnungen

Treten in der Produktion Unregelmäßigkeiten auf, wie zum Beispiel ein möglicher Terminverzug, kein verfügbares Material oder keine Materialreservierung, soll dies in der Anwendung dargestellt werden.

Grafische Darstellung für schnellen Überblick

Um mögliche Warnungen schnell zu erkennen, ist eine grafische Darstellung nötig. Über diese soll eine Navigation zur tabellarischen Ansicht (Detailansicht) möglich sein. Zum Beispiel sollen bei einem Klick auf den Arbeitsplatz alle Vorgänge zum ausgewählten Arbeitsplatz aufgelistet werden.

Tabellarische Ansicht

In der tabellarischen Ansicht sollen die Soll-Ist-Informationen zu den Vorgängen detailliert dargestellt werden. Die wichtigsten Daten sind dabei der aktuelle Produktionsfortschritt, Soll-Ist-Termine, Input- und Output-Materialien, dazugehörige Auftragsdaten und der Vorgangstatus.

B. Design

In der Designphase wird nun mit den gesammelten Informationen die zukünftige Anwendung entworfen. Dabei ist darauf zu achten, dass die in Abschnitt III-C1 aufgelisteten Grundsätze eingehalten werden. Damit die Fiori-Anwendungen einen einheitlichen Aufbau besitzen, empfiehlt es sich, die Fiori Design Guidelines einzuhalten. Für die Soll-Ist-Anwendung muss nun ein passendes Layout, in welchem sich die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Anforderungen am besten abbilden lassen, ausgewählt werden. So muss die Applikation eine tabellarische Ansicht darstellen und filtern können, dazu aber auch Platz für eine grafische Darstellung bieten. Für diesen Anwendungsfall eignet sich am besten der "List Report Floorplan" (Abbildung 3). Neben dem Applikationstitel und der Toolbar, besteht dieser aus 2 Hauptteilen:

Filter Bar

In der Filterbar werden die Selektionsparameter platziert. So kann dort zum Beispiel nach einem bestimmten Auftrag oder einem erweiterten Zeitraum selektiert werden.

Content

In dem Content-Bereich wird die grafische und tabellarische Ansicht dargestellt. In der Toolbar wird ein Button platziert, der den Wechsel zwischen beiden Darstellungen ermöglicht.

Abbildung 3. List Report Floorplan

Quelle [SAPEXper2/2016]

Um die Anwendung frühzeitig validieren zu können und Konzeptionsfehler nicht erst bei der Entwicklung festzustellen, wird zunächst ein Prototyp der Anwendung erstellt. Dies kann sowohl mit Papier und Stift erfolgen, als auch mit speziellen Tools. Ein mögliches Tool für den Prototypenbau ist das build.me-Tool von SAP. Damit kann der Prototyp per Drag-and-Drop mit SAPUI5-Controls zusammengebaut und mit Mock-Daten gefüllt werden. Auch eine Interaktion kann mithilfe von Hotspots implementiert werden. Dies ermöglicht zukünftig eine frühzeitige Präsentation der Anwendung, wodurch Fehler schnell erkannt werden und spontane Änderungen keine fatalen Auswirkungen mit sich ziehen. Da das Tool jedoch zum Zeitpunkt der Bachelorarbeit noch in der Beta-Phase war, wurde der Prototyp als Skizze erstellt.^{1 2}

C. Develop

Nachdem die Anwendung mithilfe des erstellten Prototypen validiert ist, kann nun mit der Entwicklungsarbeit begonnen werden. Im folgenden Kapitel wird vor allem auf die Funktionalität der fertigen Anwendung eingegangen. Für eine detaillierte Beschreibung des technischen Aufbaus wird auf die vollständige Bachelorarbeit verwiesen.

Diagrammansicht (Einstiegsbild)

In Abbildung 4 (Anhang A) ist das Einstiegsbild der Anwendung zu sehen. Jedes Diagramm bildet hierbei einen Arbeitsplatz ab, auf dem alle Vorgänge von +/- 1 bis 5 Tagen (Customizing Einstellung) grafisch dargestellt werden. Bestehen auf dem Arbeitsplatz keine Konflikte ist

¹Der finale Prototyp ist dem Anhang beigelegt (Abbildung 8 und 9)

²Eine ausführliche Erklärung der Oberfläche folgt mit der fertig implementierten Anwendung

das Diagramm komplett grün eingefärbt. Entstehen jedoch Konflikte, werden diese im Diagramm farblich markiert. Fährt man mit der Maus über einen eingefärbten Bereich, wird die Ursache und die Anzahl der betroffenen Vorgänge dargestellt. Aktuell können im Diagramm 4 mögliche Ursachen abgebildet werden: kein Konflikt (grün), fehlende Materialreservierung (blau), fehlende Materialverfügbarkeit (gelb), Terminverzug (rot). Um genauere Informationen zu den Vorgängen zu erhalten, ist es möglich, zur Detailansicht (tabellarische Darstellung) zu wechseln. Hierzu gibt es 3 Möglichkeiten:

Alle Vorgänge

Sollen alle Vorgänge der Arbeitsplätze dargestellt werden, ist dies über den “Segment Button“ (1) möglich.

Vorgänge nach Arbeitsplatz

Sollen ausschließlich die Vorgänge eines bestimmten Arbeitsplatzes aufgelistet werden, ist dies über die Betätigung des jeweiligen “Detailansicht-Buttons“ möglich (2).

Vorgänge nach Ursache

Sollen nur die Vorgänge zu einer bestimmten Ursache (z.B. alle Vorgänge mit Terminverzug) des betroffenen Arbeitsplatzes dargestellt werden, erfolgt dies über einen Klick auf den jeweilig farblich markierten Bereich im Diagramm (3).

Wird einer der eben genannten Buttons betätigt, wird die Diagrammansicht aus- und die Detailansicht eingeblendet.

Detailansicht

In der Detailansicht (Abbildung 5, Anhang A) werden die Vorgänge tabellarisch aufgelistet. Mithilfe des ausgeklappten Select-Controls können auch in dieser Ansicht die Daten nach Arbeitsplatz gefiltert werden.

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Felder der Tabelle eingegangen:

Arbeitsplatz

Gibt an, auf welchem Arbeitsplatz der Vorgang durchgeführt wird.

Auftrag

Gibt an, welchem Auftrag der Vorgang zugeordnet ist. Weitere Informationen zum Auftrag werden auf dem Order-View dargestellt. Bei einem Klick auf die Tabellenzeile wird zu diesem View navigiert.³

Status

In der Spalte “Status“ werden, identisch zur grafischen Darstellung in der Diagrammansicht, mögliche Konflikte in Form von Icons aufgelistet. Folgende Ursachen können hierbei auftreten:

- ❗ Fehlende Materialreservierung
- 📦 Fehlende Materialverfügbarkeit
- 🕒 Terminverzug

³Auf den Order-View wird im Laufe des Kapitels detailliert eingegangen

Soll-Ist-Menge

In der Spalte “Soll-Ist-Menge“ wird über ein Diagramm die Ist-, Soll- und Gesamtmenge dargestellt:

Läuft die Produktion nach Plan, so ist der Balken grün eingefärbt. Wenn jedoch die Ist-Menge unter den Sollwert fällt, wechselt die Farbe auf rot. Sobald der Balken vollständig ist, ist die nötige Gesamtmenge des Output-Materials produziert.

Material

In der Spalte “Material“ ist je Zeile ein Button platziert, der die Navigation zum Material-View ermöglicht. Auf diesem View werden Input- und Output-Materialien des Vorgangs aufgelistet.⁴

Rückgemeldeter Ausschuss

Gibt an, wie viel Ausschuss während des Fertigungsprozesses entstanden ist.

Nacharbeit

Gibt an, welche Menge nach oder während dem Fertigungsprozess nachgebessert werden musste.

Spätestes Startdatum

Gibt das spätest mögliche Startdatum des Vorgangs an.

Spätestes Enddatum

Gibt das spätest möglichen Enddatum des Vorgangs an.

Ist-Startdatum

Gibt das tatsächliche Ist-Startdatum des Vorgangs an.

Ist-Enddatum

Gibt das tatsächliche Ist-Enddatum des Vorgangs an.

Vorgangstatus

Gib den den aktuellen Stand des Vorgangs an (z.B. FREI (freigegeben), TRÜC (teiltrügemeldet), ABGS (abgeschlossen)).

Über die Filterleiste ist eine Selektion der Daten möglich. Soll zum Beispiel ein anderer Zeitraum dargestellt werden, kann diese Einstellung über die Filterliste getätigt werden.

Auftragsansicht

Im vorherigen Abschnitt wurde erwähnt, dass über einen Klick auf die Tabellenzeile eine Navigation zum Auftrags-View stattfindet.

Der View besteht hierbei aus zwei Teilen (Abbildung 7, Anhang A). Im Kopf wird der ausgewählte Vorgang

⁴Auf den Material-View wird im Laufe des Kapitels detailliert eingegangen

zum Auftrag dargestellt. Der untere Teil besteht aus den Auftragsdaten:

Gesamte Auftragsmenge

Gib die gesamte zu produzierende Menge des Auftrags an.

Rückgemeldet Menge

Gib die rückgemeldete Menge zum Auftrag an.

Terminierter Start

Gibt das spätest mögliche Startdatum des Auftrags an.

Terminiertes Ende

Gibt das spätest mögliche Enddatum des Auftrags an.

Ist-Startdatum

Gib das spätest mögliche Ist-Startdatum des Auftrags an.

Ist-Enddatum

Gib das spätest mögliche Ist-Enddatum des Auftrags an.

Auftragsstatus

Identisch zum Vorgangstatus beschreibt der Status den aktuellen Stand des Auftrags (z.B. FREI (frei gegeben), TRÜC (teiltrückgemeldet), ABGS (abgeschlossen)).

Materialansicht

Der Material-View ist im Vorgangs-View über den Material-Button erreichbar.

Der View besteht aus zwei Tabellen (Abbildung 6, Anhang A). Auf der linken Seite des Views sind die Materialien, die für den Fertigungsprozess benötigt werden, aufgelistet.

Im Folgenden die Felder zu den Input-Materialien:

Material

Gibt die Materialnummer und den dazugehörigen Materialtext an.

Bedarfstermin

Gibt den spätesten Termin, zu dem das Material benötigt wird an.

Bedarfsmenge

Gibt die Menge des Materials an, die für die Durchführung des Fertigungsprozesses benötigt wird.

Reserviert

Gibt die Menge an, die für den Vorgang reserviert ist. Die Reservierung kann sich dabei sowohl auf ein gelagertes Material oder auf ein noch zu beschaffendes Material (Plan- und Fertigungsauftrag) beziehen.

Offene Menge

Gibt die noch zu liefernde Menge für den Vorgang an.

Bestätigte Menge

Gibt die Menge an, die durch die Verfügbarkeitsprüfung bestätigt wurde.

Entnommene Menge

Gibt die aus dem Lager entnommene Menge an.

Auf der rechten Seite sind die Ausgangsmaterialien des Fertigungsprozesses aufgelistet.

Im Folgenden die Felder zu den Output-Materialien:

Material

Gibt die Materialnummer und den dazugehörigen Materialtext an.

Menge Position

Gibt die gesamte zu produzierende Menge der Position an.

Rückgemeldet

Gibt die rückgemeldet Menge zur Position an.

Wareneingang

Gibt die Menge des produzierten Materials an, das bereits eingelagert wurde.

Deploy

Nachdem die Anwendung entwickelt und getestet wurde, kann diese direkt über die SAP Web-IDE deployed werden. Dabei ist es möglich, die Applikation im SAPUI5 ABAP Repository des Backend-Systems oder direkt in der HCP bereitzustellen. Die IDE bietet dazu eine automatische Versionierung. Wird die Anwendung zum ersten Mal veröffentlicht, erhält diese die Version 1.0.0. Mit jedem weiteren Deployment wird die Version erhöht.

Die Soll-Ist-Anwendung wird hierbei in der HCP bereitgestellt und ist dadurch über eine URL beziehungsweise über das Fiori Launchpad von überall schnell und einfach erreichbar.

V. BEWERTUNG, ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK

A. Bewertung

Da die Anwendung in der Cloud bereitgestellt ist und über den SAP-Gateway auf die Daten der beiden Systeme zugreifen kann (MES und ERP), hat der Anwender nun das komplette Produktionsgeschehen im Blick. Durch die übersichtliche Diagrammdarstellung kann er Abweichungen sofort erkennen und ausfindig machen, welche Vorgänge davon betroffen sind und darauf reagieren. Diese Informationen mussten in der Vergangenheit über unübersichtliche, rein tabellarische Transaktionen eingesehen werden. Dadurch kam es vor, dass wichtige Informationen übersehen wurden oder diese nicht in beiden Systemen konsistent vorlagen.

Dies führte dazu, dass Aufträge durch Überstunden nachgearbeitet werden mussten oder der Auftragstermin nicht eingehalten werden konnte. Diese Auswirkungen werden nun durch diese neue Anwendung, im speziellen durch die übersichtliche Oberfläche, vermieden.

B. Zusammenfassung

Ziel der Arbeit war es, eine Anwendung zu erstellen, die Transparenz zwischen Produktionsplanung und Produktion schafft. Dabei sollte die aktuelle Produktionssituation

(Ist-Daten) dem geplanten Produktionsablauf (Soll-Daten) gegenübergestellt und auftretende Warnungen übersichtlich dargestellt werden.

Um dies zu erreichen und damit der neuen UX-Strategie der SAP SE zu folgen, wurde die Oberflächen-Technologie SAPUI5 verwendet. Mithilfe dieser war es möglich, die Produktionssituation und deren Abweichungen über Diagramme darzustellen. Damit können nun Unregelmäßigkeiten wie Terminverzug, fehlende Materialreservierung und fehlende Materialverfügbarkeit schnell erkannt und darauf reagiert werden. Durch die direkten Filtermöglichkeiten über die Diagramme hat der Anwender die Möglichkeit zu ausgewählten Vorgängen in die tabellarische Detailansicht zu springen. In dieser Ansicht sind nun die detaillierten Daten, wie Soll-Ist-Menge und Soll-Ist-Termine des Vorgangs dargestellt. Um den Anforderungen einer SAP-Fiori-Applikation zu entsprechen, wurde die Anwendung nach dem Design-Led-Development-Prozess entwickelt und mithilfe der Fiori Design Guidelines sichergestellt, dass die Anwendung ein intuitives Design besitzt.

Die Entwicklung, das Testen und das Deployment der Anwendung konnte dabei komplett in der Cloud-Lösung HCP der SAP durchgeführt werden.

C. Ausblick

Die entstandene Software bietet dem Anwender nun eine Möglichkeit zur schnellen Fehlererkennung. Zukünftig sollen auch noch weitere Anwendungen mit den neuen Technologien der SAP SE entwickelt werden, die unter anderem zur Lösung der auftretenden Warnungen dienen. So soll zum Beispiel bei einem drohenden Terminverzug eines Auftrages direkt aus der Soll-Ist-Anwendung in eine Anwendung zur Umverteilung der Aufträge navigiert werden können. Somit soll die Applikation zukünftig als zentraler Ausgangspunkt zur Fehlererkennung und anschließender Fehlerbereinigung dienen.

LITERATUR

- [Antolovic.2014] Miroslav Antolovic. *Einführung in SAPUI5*. 1. Aufl. Bonn: Galileo Press, 2014. 446 S. ISBN: 9783836227537.
- [Boennen.2014] Carsten Bönnen. *OData und SAP Gateway*. 1. Aufl. Bonn: Galileo Press, 2014. 681 S. ISBN: 3836225387 (siehe S. 2).
- [Engelbrecht.2016] Michael Engelbrecht. *SAP Fiori Implementierung und Entwicklung*. 1. Aufl. Bonn: Galileo Press, 2016. 613 S. ISBN: 9783836238281.
- [SAPExper1/2016] *Design-Led Development Process*. 12/2016. URL: <https://experience.sap.com/fiori-design-web/foundation/design-led-development-process-external/> (siehe S. 2).

[SAPExper2/2016] *List Report Floorplan*. 12/2016. URL: <https://experience.sap.com/fiori-design-web/list-report/> (siehe S. 3).

[SAPHana1/2016] *Component (Component.js)*. 12/2016. URL: <https://sapui5.hana.ondemand.com/#docs/guide/d2f58695f3476f92fd07c9e8f7c6.html>.

[SAPHana2/2016] *Routing and Navigation*. 12/2016. URL: <https://sapui5.hana.ondemand.com/#docs/guide/3d18f20bd2294228acb6910d8e8a5fb5.html>.

[SAPHana3/2016] *Integration Test with OPA*. 12/2016. URL: <https://sapui5.hana.ondemand.com/#docs/guide/9bf4dce43b7943d0909cd6c58a933589.html>.

AUTOR BIOGRAPHIE

Christoph Spitzenberger, geboren in Regensburg (Bayern), Deutschland, studierte Wirtschaftsinformatik an der OTH Regensburg. Anfangen mit einer Werkstudententätigkeit arbeitet er seit 2015 bei dem SAP-Systemhaus T.CON GmbH & Co. KG. Dabei spezialisierte er sich auf die Beratung und Anwendungsentwicklung im Bereich der Produktionsplanung und Instandhaltung.

Frank Herrmann wurde in Münster, Deutschland, geboren und erhielt von der RWTH Aachen ein Diplom in Informatik in 1989. Während seiner Tätigkeit bei dem Fraunhofer Institut IITB in Karlsruhe wurde er in 1996 promoviert und seine Dissertation befasst sich mit der Ressourcenbelegungsplanung. Von 1996 bis 2003 arbeitete er für die SAP AG in verschiedenen Positionen, zuletzt als Direktor. In 2003 wurde er Professor für Informationstechnik und Produktionslogistik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Er forscht an quantitativen Verfahren für die operative Produktionsplanung und -steuerung.

ANHANG

Abbildung 4. GUI Einstiegsbild

Standard

Objektschlüssel:

Arbeitsplatz:

Spät Startdat.:

Spät Enddat.:

Ist Startdat.:

Ist Enddat.:

Filterleiste ausblenden

Filter

Start

Vorgänge (7) Standard

Alle

Alle

PM1 4711

QS1 4713

RS1 4712

VP1 4714

VP2 3953

Objektschlüssel	Arbeitsplatz	Status	Soll-Ist-Menge	Material	Rück.Ausschuß	Nacharbeit	Spät Startdat.	Spät Enddat.	Ist Startdat.	Ist Enddat.	Block	Messenstellung	Vorgangstatus	
FA0000020015730010	PM1 ID: 4711		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">4720KG</div> <div style="width: 100px; border-left: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; margin-left: 5px;"></div> <div style="text-align: left; margin-left: 5px;">6000KG</div> </div>	Material >	0	0	28.12.2016 09:30:00	28.12.2016 12:30:00	28.12.2016 09:45:00	28.12.2016 12:30:00				TRUC FREI PZGG
FA0000020015730020	RS1 ID: 4712		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">4400KG</div> <div style="width: 100px; border-left: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; margin-left: 5px;"></div> <div style="text-align: left; margin-left: 5px;">4000KG</div> </div>	Material >	0	0	28.12.2016 09:00:00	28.12.2016 12:45:00	28.12.2016 09:00:00	28.12.2016 12:45:00				TRUC FREI PZGG
FA0000020015730030	QS1 ID: 4713		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">5000KG</div> <div style="width: 100px; border-left: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; margin-left: 5px;"></div> <div style="text-align: left; margin-left: 5px;">6402KG</div> </div>	Material >	0	0	28.12.2016 09:00:00	28.12.2016 12:45:00	28.12.2016 09:30:00	28.12.2016 13:15:00				TRUC FREI PZGG
FA0000020015730040	VP1 ID: 4714		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">16205.1KG</div> <div style="width: 100px; border-left: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; margin-left: 5px;"></div> <div style="text-align: left; margin-left: 5px;">16205.1KG</div> </div>	Material >	0	0	28.12.2016 09:00:00	28.12.2016 11:00:00	28.12.2016 09:00:00	28.12.2016 11:00:00				RÜCK FREI PZGG
FA0000020015740010	PM1 ID: 4711		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; height: 10px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">0KG</div> <div style="width: 100px; border-left: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; margin-left: 5px;"></div> <div style="text-align: left; margin-left: 5px;">0KG</div> </div>	Material >	0	0	28.12.2016 12:45:00	28.12.2016 15:00:00	28.12.2016 12:45:00	28.12.2016 15:00:00				FREI

Abbildung 5. GUI Detailliste

Materialien: FA0000020015730010

FA0000020015730010		Arbeitsplatz: PM1 ID: 4771	
Auftrag: 2001573 Vorgang: 10			
Input		Output	
Material	Bedarfsstermin	Bedarfsmenge	Reserviert
200091 Pulp 5487	28.12.2016 09:00:00	16344.86 KG	16344.86 KG
200080 Pulp 5487	28.12.2016 09:00:00	16344.85 KG	16344.85 KG
		Offene Menge	0 KG
		Bestätigte Mengen	16344.86 KG
		Entnommene Menge	0 KG
		Menge Pos.	17205.1 KG
		Rückgemeldet	0 KG
		Wareneingang	4720 KG

Abbildung 6. GUI Input- und Output-Materialien

Auftrag zu FA0000020015730010

FA0000020015730010

Auftrag: 2001573
Vorgang: 10

Arbeitsplatz: PM1
ID: 4711

Auftrag: 2001573

Gesamte Auftragsmenge: 17205,1 KG
Rückgemeldete Menge: 4720 KG
Terminierter Start: 28.12.2016 / 09:30:00
Terminiertes Ende: 28.12.2016 / 17:30:00
Ist-Starttermin: 28.12.2016 / 09:30:00
Ist-Endtermin: 28.12.2016 / 17:30:00
Auftragsstatus: FREITRUC VOKL ABRV CHPF NMVP PLOS TGLI

I

Abbildung 7. GUI Anzeige Auftrag

Auftrag:
 Arbeitsplatz:
 Spät. Startdat.:
 Spät. Enddat.:
 Ist-Startdat.:

Standard ©

Abbildung 8. Skizze Diagrammansicht

Filterleiste anzeigen Filter Start

Standard @

Standard @

Arbeitsplatz Auftrag Status Soll-Ist-Menge Material Rückl. Ausschluß Spät. Startzeit Spät. Endzeit kt. Startzeit kt. Endzeit. Vorgangstatus

PM 1 2001573 4720 kg 6000 kg Material > 0 28.12.2016 09:30:00 28.12.2016 12:30:00 28.12.2016 09:45:00 28.12.2016 12:30:00 TRUC FREI PZGG

RS1 2001573 4400 kg 4000 kg Material > 0 28.12.2016 09:00:00 28.12.2016 12:45:00 28.12.2016 09:00:00 28.12.2016 12:45:00 TRUC FREI PZGG

QS1 2001573 4800 kg 7000 kg Material > 0 28.12.2016 09:05:00 28.12.2016 15:00:00 28.12.2016 13:00:00 28.12.2016 15:30:00 TRUC FREI PZGG

VP1 2001573 0 kg 0 kg Material > 0 28.12.2016 13:00:00 28.12.2016 15:00:00 28.12.2016 13:00:00 28.12.2016 15:00:00 ~~TRUC~~ FREI

Abbildung 9. Skizze Detailsicht

Analyse, Konzeptionierung und prototypische Implementierung einer Anwendung für Software-Monetarisierung im Intralogistiksoftwareumfeld der SYSKRON GmbH

Franziska Heigl B.Sc.
Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)
E-Mail: Franziska_Heigl@web.de und Frank.Herrmann@OTH-Regensburg.de

Schlüsselwörter:

Software-Monetarisierung, Lizenzierung, Lizenz, Dongle, Lizenz-File

Abstract—Die vorgelegte Bachelor-Thesis befasste sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Software-Monetarisierung. Die Frage nach der Umsetzung einer geeigneten Preisstrategie ist für Unternehmen ebenso von Bedeutung wie die Vertriebsart. In der Vergangenheit wurde dem Thema des Öfteren zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Man entschied sich in vielen Fällen zu fahrlässig für Strategien, bei denen der Profit auf der Strecke blieb. Die größten Probleme, die hinsichtlich einer falsch gewählten Strategie auftraten waren beispielsweise der Verlust von Einnahmen sowie die unkontrollierte Vergabe von Lizenzen oder Berechtigungen. Es wurden Lizenzen freigeschaltet, die der Kunde nicht bezahlen musste. Des Weiteren wurde eine Lizenzgenerierung von nicht befugten Mitarbeitern nicht unterbunden. Ein zusätzlicher Aspekt der im heutigen Zeitalter nicht unterschätzt werden darf, ist der Schutz der Software vor Diebstahl. Heutzutage werden Unternehmen von vielen Faktoren positiv gedrängt, z.B. wünschen sich viele Kunden flexiblere Lizenzmodelle. Dadurch sehen sich Unternehmen gezwungen, sich ausführlich mit dem relevanten Thema auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund war das Ziel der Arbeit eine prototypische Anwendung für Software-Monetarisierung zu implementieren. Der Erreichung des Zieles ging die Entwicklung eines Konzeptes voraus. Dieses basiert auf vorherigen Analysen, in welcher geeignete Lizenzierungsmechanismen analysiert wurden. Die entstehende Anwendung soll es dem Unternehmen ermöglichen, seine aktuell vergebenen Lizenzen und Features kontrollieren, überwachen und verwalten zu können.

Das Thema Software-Monetarisierung bzw. Lizenzierung wurde gewählt, um spannende Einblicke in eine neue Thematik zu gewinnen. Diese Aufgabenstellung ermöglichte es, sich mit einem essenziell wichtigen Thema im IT-Umfeld zu beschäftigen. Für jedes Software-Unternehmen ist das Thema Lizenzierung unumgänglich. Der Praxisbezug sowie der Erwerb von fachlichen Kenntnissen hat die Annahme der Arbeit nur weiter bestärkt.

I. THEORETISCHER TEIL

A. Allgemeine Begriffsdefinitionen

Im Verlauf der Artikels sind fünf zentrale Begriffe, die kontinuierlich auftauchen, erkennbar. Da diese nicht für alle selbstverständlich erscheinen, werden sie zu Beginn erläutert. Zu diesen zählen Software-Monetarisierung, Features bzw. Module, Lizenz, Lizenzierung und Lizenzierungsarten.

Zunächst steht der Begriff „Software-Monetarisierung“ im Vordergrund. Dieser Begriff beschäftigt sich einerseits mit Marktanforderungen, andererseits auch mit der Maximierung von Software-Erlösen. Vor allem Letzteres ist für Unternehmen von enormer Bedeutung. Um den Absatz zu erhöhen, sollten die Methoden so konstruiert werden, dass sie den Bedürfnissen der Endkunden entsprechen. Beispielsweise wünschen diese mehr Flexibilität im Bereich der Software-Paketerstellung. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass eine einzige Methode zur Monetarisierung nicht ausreicht. Daher ist der optimale Weg eine Kombination aus diversen Software-Monetarisierungsmethoden. Zusammenstellung, Kontrolle, Verwaltung und Verfolgung, diese vier Faktoren sind ausschlaggebend für die Strategie, die in Bezug auf die Monetarisierung realisiert werden soll. Hier ist es entscheidend, wie effektiv diese Elemente umgesetzt werden können. [14]

Diese vier Begriffe wie folgt definiert:

Im ersten Faktor „Zusammenstellung“ liegt der Fokus auf der Software-Paketerstellung. Hierfür sind Smartphone „Apps“ das beste Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Viele Anbieter stellen meist eine kostenlose Testversion zur Verfügung. Leider wird der Kunde einer ständigen Publikation von Werbung ausgesetzt. Erst nach dem Erwerb der Vollversion erhält man zusätzliche Funktionen und ist die lästige Werbung los.

Dieses Prinzip spiegelt sich in vielen Unternehmen wider, die Software vertreiben. Hier muss allerdings nochmals un-

terschieden werden, ob es sich beim Endkunden um einen Privatkunden oder einen Geschäftskunden handelt.

Ebenso unbedingt notwendig für die Software-Monetarisierung ist die Kontrolle. Hier steht im Vordergrund, die nicht autorisierte Verwendung oder Distribution der Software zu unterbinden. Durch eine effiziente Kontrolle kristallisieren sich folgende Vorteile heraus: Compliance in Bezug auf Softwarelizenzen, Schutz vor Softwarepiraterie und Code-Diebstahl wird unterbunden. Zusätzlich bietet sie den Unternehmen auch die Möglichkeit, die Integrität ihrer Produkte und Marken zu sichern.

Im Faktor Verwaltung geht es darum, dass eine Integration in alle verfügbaren Systeme mühelos möglich sein sollte. Zusätzlich sollten die Systeme transparent, benutzerfreundlich und einfach sein. Nicht nur für unternehmensinterne Personen, sondern auch z.B. für externe Kunden sollte die Nutzung verständlich sein. Zentralisierung, Automatisierung und die Selbsthilfe für Endbenutzer sind die Basis für ein zielführendes Software-Monetarisierungsmanagement. Für die Automatisierung von verschiedenen Prozessen in Bezug auf Lizenzvergabe, Lizenzierung oder Softwarebereitstellung gibt es entsprechende Tools. Eine solche Lösung würde nachfolgende Vorteile mit sich bringen:

- Ausschließung menschlicher Fehler
- Automatisierung von manuellen und zeitaufwändigen Aufgaben
- Zurückverfolgung über den gesamten Zeitraum von Lizenzierungstrends und auf das Nutzungsverhalten der Endanwender

Im letzten Unterpunkt spielt der Faktor Verfolgung eine große Rolle. Er wird als Hauptaspekt einer umfangreichen Monetarisierungsstrategie genannt. Beschäftigt wird sich mit Berechtigungen und dem Nutzungsverhalten der Endanwender, dazu dient nicht nur die Nachverfolgung, sondern auch die Berichterstattung. Die Produktnutzung wird nachverfolgt, um dem Unternehmen Einblicke in die Einhaltung der Lizenzvereinbarungen zu verschaffen. Des Weiteren sind diese erforderlich, um zukünftige Paketerstellungsstrategien voranzutreiben. Die Vermarktung der Lösungen, entsprechend dem tatsächlichen Verhalten der Endanwender, stellt einen Vorteil dar. Doch nicht nur für das Unternehmen sind die Nutzungsdaten wertvoll, auch für den Endanwender sind diese von Interesse. Wenn diese zugänglich gemacht werden, erhält der Kunde z.B. Informationen, die ihm helfen können, die Einhaltung von Lizenzvereinbarungen sicherzustellen. [7]

Der Begriff Feature wird des Öfteren unterschiedlich für verschiedene Bereiche definiert. Da der Begriff im vorliegenden Artikel im Zusammenhang mit Software verwendet wird, sollte dieser zuvor verständlich abgegrenzt werden. Im Allgemeinen handelt es sich bei Features um spezielle Funktionen in einer Software. Darunter werden meist nur außergewöhnliche bzw. besondere oder neue Funktionen eingeordnet.

Eine weitere Begrifflichkeit, die zuvor definiert werden muss, ist das Modul. Unter dem Bezug zur Software beschreibt der Autor Bernd Kahlbrandt den Begriff Modul als eine physische oder logische Einheit, die eine klar definierte Aufgabe besitzt. Zusätzlich besteht sie aus mehreren Bestandteilen. [9, vgl. S. 57 f.]

Das Wort Lizenz stammt aus dem Lateinischen und wird abgeleitet von Licentia, welches soviel bedeutet wie Erlaubnis, Freiheit. [5] Im Bereich von Softwareanwendungen stellt eine Lizenz die Erlaubnis dar, eine Software zu nutzen. Erst nachdem eine Lizenz erworben wurde, kann die gewünschte Software genutzt werden. Ein Alltagsbeispiel ist der Kauf eines Microsoft Office Paketes, dies ermöglicht es, z.B. mit Word zu arbeiten. Zu betonen ist hier, dass mit einer Lizenz ein Nutzungsrecht erworben wird, jedoch nicht die Software, diese bleibt das Eigentum des Unternehmens. Man kann eine Lizenz dauerhaft und unbeschränkt kaufen. Im Gegensatz dazu ist es auch möglich, dass eine Erlaubnis beschränkt ist. Mögliche Schranken sind hier die Festlegung einer limitierten Zeitdauer oder Rechte, die nicht jeder Nutzer erhalten darf. Die Dauer der Nutzung zu begrenzen ist sinnvoll, wenn man z.B. möglichen Neukunden für vier Wochen die Anwendung zum Testen zur Verfügung stellen möchte.

Der Autor des Buches „Erfolgreiche Software-Lizenzierung“ Reimer Bürkner, definiert den Begriff Lizenzierung in seinem zweiten Kapitel wie folgt. Er nennt den Begriff Lizenzierung als Sammelbegriff für Maßnahmen. Diese müssen einerseits zum Softwareschutz vor illegaler Nutzung, andererseits um flexible Vermarktungsmodelle zu schaffen, ergriffen werden. Fälschlicherweise geht die Mehrheit davon aus, dass der Begriff Lizenzierung dasselbe bedeutet wie Kopierschutz. Der Kopierschutz wird als Bestandteil der Lizenzierungsmaßnahme gesehen, er wird meist benötigt, um das Ziel der Lizenzierung zu erreichen. Früher verwendete Methoden, bei denen die Lizenzierung rein auf einem Blatt Papier festgeschrieben wurde, sind längst nicht mehr zeitgemäß. Im heutigen Zeitalter gibt es dafür Softwaretools, die es ermöglichen, die Einhaltung der Vertragsbestimmungen zu kontrollieren. Versucht der Kunde, die Anwendung auf mehr Systemen, als ihm im Vertrag erlaubt ist, einzusetzen, so muss er mit Konsequenzen rechnen. In den härtesten Fällen kann dies dazu führen, dass er die Nutzungsberechtigung für die Software verliert. [2, vgl. S. 3]

Das große Angebot an diversen Lizenzierungsarten ermöglicht es jedem Kunden, individuell seine Wunschart frei zu wählen. Die Sammlung aller Arten basiert auf dem Werk „Erfolgreiche Software-Lizenzierung“, diese wurde zusätzlich durch aktuell verfügbare Arten ergänzt. Die nachfolgende Table I beinhaltet jedoch nur eine ausgewählte Anzahl an Lizenzierungsarten. [2, vgl. S. 36 ff.] [13, vgl. S. 5]

Table 1
AUFLISTUNG LIZENZIERUNGSARTEN.

<u>Lizenzart</u>	<u>Definition</u>
Einzelplatzlizenz	Die Lizenz kann entweder an eine virtuelle Maschine gebunden sein oder für einen bestimmten Rechner definiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich die Lizenz auf einem Dongle befindet, der lokal angeschlossen wird.
Netzwerklicenz	Diese ist meist besser bekannt als Floating-Lizenz. In diesem Fall befindet sich die Lizenz auf einem zentralen Server im Netzwerk. Die Anzahl der erworbenen Lizenzen gibt an, wie viele Lizenzen gleichzeitig im Netzwerk verwendet werden können. Hier ist zuvor auch eine Definition einer Rechnerliste möglich. Diese enthält alle zugelassenen Rechner. Die Lizenzen könnten ebenfalls auch an eine Nutzerliste gebunden sein.
Unbefristete Lizenz	Der Kunde erwirbt eine dauerhafte Lizenz, deren Nutzungszeitraum nicht abläuft.
Demo- und Testlizenz	Im englischen Sprachgebrauch steht die Bezeichnung TBYB für diese Lizenzart. Dem Anwender kann die Software im vollen oder mit eingeschränktem Funktionsumfang zur Verfügung gestellt werden. Meist ist die Lizenz zeitlich begrenzt.
Feature-on-Demand-Lizenz	Eine Software kann durch eine Vielzahl von zusätzlichen Features erweitert werden. Dies unterbreitet dem Kunden eine flexible Lizenzierung hinsichtlich seiner Featurewahl. Für das Software-Unternehmen ist dies von großer Bedeutung, da auf diese Weise ein zusätzlicher Umsatz generiert werden kann.
Verbrauchsabhängige Lizenz	Die Kosten der Lizenzierung sind abhängig von der tatsächlichen Nutzung des Kunden. Die Nutzung kann entweder zeitbasiert oder aktionsbasiert festgehalten werden. Beispielsweise könnte es sein, dass der Kunde zehn Euro pro Stunde bezahlen muss.
Benutzerabhängige Lizenz	Bei dieser Möglichkeit wird die maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer festgehalten. Diese Aufzeichnung stellt die Grundlage zur Abrechnung dar.

B. Analyse von technischen Lösungen

Nachdem im vorherigen Kapitel die theoretischen Begrifflichkeiten eindeutig erläutert wurden, werden im nachfolgenden Abschnitt diverse technische Lösungen für den Bereich Software-Monetarisierung analysiert. Zunächst wurde hier zwischen Hardware- und Software-Lösungen unterschieden. Im Nachgang wurden konkrete Beispiele für eine Umsetzung dargestellt, hier werden verschiedene Anbieter genannt. Wichtige Aspekte sind, die Software vor Weiterverbreitungen zu schützen, sie nach bestmöglichen Umsatzkriterien zu lizenzieren und eine möglichst einfache Integration in das bestehende System zu schaffen.

1) *Hardware-Lösung*: Sollte sich für eine hardwareorientierte Lösung entschieden werden, gibt es eine Möglichkeit, die im Folgenden beschrieben wird. In diesem Bereich könnte sich für eine portable Lizenz entschieden werden. Größtenteils ist dies so, dass beim Kauf einer Software ein zusätzliches Medium im Paket vorhanden ist. Hinsichtlich dessen gibt es verschiedene Hardware-Ausführungen, es könnte sich daher beispielsweise um einen Universal Serial Bus (USB)-Stick (Dongle) oder eine SD-Karte handeln. Um die Software funktionell nutzen zu können, muss das Medium an einer geeigneten Schnittstelle des Rechners eingesteckt werden. Somit kann die Software auf jedem PC, an dem der Dongle sich befindet, genutzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nicht für jeden einzelnen PC einen Dongle zu verwenden, sondern für mehrere PCs nur einen Dongle im Netzwerk in Betrieb zu nehmen. Auf diesen dann alle Geräte, die sich im Netzwerk befinden, zugreifen. Falls das Medium nicht vorhanden ist, kann nicht mit der zu lizenzierenden Software gearbeitet werden, da die Anwesenheit beim Aufruf der Software überprüft wird. Mehrere Anbieter bieten ihren Kunden trotzdem eine eingeschränkte Funktionalität der Software an, selbst wenn der Dongle nicht vorhanden ist. Dies setzt allerdings voraus, dass eine einmalige Verifizierung des Dongles gemacht wurde. Für die Lösung gibt es unterschiedliche Anbieter, mit jeweils spezifischen Vor- und Nachteilen. In den späteren Abschnitten wird sich genauer mit dem USB-Dongle und seinen Merkmalen befasst.[10]

2) *Software-Lösungen*: Neben der Hardware-Lösung wurden auch verschiedene Software-Lösungen untersucht. Dieser Teil gliedert sich im Wesentlichen in drei unterscheidbare Lösungen. Diese wären:

- Lizenzfile
- Lizenzserver
- Cloud

Lizenzfile: Wie man in der Bezeichnung bereits erkennt, handelt es sich beim Lizenzfile um eine generierte Datei, die verschlüsselte Informationen enthält. Der Unterschied zum Dongle besteht darin, dass diese Datei an keine externe Hardware gebunden ist. Überwiegend ist die Datei direkt an die Hardware eines PCs beim Endkunden gebunden.

In einer virtuellen Software-Umgebung wird es meist direkt der Anwendung zugeordnet. Es können für die Bindung verschiedene Eigenschaften gewählt werden z.B. IP-Adresse, Merkmale der Festplatte oder der Netzwerkkarte. Üblicherweise erhält der Endkunde einen Aktivierungscode, um die Software nutzen zu können. Sobald die Aktivierung durchgeführt worden ist, erhält er einen weiteren Schlüssel. Mit diesem Lizenzschlüssel kann die Software dann nur auf dem PC genutzt werden, auf dem sie auch aktiviert wurde. Daraus ergibt sich ein wesentlicher Vorteil gegenüber der Hardware-Lösung. Die Handhabung mit Lizenzfiles ist einfacher zu gestalten, da ein solches auf elektronischem Weg

verschickt werden kann. Im Gegensatz dazu muss der Versand bzw. der Austausch von Dongles auf dem Postweg erfolgen. [2, vgl. S. 35] [10]

Lizenzserver: Mit einem Lizenzserver werden die zur Verfügung stehenden Lizenzen verwaltet. Dies bedeutet, dass eine einmalige Installation im Netzwerk des Kunden umgesetzt werden muss. In der Praxis wird dies sehr häufig in Verbindung mit Floating-Lizenzen eingesetzt, da hier die maximale Anzahl gleichzeitig eingeloggter User auf unterschiedlichen PCs lizenziert wird. Es ist möglich, jeden beliebigen Rechner im Netzwerk zu verwenden, da der Lizenzserver im Prinzip nur einen Server-Prozess darstellt. Für die Kommunikation zwischen der lizenzierten Software und dem Lizenzserver werden meistens eine oder mehrere APIs vom Hersteller der Lizenzierungstools zur Verfügung gestellt. Diese Schnittstelle muss zuvor in die bestehende Software integriert werden. [2, vgl. S. 35]

Cloud: Im Bereich Cloud Computing gewinnt der Service-Vertrag immer mehr an Bedeutung. Der Wartungsvertrag sowie die Software-Lizenz wird durch ihn ersetzt. Im Umfeld der Cloud wird zwischen drei unterschiedlichen Services unterschieden. Diese werden wie folgt bezeichnet: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) und Platform as a Service (PaaS). Um sich einen Überblick über die Unterschiede der Begrifflichkeiten zu verschaffen, werden diese kurz definiert.

Der Autor Troy J. Strader definiert SaaS wie folgt. Beim Bereitstellungsmodell SaaS wird die Software in einem Rechenzentrum betrieben. Dies kann entweder intern oder über einen externen Anbieter geschehen. Dem Kunden wird die Software über das Internet zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus unterstützt SaaS Multi Tenancy, dies bedeutet, dass jedem Kunden die gleiche Infrastruktur bereitgestellt wird. [12, vgl. S. 156]

Unter dem Begriff IaaS versteht man die Zurverfügungstellung der Hardware z.B. eines Servers. Für die Bereitstellung und Kontrolle der Anwendungen bzw. des Betriebssystems ist das Unternehmen, das die Software zur Verfügung stellt, verantwortlich. Im Vergleich zum traditionellen Hosting erfordert es keine langfristige Verpflichtung. [1, vgl. S. 62]

Der letzte Service PaaS kann wie folgt erläutert werden. Dienste die zwischen SaaS und IaaS existieren werden als PaaS bezeichnet. Diese Dienste bieten Plattformen an, auf denen Entwickler Programme ausführen können. Diverse Faktoren legen fest, wieviel Freiraum der Entwickler auf der Plattform hat. [8, vgl. S. 2]

Nach der Begriffsklärung werden kurz Vor- und Nachteile beschrieben. Die Cloud ist in Bezug auf Raubkopien bzw. Weitervertrieb der Software das genaue Gegenteil des Lizenzfiles. Der Grund dafür ist, dass der Server in den meisten Fällen vom Anbieter betrieben wird und dieser so den Nutzungsumfang festlegt und kontrolliert. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität der Services. Dadurch können Anpassungen an den tatsächlichen Bedarf des Anwenders realisiert wer-

den. Als Abrechnungsgrundlage wird meist die tatsächliche Nutzung verwendet. Sollte diese Umsetzung gewählt werden, stehen den Vorteilen auch negative Aspekte gegenüber. Des Weiteren muss sich mit dem Thema Datenschutz in der Cloud gründlich auseinandergesetzt werden. [4, vgl. S. 52 ff.]

3) *Lösungsmöglichkeiten der Anbieter:* Im Anschluss wurden Anbieter betrachtet, die sich auf Software-Monetarisierung bzw. Lizenzierung spezialisiert haben. Es wurden vier externe Lieferanten zur Auswertung herangezogen. TechnoData Interware, WIBU-SYSTEMS, Gemalto und Flexera Software bieten eine breite Auswahl an Produkten, die für die Umsetzung denkbar wären.

a) *Entscheidungsfindung:* Nachstehend wird zusammenfassend eine Gegenüberstellung der Lösungen präsentiert. Anhand derer wurde sich für eine Lösung entschieden, die dann im Anschluss prototypisch umgesetzt werden soll. Zuvor wurden die Vorbedingungen für die Implementierung definiert. Da sich für den Dongle oder das Lizenzfile entschieden wird, wurden diese nochmals genauer beleuchtet.

b) *Vor- und Nachteile:* In folgender Table II werden die Vor- und Nachteile der zwei Lösungsmöglichkeiten Dongle und Lizenzfile aufgezeigt.

Table II
VOR- UND NACHTEILE DER LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN.

Dongle		Lizenzfile	
Vorteile	Nachteile	Vorteile	Nachteile
Anwendung ohne Dongle funktionslos	Defekt/Verlust des Dongles erfordert Ersatzlieferung (Lieferzeit)	Handling einfacher	Veränderung von PC-Merkmalen veranlasst Neukauf einer Lizenz
Hardwaredaten müssen nicht ausgelesen werden	Höhere Kosten durch Verwaltung, Lagerkosten	Weit verbreitet	Erstellung von Lizenzen wird intern jedem ermöglicht
Hohe Sicherheit	Funktion muss beim Migrieren einer VM erhalten bleiben	Kostengünstiger: File 39 €, Dongle 78 €	Hardwaredaten müssen zur Verfügung stehen
Keine neue Lizenzgenerierung	Kosten für physische SST liegen bei ca. 100 €	Gute Sicherheit	Duplikation in VM möglich
Anwendung sofort nutzbar	Kundenspezifische Erstellung sichern		Anwendung ohne File funktionslos

Aufgrund der Abwägungen zwischen Pro und Contra hat sich die Firma SYSKRON dafür entschieden, die Lizenzierung mit der Dongle-Lösung umzusetzen. Im nächsten Schritt wurde sich für einen Dongle-Anbieter entschieden werden. Um die Entscheidungssituation anschaulicher darzustellen, wurde zusätzlich eine Nutzwertanalyse angefertigt. Hierfür wurden alle Muss- und Sollkriterien aufgeführt, sowie die drei Anbieter.

II. PRAKTISCHER TEIL

A. Technisches Konzept

Im ersten praktischen Teil wurde sich mit der Erarbeitung eines Konzeptes, für die Integration der zu implementierenden Lizenzierungskomponente in das bestehende System, beschäftigt. Dafür wurden Abbildungen bzw. Prozessabläufe konzipiert, diese sollen zu einem besseren Verständnis beitragen. Es wurde die Systemarchitektur, Beziehung zwischen Benutzerverwaltung und Lizenzierung, Integration- und Schnittstellendarstellung sowie der Prozessablauf für die Lizenzprüfung von Floating-Lizenzen und Features konzipiert. Sie beschreiben wie und an welchen Stellen die Integration eines Dongles in das bestehende System erfolgen kann.

B. Prototypische Implementierung

Im wichtigsten Teil wurde die prototypische Implementierung der Dongle Applikation entwickelt. Da die SYSKRON im Entwicklungsumfeld mit Java programmiert, war es naheliegend, die Anwendung für Software-Monetarisierung ebenfalls in dieser Programmiersprache zu implementieren. Darüber hinaus wurde JavaFX als Framework eingesetzt, dieses ermöglicht grafische Java-Oberflächen zu entwickeln. [11, vgl. S. 7 f.] Das Aussehen der Applikation wurde mit CSS an den bestehenden Client angepasst. Die Abkürzung steht für Cascading Style Sheets (CSS), sie wird zur Gestaltung der GUI benutzt. Für die eindeutige Zuordnung der Features in die zu beschreibenden Felder des Dongles wurde eine Properties-Datei verwendet. Diese ermöglicht eine einfache Handhabung, falls die Featureliste erweitert wird. Ein einmaliger Eintrag in die Datei und das Feature wird ohne Änderungen im Java Code hinzugefügt. Allgemein handelt es sich bei einer Properties-Datei um eine Textdatei. Diese enthält eine Liste von Schlüsselwörtern, in unserem Fall Version, Lizenzanzahl und verschiedene Features. Diesen Wörtern wird ein eindeutiger Wert zugewiesen, damit wird das Feld festgelegt, das im Dongle mit der Lizenzanzahl beschrieben wird. [3, vgl. S. 197] Benötigt wird außerdem die vom Dongle-Anbieter zur Verfügung gestellte API. Mit dieser können die grundlegenden Funktionen in die Anwendung eingebaut werden. Zur Vervollständigung sei erwähnt, dass für die Umsetzung der Applikation die Entwicklungsumgebung Eclipse gewählt wurde.

Um einen ersten visuellen Entwurf der Anwendung zu erhalten, wurde diese im Vorfeld der Programmierung mit einem Mockup-Tool grob skizziert. Danach wurde sich intensiv mit dem gewählten Dongle beschäftigt. Im letzten Schritt wurde der Prototyp implementiert.

III. FAZIT

Im einleitenden Teil des Artikels wurden explizite Gründe für die Einführung einer geeigneten Software-Monetarisierung

Lösung genannt. Da die Lösung bereits in kommenden Projekten eingesetzt werden soll, wurde dem Thema eine hohe Wichtigkeit erteilt.

Das Ziel der verfassten Bachelorarbeit bestand darin, eine prototypische Implementierung für den Bereich Software-Monetarisierung zu erstellen. Um die vorgegebene Zielsetzung zu erreichen, wurde ein Überblick über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Dazu erfolgte zuerst die Betrachtung der Hardware- sowie Software-Lösungen und deren Anbieter. Die Ergebnisse der Analyse dienten im weiteren Verlauf als Grundlage für die Entscheidung. Anschließend wurden Vor- und Nachteile erläutert sowie eine Nutzwertanalyse verfasst. In diesem Teil wurde sich dafür entschieden, das Thema Lizenzierung mit der Dongle-Lösung in Angriff zu nehmen. Der vorgelegte Konzeptentwurf bildete die Basis zur Integration in das bestehende System. Durch die Erstellung des Konzeptes wurde deutlich, dass in der Umsetzung viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Durch die prototypische Implementierung wurde die Schnittstelle zum Lizenz-Anbieter geschaffen. Damit wird ermöglicht, dass der Dongle sowohl ausgelesen als auch beschrieben werden kann. Im weiteren Verlauf muss die SYSKRON entscheiden, ob die bisher prototypische Implementierung der Dongle-Applikation bereits intern für anstehende Projekte verwendet werden soll.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die SYSKRON mit dem erarbeiteten Thema einen großen und vor allem wichtigen Schritt in Richtung Software-Monetarisierung gemacht hat. Im Ausblick auf die Zukunft bedarf es einer stetigen Weiterentwicklung der Software-Monetarisierungsstrategie.

REFERENCES

- [1] Bhardwaj, Sushil and Jain, Leena and Jain, Sandeep. 2010. *Cloud computing: A study of infrastructure as a service (IAAS)*. International Journal of engineering and information Technology.
- [2] Bürkner, Reimer M. 2003. *Erfolgreiche Software-Lizenzierung: Electronic License Management - Von der Auswahl bis zur Installation*. Berlin and Heidelberg: Springer.
- [3] Czernohous, Christoph. 2011. *Pervasive Linux: Basistechnologien, Softwareentwicklung, Werkzeuge*. Berlin and Heidelberg: Springer.
- [4] Dr. Undine von Diemar. 2010. *Cloud Computing - Abschied von der Software-Lizenz*. IP Manager - Journal for the Knowledge Economy.
- [5] Dudenredaktion, Wissenschaftlicher Rat. 2013. *Duden - Die deutsche Rechtschreibung: Auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln ; [das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln]*. Dudenverlag, Bibliographisches Institut F.A. Brockhaus.
- [6] Evercoder Software S.R.L.. 2017. <https://app.moqups.com/edit/page/ad64222d5>.
- [7] Gemalto. 2014. *Was ist Software-Monetarisierung? :: SafeNet, Inc.*. <http://www.safenet-inc.de/software-monetization/what-is-software-monetization/>.
- [8] Haselmann, Till and Vossen, Gottfried. 2010. *Abgrenzung des Database-as-a-Service-Begriffs aus Benutzerperspektive*.
- [9] Kahlbrandt, Bernd. 2013. *Software-Engineering mit der Unified Modeling Language*. Berlin and Heidelberg: Springer.

- [10] mirabyte GmbH & Co. KG. 2016. *mirabyte Wissensdatenbank: Was ist der Unterschied zwischen der hardware-gebundenen Lizenz und der portablen Lizenz (mit USB-Dongle)?*. <http://www.mirabyte.com/de/support/wissensdatenbank.html?kb=5>.
- [11] Steyer, Ralph. 2014. *Einfuehrung in JavaFX: Moderne GUIs fuer RIAs und Java-Applikationen*. Berlin and Heidelberg: Springer.
- [12] Strader, Troy J. 2010. *Digital Product Management, Technology and Practice: Interdisciplinary Perspectives: Interdisciplinary Perspectives*. IGI Global.
- [13] WIBU-SYSTEMS. 2015. *Schutz, Lizenzierung und Sicherheit von Software: CodeMeter: CodeMeter-SoftwareSchutzBroschuere*.
- [14] WIBU-SYSTEMS. 2016. *Maximieren Sie Ihren Umsatz - nutzen Sie CodeMeter zur Software-Monetarisierung: Wibu Systems*. <http://www.wibu.com/de/software-monetarisierung.html>.

Analyse, Beurteilung und Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes zur Optimierung des Warengruppenmanagements im Einkauf der Krones AG

Bernd Schuster B.Sc.

Professor Dr. Frank Herrmann

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)

E-Mail: bernd.schuster92@hotmail.de

E-Mail: frank.herrmann@oth-regensburg.de

Abstract—Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse, Beurteilung und Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes im Kontext des Warengruppenmanagements (WGMs) im Strategischen Einkauf der Krones AG.

Die Ausgangslage der Studie ist, dass das WGM der Krones AG diverse Schwächen aufweist. Dies betrifft sowohl die aktive Nutzung von Warengruppen (WG), als auch Abhängigkeiten zu Prozessen der Materialneuanlage im genutzten ERP-System.

Schwächen wie schlechte Materialbündelung, kaum aussagekräftige Analysen und fehlende Spezialistenzuordnungen sollen eliminiert werden. Dies erfordert klare Regularien und Automatismen im Materialanlageprozess sowie sortenreine Warengruppen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden verschiedene Prozessoptimierungsverfahren vorgestellt und auf ihre Eignung geprüft. Das Verfahren (CPD)_{nA} von Dr.-Ing. Villalba-Diez wird als Pilotprojekt demonstriert und soll erste Schwierigkeiten, wie disharmonische Warengruppen, prototypenhaft bereinigen.

Zum Ende der Studie wird eine Umsetzungsempfehlung ausgesprochen und ein kurzes Fazit wiedergegeben.

Keywords—Warengruppenmanagement, Prozessoptimierung, Business-Process-Reengineering, Total-Quality-Management, Lean-Management, Kaizen, Six Sigma, Lean Six Sigma, DMAIC, PDCA, (CPD)_{nA}, Hoshin Kanri, SAP-ERP, Materialstamm, Materialneuanlage MM01, Master Data Management

I. EINFÜHRUNG

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muß [sic!] auch anwenden.

Es ist nicht genug, zu wollen, man muß [sic!] auch tun.“

*Johann Wolfgang von Goethe (*1749 - †1832), deutscher Dichter*

A. Die Krones AG

1) *Das Unternehmen:* Die MDAX notierte Aktiengesellschaft fand ihre Anfänge 1951 im oberpfälzischen Neutraubling (Landkreis Regensburg). Das, von Dr.-Ing. E. h. Hermann Kronseder (*1924 - †2010), gegründete Unternehmen, begann mit der Produktion von halbautomatischen Etikettiermaschinen und entwickelte sich über die Jahre zum Weltmarktführer im Anlagenbau für die Bereiche Abfüll-, Prozess- und Verpackungstechnik weiter. Darüber hinaus wird das Portfolio durch die Fabrikplanung, Informationstechnologie und weitere Produkte der Tochtergesellschaften ergänzt. Hierzu zählen unter anderem die Intralogistik (Syskron) und die Ventil- und Pumpenproduktion (Evoguard). [1]

Vor allem Brauereien, die Soft-Drink-Branche und Spirituosen-Hersteller zählen zu den Abnehmern der AG. Aber auch Erzeuger der chemischen, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie sowie Produzenten von Nahrungs- und Genussmittel gehören zum festen Bestandteil des Kundenstammes. [1]

Der Erfolg des Konzerns wird von folgenden Faktoren gestützt: Spezialwissen im Maschinenbau und in den Abnehmerbranchen, technischer Vorsprung durch hohe Aufwendungen in Forschung und Entwicklung, Fertigung mit modernsten Anlagen nach hohen Qualitätsnormen, weltweiter Service rund um die Uhr, hohe fachliche Qualifikation und Kompetenz der Mitarbeiter. [1]

Primär sind es aber die Menschen, die im Mittelpunkt des Unternehmens stehen. So wurde mit weltweit über 14.000 Mitarbeiter ein Rekordumsatz von 3.174 Mio. Euro erzielt. Der Konzern weist somit ein 7,5% höheres Ergebnis aus als noch im Vorjahr. [2], [3]

2) *Der Strategische Einkauf:* Industrielle Unternehmen unterliegen einem ständigen Wandel von Marktbedingungen. Gründe dafür sind unter anderem die Internationalisierung, aber auch das Bestreben nach schlanken und effizienten Prozessen. Diese Anforderungen können auch im Strategischen Einkaufs (SEK) wiedergefunden werden.

Die wesentliche Aufgabe des SEK ist, neben der termingerechten Beschaffung von Materialien, Investitionsgütern, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen unter kostenoptimalen Bedingungen, auch die strategische Ausrichtung bei der Lieferantenauswahl vorzugeben. Ferner ist der SEK auch für die Steuerung und Entwicklung bestehender Lieferanten verantwortlich, um langfristige und nachhaltige Partner für die Krones AG aufzubauen.

Die Abteilung in der die Projektarbeit verfasst wurde, wird als SP - Purchasing Coordination, Processes and Internationalization (SPCPI) bezeichnet und ist Teil des SEKs.

Zu den Kernaufgaben der Einkaufssteuerung zählen die strukturelle und strategische Aufnahme, Analyse und Verbesserung des Einkaufs hinsichtlich seiner Einkaufs- und Lieferantprozesse. Hinzu kommt die Generierung und Ausübung von speziellen Projekten rund um das Einkaufsumfeld (Coordination und Processes). Dies wird erreicht, indem die Ist-Prozesse aufgenommen und daraus Soll-Konzepte erarbeitet werden. Danach werden Anforderungen oder Erweiterungen für den gesamten Konzern definiert, um so einheitliche Einkaufsprozesse für die AG, sowohl national, als auch international zu erarbeiten (Internationalization).

Auch die Harmonisierung von Einkaufsmethoden und -instrumenten liegt im Kompetenzbereich dieser Abteilung. Ebenso zählt die Standardisierung von einkaufsrelevanten Prozessen in den operativen Einkaufsfunktionen der Business Units und Business Lines zu den Aufgaben der Einkaufssteuerung.

Die SPCPI stellt sozusagen die Schnittstelle zwischen dem strategischen und dem operativen Einkaufsumfeld dar.

B. Problemstellung

Im Jahre 2000 hat die Krones AG in Neutraubling das ERP-System SAP eingeführt. Im Materialstamm tauchte erstmals der Begriff „Warengruppe (WG)“ auf, der im Anlageprozess ein Pflichtfeld darstellt. Damals stand man vor der Problematik, wie man mit einer solchen Information umgeht und diese sinnvoll befüllt. Zu diesem Zeitpunkt wurde entschieden die seinerzeit genutzte Einkäuferstruktur über dieses Feld abzubilden und zu steuern. Des Weiteren wollte man gleichartige Materialien so fein wie möglich kategorisieren. Diese Granularität stellte sich mit der Zeit als Fehler heraus. Speziell im Einkauf äußerte sich die engmaschige Warengruppenstruktur folgendermaßen:

MATERIALBÜNDELUNG Bezogen auf die Vergabe der Warengruppe im Materialstamm, gibt es nur einen Anlageprozess der fast automatisch einem Material die richtige WG zuweist. Bei den anderen wird dies manuell vorgenommen. Hierbei ist es oft der Fall, dass abteilungsübergreifende Diskussionen geführt werden, welche die richtige WG und somit der exakte Ansprechpartner ist. Es ist nicht selten, dass den WGen das falsche Teil zugeordnet wird. Diese disharmonischen Materialtöpfe bieten weiteres Potential für Probleme.

WARENGRUPPENANALYSE Die granulare Struktur und falsch zugeordnete Teile innerhalb der WGen macht es dem strategischen Einkäufer schwer gleichartige Materialien auszuwerten. Von Benchmarkvergleichen mit anderen Unternehmen kann kaum gesprochen werden. Ferner fehlen aussagekräftige Auswertungen, von denen Maßnahmen abgeleitet werden können.

SPEZIALISTENZUORDNUNG Durch die Ausrichtung der Einkäufer an die WGen, verteilt sich durch nicht gebündelte Materialtöpfe das Know-How der Spezialisten. Die Experten sind in ihrem Sachgebiet geschult, kennen die Lieferanten und die Preisunterschiede. Kommen durch die Neuanlage Materialien in der falschen WG an, so tut sich der Bearbeiter schwer die Teile zu bewerten. Eine Umstellung der fehlerhaften Teile zieht im Nachgang lange Prozesse nach sich.

Die Folge dieser Gesichtspunkte ist es, dass das WGM im Einkauf der Krones AG schwer bis kaum Anwendung gefunden hat.

C. Zielsetzung

Ziel dieser Studie ist es, die Warengruppenstruktur und Inhalte im Einkauf der Krones AG zu untersuchen, um im Nachgang die Problematiken aufzuzeigen und Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.

Diese Erkenntnisse sollen beurteilt werden und zur Konzeptionierung eines Soll-Modells beitragen. Ziel ist es hierbei einen sortenreinen Materialstandard zu erreichen und Automatismen im Anlageprozess zu schaffen.

Anschließend soll eine Empfehlung aufzeigen, ob eine Implementierung in einem konzerninternen Projekt von Nöten ist. Dessen Vorarbeit wird ebenfalls im Rahmen der Projektarbeit durchgeführt. Dazu gehören insbesondere eine detaillierte Ist-Analyse und die Definition von Anforderungen, die man im Kontext an das WGM erfüllen will. Darüber hinaus müssen auch Erwartungen weiterer Fachbereiche beachtet und auf ihre Durchführung überprüft werden.

Durch diese Arbeit soll also eine Umsetzungsempfehlung für die Krones AG erarbeitet werden, welche bei einer möglichen Implementierung als Grundlage dienen kann.

II. KLASSISCHES WARENGRUPPENMANAGEMENT

Eine Beschaffung nach Katalog-, Zeichnungs-, Dienstleistungswarengruppen oder Handelsmaschinengruppen steht im

Mittelpunkt der strategischen Beschaffung der Krones AG. Die zentrale Beschaffungsstrategie ist für das Unternehmen essentiell, welche Tätigkeiten im operativen Bereich ausgeübt werden. Ein gut geplantes WGM bietet für das Unternehmen einige Vorteile, darunter beispielsweise Kosteneinsparungspotentiale und die Verbesserung von Lieferantenleistungen [4].

Der Aufbau des Abschnittes richtet sich an das ausführliche Werk „Strategische Beschaffung“ (2017) von Arjan J. van Weele und Michael Eßig, die mit ihrem Buch eine Grundlage der Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Chain Management (SCM), rund um die Beschaffung legen wollen. Dies wird ergänzt durch weiterführende Literatur.

Zur grundlegenden Einleitung in diesem Abschnitt werden die Potentiale des WGM vorgestellt. Daraufhin wird das SCM explizit vorgestellt und die Verbindung zu den Warengruppen hergestellt. Nachdem die Basis gelegt worden ist, wird ein näherer Blick auf die Chancen der Kosteneinsparung und Verbesserung der Lieferantenleistungen gerichtet.

A. Supply Chain Management

„Supply Chain Management ist ein prozessorientierter Managementansatz, der alle Flüsse von Gütern (Rohstoffen, Bauteilen, Halbfertig- und Fertigprodukten), Informationen, Finanzmitteln sowie die vertraglichen und sozialen Beziehungen entlang der Supply Chain, vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden, umfasst und das Ziel der Integration der Wertschöpfungsprozesse und letztendlich eine Verbesserung der Wettbewerbsposition aller, an der Supply Chain Beteiligten, verfolgt.“ [5].

Die Definition beschreibt das SCM als organisationsübergreifendes Instrument, dessen Zweck die Optimierung der eignen Wettbewerbsposition beinhaltet. Hierzu wird der Schwerpunkt des Managementansatzes auf die beschaffungsorientierte Planung, Gestaltung und Steuerung gelegt und in Zusammenhang mit den vor- und nachgelagerten Prozesskettengliedern (Chain) durchgeführt [6].

Van Weele und Eßig beschreiben das SCM als Rollenverständnis, dessen Ziel es ist, auch hinsichtlich des WGM, im Unternehmen bessere Lieferantenleistungen zu generieren [4].

Angesichts der praktischen Ausarbeitung der Arbeit werden mehrere Bereiche der Supply Chain betrachtet.

B. Warengruppenmanagement

Das WGM, im Folgenden CM genannt, findet seine Ursprünge im Vertrieb bzw. Marketing des Einzelhandels [7]. Damals wie heute werden gleichartige, homogene Warentöpfe gebildet [6]. Die sogenannten Warengruppen.

DEFINITION: Warengruppe nach van Weele / Eßig
„Eine Warengruppe - auch als Ausgabenkategorie bezeichnet - ist definiert als, Gruppe von kohärenten, auf Märkten erworbenen Produkten oder Dienstleistungen, die im Unternehmen zur Deckung des Bedarfs interner oder externer Kunden eingesetzt werden.“ [4]

ZWECK: Warengruppe nach Schütte / Vering / Wiese
„Eine Warengruppe dient der Strukturierung und Verdichtung des gesamten Sortiments in Tiefe und Breite. Diese Verdichtung von Einzelartikeln dient primär dem logistischen Zusammenfassen von Artikeln und wird insbesondere für Planungs- und Auswertungszwecke genutzt.“ [8]

Heutzutage ist es immer wichtiger Informationen vom Hersteller im ERP-System festzuhalten und international, ggfs. mehrsprachig, zu teilen. Aus diesen Grund hat der industrielle Bereich die Themenbereiche um Warengruppen und WGM

vom Handel adaptiert [6]. Ferner wurden, als weiteres Instrument der Kategorisierung von Materialien, Klassifizierungsstandards entwickelt.

Abgeleitet von den Tätigkeiten des WGM [6] ergeben sich im Einkauf der Kronen AG folgende Aufgaben [9]:

- Bildung homogener, sortenreiner Warentöpfe
- Beeinflussung der Preispolitik, -findung und Benchmark-Vergleiche
- Kommunikationspolitik zu Lieferanten und Kunden
- Distributionspolitik im Sinne von Ausschreibungen

C. Methoden des WGMs

1) *Kosteneinsparungen identifizieren:* Bei der Identifizierung von Kosteneinsparungspotentialen setzt man homogene, sortenreine Warengruppen voraus.

Van Weele und Eßig gehen von Optimierungsprojekten anhand einer Priorisierungsmatrix (Figure 1) aus. Die beiden Achsen bilden dabei das Einsparpotential (y) und die Leichtigkeit der Implementierung (x). Entsprechend dieser Matrix werden die einzelnen WGen platziert und priorisiert. Jenes erlaubt dem „Category Manager“ kurzfristige Einsparprojekte zu generieren und so schnelle Erfolge zu sichern. [4]

Einsparpotential Das Potential für Einsparmaßnahmen hängt von einigen Kriterien ab und wird über die WG abgebildet. Nachfolgend werden drei dieser Kriterien aufgelistet: [4]

- Art und Alter des Rahmenvertrages
- Marktpreis und Gestehungspreis des Lieferanten
- Zahl der potentiellen Lieferanten

Leichtigkeit der Implementierung Die Implementierung wird anhand von Tätigkeiten zur Durchführung einer Aufwandsanalyse bewertet. Hier werden einige Aufgaben genannt: [4]

- Definition von WGen auf allen Hierarchiestufen
- Bewertung des Bestellvolumens
- Erfassung von gesetzlichen Regelungen
- Abschätzung der Leichtigkeit der Durchführung

2) *Lieferantenleistungen verbessern:* Um die Lieferbeziehung zu optimieren und so die Beschaffungsausgaben zu minimieren, ist es notwendig, dass die Materialien im ERP-System den WGen ordnungsgemäß zugeordnet sind. Als Folge können aus den einzelnen Materialtöpfen, gleichartige Rahmenverträge zu Lieferanten gezogen werden. [4]

Dies dient als Grundlage für dem 3-Punkte-Plan nach van Weele / Eßig: [4] [

1. Den bestmöglichen Vertrag zum Material finden und analysieren
2. Den bestmöglichen Lieferanten finden
3. Die bestmögliche Lösung entwickeln und fixieren

Dieser Plan wird als kontinuierlicher Prozess verstanden und soll die Lieferanten nachhaltig fordern [4].

III. PROZESSMANAGEMENTMETHODEN

Es existiert eine beachtliche Anzahl an nützlichen Prozessmanagementansätzen, die sich durch eine Vielzahl von Methoden verwirklichen lassen. Dieser Abschnitt beschreibt nachfolgend 5 Methoden der Prozessoptimierung. Im Nachgang wird auf eine Mischform eingegangen und der Managementansatz nach Villalba-Diez vorgestellt.

Für die Auswahl eines Verfahrens werden die verschiedenen Methoden auf ihre Eignung geprüft und abschließend erläutert, warum der (CPD)_{n,A} zur Prozessoptimierung gewählt wurde.

A. Methoden der Prozessoptimierung

Die Wirtschaft, aber auch die Literatur, rund um Geschäftsprozessoptimierung, Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement, beschäftigt sich seit ihren Anfängen mit Optimierungsverfahren. So wurde bereits 1952 von **Taiichi Ohno** ein Just-In-Time Verfahren entwickelt, das durch kontinuierliche Verbesserungen (KVP), zu einem etablierten Kanban-Konzept gereift ist [10].

Die Methodenvielfalt bei der Prozessoptimierung reicht nicht nur über unzählige Länder hinaus, sondern wird sogar in einigen Ansätzen vermischt und nach ihrer Art (radikale bzw. sukzessive Methoden) unterschieden.

Um sich dieser Thematik anzunehmen, benannte die Autorin Stephanie Zeidler am 8. Juni 2010 auf der Homepage der „Gründerszene“, ihre Top 5 Methoden zur Prozessoptimierung, die anhand ergänzender Literatur in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben werden. [11]. Die Auflistung erfolgt chronologisch nach der erstmaligen Publikation der Verfahren und kann in Tabelle I eingesehen werden.

1) *Total-Quality-Management:* Das heutige **Total-Quality-Management (TQM)** beruht auf den Grundzügen des Qualitätsmanagements und lässt sich nach Japan zurückverfolgen. Als Entwickler und Förderer von Kaizen steht Deming für innovative Ansätze in den 1950er Jahren, dessen Methoden als TQM circa 1980 in Europa aufkam. [15]

Ziel von TQM ist es, dass sich Mitarbeiter und Führungskräfte zusammen im Unternehmen für die Umsetzung von Qualitätsmaßnahmen verantwortlich fühlen und diese kontinuierlich weiterentwickeln. Dadurch ist TQM nicht als Instrument, sondern als Prozessmanagementansatz mit einer Vielfalt von Modulen, unter anderem Plan-Do-Check-Act (PDCA), zu verstehen. [15]

2) *Kaizen:* Kaizen ist ein Konzept aus dem japanischen Raum und beruht auf dem Prinzip der schrittweisen Optimierung von Prozessen. Das Akronym **KAIZEN** setzt sich aus den japanischen Symbolen KAI für „verändern“ und ZEN für „gut“ zusammen und steht für „ständige Verbesserung in kleinen Schritten“ [10]. In der westlichen Wirtschaft wird das Prinzip Kaizen nach dem PDCA-Zyklus und der kontinuierlichen Verbesserung nach Deming favorisiert. [10]

Kaizen besteht, wie auch die meisten Prozessoptimierungsverfahren, aus einer Reihe von Optimierungstools. Um nur eine davon zu beschreiben, enthält das „Seven Tools Q7“ unter anderen das Ishikawa-Diagramm, das Ursache und Wirkung von Problemen grafisch dargestellt. Durch sein Aussehen wird das Schaubild auch Fischgräten-Diagramm genannt, das als Kopf ein Problem benennt. Das Skelett des Diagramms wird durch die 5M's aufgegliedert welche für *Maschine, Mensch, Methode, Material und Mitwelt (oder auch Umwelt)* stehen. Diese lassen sich wiederum in Ursachen und Nebenursachen untergliedern. [10]

Kaizen wird als Unternehmensphilosophie verstanden und benötigt zur Implementierung eine geeignete Atmosphäre. Da die meisten Unternehmen einen Schwerpunkt auf finanzielle Kosten-Nutzen-Analysen legen, ist dies für Kaizen und die kontinuierliche Verbesserung nicht förderlich. [10]

3) *Six Sigma:* „Der griechische Buchstabe Sigma σ ist ein mathematischer Term mit Anwendung in der Statistik und dem Prozessmanagement, der ein Maß für die Streuung um den Mittelwert μ einer Normalverteilung darstellt. Aus der Statistik abgeleitet bedeutet der Begriff 6σ nichts anderes als 6 Standardabweichungen, die zwischen dem Zielwert und den Spezifikationen eines Prozesses liegen. Mit anderen Worten entspricht dies einem Qualitätsgrad von 99,99966%. Somit bedeutet Six Sigma Qualität die Entwicklung von Produkten und Prozessen, die ein Minimum an Abweichung vom Zielwert,

Figure 1. Priorisierungsmatrix nach van Weele / EBig

also Fehler, aufweisen.“ [17]

Die Besonderheit von **Six Sigma** ist der mathematische Ansatz, der eine Null-Fehler-Toleranz anstrebt. Die Optimierung erfolgt dabei durch den, an den PDCA-Zyklus angelehnten, Define-Measure-Analyse-Improve-Control-Zyklus (DMAIC-Zyklus). Ferner ist für die Durchführung von Six Sigma eine spezielle Ausbildung notwendig, die nach verschiedene Stufen aufgebaut ist: *Yellow, Green, Black, Master Black Belt*. [10]

4) **Lean-Management**: Der Term **Lean** fand seine Anfänge in den 90er Jahren und wird mit „schlank“ übersetzt. In Zusammenhang mit der „zweiten industriellen Revolution“ findet die Lean Philosophie schnell Gebrauch. Ziel von Lean ist es, bei hoher Variantenvielfalt zusammen mit der bestmöglichen Qualität, so geringe Kosten wie möglich zu vereinen. Dies bedeutet Verschwendungen zu minimieren und Prozesse bestens zu optimieren bzw. zu harmonisieren. [10]

Neben der Verschlinkung und Standardisierung gehören die Beseitigung von Verzögerungen und die, dadurch resultierende Verbesserung der Durchlaufzeiten, zu weiteren Zielen des Lean Ansatzes [10].

Gerade solche Anforderungen bedeuten für das Lean Management in Unternehmen oftmals eine radikale Durchführung im Sinne des BPR [16].

Die Weiterentwicklung von Six Sigma und Lean ist der Lean Six Sigma Ansatz, bei dem Grundsätze des Lean-Management mit den Ansätzen von Six Sigma kombiniert werden.

5) **Business-Process-Reengineering**: Michael Hammer und James Champy prägten durch diverse Veröffentlichungen, in den 90er Jahren, den Begriff **Business-Process-Reengineering (BPR)**, welcher als radikale Umstrukturierungsmaßnahme gilt. Als Managementansatz dient der Oberbegriff Business-Reengineering. [12]

Bei BPR werden existierende Prozesse und Organisationsstruk-

turen von Grund auf in Frage gestellt, um ein völliges Umdenken und eine Modellierung auf der sogenannten „grünen Wiese“ zu bewirken. Dabei stehen die Kunden und Produkte des Unternehmens im Mittelpunkt der Betrachtung. [13]

Als Beispiel dient dabei ein Ausschnitt aus dem „Handbook on Business Process Management I“, das 2015 von Vom Brocke und Roseman veröffentlicht worden ist. In diesem Werk wurde Paul Harmon's „The Scope and Evolution of Business Process Management“ zur Darstellung gebracht:

„Many organizations have eliminated sales organizations and retail stores and interface with their customers online. And processes that were formerly organized separately are now all available online, allowing customers to rapidly move from information gathering, to pricing, to purchasing“ [14]

An diesem Exempel wird der radikale Ansatz von BPR deutlich und es gilt diesem eine kritische Betrachtung zu schenken. In der Praxis finden *sanfte* Methoden eine höhere Anerkennung. Die nachfolgenden vier Verfahren zählen zu den sukzessiven Methoden der Prozessoptimierung.

B. Lean Six Sigma und DMAIC-Zyklus

1) **Lean Six Sigma**: Bei **Lean Six Sigma (LSS)** werden, die zuvor beschriebenen Optimierungskonzepte kombiniert. Lean um schlanke Prozesse und Ziele zu schaffen. Six Sigma um fehlerfreie Prozesse und Ergebnisse zu erzielen. Der Vorteil von LSS besteht darin, die unterschiedlichen Tools so zu nutzen, damit sie je nach Anwendung einer Problemlösung entsprechen. [16]

Bei der LSS Philosophie unterscheidet Armin Töpfer drei Möglichkeiten einer Kombination beider Konzepte [16]:

1. Die Six Sigma Projektstrategie mit dem Gedankengut und Methoden des Lean Management
2. Ein Lean Projekt gezielt mit Six Sigma ergänzen
3. Beide Konzepte ganzheitlich in zweckmäßiger Bearbeitungsfolge und anschließend leistungsfähig miteinander zu verknüpfen

Der Punkt 1. fokussiert in einem Six Sigma Projekt den DMAIC-Zyklus und versucht durch einige Lean Methoden die Projektprozesse schlanker und effizienter zu tätigen. Im 2. Punkt wird ein Lean Projekt, mit Nutzung des PDCA-Zyklus, mit einzelnen Six Sigma Methoden ergänzt. Der letzte Punkt beschreibt eine ganzheitliche Durchführung des Lean Management dessen Ziel auf Six Sigma aufsetzt um gegen eine Null-Fehler-Quote zu gehen. [16]

Welche der drei Varianten und der einzelnen Methoden letztendlich genutzt werden, ist nebensächlich. Es darf eines zum Schluss nicht außer Betracht gelassen werden: „Am Ende des Tages zählt das Ergebnis und in der Summe nur der Erfolg (...)" [18] eines Projektes. Die Nutzung der Verfahren ist marginal, was wiederum nicht bedeutet, dass eine Weiterentwicklung der Tools ausgeschlossen ist. [18]

2) **DMAIC-Zyklus**: Ein Six Sigma Projekt gliedert sich in fünf Phasen. Diese Struktur bildet den Kern des Verfahrens, oder auch, je nach Wahl, der LSS Methodik. Der Term DMAIC beinhaltet den jeweiligen Anfangsbuchstaben jeder Phase: *Define, Measure, Analyze, Improve und Control*. Jeder dieser Schritte baut auf den vorherigen auf und bietet passende Werkzeuge an. [19].

Nach Töpfer basiert der DMAIC-Zyklus auf den nachfolgenden PDCA-Zyklus [16], dessen gemeinsame Basis eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und Qualität beinhaltet [17]. Im Gegensatz zum PDCA, bietet der DMAIC neben der Erhöhung der Kundenzufriedenheit auch eine Prozesskostensenkung an. Im Übrigen ist der PDCA auch Bestandteil der Improve-Toolbox. [17]

Nachfolgend wird der Zyklus grafisch dargestellt und die einzelnen Phasen erläutert.

Figure 2. DMAIC-Zyklus - Quelle: Eigene Darstellung

Define - Definieren In dieser Phase gilt es sich der Frage zu stellen, was das eigentliche Problem ist. Zweck der Define-Phase ist es, sich ein Bild vom Sachverhalt zu machen und durch bewusste Zielsetzung das Projekt zu definieren. In diesem Teil des Zyklus finden noch keine Lösungsbeschreibungen statt. [18]

Das Vorgehen der ersten Phase gliedert sich in vier Punkte auf [18]:

1. Projektziele festlegen und SMART [20] definieren.
Tools: Project Charter, Nutzenrechnung, etc.
2. Projektbestandteile und Prozesse klar abgrenzen.
Tools: Projektrahmen, Abhängigkeitsbetrachtung, etc.
3. Projekterfolg sichern.
Tools: Strukturplan bzw. Netzplan, RACI Chart, etc.
4. Stakeholder-Anforderungen spezifizieren.
Tools: Stakeholderanalyse, Kano-Model, etc.

Measure - Messen Nach jedem Input erfolgt ein Output. Dieser Output gilt es in der Measure-Phase zu betrachten und anhand von Kennzahlen zu bewerten. Die Autoren dieses Faches stellen der Projektstufe die Frage „Wie groß ist das Problem?“ [18] über. Diese Problemstellung ermöglicht es Informationen in Form von Messungen zu gewinnen. [18] Durch die Hypothese „Nur was gemessen werden kann, kann auch verbessert werden.“ [18] soll die Wichtigkeit dieser Phase verdeutlicht werden.

1. Messgröße ableiten.
Tools: Output-Messgrößen-Matrix, etc.
2. Daten sammeln.
Tools: Messsystemanalyse, etc.
3. Prozessvariation verstehen.
Tools: Grafische Darstellung, etc.
4. Prozessleistung ermitteln.
Tools: Kennzahlen, Leistungsbewertung, etc.

Analyse - Analysieren Im Gegensatz zur zweiten Phase wird nun beim Analysieren nicht der Output, sondern der Input betrachtet. Dadurch soll die Kernursache ermittelt werden. Die Formulierung von Ursachen-Hypothesen soll in dieser Phase überprüft und anvisiert werden. Die Fokussierung erfolgt anhand von ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) und soll als Grundlage zur Konzeptbildung beisteuern. Eine Identifikation, Überprüfung und Priorisierung der Ursachen legt den roten Faden dieser Phase fest. [18]

1. Potenzielle Ursachen sammeln.
Tools: Ishikawa-Diagramm, etc.
2. Prozesse analysieren.
Tools: Prozessflussdiagramm, -analyse, etc.

3. Daten analysieren.

Tools: Statistische Versuchsplanung, etc.

4. Ursachen ableiten und priorisieren.

Tools: Ableitung und Priorisierung

Improve - Verbessern Hinter der vierten Phase verbirgt sich die Konzept- bzw. Lösungsentwicklung, der zuvor aufgenommen und priorisierten Ursachen. Es werden mehrere Ansätze entwickelt und in der Hinsicht einer möglichen Implementierung bewertet.

Bei Nutzung des LSS-Ansatzes kommen hier die meisten Lean Methoden zum Einsatz. Unter anderem der im darauffolgenden Abschnitt beschriebene PDCA-Zyklus. [18]

1. Lösungen identifizieren.

Tools: 5S, Brainstorming, 635 Brainwriting, etc.

2. Lösungen verfeinern und auf Realisierbarkeit prüfen.

Tools: Aufwand-Nutzen-Analyse, Musskriterienbewertung, etc.

3. Lösungen finalisieren.

Tools: Konzeptionierung des Soll-Prozesses, Kosten-Nutzen-Analyse, etc.

4. Lösungen implementieren.

Tools: PDCA, Risikoanalyse, Rolloutplan, etc.

Control - Steuern Der letzte Schritt des DMAIC-Zyklus ist die Control-Phase. Diese Stufe ist für die Nachhaltigkeit der Optimierung verantwortlich. Außerdem werden die gewonnenen Erkenntnisse nachvollziehbar dokumentiert, um auf lange Sicht, das Know-How zu sichern. Dies ist erforderlich, um einen KVP zu garantieren. Dem folgt eine kritische Überprüfung und nachträgliche Bewertung der Implementierung, um eine Verbesserung zu bestätigen oder zu überdenken. [18]

1. Prozessdokumentation finalisieren.

Tools: Dokumentation

2. Implementierung überwachen.

Tools: Dashboards anfertigen, etc.

3. Prozess steuern.

Tools: Prozesssteuerungsteam

4. Erfolg sichern und Prozess bewerten.

Tools: Audits, Projektabschluss

Zum dritten Schritt im Abschnitt III-B1 kann nach einem reinen Six Sigma, nun das Lean Management durchgeführt werden, um den Erfolg nachhaltig zu sichern. Der DMAIC kann beispielsweise mit dem PDCA-Ansatz nach Deming ergänzt werden.

C. Managementansatz (CPD)_nA

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“

Philip Rosenthal (*1916 - †2001), deutscher Industrieller und Politiker (SPD)

1) PDCA-Zyklus: Plan Do Check Act. Dieses Vorgehen steht für Einfachheit und genießt ein breites Ansehen in der Wirtschaft. Der Zyklus zählt zu einem Standardinstrument im Prozessmanagement und geht auf eine Weiterentwicklung von William E. Deming zurück. Als Folge dessen wird der Zyklus auch als Deming-Kreis bezeichnet. [10]

Figure 6 zeigt zwei Zyklen. Das Schaubild soll den PDCA-Kreislauf als sich „weiterbewegendes Rad“ [10], ganz im Zeichen des KVP und dem oben aufgeführten Zitat, veranschaulichen. Ebendies bedeutet, dass ein abgeschlossener PDCA auf den nächsten folgt.

Plan - Planen Die erste Phase des Zyklus ist die Plan-Phase, in der gilt, mittels Datenerhebung, -analyse und -bewertung die Ist-Situation aufzunehmen. Ziel dieser Phase ist es, eine optimale Grundlage zur Konzeptbildung zu schaffen und Ziele zu definieren. [15]

Do - Umsetzen Zweck dieses Schritts ist es, die zuvor gewonnenen Erkenntnisse und Pläne dem Team mitzuteilen und Verbesserungen durchzuführen. [15]

Figure 3. PDCA-Zyklus - Quelle: Eigene Darstellung

Check - Überprüfen Durch die Check-Phase sollen die durchgeführten Verbesserungen gemessen werden und somit, die in der ersten Phase aufgestellten, Pläne zu bewerten. [15]

Act - Agieren Die letzte Phase des Zyklus prüft nochmals den Ist-Zustand mit dem eingeführten Soll-Zustand. Sollten die Verbesserungen den gewünschten Standard **nicht** bewirken, so werden die Phasen Plan, Do, Check und Act solange iteriert, bis dies der Fall ist. [15]

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) Die vier Phasen des PDCA müssen als kontinuierlicher Prozess verstanden werden. Wird die Optimierung nicht nachhaltig festgehalten, so besteht das Risiko, dass sich das Dilemma erneut einstellt. [15]

Heutzutage existieren einige Diskussionen über den Start des Zyklus. Einen Ansatz von Villalba-Diez wird nachstehend beschrieben.

2) (CPD)_nA Methode: Dr.-Ing. Javier Villalba-Diez [21] versteht den PDCA als Prozessmanagementansatz und nicht als reines Problemlösungsinstrument. Ferner vertritt er die Meinung den Zyklus als (CPD)_nA zu leben. Villalba-Diez formt die vier Phasen im Deming-Kreis um und ergänzt diese durch die Komponente n. [22]

In einem Paper führt er das (CPD)_nA-Board ein [23], welches in der nachstehenden Abbildung (Figure 4), in Anlehnung dessen, dargestellt wird. In weiteren Veröffentlichungen beschreibt er die einzelnen Phasen des Managementansatzes.

Figure 4. (CPD)_nA-Dashboard in Anlehnung an Villalba-Diez

Check or Commitment Die erste Phase ist die Check-Phase, und ist ähnlich der im PDCA beschriebenen Phase. Unterschied hierbei ist, dass nicht bereits verbesserte Prozesse gemessen werden, sondern dass der Ist-Zustand sorgfältig geprüft werden soll. Villalba-Diez unterteilt den Schritt in drei

Unterpunkte [24]:

1. *Den aktuellen Zustand untersuchen.*
Als Empfehlung, die Ist-Situation zu betrachten, nennt der Verfasser ein japanisches Lean-Instrument, die sogenannte Gemba-Methode. Hierbei wird an den „Ort des Geschehens“ zurückgekehrt und sich auf das unbedingt Notwendige konzentriert [10].
2. *Richtung der Verbesserung setzen*
In diesem Unterpunkt soll der Kurs der Optimierung eingeschlagen werden.
3. *Kennzahlen integrieren und Prozess messen*
Schließlich werden die gewonnenen Erkenntnisse des Ist-Zustandes durch Kennzahlen gemessen und in das Dashboard integriert.

Plan or Process-Priority Analysis Auch diese Phase wird in drei Abschnitte unterteilt und durch diverse Prozessoptimierungsmaßnahmen (z.B. im DMAIC: MEASURE bis IMPROVE) ergänzt. [24]

1. *IST-Zustand, -Prozess verstehen*
Zuerst soll die Ist-Situation verstanden werden, um den Prozess anschließend grafisch in das Board zu integrieren.
2. *Ursachen identifizieren und priorisieren*
Die aus dem Prozess gewonnenen Missstände werden identifiziert und anschließend nach ihrer Priorität bewertet.
3. *Hauptursache analysieren und Maßnahmen ableiten*
Zum Schluss wird die Hauptursache, beispielsweise in einem Ishikawa-Diagramm dargestellt und Maßnahmen abgeleitet. Durch diese soll eine Optimierung des Problems bewerkstelligt werden.

Do or Action Nachdem die Maßnahmen aus der Plan-Phase abgeleitet wurden, konzentriert sich die Do-Phase im $(CPD)_nA$ -Ansatz auf die Problemlösung der Maßnahmen und die Verbesserung der Prozesse. Hierbei ist es wichtig, den Prozess / die Ursache nachhaltig zu optimieren / zu beseitigen. [24]

N Iteration Im $(CPD)_nA$ steht das n für die Iteration der Phasen 1 - 3 solange, bis ein Standard erreicht wird. Dies wird anhand der Kennzahlen (Check) überprüft. [24]. Hierbei werden die Messzahlen, beispielsweise über die Shopfloor-Methode täglich oder wöchentlich validiert, um so Veränderungen zu bewerten und auch das Selbstmanagement der Mitarbeiter zu fördern [10], [25]. Ist der Standard erreicht, wird in die nächste Phase des Zyklus übergegangen.

Act or Anchor Learning or Standardization Die letzte Phase im Zyklus tritt ein, sobald ein Standard erreicht wird. Es erfolgt die Verankerung und Umwandlung der gewonnenen Kenntnisse in ein organisationsübergreifendes Wissen. [24] Der Zyklus versteht sich als KVP, welcher eine Anwendung von einem Standard bis hin zu einem **gewünschten** Standard ermöglicht.

Fraktalität Hauptziel des Managementansatzes ist es, das Unternehmen „lebensfähig“ zu organisieren, welches an der Fraktalität der Organisation hängt. Das bedeutet, dass jeder Unternehmensbereich, sowohl horizontal als auch vertikal, den $(CPD)_nA$ leben soll, um so die Erreichung der Unternehmensziele zu gewährleisten. [22]

Exkurs: Im März 2017 erscheint das erste Buch von Villalba-Diez und soll hier als ergänzende Literaturempfehlung aufgeführt werden: „The Hoshin Kanri Forest: Lean Strategic Organizational Design“, ISBN: 978-1-4987-8550-1

D. Eignung der Prozessmanagementmethoden

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Prüfung der vorgestellten Verfahren auf die Eignung bei der Krones AG.

Ziel der Bewertung ist es, das geeignete „Werkzeug“ der Optimierung zu finden. Dabei wird zwischen den nachfolgenden Punkten unterschieden: *Verfahren, Kurzbeschreibung, Instrumente und Anwendbarkeit.*

1) *Eignungsprüfung der Verfahren:* Die Eignungsprüfung kann in der nachfolgenden Tabelle (Tab. I) eingesehen werden. Die Verfahren sind chronologisch nach ihrer erstmaligen Veröffentlichung sortiert.

Table I. EIGNUNGSPRÜFUNG DER VERFAHREN

Verfahren	Kurzbeschreibung	Instrumente	Anwendbarkeit
TQM (1951)	Qualitätsoptimierungsverfahren, das Produkte und Dienstleistungen im Unternehmen verbessern soll.	PDCA-Zyklus	Eine Anwendbarkeit ist möglich, jedoch weisen andere Verfahren, wie LSS und vor allem $(CPD)_nA$ eine höhere Flexibilität auf.
Kaizen (1978)	Kaizen beschreibt eine schrittweise Optimierung von Prozessen.	Hohe Variantenvielfalt	Vgl. TQM und Lean
Six Sigma (1987)	Six Sigma ist striktes Projektmanagement für Null-Fehler-Qualität durch Analysieren von Qualitätsproblemen und Prozessen	DMAIC-Zyklus gepaart mit SixSigma Tools	Der Ansatz ist anwendbar. Es werden jedoch zertifizierte Spezialisten (Yellow, Green oder Black Belt) für das Verfahren benötigt.
Lean (1992)	Lean steht für die „Verschlankung“ von Prozessen durch den Einsatz von diversen Instrumenten.	Hohe Variantenvielfalt	Der Ansatz ist anwendbar. Es werden aufgrund der Variantenvielfalt geschulte Mitarbeiter zur Umsetzung des Verfahrens benötigt.
BPR (1993)	Radikaler Ansatz zur Prozessoptimierung durch Neuaufbau.	„Grüne Wiese“ Prinzip	Das Verfahren ist auf das WGM der Krones AG nicht anwendbar, da die funktionierende Struktur der WGen zerstört werden würde.
LSS (2001)	LSS ist eine Mischform von Lean und SixSigma unter der Verwendung flexibel angepasster Instrumente.	Flexibler DMAIC-Zyklus mit Tools die den Problemen angepasst sind.	Vgl. Lean und Six Sigma
$(CPD)_nA$ (2016)	Neuer Managementansatz der sich aus Kaizen, Lean und SixSigma zusammensetzt.	PDCA-Zyklus gepaart mit Tools die den Problemen angepasst sind. Hoshin-Kanri Management	Eine Umsetzung des Verfahrens ist möglich. Anders als bei SixSigma und LSS werden aufgrund der Einfachheit keine zertifizierte Spezialisten benötigt.

2) *Selektion des $(CPD)_nA$ -Ansatzes:* Zur Verbesserung des WGMs bei der Krones AG wurde der $(CPD)_nA$ -Ansatz gewählt. Eine Umformung des PDCA-Zyklus gepaart mit Tools, die den Problemen angepasst sind, bieten eine hohe

Flexibilität. Das im Verfahren beinhaltete Hoshin-Kanri Management bindet alle involvierten Fachbereiche in einen systematischen Kaskadierungsprozess ein. Aufgrund dieser Vorteile, der Einfachheit des Verfahrens und das persönliche Interesse an dem neuen Ansatz wurde die $(CPD)_nA$ -Methode zur Entwicklung eines Konzeptes verwendet.

IV. DARSTELLUNG $(CPD)_nA$ ANHAND DER KRONES AG

Um das WGM der Krones AG zu analysieren, beurteilen und entwickeln zu können, wurde als Umsetzungsmethode der zuvor beschriebene Managementansatz nach Villalba-Diez gewählt.

A. Check-Phase

Die erste Phase im Zyklus beschäftigt sich mit der IST-Prozess-Aufnahme und der Erhebung sowie Analyse von Kennzahlen. Im Rahmen der Projektarbeit wurde als „Ort des Geschehens“, die derzeitige WGen-Struktur und die jeweiligen Materialanlageprozesse im SAP ERP betrachtet.

Warengruppenstruktur Der Aufbau der WGen-Hierarchie der Krones AG besteht aus einer Hauptwarengruppe (z.B. AT* Antriebstechnik) und mehreren Unterwarengruppen. Je nach Bedarf wurden diese Gruppen beliebig oft fragmentiert. Dadurch entstehen Materialgruppen die über die Bereiche hinweg disharmonisch zueinander sind und sich teilweise bis auf acht Ebenen gliedern lassen. Ziel ist es die zu vereinheitlichen und auf maximal vier Ebenen herunter zu brechen. Auf der letzten Ebenen sollte sich dann das Material befinden. Bei der Betrachtung der Struktur fiel auf, dass Teile existieren die sich eben auf höheren Ebenen befinden.

Table II. BEISPIELHAFTER AUFBAU DER WARENGRUPPE AT*

AT*	ANTRIEBSTECHNIK	
AT0100000	MOTORE	
AT0110000	ELEKTROMOTORE	
AT0110100	Drehstrommotore	
Material A	Drehstrommotor A 1.0 kW	
Material B	Drehstrommotor B 1.5 kW	
Material C	Drehstrommotor C 3.0 kW	
AT0110200	Bremsmotore	
AT0110300	Servomotore	
AT0110400	Synchronmotore	
AT0110500	Gleichstrommotore	
AT0110600	Permanentmagnetmotore	
AT0110700	Induktionsmotore	
AT0110999	Zubehör, Ersatzteile	
AT0200000	ANTRIEBSELEMENTE	
...		
AT0300000	GETRIEBE, -MOTORE	
...		
AT0400000	Gliederbandkurve	
...		

Dadurch wurde die Richtung der Verbesserung in erster Linie auf die Harmonisierung des Aufbaus gelegt. Als Grundlage der Kennzahl dienen dabei die Bewertung des Bestellvolumen und Anzahl der Materialien. Die Materialansammlungen innerhalb höherer Ebenen gilt es dabei zu minimieren, d.h. auf die tiefste WG-Stufe zu verschieben. Dabei sollte auch der Aufbau auf vier Ebenen reduziert werden. Als letzter Schritt der Phase wurde dies so in das $(CPD)_nA$ -Dashboard (Fig. 4) implementiert.

B. Plan-Phase

Ziel der Plan-Phase ist es, die IST-Situation und die Prozesse aus der Check-Stufe zu verstehen. Es sollen Schwachstellen und Ursachen ermittelt werden, welche es gilt im Nachgang zu priorisieren.

Als Folge der Gewichtung werden zu dem **einem Top** Schwerpunkt Maßnahmen entwickelt, die das Problem in einer bestimmten Zeit lösen können.

Methodik - Experteninterview Um sowohl valide als auch umfassende Informationen zu der Situation zu erhalten, muss das richtige Instrument gewählt werden.

Hierzu bietet sich eine qualitative Befragung an, da diese im Gegensatz zu einer oberflächlichen, quantitativen Befragung meist nur an einer oder wenigen Personen durchgeführt wird. Die Datenerhebung zählt zu dem Typ „Quick and Dirty“ und soll das explizites Know-How des Experten gewinnen. [26]

Im Rahmen der Studie wurden mit verschiedenen Bereichen der Krones AG Interviews geführt. Dies diente in erster Linie der exakten Aufnahme des Materialanlageprozesses (Prozess 1 und 2).

Dabei wurde der Schwerpunkt auf die WGen-Vergabe gelegt. Weiterführend wurden verschiedene Schwachstellen aufgenommen und dokumentiert.

Im Nachgang konnten die potentiellen Fehlerquellen gebündelt, bewertet und priorisiert werden (Fig. 5), welches der Identifikation der Top-Schwerpunkte dient. Die einzelnen Probleme wurden nach der Häufigkeit der Nennung in den Gesprächen gezählt und die Bündelung durch die Abteilung SPCPI gewichtet. Dadurch ergibt sich eine prozentuale Verteilung die als Priorisierung dient.

Problembündelung und Priorisierung	Häufigkeit		Gewichtung		Verteilung	Priorität
	42	71	100%			
Klassisches Warengruppenmanagement	6	1	8%			4
Keine Benchmark-Orientierung möglich	1	1	1%			
Keine genaue Spezialistenzuordnung	2	2	3%			
Schwierigkeit bei Ableitung von Maßnahmen	1	1	1%			
Schwierigkeiten bei Auswertungen der WGen	2	2	3%			
Struktur und Schlüssel	21	2	59%			1
Grad der Hierarchie zu tief	2	4	6%			
Struktur nicht sauber gegliedert	5	10	14%			
Stuktur übergreifend nicht harmonisch	8	16	23%			
WGen-Schlüssel übergreifend nicht harmonisch	6	12	17%			
WGen-Beschreibung und Regelwerk	4	3	17%			2
Fehlendes Regelwerk	1	3	4%			
WGen sind nicht definiert/erklärt	3	9	13%			
WGen-Inhalt	11	1	15%			3
Materialbündelung oftmals unkorrekt	8	8	11%			
WGen sind nicht sortenrein	3	3	4%			

Figure 5. Bewertung der potentiellen Fehlerquellen - Quelle: Eigene Darstellung

Materialanlageprozess Diese Studie beschäftigt sich mit der Vergabe einer WG bei der Anlage eines neuen Materials. Dabei wurde zwischen Zeichnungs- und Katalogteilen unterschieden.

1) Anlageprozess für Zeichnungsteile

Hinsichtlich der WGen-Vergabe ist dies der Prozess mit dem höchsten Automatisierungsgrad. Dabei beginnt die Anlage eines Zeichnungsteils in der Planung des Konstrukteurs auf Grundlage eines Bedarfes aus einem Kundenauftrag oder der Bedarfsplanung heraus. Der Zeichner legt das Material an und befüllt bzw. bearbeitet die Pflichtfelder: *Materialkurztext, Labor/Büro, Werkstoff, Stücklisten, Mengen und Klassifizierung*. Hier tätigt der Konstruktionsplaner meistens auch einen Wunsch bzgl. der Beschaffungsart.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die WG **kein** Pflichtfeld von eigen-produzierten Teilen ist, jedoch auch dort zugehörig sein sollte.

Im nächsten Schritt landet das Material in einem automatisierten Arbeitsvorrat. Hier befüllt eine Steuerungstabelle den Datensatz mit verschiedenen Informationen. Sollte der Konstrukteur bereits die Beschaffungsart „Fremdbeschaffung“ gewählt haben, wird anhand diverser Regeln eine **WG** definiert und weitere automatische Arbeitsvorräte durchlaufen.

Anschließend befindet sich das Material in der „Beschaffungsplanung“, welche weitere Pflichtfelder befüllen. In dieser Abteilung wird auch die Beschaffungsart geprüft und gegebenenfalls abgeändert. Wurde keine Art gewählt, existiert auch noch keine **WG**. Dieses Pflichtfeld wird dann von der Sparte Master Data Management manuell ergänzt.

Im Anschluss werden weitere Steuerungstabellen gestartet, die den Materialstamm mit den Sichten und Daten aus dem Einkauf und dem Controlling versorgen.

Als nächstes landet das Material im Arbeitsvorrat des jeweiligen Einkäufers. Dieser stößt weiterhin auf aufbauende Prozesse, wie *Anfrage zur Preisfindung, Rahmenverträge festlegen oder Infosatzanlage und Orderbuchfixierung*.

Zum Schluss werden die Textschlüssel von der Standardisierung übersetzt und der Prozess beendet. [27]

Der komplette Prozess kann in Anhang (Prozess 1) eingesehen werden.

2) Anlageprozess für Katalogteile

Als Ergebnis eines ZMSA-Workflows startet die Materialanlage für Kaufteile im Arbeitsvorrat des „eProcurement and Master Data Management“, bzw. bei einem Subleistungsunternehmen, welche mit der Befüllung der Pflichtfelder *Labor/Büro, Klassifizierung, Textschlüssel, WG und Auslöser* beginnt.

Daraufhin erfolgt in den automatisierten Arbeitsvorräten die Befüllung der Daten anhand zweier Steuerungstabellen, die den Materialstamm mit den Sichten und Daten aus der Disposition und dem Einkauf versorgen. Tauchen hierbei Lücken auf, werden diese von der Beschaffungsplanung manuell angepasst. Außerdem ist diese Abteilung für die Beschaffungsart zuständig.

Im weiteren Verlauf werden die kalkulatorischen Sichten dem Datensatz angehängt. Unter anderem wird hier das Material mit einer Bewertungsklasse verknüpft.

Danach landet das Teil im Arbeitsvorrat des jeweiligen Einkäufers. Dieser baut auf die gleichen Prozesse auf wie zuvor (Prozess 1).

Zum Schluss befindet sich das Material nochmals in der Bedarfsplanung, welche die noch nicht ausgefüllten Pflichtfelder vervollständigen. Schließlich werden noch die Textschlüssel von der Standardisierung übersetzt und der Prozess beendet. [28]

Der komplette Prozess kann in Anhang (Prozess 2) eingesehen werden.

ZMSA: ZMSA steht für **Zentrale-Material-Stamm-Anlage** und ist ein Workflow der verschiedene Abteilungen zur Materialanlage durchläuft. Die papierlose Transaktion hat die

Materialanlageanforderung aus der Vergangenheit abgelöst.

Warengruppeninhalt und Ishikawa-Diagramm Der WGen-Inhalt stellt das größte Problem aus der Priorisierung dar. Dabei wird zwischen den beiden Punkten fehlerhafte Materialbündelungen und falsche WGen-Gruppierung differenziert.

Der Unterschied der beiden Schwerpunkte liegt bei der Zusammenfassung gleichartiger Teile (Materialbündelung) zu Materialtöpfen und der Verdichtung dieser zu übergreifenden WGen. Wie im Punkt 3 der Plan-Phase im $(CPD)_nA$ angeschnitten, kann hier ein ausführliches Ursache-Wirkungs-Diagramm (Abs. III-A2) Erläuterung der Problematik bringen. Dies ist nachfolgend dargestellt.

Nachdem das Prozessverständnis, die Ursachen-Aufnahme sowie -Priorisierung und die Analyse der Hauptursache durchgeführt wurde, können nun Maßnahmen entwickelt werden, um das am höchsten bewertete Problem zu lösen.

In der vorliegenden Arbeit wird dies in der DO-Phase des Zyklus erläutert.

C. Do-Phase

Ziel der Do-Phase ist es die Prozesse und Ursachen zu beheben und so nachhaltig zu optimieren. Dadurch sollen sich die Kennzahlen aus der Check-Phase deutlich verbessert und so ein Standard entwickelt werden.

In diesem Exempel äußert sich das ganzheitliche Konzept in den folgenden drei Schritten:

1) **Warengruppenstruktur:** Um sich dieser Problematik anzunehmen, wird der Fokus auf den WGen-Schlüssel gelegt. Der Schlüssel der eine WG eindeutig identifiziert, gleicht dem *Primary Key* einer Datenbank. Da die WGen-Tabelle eine physische SAP-Struktur ist, ist es förderlich den Schlüssel über die Hauptwarengruppen hinweg anzupassen. Dabei gilt der Grad der Tiefe und die saubere Gliederung des Aufbaus zu beachten. Außerdem darf der Schlüssel nur aus einer alphanumerischen Kombination von 9 Zeichen bestehen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird folgender Schlüssel empfohlen:

W G / 0 X / 0 X 0 / X X 0

Die ersten beiden Buchstaben stehen hierbei repräsentativ für die Hauptwarengruppen. Das X ist als Parameter einer fortlaufenden Zahl zu verstehen.

Die Implementierung der Struktur sollte, durch die spezielle Löschlogik im SAP, in einem parallel System gesehen. Dieser Aufbau kann dann sukzessiv mit Daten zum Material befüllt werden.

2) **Warengruppendefinition:** Im zweiten Schritt sollen die WGen-Bezeichnungen und -Beschreibungen definiert werden. Im Sinne der Internationalisierung sollte dies in Deutsch und Englisch zur Verfügung gestellt werden.

Bezeichnung „Wie sollen die Warengruppen benannt werden?“

Es gilt treffende Bezeichnungen für die einzelnen WGen-Ebenen zu definieren. Das Vorgehen wird im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung erläutert (Tab. III).

Bezeichnung Der Begriff „Beschreibung“ wird als „Erklärung der Warengruppe und dessen Inhalt“ deklariert. Ein Vorgehen dieser Maßnahme könnte wie folgt aussehen:

Handbuch Nachdem jede WG auf ihren Inhalt beschrieben und definiert ist, sollte wie im Schritt 4 (Tab. III) angedeutet, ein einkaufs-übergreifendes Handbuch erstellt werden. Dieses könnte als PDF anderen Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden.

Jedoch würde sich ein „Online-Handbuch“ auch anbieten. Die Entwicklung einer Datenbank, die je nach Suchbegriff die

Figure 6. Ishikawa-Diagramm - Quelle: Eigene Darstellung

Table III. BEISPIELHAFTES VORGEHEN DER WG-DEFINITION

Nr.	Beschreibung
1	Vorgabe der neuen WGen-Struktur und dessen Schlüssel.
2	Anpassungen der WGen-Struktur und Bildung passender Bezeichnungen an die unterschiedlichen Abteilungen delegieren.
3	Erstellen von „WGen-Inhalts-Erklärungen“, Bezeichnungen und Weiterleitung dieser an die SPCPI.
4	Sammlung der „WGen-Inhalts-Erklärungen“ und Erstellung eines WGen-Handbuchs sowie Implementierung über die IT eingeleiten.

richtige WGen-Definition dem Anwender ausgibt, könnte über eine HTML/PHP/JavaScript Webpage auf einem Linux Server bereitgestellt werden.

Das Sammelwerk würde dann über das Intranet im Unternehmen aufgerufen werden.

3) **Warengruppeninhalt:** Um eine Lösung zur Behebung des Problems der Materialbündelung zu entwickeln, werden zwei Arten betrachtet. Zum einen die Vergabe der WG zur Materialneuanlage und zum anderen die Bereinigung des Datenaltbestands.

Grundsätzlich wird auch das zweite, parallele Warengruppensystem vorausgesetzt.

Materialneuanlage Der in der Plan-Phase analysierte Anlageprozess soll durch das Hinzufügen eines weiteren Schrittes die Datenqualität verbessern.

Hierbei kann das vorher erläuterte Handbuch genutzt werden, um den Bearbeiter das richtige Vorlage-Material auszugeben. Ein weiter Schritt wäre die Implementierung eines Automatisierungsscripts, das anhand von vordefinierten Regeln einem Material die richtig WG zuweist.

Materialbereinigung Die Materialbereinigung der Alt-Daten ist die aufwendigste aller Problematiken, jedoch auch die wichtigste. Die zuvor beschriebenen Konzepte wären ohne den Alt-Datenbestand wertlos. Anforderung aus dem Einkauf ist es, dem Einkäufer selbst die Bereinigung vornehmen zu lassen [9]. Dieser könnte aber durch ein Script unterstützt werden, um fehlerhafte Teile zu identifizieren.

Realisierte Verbesserung in Zahlen Im Rahmen einer simulativen Materialbereinigung wurde eine WG exemplarisch untersucht. Diese Teilefamilie hatte ein Bestellvolumen von über 3,5 Millionen Euro wobei allein 21% davon sich nicht auf der untersten Ebene befindet. Im Umkehrschluss bedeutet dies, das Materialien nicht oder falsch zugeordnet wurden. Durch die exemplarische Warengruppenbereinigung mit Hilfe von Materialklassifizierungsdaten konnte das Bestellvolumen so auf die letzte Hierarchiestufe aufgeteilt und von der oberen Ebene drastisch reduziert werden. Die Verteilung kann in der nachfolgenden Tabelle (Tab. IV) entnommen werden. Ziel ist neben der Erhöhung der Datenqualität und der Ausgekräft auch eine annähernd sortenreine WG.

Table IV. ERGEBNIS DER MATERIALBEREINIGUNG

WG	Beschreibung	Bestellvolumen	
		vorher	nachher
AT021*	TRAGROLLEN (kumuliert)	3.5 Mio. €	3.5 Mio. €
AT0210000	TRAGROLLEN (einzeln)	21%	9%
AT0210100	Schwerkrafttragrollen	23%	25%
AT0210200	Festantriebstragrollen	51%	52%
AT0210300	Stauantriebstragrollen	4%	5%
AT0210400	Antriebsstromeln (neue WG)	-	8%
AT0210999	Zubehör, Ersatzteile	1%	1%

D. n Iteration

Zum Abschluss der Do-Phase sollen nun die generierten Auswertungen und Kennzahlen auf eine Verbesserung geprüft werden.

Haben sich die Werte so entwickelt wie geplant, und wurde dadurch ein gewünschter Standard erreicht, so wird in die Act-Phase übergegangen.

Ansonsten werden die Schritte CHECK - PLAN - DO so lange wiederholt, bis der erhoffte Standard eingetreten ist.

Beispielsweise sollten so weitere WGen, wie im vorherigen Abschnitt, bereinigt werden.

E. Act-Phase

Ziel des $(CPD)_nA$ ist es durch n Iterationen eine Verbesserung der Kennzahlen zu bewirken und so den gewünschten Standard zu erreichen. Im Rahmen dieser Projektarbeit wurde dies exemplarisch durchgeführt. Dabei wurde ein Konzept entworfen, das den Grundstock für das WGM legen soll.

Aufgrund der Einfachheit kann dieser Projektmanagementansatz genutzt werden, um das derzeitige WGM zu optimieren. Außerdem sollte es Ziel dieser Methode sein, das Projekt in Teile zu fragmentieren. Das bedeutet, dass jeder Bereich der Unternehmensorganisation sowohl horizontal (innerhalb des Einkaufs) als auch vertikal (außerhalb des Einkaufs), Anteil an der Verbesserung der Datenqualität besitzt.

V. SCHLUSSBETRACHTUNG

Ausgangslage dieser Projektarbeit war, dass das WGM der Krones AG verschiedene Schwächen, wie schlechte Materialbündelung, kaum aussagekräftige Analysen und fehlende Spezialistenzuordnungen, aufweist und deshalb analysiert, beurteilt und optimiert werden soll. Dies betrifft sowohl die aktive Nutzung von Warengruppen, als auch Abhängigkeiten zu Prozessen der Materialneuanlage.

Um Schwachstellen zu definieren wurden einige Prozessoptimierungsverfahren vorgestellt und bewertet. Anhand des gewählten $(CPD)_nA$ -Zyklus nach Villalba-Diez wurde pilotenhaft eine Ist-Analyse mit Kennzahlenbewertung durchgeführt. Im Anschluss konnten verschiedene Problematiken aufgezeigt, analysiert und priorisiert werden, wobei unterschiedliche Abteilungen innerhalb der Aktiengesellschaft unterstützten. Zum Abschluss des Zyklus wurden Maßnahmen abgeleitet und ein Soll-Modell entworfen.

Exemplarisch wurde im Anschluss eine Bereinigung der WG für Tragrollen durchgeführt. Dies zeigte, dass eine Anpassung der WGen sowie Prozessanpassungen bei der Materialanlage mit großen manuellen Aufwand für den jeweiligen Sachbearbeiter nach sich zieht. Jedoch sollte die Krones AG das in Kauf nehmen, um die Stammdatenqualität erheblich zu verbessern und den Automatisierungsgrad im Anlageprozess zu erhöhen.

Kurzfristig gesehen sollten die WGen eine harmonische Bündelung gleichartiger Materialien sein. Doch auf lange Sicht dient dies lediglich als Grundstein für klassisches Warengruppenmanagement. Das Gezeigte ist somit ein weiterer Schritt in Richtung Internationalisierung.

Die Krones AG sollte an kontinuierlichen Prozessoptimierungen festhalten. Aufgrund der Einfachheit wäre ein denkbarer Ansatz der vorgestellte $(CPD)_nA$ -Zyklus.

E-Mail: bernd.schuster92@hotmail.de

Bernd Schuster B.Sc. wurde 1992 in Dachau geboren und machte 2010 das Fachabitur an der Fachoberschule Schwandorf. Nach einer Lehre zum Kaufmann für Bürokommunikation besuchte er anschließend die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik, wo er seinen Akademischen Grad im März 2017 erhielt. Neben dem Studium war er als Werkstudent bei der Krones AG, Neutraubling tätig. In dessen Umfeld ist die vorliegende Projektarbeit entstanden.

E-Mail: Frank.Herrmann@OTH-Regensburg.de

Professor Dr. Frank Herrmann wurde in Münster, Deutschland, geboren und erhielt von der RWTH Aachen ein Diplom in Informatik in 1989. Während seiner Tätigkeit bei dem Fraunhofer Institut IITB in Karlsruhe wurde er in 1996 promoviert und seine Dissertation befasst sich mit der Ressourcenbelegungsplanung. Von 1996 bis 2003 arbeitete er für die SAP AG in verschiedenen Positionen, zuletzt als Direktor. In 2003 wurde er Professor für Informationstechnik und Produktionslogistik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Er forscht an quantitativen Verfahren für die operative Produktionsplanung und -steuerung.

REFERENCES

- [1] Krones AG - Unternehmen. Über uns - Das Synonym für Systemtechnik: Krones. URL: <http://www.krones.com/de/unternehmen.php> (besucht am 17.11.2016).
- [2] Krones AG - Quartalsmitteilung. Quartalsmitteilung Q3 2016. URL: http://www.krones.com/downloads/Q3_2016_d.pdf (besucht am 17.11.2016).
- [3] Krones AG - Geschäftsbericht. Geschäftsbericht 2015. Hrsg. von Krones AG. Neutraubling, 2015. URL: http://www.krones.com/downloads/GB_2015_Konzern_d.pdf (besucht am 17.11.2016).
- [4] Arjan J. van Weele und Michael Eßig. Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management. Wiesbaden und s.l.: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. ISBN: 9783658084905. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-08491-2>
- [5] Sebastian Kummer, Oskar Grün und Werner Jammerneegg, Hrsg. Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik . 3., aktualisierte Auf. Always learning. München: Pearson, 2013. ISBN: 978-3-86894-093-0
- [6] Karl J. Grajczyk. Category Supply Management: Entwicklung einer Konzeption für die warengruppenorientierte industrielle Beschaffung. Research. Wiesbaden: Springer Gabler, 2016. ISBN: 978-3-658-11417-6. URL: <http://www.springer.com/>
- [7] Jonathan O'Brien. Category management in purchasing: A strategic approach to maximize business profitability. 3. ed. London: Kogan Page, 2015. ISBN: 978-0-7494-7230-6
- [8] Reinhard Schütte, Oliver Vering und Jens Wiese. Erfolgreiche Geschäftsprozesse durch standardisierte Warenwirtschaftssysteme: Marktanalyse, Produktübersicht, Auswahlprozess. Strategisches Management für Konsumgüterindustrie und -handel. Berlin: Springer, 2000. ISBN: 3540657320
- [9] Krones AG: Andreas Aumeier, SPCPI - Gespräche im Bearbeitungszeitraum der Bachelorarbeit. Neutraubling, 2017
- [10] Franz J. Brunner. Japanische Erfolgskonzepte: KAIZEN, KVP, Lean Production Management, Total Productive Maintenance, Shopfloor Management, Toyota Production System, GD3 - Lean Development. 3., überarb. Aufl. Praxisreihe Qualitätswissen. München: Hanser, 2014. ISBN: 978-3-446-44010-4. URL: <http://www.hanser-elibrary.com/action/showBook?doi=10.3139/9783446439993>
- [11] Gründerszene. 2016. URL: <http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-top-5-methoden-der-prozessoptimierung> (besucht am 17.12.2016)
- [12] Andreas Gadatsch. Geschäftsprozesse analysieren und optimieren: Praxistools zur Analyse, Optimierung und Controlling von Arbeitsabläufen. essentials. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-658-09109-5
- [13] Andreas Gadatsch. Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Methoden und Werkzeuge für die IT-Praxis: Eine Einführung für Studenten und Praktiker . 7., akt. Aufl. 2012. Wiesbaden: Imprint Vieweg+Teubner Verlag, 2012. ISBN: 978-3-8348-2427-1. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2428-8>
- [14] Jan Vom Brocke und Michael Rosemann, Hrsg. Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems. 2nd ed. 2015. International Handbooks on Information Systems. Berlin, Heidelberg und s.l.: Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN: 978-3-642-45099-0. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-45100-3>
- [15] Susanne Koch. Einführung in das Management von Geschäftsprozessen: Six Sigma, Kaizen und TQM. 2. Aufl. Berlin: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-662-44449-8. URL: http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/1883137
- [16] Armin Töpfer. Lean Six Sigma: Erfolgreiche Kombination von Lean Management, Six Sigma und Design for Six Sigma. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. ISBN: 978-3-540-85059-5. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85060-1>
- [17] Serkan Tavasli. Six Sigma Performance Measurement System: Prozesscontrolling als Instrumentarium der modernen Unternehmensführung: Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 2007 . 1. Aufl. 2007. Gabler Edition Wissenschaft. Wiesbaden: Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, 2008. ISBN: 978-3-8350-5507-0. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-5507-0>
- [18] Stephan Lunau, Renata Meran, Alexander John, Christian Staudter und Olin Roenpage, Hrsg. Six Sigma + Lean toolset: Mindset zur erfolgreichen Umsetzung von Verbesserungsprojekten. 5. Auflage. Berlin und Heidelberg: Springer Gabler, 2014. ISBN: 978-3-662-44613-3
- [19] Almut Melzer. Six Sigma - Kompakt und praxisnah: Prozessverbesserung effizient und erfolgreich implementieren. Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. ISBN: 978-3-658-09853-7. URL: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1050548>
- [20] Hans Karl Wyrzens. Projektmanagement: Der erfolgreiche Einstieg. 3., erw. Aufl. Wien: Facultas.wuv, 2013. ISBN: 978-3-7089-1019-2
- [21] ManagementCircle. 2016. URL: <http://www.management-circle.de/sprecher/dr-javier-villalba-diez/> (besucht am 09.01.2016)
- [22] Javier Villalba-Diez. Seminar „Flächendeckend Lean mit PDCA“ - Interview mit Javier Villalba Diez. Hrsg. von Management Circle AG. 2013. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lesyFhC5ec> (besucht am 20.12.2016)
- [23] Javier Villalba-Diez und Joaquín B. Ordieres-Meré. „Strategic Lean Organizational Design: Towards Lean World-Small World Configurations through Discrete Dynamic Organizational Motifs“. In: Mathematical Problems in Engineering 2016.5 (2016), S. 1–10. ISSN: 1024-123X. URL: <http://dx.doi.org/10.1155/2016/1825410>
- [24] Javier Villalba-Diez, Joaquín B. Ordieres-Meré und Susana Rubio-Valdehita. „Lean Learning Patterns. (CPD)nA vs. KATA“. In: Procedia CIRP 54 (2016), S. 147–151. ISSN: 22128271. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.101>
- [25] Javier Villalba-Diez, Joaquin Ordieres-Mere und Gottfried Nuber. „The HOSHIN KANRI TREE. Cross-plant Lean Shopfloor Management“. In: Procedia CIRP 32 (2015), S. 150–155. ISSN: 22128271. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.120>
- [26] Alexander Bogner, Beate Littig und Wolfgang Menz. Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer VS, 2014. ISBN: 978-3-531-19415-8. URL: <http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-19416-5>
- [27] Krones AG: Parzefall, Ludwig. Experteninterview mit Herrn Parzefall, Ludwig (CPL PLS Master Data Management) im Bearbeitungszeitraum der Bachelorarbeit. Teilnehmer: Parzefall, Ludwig. Interviewer: Schuster, Bernd. Neutraubling am 14.11.2016
- [28] Krones AG: Becker, Marc. Experteninterview mit Herrn Becker, Marc (eProcurement and Master Data Management) im Bearbeitungszeitraum der Bachelorarbeit. Teilnehmer: Becker, Marc. Interviewer: Schuster, Bernd. Neutraubling am 09.11.2016

Konzeptionierung einer mehrschichtigen Haltung von Mess- und Qualitätsdaten

Ivonne Hutzler

Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

E-Mail: frank.herrmann@oth-regensburg.de

ABSTRACT

Bei der Zollner Elektronik AG fallen viele Daten bei der Abwicklung des Alltagsgeschäftes an. Die Nachverfolgbarkeit von Arbeitsabläufen wird immer wichtiger. Nicht nur gesetzliche Vorgaben erfordern die längerfristige Vorhaltung von Prozessdaten. Auch von Seiten der Kunden wird erwartet, dass Daten zur Kontrolle der Produktionsabläufe längerfristig gespeichert und zur Nachprüfung in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt werden. Daher soll die Fragestellung, wie eine mehrschichtige Haltung der Mess- und Qualitätsdaten bei der Firma Zollner Elektronik AG realisiert werden kann, behandelt werden. Hierzu wird zunächst im Rahmen einer Anforderungsanalyse geklärt, welche Leistungsmerkmale das Konzept zu erfüllen hat, um den Ansprüchen des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und seiner Prozesse gerecht zu werden.

Anhand der ermittelten Anforderungen wird anschließend ein Konzept zur optimalen Umsetzung der Fragestellung aufgestellt. Hierzu werden mehrere Lösungsansätze vorgestellt und evaluiert. Abschließend wird eine Empfehlung zur möglichen Realisierung einer mehrschichtigen Haltung von Mess- und Qualitätsdaten bei Zollner Elektronik AG gegeben.

Die Zollner Elektronik AG

Die Zollner Elektronik AG [Zoll16] gehört zu den weltweit führenden *EMS*-Dienstleistern (*Electronic Manufacturing Service*) und wurde 1965 vom heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Zollner sen. gegründet. Als Auftragsfertiger entwickelt und produziert das Unternehmen neben Einzelteilen und Modulen auch komplexe System- bzw. Gerätelösungen.

Mit dieser breiten Produktpalette beliefert die Zollner Elektronik AG unter anderem Unternehmen aus den Branchen Automotive, Luftfahrttechnik, Messtechnik oder Telekommunikation. Zum Kundenstamm gehören namhafte Unternehmen wie IBM, HP, Continental oder Bosch. Auch im Dienstleistungssektor ist das Unternehmen aktiv und bietet zusätzlich Supply Chain Management, Material-Management und After Sales Services an.

Neben dem Hauptsitz in Zandt (Oberpfalz, Bayern) und den Produktionsstandorten in Deutschland existieren weitere Standorte in Rumänien, China, Ungarn, Tunesien, Costa Rica, Hongkong, den USA und der Schweiz. Etwa die Hälfte der rund 10.000 Mitarbeiter ist in den acht bayerischen Niederlassungen beschäftigt. Der ehemalige Ein-Mann-Elektro- und Installationsbetrieb ist

heute der größte Arbeitgeber im Landkreis Cham. Die Zollner Elektronik AG befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz.

Ist-Zustand

Das Hauptwerk der Zollner Elektronik AG in Zandt und jedes Werk im Ausland führt seine eigene Oracle Datenbank zur Haltung der Daten, die während der Prozessabwicklung anfallen. Die Daten eines jeden Standortes werden in der sogenannten *Master-Datenbank*, die sich im Rechenzentrum im Hauptwerk in Zandt befindet, über Oracle Streams zusammengeführt. Abbildung 1 visualisiert diesen Aufbau. Die Struktur jeder Datenbank ist identisch und eine Replikation jeder Datenbank sorgt für Ausfallsicherheit und Wiederherstellbarkeit.

Abbildung 1: Werksübergreifende Datenbankstruktur

In dieser Arbeit wird lediglich der Ausschnitt der Datenbank-Struktur, der zur Verarbeitung von Mess- und Qualitätsdaten dient, betrachtet. Als Mess- und Qualitätsdaten werden die Daten verstanden, die von Testsystemen produziert werden. Testsysteme sind Maschinen, die zum Testen der hergestellten Produkte dienen. Zum Teil stellt das Unternehmen selbst entsprechende Testsysteme her, jedoch kommen auch zugekaufte Testsysteme von anderen Herstellern zum Einsatz.

Es gibt mehrere Arten von Prüfverfahren. Grob lassen diese sich in die Kategorien *AOI/X-Ray*, *Funktionstests*, *In-Circuit-Tests*, *Sicherheitstests* und *Sondertests* unterteilen. Zu den am häufigsten durchgeführten Prüfverfahren bei Produkten der Zollner Elektronik AG gehören unter anderem der *FAT* (*Function Analyse Test*), der *ICT* (*In-Circuit-Test*), sowie die *AOI* (*Automatic Optical Inspection*). Beim *FAT* wird die Funktionalität einer

Baugruppe getestet. Funktionalität bezieht sich in diesem Kontext auf das Bedienen von Schaltern und den korrekten Ablauf programmierter Funktionen eines Gerätes. Der *In-Circuit-Test* ist ein Prüfverfahren für elektronische Baugruppen bzw. Schaltkreise (engl. *electrical circuit*) und bestückte Leiterplatten in der Elektronikfertigung. Beim *ICT* steht die Prüfung der Bauelementparameter einer bestückten Baugruppe oder der elektrischen Verbindungen einer Leiterplatte im Vordergrund. Dabei wird die bestückte Leiterplatte, nachdem sie auf bzw. in einen speziellen Prüfadapter gelegt wurde, auf Fehler in der Leiterbahnführung, Lötfehler und Bauteilefehler geprüft. Auch ganze Schaltungsblöcke (Cluster) können getestet werden. Die *AOI* entspricht einer Sichtprüfung, die entweder von Personen oder Maschinen während der Produktion elektronischer Baugruppen durchgeführt wird, um die fehlerfreie Herstellung sicherzustellen. Beim Bestücken durch Bestückungsautomaten oder beim anschließenden Lötprozess können Fehler auftreten. Fehler können beispielsweise fehlende oder falsch bestückte Bauteile, verdrehte oder versetzte Bauteile oder Verunreinigungen der Leiterplatte sein. Diese Fehler müssen vor dem nächsten Arbeitsschritt in der Fertigung abgefangen und – sofern möglich – behoben werden.

Die Testsysteme sind in den Produktionsprozess integriert. Oft muss während eines Testablaufes auch ein Produktionsschritt oder gegebenenfalls eine Reparatur durchgeführt werden. Typische Testarbeitsplätze für elektronische Bauteile bei der Zollner Elektronik AG bestehen aus einem Testgerät, einem angeschlossenen Monitor und dem benötigten Werkzeug für die durchzuführenden Test- und Arbeitsschritte. Zum Teil ist auch Werkzeug für eventuelle Reparaturen vorhanden. Ein Mitarbeiter der zuständigen Abteilung – das Prüfpersonal bzw. ein Produktionsmitarbeiter – bedient das Testsystem. Nachdem das Bauteil in den Tester gelegt wurde, wird der Testvorgang mit Hilfe des *MCP* (*Master Control Program*) gestartet. Als erstes muss ein Barcode gescannt werden, der das Bauteil eindeutig identifiziert. Mit Hilfe dieser Information wird das durchzuführende Testprogramm vom Server geladen. Die Testprogramme wurden zuvor mittels *LabView*¹ (*Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench*) oder entsprechender Vorgängerprogramme von Mitarbeitern der zuständigen Abteilung erstellt. Wurde die Testsoftware auf dem Server gefunden, wird diese gestartet. Ab hier läuft das Testprogramm automatisch ab. Während eines jeden Teilschrittes, wird dem Prüfpersonal visualisiert, was derzeit getestet wird und je nach Programm auch die noch verbleibende Dauer. Auf den Bestückungsanlagen befinden sich digitale Bauanleitungen zur Hilfestellung während der Montage. Zum Teil werden die Bauteile hierbei auch programmiert.

Testsysteme geben ihre Daten in Form von Testprotokollen aus. Diese Testprotokolle liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Bevor die Testprotokolle verarbeitet werden können, müssen diese gegebenen-

falls in eines der beiden Standard-Formate der Zollner Elektronik AG konvertiert werden. Das Format *zvei* stellt eine *XML*-Struktur dar, *pdm* eine strukturierte *ASCII*-Zeichenfolge. Ersteres ist eine Anlehnung an das ehemals verwendete Format einer früheren Software zur Prüfdatenverwaltung. Zweiteres ist eine Festlegung der Zollner Elektronik AG zur Darstellung der Daten, die dadurch entstanden ist, dass viele Testsysteme keine standardisierte Ausgabe besitzen. Beispieldateien für beide Formate befinden sich im Anhang unter **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

Nach der Generierung und gegebenenfalls Konvertierung der Protokolle, werden die Testprotokolle auf einem Netzlaufwerk abgelegt. Dies geschieht zum Teil per Software, zum Teil aber auch manuell durch das Prüfpersonal. Dadurch ist nicht gewährleistet, dass bereits erstellte Protokolle auch immer sofort auf dem Server zu finden sind. Es kann vorkommen, dass Protokolle zwar lokal auf dem Testsystem erstellt, jedoch nie abgeschickt werden. Nach Ablage der Testprotokolle werden diese mit Hilfe eines unternehmensintern programmierten Parsers analysiert. Bei Fehlern wird das Dokument als fehlerhaft markiert und zurückgewiesen. Die Fehler müssen dann manuell behoben werden. Wurden die Fehler behoben, wird das Dokument erneut mit dem Parser analysiert. Fehlerfreie Protokolle werden in die Datenbank importiert und die enthaltenen Testdaten entsprechend dem Qualitäts-Daten-Schema gespeichert. Abbildung 2 zeigt den Prozess der Übermittlung und Speicherung der Testdaten.

Abbildung 2: Ablageprozess der Testdaten

Die Erfassung und Verarbeitung von Testdaten ist bereits seit Firmengründung ein fester Bestandteil der Qualitätssicherung bei der Zollner Elektronik AG. Hierzu wurden über die Jahre unterschiedliche Systeme verwendet. In den Anfängen arbeitete die Firma mit einem zugekauften System. Dieses wurde durch die Eigenentwicklung des *PDE* (Prüfdatenerfassung) abgelöst und zum *PDM* (Prüfdatenmanagement) weiterentwickelt. Aufgrund der wachsenden Anforderungen, sowohl von Seiten der Kunden, als auch durch rechtliche Vorgaben, wurde im Jahre 2006 das Softwareprodukt *intraFACTORY*® der Kratzer Automation AG als zentrale *MES*-Plattform (*Manufacturing Execution System*) eingeführt. Kratzer hat sich jedoch 2011 aufgrund mangelnder Profitabilität dazu entschlossen, *intraFACTORY*® nicht mehr als Serienprodukt, sondern nur noch als „individuelle *MES*-Lösung für die Elektronikindustrie“ anzubieten [Zühl11]. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen der Zollner Elektronik AG beschlossen, die vorhandene *MES*-Lösung in Zukunft selbst weiter zu entwickeln. Seitdem wird schrittweise die

¹ grafisches Programmiersystem

genutzte Funktionalität aus dem *intraFACTORY*® durch selbstprogrammierte Anwendungen abgelöst. Einige Module wurden bereits in das neu entwickelte Zollner-MES-Framework integriert. Noch nicht abgelöste Funktionalitäten von *intraFACTORY*® befinden sich bis zur kompletten Ablösung des Legacy Systems weiterhin in Gebrauch. Die Datenbankstruktur, auf die das Zollner-MES-Framework aufbaut, umfasst derzeit 265 Relationen und weist eine Größe von etwa zwei Terabyte auf. Über die Relation *ORDERS* (Auftrag), sind sämtliche Tabellen miteinander verbunden.

Qualitäts-Daten-Schema (Q-Daten-Schema)

Zur Speicherung von Mess- und Qualitätsdaten erarbeitete die Zollner Elektronik AG auf Basis der bestehenden Datenstruktur des zugekauften Systems ein Qualitäts-Daten-Schema (Q-Daten-Schema). Dieses Schema wurde in die bestehende Datenbasis integriert.

Abbildung 3 zeigt den Ausschnitt der Relationen aus diesem System, sowie deren Beziehungen untereinander. Die mit *P* markierten Spalten stellen dabei den Primärschlüssel der jeweiligen Tabelle dar. Das *F* vor einer Spalte signalisiert, dass es sich dabei um einen Fremdschlüssel handelt. Die Spalten, die mit einem roten Stern markiert sind, dürfen nicht *null* sein.

Abbildung 3: Überblick über die Relationen und Beziehungen des Q-Daten-Schemas

Die Relation *UNITS* beinhaltet alle Elemente (Baugruppen), die von der Zollner Elektronik AG hergestellt werden. Die Tabelle *UNITS_DATA* enthält einen Eintrag für jede Station, die eine bestimmte Unit bereits durchlaufen hat. In der Tabelle *TEST_PROTOCOLS* werden die komprimierten Testprotokolle mit Erstzeit und Status abgelegt. Die aus den Protokollen ermittelten Testdaten werden in der Tabelle *TEST* gespeichert. Jeder Test besitzt eine Start- und Endzeit, ein Testergebnis und eine zugehörige Test-Software. Tests bestehen oft aus mehreren Teilschritten (Subtests). Die Subtests und die zugehörigen Detail-Informationen finden sich in der Relation *QVALUES* wieder. Die Relation *QVALUES_ADDITIONAL* ist zur Speicherung zusätzlicher optionaler Informationen zu den einzelnen Testschritten vorgesehen. Die Tabelle *TEST_TYPES* enthält mehrere Arten von Tests zur Kategorisierung der Prüfverfahren. In *TEST_STATES* wird der jeweils aktuelle Status des Baugruppentests abgelegt. Reparaturen enthalten eine Start- und Endzeit und können in Teilrepara-

turen unterteilt werden. Reparaturdaten zu einzelnen Bauteilen werden in der Tabelle *REPAIR_COMP* gespeichert. Ebenso wie bei der Relation *QVALUES* gibt es auch hier eine Tabelle zur Speicherung zusätzlicher optionaler Informationen, die Tabelle *REPAIR_COMP_ADDITIONAL*.

PDM-Datenmodell

Abbildung 4: PDM-Datenmodell

Das Datenmodell des PDM ist im Gegensatz zum Zollner-MES sternförmig aufgebaut. Abbildung 4 visualisiert die wichtigsten Tabellen aus diesem Schema. Die Tabelle *TBPRUEFDATEN* persistiert alle Pflichtdaten, die im Zusammenhang mit Tests abgelegt werden müssen. Für die optionalen Attribute existiert jeweils eine eigene Relation, die jeweils einen Fremdschlüssel auf die Tabelle *TBPRUEFDATEN* besitzt. Die Relation *TBPRUEF_BZS* dient der Speicherung des Bauzustandes eines Elements. Die Tabelle *TBPRUEF_SNR* wird zur Speicherung der Kundennummer verwendet. Prüfprotokolle werden in der Tabelle *TBPRUEFPROTOKOLL* persistiert. Die Relation *TBPRUEF_RET* speichert gegebenenfalls den Typ der Rückware. Die Relation *TBPRUEF_DESC* dient zur Speicherung von bis zu zehn zusätzlichen Beschreibungen. Zur Speicherung von Losen² wird die Tabelle *TBPRUEF_LOT* verwendet. Die Tabelle *TBPRUEF_QIMR*³ dient der Persistierung von Meldungen (Nachrichten). Zur Speicherung der zu dem/den Test/s gehörigen Testprogramm/en dient die Relation *TBPRUEF_TPG*.

Die mit *U* gekennzeichneten Felder in der Relation *TBPRUEFDATEN* bilden zusammen einen eindeutigen (unique) Schlüssel. Die mit *P* gekennzeichneten Spalten stellen jeweils die Primärschlüssel der Spalte dar. Die mit *PF* gekennzeichneten Spalten zeigen an, dass es sich dabei sowohl um einen Primär- als auch einen Fremdschlüssel handelt. Bei Tabellen, bei denen mehrere Spalten mit *P* und/oder *PF* gekennzeichnet sind, bilden diese jeweils zusammen den Primärschlüssel.

² frühere Bezeichnung für einen Fertigungsauftrag

³ Bezeichnung angelehnt an SAP-Nummerierung für Meldungen

Zur schnelleren Auswertung der Daten wurden zwei weitere Tabellen mit verdichteten Daten hinzugefügt. Diese sind in Abbildung 5 dargestellt. Unter Verdichtung wird in diesem Kontext das Zusammenfassen von Daten nach bestimmten Kriterien verstanden. Beispielsweise können diese Kriterien Zeit oder eine bestimmte Serien- oder Kundennummer darstellen. In der Tabelle *TBMWA* ist die Anzahl der fehlerhaft durchgeführten Tests pro Baugruppe pro Tag abgelegt. Die Tabelle *TBMWA_SERIE* speichert die Gesamtanzahl aller erfolglos, sowie erfolgreich durchgeführten Test, die pro Testschritt, Produktfamilie und Testmethode pro Tag durchgeführt wurden. Jedoch werden hier nur die Tests berücksichtigt, die zum ersten Mal an dieser Baugruppe ausgeführt wurden. Die Inhalte der Tabellen wurden hier so gewählt, dass damit ein paar der häufigsten Abfragen auf die Daten in diesem Schema performanter abgearbeitet werden können.

TBMWA		TBMWA_SERIE	
P * FAMILIE	VARCHAR2 (50 BYTE)	P * FAMILIE	VARCHAR2 (50 BYTE)
P * BZS	VARCHAR2 (50 BYTE)	P * BZS	VARCHAR2 (50 BYTE)
P * TEST	VARCHAR2 (255 BYTE)	P * TEST	VARCHAR2 (255 BYTE)
P * TAR	VARCHAR2 (20 BYTE)	P * TAR	VARCHAR2 (20 BYTE)
P * TMA	VARCHAR2 (50 BYTE)	P * TMA	VARCHAR2 (50 BYTE)
P * EDATUM	DATE	P * EDATUM	DATE
COUNTER	NUMBER	CP	NUMBER (9)
		CF	NUMBER (9)

Abbildung 5: PDM-Tabellen für Verdichtung

Mit Hilfe der im PDM enthaltenen Abfrage- und Filtermöglichkeiten, können nahezu alle Abfragen getätigt werden, die auch direkt auf dem Datenbanksystem zur Auswertung der Test- und Reparaturdaten möglich wären. Diese Abfragemöglichkeiten, sind für das neue Datenschema noch nicht umgesetzt. Auch enthält das Zollner-MES bislang keine verdichteten Tabellen.

Problemstellung

Mit dem stetigen Wachstum der Mess- und Qualitätsdaten bei der Zollner Elektronik AG verlangsamt sich zunehmend sowohl das Einfügen neuer Datensätze, als auch das Auslesen der Daten aus dem MES-System. Die abgelegten Testdaten werden jedoch nur begrenzt lange benötigt. Sobald ein Produkt fertig getestet und vertrieben ist, werden die abgespeicherten Daten lediglich noch in Ausnahmefällen benötigt, beispielsweise wenn ein Kunde in der Gewährleistungszeit einen Fehler am gelieferten Produkt reklamiert. Aufgabe ist nun zu ermitteln, wie hier eine sinnvolle Trennung der Daten erfolgen könnte.

Mehrschichtige Datenhaltung

Die beiden zu lösenden Hauptprobleme des Systems sind die Performancesteigerung bei Abfragen und die Auslagerung der nicht mehr benötigten Daten aus dem Produktivsystem. Um diese Probleme bestmöglich beheben zu können, wird der Konzeptentwurf in mehrere Schichten unterteilt.

Mehrschichtigkeit bedeutet in diesem Fall nicht etwa eine Aufteilung der Datenbank in mehrere gleich strukturierte Datenbanken, die alle jeweils nur Daten über

einen bestimmten Zeitraum beinhalten (Drei-, Sechs-, Zwölf-Monats-Datenbank), sondern die Aufteilung der Daten in drei logische Schichten/Ebenen. Dabei beinhaltet die erste Ebene die Produktiv-Daten. Diese befinden sich in der Produktiv-Datenbank und stellen die bisherige Datenbasis dar. Diese Daten sollen mit Hilfe der weiteren Ebenen unterteilt werden. Die zweite Ebene stellt eine Datenverdichtung dar. Hierbei sollen die Daten so aufbereitet werden, dass sie effizient abgefragt werden können. Die dritte Ebene dient der Datenarchivierung. In das Archiv sollen alle Daten ausgelagert werden, die nicht mehr im Produktivbetrieb benötigt werden. Abbildung 6 visualisiert diese Unterteilung.

Abbildung 6: Ebenen der mehrschichtigen Datenhaltung

Aufgrund der mehrschichtigen Datenhaltung, lassen sich auch die Anforderungen den beiden zusätzlichen Schichten zuordnen.

Anforderungen bei der Datenverdichtung

- Bei statistischen Auswertungen (insbesondere Auswertungen über mehrere Kalenderwochen oder Monate) soll eine Performancesteigerung erreicht werden.
- Der Verwaltungsaufwand soll gering gehalten werden.
- Die Neuanschaffungskosten, sowie die laufenden Kosten sollen gering sein.
- Bestehende Systeme und Tools sollen ohne großen Änderungsaufwand weiter verwendet werden können.
- Alle Abfragen, die im PDM bereits existieren, sollen später auch im MES zur Verfügung stehen.
- Das Konzept soll weitestgehend herstellerunabhängig sein.
- Die Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank sollen verringert werden.

Anforderungen bei der Datenarchivierung

- Sollten Daten aus dem Produktivsystem extrahiert und in ein externes System ausgelagert werden müssen, sollen diese bei Bedarf auch wieder zurückgeführt werden können.
- Der Verwaltungsaufwand soll gering gehalten werden.

- Die Neuanschaffungskosten, sowie die laufenden Kosten sollen gering sein.
- Der Speicherplatzbedarf im Produktivsystem soll verringert werden.
- Die Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank sollen verringert werden.

Konzept-Entwurf

Wie bereits zuvor erläutert, unterteilt sich das Konzept in mehrere Ebenen. Im Folgenden werden für die Ebenen *Datenverdichtung* und *Datenarchivierung* jeweils mehrere Lösungsansätze untersucht und diese anhand der gestellten Anforderungen evaluiert.

Datenverdichtung

Die Datenverdichtung stellt die zweite Ebene der Datenhaltung dar. Sie ist hauptsächlich auf schnelle Abfragen und Auswertungen hin zu konzipieren. Darüber hinaus sollen die weiteren zuvor aufgelisteten Anforderungen berücksichtigt werden. Zur Bewältigung dieser Anforderungen, werden als Lösungsansätze die Partitionierung von Datenbanktabellen, die Verwendung von Materialisierten Sichten und die Nutzung eines Data-Warehouses vorgestellt. Eine Performancesteigerung durch Verbesserung der Hardware ist auszuschließen, da bei der Zollner Elektronik AG bereits sehr leistungsfähige Hardware im Einsatz ist. Eine Betrachtung der Indizes wird ebenfalls nicht vorgenommen. Die Indizes belaufen sich derzeit auf etwa drei Terabyte an Daten. Dies übersteigt deutlich die Menge der Nutzdaten. Aus diesem Grund wird die Betrachtung von Indizes separat vorgenommen und in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Partitionierung

In diesem Abschnitt wird die Verwendung einer Partitionierung zur Erfüllung der zuvor dargelegten Anforderungen an die Datenverdichtung untersucht.

Performancesteigerung bei statistischen Auswertungen

Partitionierung kann zur Verbesserung der Performance beitragen. Durch Partitionierung der großen Tabellen des Schemas (*UNITS_DATA*, *QVALUES*) könnte ein schnellerer Zugriff auf die Daten erfolgen, sofern diese entsprechend der gewählten Partitionierung abgefragt werden. Hierbei könnte die Performance sowohl im transaktionalen Betrieb der Datenbank, als auch bei komplexen Abfragen gesteigert werden. Die Performancesteigerung durch Partitionierung ist dabei jedoch sehr stark von dem zugrundeliegenden Partitionierungskonzept abhängig. Werden Daten nicht entsprechend der gewählten Partitionierung abgefragt, kann dabei auch keine Performancesteigerung erreicht werden. Um eine Abschätzung der Performancesteigerung geben zu können, wird nachfolgend ein Beispiel genauer erläutert.

Angenommen die Tabelle *QVALUES* wäre mittels *Range-List*-Partitionierung umgesetzt. Tageweise könnte diese nach der *Range*-Partitionierung mit Partitionierungsschlüssel *ENDTIME* partitioniert sein. Zudem könnten Sub-Partitionen nach der *List*-Partitionierung mit *TEST_ID* als Partitionierungsschlüssel angelegt sein.

Hierdurch könnten Abfragen beschleunigt werden, die eine tageweise Einschränkung oder/und eine Beschränkung auf einen bestimmten Test aufweisen, da nicht mehr die gesamten Daten abgefragt werden müssten, sondern lediglich die Partitionen, die die entsprechenden Daten beinhalten.

Durch eine derartige Partitionierung wären deutlich weniger Datensätze zu lesen. In dem konkreten Beispiel würden jedoch ohnehin die bereits existierenden Indizes herangezogen, wodurch lediglich eine geringe Performancesteigerung zu erwarten wäre.

Verwaltungsaufwand

Partitionierung erfordert etwas Verwaltungsaufwand. Wie bereits erklärt, muss zunächst ein Partitionierungskonzept entwickelt werden, das auf das Zugriffsverhalten angepasst ist. Die Wahl der passenden Partitionierungsstrategie hat einen hohen Einfluss auf die Größe der Leistungsveränderungen [Brot03]. Für die Ersteinrichtung und Konzepterstellung der Partitionierung in diesem konkreten Fall, wird ein Zeitaufwand von etwa zehn Arbeitstagen angenommen. Der laufende Administrationsaufwand wird auf etwa einen Arbeitstag pro Monat geschätzt. Bei den genannten Werten handelt es sich um Schätzungen der zuständigen Mitarbeiter der Abteilung zur Administration der Datenbankstruktur bei der Zollner Elektronik AG.

Kosten

Die Zollner Elektronik AG hat derzeit zehn Oracle Datenbanken in der Enterprise Edition inklusive des *Diagnostic*- und *Tuning-Packs* im Einsatz. Die Partitionierung stellt eine zusätzliche Option dar, die zu den genannten Optionen hinzugebucht werden müsste. Hierbei würden zusätzliche Lizenzkosten gemäß dem Oracle-Lizenzmodell anfallen [Orac16]. Die Lizenzkosten berechnen sich nach der Anzahl der verwendeten Prozessoren. Für jeden Prozessor, für den die gewünschte Option freigeschaltet werden müsste, würde ein bestimmter Betrag zur Freischaltung anfallen. Darüber hinaus fallen jährliche Kosten für Software-Update-Lizenzen und den Support an. Auf Basis dieser Berechnungsgrundlage würden sich die Erstanschaffungskosten auf etwa

$$10 \text{ Prozessoren} * 11.500 \text{ US Dollar} \\ = \mathbf{115.000 \text{ US Dollar}}$$

belaufen. Für die Software-Update-Lizenzen und den Support würden zudem jährlich Kosten in Höhe von etwa

$$10 \text{ Prozessoren} * 2.530 \text{ US Dollar} \\ = \mathbf{25.300 \text{ US Dollar}}$$

anfallen.

Wiederverwendbarkeit bestehender Systeme

Die bestehenden Systeme, wie beispielsweise Tools zur Abfrage der Daten aus dem MES, könnten ohne Anpassung weiter verwendet werden. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Datenbank selbst um die Verwendung der richtigen Partitionen der jeweiligen Tabelle kümmert. *SQL*-Anfragen könnten somit wie gewohnt gestellt werden, da die Abfragen automatisch durch das Datenbankmanagementsystem (DBMS) angepasst werden.

Erweiterung des MES um Abfragemöglichkeiten des PDM

Wie auch bei den bestehenden Systemen, gibt es bei der Erweiterung des MES um weitere Abfragemöglichkeiten durch die Verwendung der Partitionierung keinerlei Einschränkungen.

Herstellerunabhängigkeit

Da als Datenbank die *Oracle DB* verwendet wird, ist es notwendig, auch die Option der Partitionierung von Oracle zu verwenden. Sollte jedoch der Datenbank-Hersteller gewechselt werden, gibt es auch andere Anbieter, die Partitionierung anbieten. Hierbei gibt es jedoch Unterschiede bei der Verfügbarkeit der verschiedenen Varianten der Partitionierung. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Partitionierungsmöglichkeiten in Oracle, SQL Server und MySQL. [Schi14]

Hersteller	Verfahren zur Partitionierung
Oracle	Bereichs-Partitionierung List-Partitionierung Hash-Partitionierung Intervall-Partitionierung Referenz-Partitionierung virtuelle spaltenbasierte Partitionierung
SQL Server	Bereichs- Partitionierung Index- Partitionierung
MySQL	Bereichs-Partitionierung List-Partitionierung Hash-Partitionierung Schlüssel-Partitionierung

Tabelle 1: Unterstützung der Partitionierung in Datenbanken nach [Schi14]

Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank

Wie bereits im Abschnitt *Performancesteigerung bei statistischen Auswertungen* erläutert, können nicht nur komplexe Abfragen auf die Datenbank, sondern auch die transaktionalen Anfragen an die Datenbank beschleunigt werden. Zudem wird bei Manipulationen der Tabelle kein exklusiver Zugriff auf die gesamte Tabelle benötigt, sondern lediglich für die Partition(en), in der der Datensatz/die Datensätze manipuliert werden soll(en). Damit können unter Umständen Zugriffe parallelisiert werden.

Zusatztabellen im Produktivsystem mit aggregierten Daten

Im PDM wurde bereits eine Verdichtung mittels zwei zusätzlicher Tabellen mit aggregierten Daten umgesetzt. Deshalb ist zu prüfen, ob diese Variante der Verdichtung auf das MES übertragbar ist. Hierzu würden in der Produktiv-Datenbank zusätzliche Tabellen mit verdichteten Daten nach dem Leitbild des PDM angelegt und verwaltet werden. Die Durchführung der Verdichtung im PDM ist bislang jedoch aufgrund der großen zu verarbeitenden Datenmengen sehr zeitintensiv. Über einen Zeitraum von ca. zwei Wochen ergibt sich eine durchschnittliche tägliche Berechnungsdauer von etwa 205 Minuten. Als Vergleichsbasis zeigt Abbildung 7 die zu der Zeit angefallenen Prüfprotokolle. Hierbei ist zu erkennen, dass an Wochenenden deutlich weniger Prüfprotokolle anfallen.

Abbildung 7: Anzahl importierter Prüfprotokolle

Zudem beinhaltet das PDM weniger Datensätze als das MES. Eine derartige Verdichtung wäre im MES somit nur umsetzbar, wenn eine Performancesteigerung bei der Durchführung der Verdichtung erreicht werden könnte.

Um zu ermitteln, welche Daten wie verdichtet werden sollen, werden zunächst die Abfragen analysiert, die derzeit im PDM zur Ermittlung der verdichteten Daten verwendet werden. In diesen Tabellen wird festgehalten, welche Testdurchläufe an einem bestimmten Tag, in einer speziellen Kalenderwoche oder in einem bestimmten Monat bei einem Kunden an dessen zu produzierenden Elementen erfolgreich und welche nicht erfolgreich durchgeführt wurden. Dabei wird unterschieden, ob der Test an diesem Element bereits auf diesem Testsystem durchgeführt wurde, oder ob er zum ersten Mal an diesem Element durchgeführt wird. Der Zeitraum, über den verdichtet werden soll, beschränkt sich auf einen Tag. Eine tageweise Verdichtung kann anschließend wieder gruppiert zu Kalenderwochen und Monaten für Auswertungen über längere Zeiträume herangezogen werden. Eine weitere Haltung zusätzlicher Tabellen für die nach Kalenderwochen und Monaten gruppierten Daten, wäre damit nicht erforderlich. Bei der Verdichtung sind die konkreten Messwerte der Tests nicht von Bedeutung, sondern lediglich der Erfolg bzw. Misserfolg eines Tests. Um eine äquivalente Abfrage im MES durchführen zu können, werden die Tabellen *QVALUES*, *TEST*, *TEST_TYPERES* und *PRODUCTS* benötigt.

Zur Verknüpfung der Daten der Tabelle *PRODUCTS*, werden zudem die Relationen *ORDERS* und *UNITS_DATA* benötigt. Abbildung 8 visualisiert die Abhängigkeiten der Relationen.

Abbildung 8: Verknüpfung der Relation *PRODUCTS* mit *TEST*

Die Darstellung entspricht der zuvor erläuterten Notation. Für die Tabelle der verdichteten Daten würden Spalten für den Testtag, die Artikelnummer, den Test-Typ, den genauen Zeitstempel des spätesten zusammengefassten Tests, die Anzahl der erfolgreichen Tests, sowie die Anzahl der fehlerhaften Tests angelegt werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Abfrage aussehen könnte.

```

1  select DISTINCT
2  TO_CHAR(t.endtime, 'YY-MM-DD') Testday,
3  p.barcode as Product,
4  tt.barcode as Test_Type,
5  q.sub_test_name,
6  MAX(t.endtime) as EndTime,
7  Count(*) as Count,
8  sum(decode (q.SUB_TEST_RESULT, 1,1,0))
9  ok,
10 sum(decode (q.SUB_TEST_RESULT, 0,1,0))
11 failed
12 from qvalues q
13 inner join test t on t.ident = q.test_id
14 inner join test_types tt
15   on tt.ident = t.test_types_id
16 inner join units_data ud
17   on t.units_data_id = ud.ident
18 inner join orders o
19   on o.ident = orders_id
20 inner join products p
21   on p.ident = o.products_id
22 group by TO_CHAR(t.endtime, 'YY-MM-DD'),
23 p.barcode, tt.barcode, q.sub_test_name;
  
```

Abbildung 9: Beispielhafte Abfrage der Daten zur Verdichtung

Mit diesem Befehl könnten alle benötigten Daten abgefragt werden, die in der Verdichtungs-Tabelle enthalten sein sollen. Diese Tabelle könnte technisch betrachtet als Materialisierte Sicht realisiert oder mittels *SQL*-Prozedur oder Ähnlichem manuell erstellt und verwaltet werden. Eine einfache Möglichkeit zur Generierung der verdichteten Tabellen, stellt die Verwendung einer Materialisierten Sicht dar. Hierbei wäre der Aktualisierungs-Modus *FAST* zu verwenden. Die verdichteten Daten würden dabei nicht in eine separate Datenbank ausgelagert, sondern in der Produktiv-Datenbank gehalten.

Bei der Ausführung dieser Abfrage wären neben den Relationen auch die entsprechenden Indizes zu lesen. Dieser Prozess würde sehr viel Zeit und Speicher benötigen, da hier zur Fehlerfreiheit alles in einer geschlossenen Transaktion erfolgen müsste. Die Größe dieser Basistabellen und Indizes belaufen sich zusammen auf etwa 1953 Gigabyte (Stand: 16.01.2017). Durch Ausführung dieser Sicht würden ohne Einschränkung etwa zwei Terabyte an Daten gelesen werden, wodurch voraussichtlich der *TEMP-Tablespace* überlaufen würde, da dieser lediglich 88 Gigabyte umfasst.

Zusätzlich zum Schreiben der Materialisierten Sicht werden *Redo-Logs* geschrieben. Die Datenmenge der *Redo-Logs* entspricht etwa der Datenmenge der Materialisierten Sicht und den Indizes, die wiederum zu der Materialisierten Sicht angelegt würden.

Allein das einmalige Anlegen der Daten wäre somit bereits eine große Belastung für das Produktivsystem. Zudem gibt es Einschränkungen beim Refresh-Modus *Fast*, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Materialisierte Sicht erneut komplett berechnet werden müsste. Durch mehrmalige Ausführung der Sicht erhöht sich auch die Datenmenge der *Redo-Logs*, was auch hier zu einem Überlauf führen kann.

Auch wenn es ausreichend ist, die Sicht nur im Master anzulegen und zu verwalten, da Abfragen immer auf die Masterdaten erfolgen, würde das Produktivsystem extremer Belastung ausgesetzt. Wie das obige Beispiel zeigt, ist eine Verdichtung in Form einer Materialisierten Sicht nur dann sinnvoll, wenn über wenige Tabellen aggregiert wird.

Performancesteigerung bei statistischen Auswertungen

Durch die Verdichtung mittels Materialisierter Sicht, könnte ein enormer Performancegewinn für die jeweiligen Abfragen erreicht werden. Wie bereits im PDM gezeigt, dauert die Berechnung der gewünschten Abfrage im Schnitt pro Tag etwa 3,4 Stunden. Würde keine Materialisierte Sicht hierfür angelegt werden, würde jede Abfrage diese Zeit beanspruchen. Die benötigte Zeit bei Abfragen kann durch Verwendung der Vorberechnung auf die Zeitdauer für das Auslesen der Tabelle beschränkt werden.

Verwaltungsaufwand

Diese Art der Verdichtung fordert sehr viel Verwaltungsaufwand. Zunächst müssen alle Abfragen ermittelt werden, die als Materialisierte Sicht umgesetzt werden müssten, um die wichtigsten Abfragen vorzuhalten. Es müsste eine Routine zur Ermittlung der jeweiligen Daten und ein entsprechender Update-Mechanismus erstellt werden. Hinzu kommt, dass diese Variante sehr pflegeintensiv ist und regelmäßig, besonders in der Anfangsphase auf mögliche Fehler geprüft werden muss.

Kosten

Durch die Verwendung zusätzlicher Tabellen zur Aggregation von Daten würden keinerlei zusätzliche Kosten entstehen. Dies lässt sich dadurch begründen, dass weder neue Hardware angeschafft werden müsste, noch zusätzliche Lizenzkosten anfallen würden.

Wiederverwendbarkeit bestehender Systeme

Die bisherigen Systeme könnten ohne größere Anpassung weiter verwendet werden. Hierzu müsste lediglich eine Lösung innerhalb der Datenbank geschaffen werden, durch die bei Anfragen an das System, automatisch die verdichteten Tabellen verwendet werden würden.

Erweiterung des MES um Abfragemöglichkeiten des PDM

Wie bei der Partitionierung, gibt es auch hier keinerlei Einschränkungen bei der Erweiterung bestehender Systeme um zusätzliche Abfragen. Jedoch ist bei zusätzlich abzudeckender Funktionalität abzuwägen, ob es sinnvoll ist, zusätzliche aggregierte Daten in weiteren Tabellen zu halten.

Herstellerunabhängigkeit

Das Prinzip der Verdichtung mittels zusätzlicher Tabellen zur Persistierung aggregierter Daten ist herstellerunabhängig, da diese Funktionalität, beispielsweise auch unter MSSql als indizierte Sicht, zur Verfügung steht. Hierbei gibt es jedoch Unterschiede bei der konkreten Umsetzung und den Automatisierungsmöglichkeiten. [Micr16]

Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank

Ein großer Nachteil der Ablage von zusätzlichen Tabellen zur Haltung von aggregierten Daten ist, dass die Produktiv-Datenbank zusätzlich belastet wird. Für das Auslesen der Daten für die Berechnung sind Performance-Einbußen im Produktivbetrieb zu vermerken. Zudem wird zusätzlicher Speicherplatz für die Daten in der Produktiv-Datenbank benötigt.

Data-Warehouse

Eine weitere Möglichkeit zur Verdichtung der Daten, stellt die Verwendung eines Data-Warehouses dar. Un-

ter einem Data-Warehouse ist eine Systemlösung zu verstehen, die die unternehmensweite Versorgung der Front-End-Systeme zur Managementunterstützung mit den benötigten Informationen versorgt.

Aufgrund der Funktionen und Vorteile, stellt ein Data-Warehouse eine gute Lösung der zugrundeliegenden Problemstellung dar. Dadurch, dass die Daten für das Q-Daten-Schema bereits durch einen Parser in die Datenbank eingepflegt werden, könnte dieser auch das separate Data-Warehouse befüllen. Dadurch könnte die Last des Auslesens der Daten sowohl zur Erstbeschaffung der Daten, als auch zur Aktualisierung der Daten stark reduziert werden.

Bei Verwendung eines Data-Warehouses ist bei der Datenarchivierung darauf zu achten, dass Daten, die im Warehouse benötigt werden, auch über einen ausreichenden Zeitraum zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass die benötigten Daten nur geringfügig verdichtet werden dürfen, um weiterhin wichtige Daten für die Analyse zur Verfügung zu halten.

Für die verschiedenen Standorte könnten für das Auslesen der benötigten Daten unterschiedliche Zeitpunkte gewählt werden. Das erstmalige Auslesen der Daten sollte möglichst an einem Wochenende erfolgen, um den Produktivbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Performancesteigerung bei statistischen Auswertungen

Ein großer Vorteil dieser Variante – gegenüber den zuvor genannten – ist, dass ein Data-Warehouse so konzipiert werden kann, dass es nicht nur für einen Teil der Abfragen auf das Q-Daten-Schema, sondern für alle Abfragen eine Performancesteigerung herbeiführen kann. Durch die Auflösung der dritten Normalform und Umstrukturierung der Tabellen, können die besonders häufig benötigten Daten mit weniger *Joins* abgefragt werden.

Verwaltungsaufwand

Ein Data-Warehouse einzurichten und entsprechend dem Unternehmensbedarf anzupassen, erfordert die Analyse des Gesamtsystems. Hierbei muss ein Konzept zur strukturierten und abfrageorientierten Ablage der Daten entwickelt werden. Zudem muss der komplette ETL-Prozess automatisiert werden. Dies erfordert die Betrachtung der gesamten Tabellen des MES, da zur Abfrage häufig zusätzliche Informationen zu den Elementen benötigt werden, die nicht im Q-Daten-Schema enthalten sind.

Kosten

Die Kosten eines Data-Warehouses sind abhängig von der Wahl des Anbieters. Wie auch bei relationalen Datenbanken, gibt es hier deutliche Unterschiede. Je nach Aufbau des Data-Warehouses und des gewünschten Funktionsumfangs bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten. Sowohl bei der Anschaffung der Hardware,

als auch bei der Software können die Kosten stark variieren.

Wiederverwendbarkeit bestehender Systeme

Bisher bestehende Systeme müssten je nach Änderung der Struktur des Data-Warehouses stark angepasst werden. Der Zugriff per *SQL* auf die Daten wäre zwar weiterhin möglich, jedoch müssten die bisherigen Abfragen entsprechend auf die neue Struktur des Data-Warehouses angepasst werden.

Erweiterung des MES um Abfragemöglichkeiten des PDM

Bei einer Erweiterung der Abfragemöglichkeiten gibt es keinerlei Einschränkungen. Bei neuen Abfragen wäre lediglich zu klären, ob diese auf dem Produktivsystem oder auf dem Data-Warehouse ausgeführt werden sollen (oder beides).

Herstellerunabhängigkeit

Die Verwendung eines Data-Warehouses beschränkt sich nicht auf konkrete Anbieter. Eine Verwendung eines Produktes aus dem Hause Oracle ist naheliegend, da hierfür das entsprechende Know-how bereits vorhanden ist. Jedoch ist die Umsetzung auch in anderen Systemen möglich.

Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank

Die Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank können deutlich verbessert werden, da lang andauernde Abfragen, die bislang auf dem Produktivsystem ausgeführt werden, in ein externes System ausgelagert werden können. Dadurch wird die Last auf dem Produktivsystem stark reduziert.

Datenarchivierung

Die dritte Ebene des mehrschichtigen Konzeptes sieht eine langfristige digitale Archivierung vor. Hierbei sollen Daten, die nicht mehr regelmäßig im Produktivbetrieb benötigt werden, nach bestimmten Kriterien in ein externes System ausgelagert werden. Dazu wird zunächst ermittelt, was als Trennungskriterium der Daten dienen kann. Im Anschluss daran werden zwei Lösungsansätze zur Umsetzung der Datenarchivierung vorgestellt und evaluiert.

Ein klassisches Archiv beschreibt das OAIS-Referenzmodell (vgl. [CCSD12]). Das vorgestellte Prinzip eines digitalen Archivs soll als Grundlage der vorgestellten Ansätze dienen. Beide Lösungsansätze müssen die Kernkomponenten eines digitalen Archives beinhalten und die Aufgabenbereiche abdecken. Gesetzliche Vorgaben haben hierbei jedoch keine besondere Bedeutung.

Zur Archivierung digitaler Daten existieren bereits Softwarelösungen, die für verschiedene Anwendungsfälle geschaffen wurden. Hierbei ist jeweils entscheidend, in welcher Form die zu archivierenden Daten

vorliegen. Handelt es sich um Papier-Dokumente, um bereits digitalisierte Dokumente, um digital erzeugte Dateien (Email, Textdokumente, PDF...) oder strukturiert abgelegte Daten. Die meisten Systeme zur Langzeitarchivierung beziehen sich auf die Archivierung betrieblicher Daten, wie beispielsweise E-Mails und Dokumente. Dabei wird häufig besonderer Fokus auf die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben zur Langzeitarchivierung gelegt.

Zur Archivierung von relationalen Datenbanken existiert ebenfalls bereits ein System CHRONOS [CSP 17]. Dieses wurde bereits als mögliche Lösung zur Datenarchivierung bei der Zollner Elektronik AG untersucht, jedoch wurde die Leistungsfähigkeit des Systems für den vorgegebenen Verwendungszweck als ungenügend bewertet.

Trennungskriterium zur Datenarchivierung

Für eine Archivierung sind nicht nur die Relationen des Q-Daten-Schemas zu betrachten, sondern alle sich in der Masterdatenbank befindlichen Relationen.

Um eine zu frühe Auslagerung eines noch benötigten Datensatzes in das Archivsystem zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Daten nicht rein nach zeitlichen Kriterien auszulagern. Der Auftragsstatus sollte ebenso betrachtet werden. Solange ein Auftrag nicht abgeschlossen ist, soll dieser (und alle zugehörigen Daten) nicht archiviert werden. Da die Auftragsdauer zwischen Tagen und Jahren variiert, wäre es hier kaum möglich einen sinnvollen Trennungszeitraum zu wählen. Deshalb sollte der Auftragsstatus zur Entscheidung über die Auslagerung herangezogen werden. Da es auch möglich ist, dass Datensätze nach dem Abschluss eines Auftrages erneut benötigt werden, beispielsweise wenn Fehlbuchungen passiert sind oder Kunden Produkte reklamieren, sollten die zugehörigen Daten zu einem Auftrag noch mindestens sechs Monate nach Abschluss des Auftrages im Produktivsystem gehalten werden. Somit ist sichergestellt, dass eine Rückführung der Daten aus dem Archivsystem nicht regelmäßig stattfinden muss.

Archiv-Datenbank per GoldenGate anbinden

Eine Möglichkeit zur Archivierung der länger nicht benötigten Daten, stellt die Verwendung einer Archiv-Datenbank dar. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, die den gleichen Aufbau wie die Master-Datenbank besitzt. In diese würden die zu archivierenden Daten nach dem vorher vorgestellten Prinzip ausgelagert werden. Zur Überführung der Daten könnte, wie bereits zur Synchronisierung der Datenbanken an den verschiedenen Werksstandorten mit der Master-Datenbank, *GoldenGate* von Oracle verwendet werden. Das Löschen aus der Archiv-Datenbank müsste dabei explizit unterbunden werden. Sobald die Daten im Archiv abgelegt sind, könnten die Daten aus der Produktiv-Datenbank mittels *Delete-Job* entfernt werden. Dabei kann der *Delete-Job* manuell erfolgen oder mittels *SQL*-Prozedur und entsprechenden Triggern automatisiert werden. Die Clients könnten weiterhin wie ge-

wohnt Daten abfragen. Abbildung 10 visualisiert diesen Aufbau schematisch. Sollten die benötigten Daten nicht mehr im Produktivsystem enthalten sein, könnte das Archiv zur Datenabfrage leicht herangezogen werden.

Abbildung 10: Anbindung einer Archiv-Datenbank per GoldenGate

Rückführbarkeit bei Extraktion

Durch die Beibehaltung der Datenbank-Struktur im Archiv-System, ist der Zugriff mittels *SQL* auf das Archiv zu jeder Zeit gewährleistet. Da die archivierten Daten nicht in ein anderes Format konvertiert werden würden, müssten diese später nicht wieder zurückgeführt werden, sondern könnten wie gewohnt abgefragt werden. Bei Verwendung leistungsfähiger Hardware und Indizes (wie bereits im Produktivsystem) für die Archiv-Datenbank, ist davon auszugehen, dass diese mit einfachen Abfragen zur Wiederherstellung alter Daten keine Performanceprobleme aufweist.

Verwaltungsaufwand

Der Verwaltungsaufwand bei der Verwendung einer Archiv-Datenbank ist relativ gering. Da die Daten in der gleichen Struktur wie bisher abgelegt werden, ist kein Konzept zur Ablage zu konzipieren, bei dem Metadaten zur Rückführung der Datensätze in das Produktivsystem berücksichtigt werden müssten. Änderungen an der Struktur der Datenbank würden mittels Synchronisierung übertragen und somit immer der aktuellen Struktur des Produktivsystems entsprechen. Lediglich für die existierenden Abfrage-Tools müsste gegebenenfalls eine Möglichkeit geschaffen werden, um auf die archivierten Daten zugreifen zu können. Dies kann im einfachsten Fall so realisiert werden, dass mittels Auswahlmenü gewählt werden kann, ob für die gewünschte Abfrage die Produktiv- oder die Archiv-Datenbank herangezogen werden soll.

Neuanschaffungskosten und laufende Kosten

Lizenzkosten für Oracle *GoldenGate* wären nicht extra zu berücksichtigen, da das Unternehmen diese Technologie ohnehin benötigt. Jedoch würden Kosten für die Bereitstellung der entsprechenden Hardware und Lizenzkosten für eine weitere Oracle Datenbank in der Enterprise Edition anfallen. Die Erstanschaffungskosten für die Oracle Datenbank würden sich nach dem bereits vorgestellten Oracle-Lizenzmodell [Orac16] auf

$$1 \text{ Prozessor} * 47.500 \text{ US Dollar} = 47.500 \text{ US Dollar}$$

belaufen. Darüber hinaus würden jährliche Kosten für die Software-Update-Lizenzen und den Support in Höhe von etwa

$$1 \text{ Prozessor} * 10.450 \text{ US Dollar} = 10.450 \text{ US Dollar}$$

anfallen.

Speicherplatzreduzierung im Produktivsystem

Eine Speicherplatzreduzierung im Produktivsystem wäre deutlich erkennbar. Würden nur etwa die Daten der letzten beiden Jahre der Tabelle *UNITS_DATA* im Produktivsystem gehalten und die restlichen Daten ausgelagert, so könnten hier 54 Prozent der Daten in das Archivsystem ausgelagert werden. Ein genauer Wert kann hier nur ermittelt werden, würde die Fragmentierung mit berücksichtigt. Sobald Nutzdaten ausgelagert werden, verringert sich zudem auch die Größe der angelegten Indizes um den gleichen Faktor.

Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank

Durch die Auslagerung der Daten in ein Archivsystem würden sich auch die Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank verringern. Durch die reduzierte Datenmenge, besonders in den häufig benötigten Tabellen, wäre eine entsprechende Performancesteigerung der Abfragen auf dem Produktivsystem zu vermerken.

Hadoop-Cluster

Eine weitere Möglichkeit zur Datenarchivierung stellt die Verwendung eines *Hadoop*-Clusters dar. Die archivierten Daten würden dabei in einem *Hadoop*-Cluster abgelegt. Mittels *Hive* könnte dann auf die Daten über die Abfragesprache *HiveQL* zugegriffen werden. Dadurch könnten die Clients über eine standardisierte Schnittstelle Zugriff auf das Cluster erhalten. Für die Aufgabe der Extraktion und gegebenenfalls der Transformation der Daten müsste ein zusätzliches Programm geschaffen werden. Dieses wäre zudem für das Löschen der archivierten Datensätze aus dem Produktivsystem zuständig. Hierbei wäre zu berücksichtigen, dass auch die Meta-Informationen mit abgespeichert werden müssten, da die Daten in dem Cluster nicht in der bisher gewohnten relationalen Struktur abgelegt wären. Abbildung 11 visualisiert diesen Aufbau.

Abbildung 11: Aufbau eines Hadoop-Clusters

Rückführbarkeit bei Extraktion

Die Rückführbarkeit der Daten nach der Archivierung ist aufgrund der Zugriffsmöglichkeit auf das *Hadoop*-Cluster mittels *SQL*-Syntax gegeben. Je nach Leistungsfähigkeit des Clusters sind hierfür geringe Zugriffszeiten zu erwarten.

Verwaltungsaufwand

Der Verwaltungsaufwand des *Hadoop*-Clusters ist deutlich höher, als bei dem Lösungsansatz der Einführung einer Archiv-Datenbank, da hierbei die Hardware entsprechend installiert und konfiguriert werden muss.

Neuanschaffungskosten und laufende Kosten

Zur Einrichtung eines Clusters wäre eine entsprechende Hardware anzuschaffen. Hierbei genügen im einfachsten Fall zwei Rechner ohne besondere Leistungsfähigkeit. Für das Framework würden keine Lizenzgebühren anfallen, da es sich dabei um eine Open-Source-Software handelt. Jedoch müsste ein Programm geschaffen werden, das die benötigte Funktionalität zum Auslagern und Rückführen der Daten ermöglicht. Dieses könnte extern oder intern entwickelt werden. Hierfür würden entsprechend dem angesetzten Aufwand zusätzliche Kosten entstehen. Für den Betrieb und die Wartung der Systeme und des Programms würden je nach Bedarf weitere Kosten anfallen.

Speicherplatzreduzierung im Produktivsystem

Die Speicherplatzeinsparung bei der Verwendung eines *Hadoop*-Cluster entspricht der gleichen Einsparung wie bei dem Einsatz einer zusätzlichen Archiv-Datenbank, da die Daten nach gleichen Kriterien ausgelagert werden würden.

Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank

Die Verbesserung der Zugriffszeiten auf die Produktiv-Datenbank entspricht der gleichen Steigerung wie bei der Verwendung einer Archiv-Datenbank, da eine Verbesserung der Zugriffszeiten lediglich auf die Reduzierung der Anzahl der zu lesenden Datensätze zurückzuführen ist und diese bei beiden Systemen gleich hoch wäre.

Vorschlag zur Realisierung

Nachdem im letzten Kapitel mehrere Lösungsansätze vorgestellt und evaluiert wurden, wird nun eine Empfehlung zur Realisierung des mehrschichtigen Konzeptes bei der Zollner Elektronik AG gegeben.

Aufgrund der hohen Kosten bei der Verwendung der Option der Partitionierung bei einer Oracle Datenbank und der Tatsache, dass eine Datenverdichtung mittels Materialisierter Sicht das Produktivsystem zu sehr belastet, empfiehlt sich die Verwendung eines Data-Warehouses zur Datenverdichtung. Hierbei ist es nahelegend ein System von Oracle zu verwenden, jedoch

könnte hierzu auch jede andere Datenbank, die diese Funktionalität bietet, verwendet werden.

Für die Datenarchivierung wurden die Möglichkeiten der Anbindung einer zusätzlichen Archiv-Datenbank und die Verwendung eines *Hadoop*-Clusters untersucht. Beide Ansätze erfüllen die gestellten Anforderungen. Die Ansätze unterscheiden sich lediglich in den Anforderungen *Rückführbarkeit bei Extraktion*, *Verwaltungsaufwand* und *Kosten*. Somit ist bei der tatsächlichen Umsetzung zu entscheiden, ob die Anforderung nach weniger Verwaltungsaufwand und einer einfacheren Rückführbarkeit der Daten oder die Kosten höher gewichtet werden sollen. Ist ein geringer Verwaltungsaufwand und eine einfache Rückführbarkeit der Daten gewünscht, empfiehlt sich die Anbindung einer zusätzlichen Archiv-Datenbank per *GoldenGate*. Liegt jedoch der Fokus auf einer kostengünstigeren und skalierbaren Lösung, empfiehlt sich die Umsetzung eines *Hadoop*-Clusters.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel werden alle wichtigen Inhalte der Arbeit kurz zusammengefasst. Zudem wird erklärt, warum das Konzept nur schwer auf andere Sachverhalte übertragbar ist.

Das Ziel war die Konzeptionierung einer mehrschichten Haltung für die Mess- und Qualitätsdaten der Zollner Elektronik AG. Hierzu wurde zunächst die IT-Infrastruktur des Unternehmens dargelegt und die Ausgangssituation detailliert beschrieben. Anschließend wurde mit Hilfe einer Anforderungsanalyse genau ermittelt, welche Anforderungen von Seiten des Unternehmens an das Konzept gestellt werden. Hierbei wurde das Konzept in die drei Ebenen *Produktivdaten*, *Datenverdichtung* und *Datenarchivierung* unterteilt, um die Problemstellung möglichst genau untersuchen zu können.

Im Kapitel Konzept-Entwurf wurden mehrere Lösungsansätze zur Realisierung der Schichten *Datenverdichtung* und *Datenarchivierung* vorgestellt und anhand der ermittelten Anforderungen evaluiert. Im Anschluss daran, wurde eine Empfehlung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes gegeben.

Abschließend lässt sich sagen, dass für jede der dargelegten Schichten die Möglichkeit einer Umsetzung gegeben ist. Dabei ist anzumerken, dass das Konzept auf den sehr konkreten Anforderungen der Zollner Elektronik AG basiert und damit nur schwer mit anderen allgemeingültigen Konzepten vergleichbar beziehungsweise auf andere Datenschemen und Sachverhalte anwendbar ist. Durch Abänderung der Anforderungen oder deren Prioritäten, kann sich bei gleicher Fragestellung eine andere Lösung als besser geeignet herausstellen.

Würden bei der Datenverdichtung nicht nur die Mess- und Qualitätsdaten betrachtet werden, sondern die komplette Datenbasis des Zollner-MES, so wäre möglicherweise die Verwendung von SAP BW HANA als möglicher Lösungsansatz zu untersuchen.

Literatur

- [Brot03] *Brot Tatjana*: Multimedia-Seminar - Partitionierungstechniken in Datenbanksystemen. 03.03.2003, <https://homepages.thm.de/~hg10013/Lehre/MMS/SS02/Brot/text.htm>. Abruf am: 2017-01-04.
- [CCSD12] CCSDS: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).
- [CSP 17] CSP GmbH & Co. KG: CHRONOS Datenbankarchivierung - CSP Software. 2017, <https://www.csp-sw.de/de/produkte/chronos-datenbankarchivierung/>. Abruf am: 2017-01-23.
- [Micr16] Microsoft: Create Indexed Views. 2016, <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191432.aspx>. Abruf am: 2017-02-09.
- [Orac16] Oracle Corporation: Oracle Technology Global Price List. 2016, <http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf>. Abruf am: 2017-01-01.
- [Schi14] *Schicker Edwin*: Datenbanken und SQL. Eine praxisorientierte Einführung mit Anwendungen in Oracle, SQL Server und MySQL. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
- [Zoll16] Zollner Elektronik AG: EMS Elektronikdienstleister Zollner Elektronik AG. 2016, <https://www.zollner.de/>. Abruf am: 2017-01-01.
- [Zühl11] *Zühlke Karin*: MES-Plattform intraFactory von Kratzer ist kein »Serienprodukt« mehr: MES - (k)ein Schreckgespenst? 2011, <http://www.elektroniknet.de/markttechnik/elektronikfertigung/mes-k-ein-schreckgespenst-81209.html>. Abruf am: 2017-01-01.

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION IM BANKEN-SEKTOR SCHWEIZ – PERSÖNLICHE UND KOGNITIVE FÄHIGKEITEN DES C-LEVEL-MANAGEMENTS ALS MÖGLICHE ERFOLGSFAKTOREN

Franz Villiger, Betriebsökonom FH
Dr. Bettina Hoffmann,
Zürcher Fachhochschule, HWZ - Hochschule für Wirtschaft Zürich,
Lagerstrasse 5, 8021 Zürich, Schweiz
E-mail: franzvilliger@sunrise.ch und Bettina.Hoffmann@fh-hwz.ch

INTRODUKTION

Die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, stellen Managementansätze sowie etablierte Geschäftsmodelle vieler Branchen in Frage. Dies trifft ebenfalls auf den Bankensektor Schweiz zu. Diese Entwicklung wird als Digital Business Transformation bezeichnet. Die verschiedensten Transformationsformen im digitalen Raum einer Unternehmung werden in der vorliegenden Master Thesis in zwei übergeordnete Kategorien zusammengefasst: Digital Transformation und Digital Business Transformation. Die beiden Kategorien unterscheiden sich darin, ob sie ausschliesslich die Verwendung der neuen Technologien zu Optimierungs- und Effizienz Zwecken nutzt (Digital Transformation) oder ob sich durch die Verwendung des Geschäftsmodell verändert (Business Process Innovation). Insgesamt lassen sich so vier Ansatzpunkte für die Nutzung der technologischen Möglichkeiten im Unternehmen identifizieren:

DIGITAL TRANSFORMATION (TECHNOLOGY INNOVATION):

1. Einsatz neuer Technologien in bestimmten Bereichen einer Abteilung/Einheit der Unternehmung (weg von traditionellen hin zu digitalen Arbeitsprozessen).
2. Ein klassisches beziehungsweise bestehendes Geschäftsmodell wird unterstützt durch den Einsatz digitaler Technologien innerhalb der bestehenden Organisation. Eine Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Kontrolle wird angestrebt. Jedoch wird das typische Silo-Denken beibehalten.

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION (BUSINESS PROCESS INNOVATION):

3. Anpassung beziehungsweise Veränderung der klassischen Geschäftsmodelle. Durch die Nutzung digitaler Technologien beziehungsweise durch den Einsatz von intelligenten Objekten.
4. Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, welche bisher nicht möglich waren. Es können nun dank der

globalen digitalen Vernetzung Geschäftsbereiche über die Unternehmungen hinweg verknüpft werden. Diese Verknüpfungen können zu neuen Geschäftsmodellen beziehungsweise Unternehmungen führen, welche höhere Erträge erwirtschaften können (multiplikative Wirkung). Zweifelsohne bestätigen die Erfolgsgeschichten der Unternehmungen Uber in der Taxibranche oder AirBnB in der Hotelbranche diese multiplikative Wirkung.

Der Erfolg der Digital Business Transformation einer Unternehmung wird massgeblich durch das C-Level-Management geprägt (Kotter, S. 5-7). Dies wird ebenfalls durch eine Studie belegt, welche Capgemini in Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Digital Business durchführte. Für die Studie wurden über einen Zeitraum von drei Jahren 157 Führungskräfte von 50 Großunternehmen in 15 Ländern befragt mit dem Ergebnis, dass nur mit dem absoluten Commitment der obersten Managementebene eine massgebliche Veränderung im Unternehmen nachhaltig zu etablieren ist (Westerman, Calmèjane, Bonnet, Ferraris & McAfee, 2011, S. 5).

In der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, welche kognitiven Fähigkeiten des C-Level-Managements für die Digital Business Transformation im Bankensektor Schweiz als relevant eingeschätzt werden. Methodisch stützt sich die Arbeit auf die Literaturrecherche und qualitativen Interviews mit fünf ausgewiesenen Experten. Insbesondere werden Fähigkeiten untersucht, welche Wirkungen in den folgenden drei Bereichen erzeugen:

- Wissensbildung der Digital Business Transformation
- die Willensbildung des C-Level-Managements
- den Wunsch, die Möglichkeiten der Digital Business Transformation aktiv mitzugestalten

Wird die Digital Business Transformation als ein typischer Change Management Prozess verstanden, so beschreibt das Konzept der Dominant Logic der Autoren Bettis & Prahalad die kognitiven Herausforderungen in einem solchen Prozess.

DOMINANT LOGIC ALS KONZEPT

In der Management-Literatur findet sich eine Vielzahl von Ausdrücken wie beispielsweise Schemata, Managerial Frames, Way of Thinking, Dominant Logic für kognitive und mentale Strukturen wieder. Sie alle beschreiben allgemein die Art und Weise, wie Erfahrungen und Wissen abgespeichert, erinnert und mit einer aktuellen Situation in Verbindung gesetzt werden (Hoffmann-Ripken, 2003).

„A dominant general management logic is defined as the way in which managers conceptualize the business and make critical resource allocation decisions - be it in technologies, product development, distribution, advertising, or in human resource management“ (Pralhad & Bettis, 1996, S.490).

Abbildung 1: Das Konzept der Dominant Logic

Quelle: Prahalad & Bettis (1995, S. 7)

Bettis/Pralhad (1986, 1995) definieren unter dem Begriff der dominanten Logik das mentale Modell einer Organisation. Darunter versteht sich die geteilte kognitive Landkarte beziehungsweise der strategische Mind-Set des C-Level-Managements, welche dessen strategische Entscheidungen und letztendlich, über selektive Wahrnehmung und positive Rückkopplungen, die Ausgestaltung der Organisation in Form von Strukturen, Verfahren, Verhaltensweisen, Systemen, Prozessen und der Kultur maßgeblich leitet. Die dominante Logik des C-Level-Managements überträgt sich über kollektive Kommunikations- und Interaktionsprozesse auf alle Organisationsmitglieder und etabliert sich so über den Zeitablauf als dominante Logik der gesamten Organisation. Folglich wird die dominante Logik der Organisation das kollektive Mind-Set aller Organisationsmitglieder und wirkt für diese richtungsgebend und handlungsleitend. Somit steuert die dominante Logik den Verlauf sämtlicher Lern- und Veränderungsprozesse und letztendlich die Entwicklung der Organisation (Güttel, 2013, 38).

METHODIK

Das intensive Studium der Fachliteratur und die persönlichen beruflichen Erfahrungen führten zum notwendigen theoretischen Hintergrund in dieser Thematik. Im zweiten Schritt wurden informative Gespräche mit internationalen Topexperten geführt, mit dem Ziel einen Überblick der Bankenbranche zu erhalten und die Schweiz im internationalen Kontext zu positionieren.

Internationale Topexperten:

- Arendt Henning, Founder of @bc – Arendt Business Consulting; Member of European Finance Forum
- Michael Samson, Dutch Banking Association

Im dritten Schritt erfolgte anhand von fünf Interviews

eine qualitative Erhebung der Einschätzungen persönlicher und kognitiver Fähigkeiten des C-Level-Managements als mögliche Erfolgsfaktoren der Digital Business Transformation im Bankensektor Schweiz.

Die Interviewpartner:

- Thierry Schafflützel, Managing Director UBS, Head of Strategic Regulatory Initiatives
- Damir Bogdan, Founder of Consultingfirma Actvide, Digitalization & Innovation Lead; zuvor langjähriger CIO & Head of Operations Raiffeisen
- Lic. Oec. HSG Manuel P. Nappo, Studienleiter MAS Digital Business und Leiter für Digital Business an der Zürcher Fachhochschule – HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich
- Prof. Dr. Stephanie Kaudela-Baum, Studienleiterin des CAS Leadership und des MAS Leadership and Management, Hochschule Luzern – Wirtschaft
- Prof. Dr. Georges Grivas, Studienleiter CAS Digital Business Innovation, Hochschule Luzern – Wirtschaft

Interview-Fragen (Ausschnitt):

Zeitungen erwähnen oft, dass die Schweizer Banken die Notwendigkeit der Digital Business Transformation nicht frühzeitig erkannt haben. Andererseits feiern Vertreter des Bankensektors den erfolgreichen Start und Umsetzung der Digitalisierung in der Branche.

- Können Sie die erste Hypothese bestätigen? Falls ja, warum ist dies so Ihrer Meinung nach? Falls nein, weshalb nicht?

In Amerika scheint die Digital Business Transformation im Bankensektor schneller gestartet zu sein.

- Welches sind die wesentlichen Faktoren, die dazu geführt haben?

In der Management-Literatur wird von einem Prinzip der «Dominant Logic» gesprochen, welche die gemeinsame Denkrichtung der Unternehmung repräsentiert.

- Welche Haltung in der Vergangenheit, heute und wahrscheinlich in naher Zukunft zeigt das C-Level-Management des Bankensektors Schweiz gegenüber den Möglichkeiten der Digital Business Transformation?
- Welches sind die grössten Hürden die Digital Business Transformation im Bankensektor umzusetzen?

Das Ergebnis der Arbeit ist die Identifikation von Rahmenbedingungen und persönlichen Einstellungen, die dazu beitragen, dass die Chancen der neuen Technologien geschäftswahrend und geschäftserweiternd genutzt werden können.

WICHTIGE IDENTIFIZIERTE ERFOLGS-FAKTOREN FÜR PERSÖNLICHE UND KOGNITIVE FÄHIGKEITEN DES C-LEVEL-MANAGEMENTS

Managing Diversity:

- Das C-Level-Management soll sich aus einer kulturellen Vielfalt insbesondere Nationen mit hohem Digitalisierungsgrad zusammensetzen.
- Jüngere Persönlichkeiten mit natürlichem Zugang zu neuen Technologien (Digital Natives) sind gefragt.

Zukunftsperspektive:

- Die Ausrichtung des Mind-Sets soll global sein mit starker Nutzenorientierung auf den lokalen Markt und unter Beachtung der regional geltenden regulatorischen Vorschriften

- Die bestehende Dominant Logic soll hinterfragt und wenn notwendig, bewusst angepasst werden.
- Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des Bankensektors im In- und Ausland sollen identifiziert werden um Synergien gegenseitig zu nutzen.

Innovation Management:

- Die Offenheit für neue Geschäftsmodell-Ideen unter Berücksichtigung der Digital Business Transformation soll gross sein, gepaart mit einem starken Willen für die Umsetzung des neuen Geschäftsmodells.
- Die Offenheit für neue Partnerschaften ausserhalb des traditionellen Bankenkreises ist essenziell. Branchenfremde Unternehmungen sind zu beobachten, Synergiepotenziale zu identifizieren und eine aktive Zusammenarbeit soll möglichst frühzeitig angegangen werden.

Bei weitergehendem Interesse an dieser Arbeit kann der Erstautor für das Zusenden der Studie angefragt werden.

Der Dank der Autoren geht an Prof. Dr. Bernhard Hämmerli, Professor an der Norwegian University of Science and Technology und an der Hochschule Luzern sowie Mitglied der Schweizer Akademie für Technische Wissenschaften, für seine Unterstützung und die Vermittlung einiger Interview-Partner.

LITERATURVERZEICHNIS

- Güttel, W.H. (2013). *Austrian Management Review*, Volume 3. Mering, Deutschland: Rainer Hampp Verlag.
- Hoffmann-Ripken, B.S. (2003). *Innovationsstrategien aus einer kognitionstheoretischen Perspektive*. Köln, Deutschland: Josef Eul Verlag.
- Kotter, J.P. (2011). *Leading Change: Wie Sie Ihr Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern*. München, Deutschland: Franz Vahlen.
- Prahalad, C. K. & Bettis, R. A. (1986). The Dominant Logic: A New Linkage between Diversity and Performance. *Strategic Management Journal*, Vol. 7, S. 485-501.
- Prahalad, C. K. & Bettis, R. A. (1995). The Dominant Logic: Retrospective and Extension. *Strategic Management Journal*, Vol. 16, S. 5-14.
- Westerman, G., Calmédjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). *Digital Transformation: A Roadmap for Billion-Dollar Organizations*. MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, S. 1-68.